

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integrative Förderung auf der Oberstufe
Erfolgsfaktoren und Risiken aus Sicht der
Klassenlehrperson, der heilpädagogischen
Fachperson und der Schülerin oder des
Schülers

Eingereicht von: Rebekka Fasciati Leuenberger
Begleitung: Judith Pekarek

Datum Abgabe: 1.12.2021

Abstract

Die Daten über die integrative Förderung von Jugendlichen mit einem ISR-Status wegen einer Lernbeeinträchtigung wurden mit 6 Leitfadeninterviews aus 2 Arrangements erhoben.

Das Wohlbefinden der Jugendlichen ist gut. Es wird durch die soziale Akzeptanz innerhalb der Klasse und die gemeinsame integrative Haltung der Lehr- und Fachpersonen positiv beeinflusst. Die Jugendlichen profitieren von einer tragfähigen Beziehung zur KLP und zur heilpädagogischen Fachperson. Das Gelingen der schulischen Förderung wird unterschiedlich wahrgenommen. Die Jugendlichen fühlen sich in der Klasse ab und zu überfordert und unsicher. Es zeigt sich, dass es für eine gute schulische Förderung neben der Integration in den Klassenunterricht auch Phasen des selbstständigen Lernens und Kleinklassenunterricht braucht. Die flexiblen Settings werden bestenfalls von der heilpädagogischen Fachperson koordiniert und betreut.

Danksagung

Mein Dank richtet sich an meine Familie, die unzählige Stunden auf mich verzichtete. Sie war eine starke mentale Unterstützung und gab mir die Möglichkeit, meinen Kopf zwischendurch auszulüften und auf andere Gedanken zu kommen.

Ebenfalls möchte ich mich bei meiner Mentorin Judith Pekarek bedanken. Sie stand mir während einem Jahr unterstützend zur Seite. Sie beantwortete meine Fragen prompt und kompetent und half mir, meine Arbeit Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

Die 6 Interviewteilnehmer*innen ermöglichten mir den Einblick in ihren Schulalltag und damit die vertiefte Auseinandersetzung mit der integrativen Förderung. Trotz des intensiven Alltags nahmen sie sich Zeit und gaben mir breitwillig Auskunft.

Bei Peter Aebersold bedanke ich mich für das abschliessende Korrekturlesen meiner Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Persönliche Ausgangslage	5
1.2	Forschungsabsicht	5
1.3	Begründung der Relevanz	6
1.4	Eingrenzung des Themas	7
1.5	Erste Fragestellung	7
2	Eine Schule für alle	8
2.1	Integration	8
2.1.1	Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf	9
2.1.2	Lernbeeinträchtigung	9
2.1.3	Integrierte Sonderschule in der Verantwortung der Regelschule (ISR)	9
2.2	Gesetzliche Grundlage	10
2.2.1	Internationale Rechtsgrundlage	10
2.2.2	Nationale Rechtsgrundlage	10
2.2.3	Interkantonale Rechtsgrundlage	11
2.2.4	Kantonale Rechtsgrundlagen	11
2.2.5	Zusammenfassung der gesetzlichen Grundlagen	11
2.3	Qualitativ guter Unterricht	11
2.3.1	Das Angebots-Nutzungs-Modell	12
2.3.2	Prinzipien des integrativen Unterrichts	13
2.4	Merkmale der Klassenlehrperson und der heilpädagogischen Fachperson	14
2.4.1	Integrative Haltung	14
2.4.2	Fachliche Kompetenzen	15
2.4.3	Zusammenarbeit Klassenlehrperson und Heilpädagogische Fachperson	16
2.4.4	Zusammenfassung der Merkmale von Klassenlehrperson und Heilpädagogischer Fachperson	19
2.5	Differenzierter Unterricht für die Lernenden ohne Eins-zu-eins-Betreuung	19
2.5.1	Innere Differenzierung	19
2.5.2	Lernumgebung	19
2.5.3	Unterrichtsetting	21
2.5.4	Förderplanung	22
2.6	Voraussetzungen des integrierten Jugendlichen	23
2.6.1	Selbstreguliertes Lernen	23
2.6.2	Ressourcen und überfachliche Fähigkeiten	23
2.6.3	Zusammenfassung der Voraussetzungen	24
2.7	Wirkung auf den integrierten Jugendlichen	25
2.7.1	Wohlbefinden	25
2.7.2	Soziale Akzeptanz	26
2.7.3	Schulische Förderung	26
3	Konkretisierte Fragestellung	27
4	Methodenteil I: Datenerhebung	28

4.1	Qualitative Forschung	28
4.2	Stichproben	28
4.3	Feldzugang.....	29
4.4	Theoriegeleitetes halbstrukturiertes Interview.....	30
4.5	Interview mit Jugendlichen	30
4.6	Interview-Leitfaden	30
4.7	Vorbereitung des Interviews.....	31
4.8	Durchführung des Interviews.....	31
5	Methodenteil II: Datenaufbereitung	32
5.1	Geglätete Transkription	32
5.2	Kategorien entwickeln und Codieren.....	32
6	Methodenteil III: Datenanalyse und Ergebnisse	35
6.1	Auswertung Arrangement 1.....	35
6.1.1	Ebene SHP und KLP: Haltung.....	35
6.1.2	Ebene SHP und KLP: Zusammenarbeit	36
6.1.3	Ebene SHP und KLP: Fachlichkeit und Förderprozess	37
6.1.4	Ebene SHP und KLP: Unterricht.....	37
6.1.5	Ebene Schüler*in: Selbstkompetenzen.....	39
6.1.6	Ebene Schüler*in: Soziale Akzeptanz.....	39
6.1.7	Ebene Schüler*in: Schulische Förderung	39
6.1.8	Ebene Schüler*in: Wohlbefinden	40
6.1.9	SHP-Ressourcen	40
6.1.10	Zusammenfassung der Ergebnisse des Arrangement 1	41
6.2	Auswertung Arrangement 2.....	42
6.2.1	Ebene SHP und KLP: Haltung.....	42
6.2.2	Ebene SHP und KLP: Zusammenarbeit	43
6.2.3	Ebene SHP und KLP: Fachlichkeit und Förderprozess	43
6.2.4	Ebene SHP und KLP: Unterricht.....	44
6.2.5	Ebene Schüler*in: Selbstkompetenzen.....	46
6.2.6	Ebene Schüler*in: Soziale Akzeptanz.....	48
6.2.7	Ebene Schüler*in: Schulische Förderung	48
6.2.8	Ebene Schüler*in: Wohlbefinden	49
6.2.9	Familiäres Umfeld.....	50
6.2.10	Zusammenfassung der Ergebnisse des Arrangement 2.....	51
6.3	Auswertung über beide Arrangements entlang der Kategorien	52
6.3.1	Haltung	52
6.3.2	Zusammenarbeit.....	52
6.3.3	Fachlichkeit und Förderprozess.....	52
6.3.4	Unterricht	53
6.3.5	Selbstkompetenzen	53
6.3.6	Soziale Akzeptanz	53
6.3.7	Schulische Förderung.....	53
6.3.8	Wohlbefinden.....	54
6.3.9	Berufserfahrung.....	54
7	Diskussion	55

7.1	Beantwortung der Fragestellung	58
7.1.1	Hauptfrage	58
7.1.2	Unterfrage 1	59
7.1.3	Unterfrage 2	60
7.2	Reflexion des methodischen Vorgehens	60
7.3	Fazit	61
7.4	Ausblick	61
8	Abbildungsverzeichnis	63
9	Tabellenverzeichnis	63
10	Abkürzungsverzeichnis	63
11	Literaturverzeichnis	64
12	Anhang	66

1 Einleitung

Dieses erste Kapitel begründet das Thema und soll vorab einen groben Überblick über die gesamte Arbeit abgeben. Die Wahl des Themas wird alltagssprachlich begründet, bevor die Forschungsabsichten dargelegt werden. Die Relevanz wird aus persönlicher und wissenschaftlicher Sicht belegt. Das Thema wird in einem weiteren Schritt eingegrenzt. Abschliessend wird eine erste konkrete Fragestellung, welche die Arbeit leitet, formuliert.

1.1 Persönliche Ausgangslage

Aufgrund der Erfahrung der Autorin erweist sich die Integration von Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen auf der Oberstufe im Schulalltag oft als schwierig. Das Leistungsniveau zwischen dem Jugendlichen mit einem ISR-Status und den Regelklassenschüler*innen unterscheidet sich stark. Die Unterstützung durch die heilpädagogische Fachperson findet in einem eher kleinen Teil der Lektionen statt. Schwierig wird es, wenn die*der Schüler*in im Klassenunterricht auf sich alleine gestellt ist. Die KLP wird dem Jugendlichen mit ISR-Status fachlich oft nicht gerecht und der Spagat zwischen der Klasse und dem Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen führt für die KLP wie für die heilpädagogische Fachperson zu einer herausfordernden Situation. Daher ist es von Interesse herauszufinden, wie die Förderung auch ohne Eins-zu-eins-Betreuung, während dem Regelklassenunterricht gelingt und was dabei entscheidend ist.

Die Praxis zeigt, dass vermehrt Schüler*innen mit einem ISR-Status aus der Primarschule in die Oberstufe übertreten, welche eine sehr individuelle, auf sie abgestimmte Förderung brauchen. Im Gegensatz zu einer Sonderschule kann die Volksschule keine permanente Betreuung in Kleingruppen oder im Einzelsetting anbieten. Der Anspruch die*den Schüler*in mit einer Lernbeeinträchtigung fachlich passend zu fördern, ohne dabei die Persönlichkeitsentwicklung und die soziale Akzeptanz ausser Acht zu lassen, existiert auch an der Regelschule und ist rechtens.

1.2 Forschungsabsicht

In dieser Arbeit werden Merkmale, welche die Förderung der*des Schülers*in mit ISR-Status wegen einer Lernbeeinträchtigung im Regelklassenunterricht beeinflussen, untersucht und begründet. Dabei geht es explizit um die Situation, wo die*der Schüler*in auf sich selbst gestellt ist und keine Klassenassistenz oder heilpädagogischen Fachperson an der Seite hat. Es ist davon auszugehen, dass die Haltung und die Zusammenarbeit der beteiligten KLP und der heilpädagogischen Fachperson, sowie die Förderplanung und der Unterricht die Integration beeinflussen.

Im Zusammenhang mit der Förderplanung sind die Verantwortlichkeiten zwischen der Klassenlehrperson und der heilpädagogischen Fachperson zu untersuchen.

Professionell wäre, wenn die Einschätzungen über die Ressourcen und den Förderbedarf gemeinsam zusammengeführt und besprochen werden. Relevant ist auch, wie im Verlauf die Planung aktualisiert wird und ob die Ziele unmittelbar davon abhängen (Lienhard, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S. 101).

Da es um den besonderen Förderbedarf eines*r Schülers*in während der Lektion im Regelklassenunterricht geht, kommt dem Unterrichtssetting eine besondere Bedeutung zu. Es interessiert, inwiefern dabei die Unterstützung der Peers und der Klassenlehrperson, das Arbeitsmaterial und das methodische Vorgehen eine Rolle spielen. Dazu werden im Kapitel 2.3 und den folgenden die theoretischen Grundlagen erarbeitet. Geforscht wird anhand der Auswertung von insgesamt 6 Leitfadenterviews in zwei Arrangements. Ein Arrangement umfasst ein*e betroffene*r Schüler*in mit

der beteiligten KLP und der heilpädagogischen Fachperson. Die Ergebnisse werden dargestellt und im Diskussionsteil mit den Ergebnissen aus dem Theorieteil verglichen und die Bedeutung für die Berufspraxis erarbeitet.

1.3 Begründung der Relevanz

Für die Schulpraxis ist es von grosser Bedeutung, die Erfolgsfaktoren und Stolpersteine für eine gut funktionierende Förderung der Schüler*innen mit einer Lernbeeinträchtigung in der Regelklasse zu kennen. Da die Umsetzung der ISR im Kanton Zürich erst seit dem Schuljahr 2011/2012 möglich ist, konnten seitens der Autorin keine Forschungsberichte ausfindig gemacht werden, welche sich mit der Situation der Jugendlichen mit ISR-Status während des Regelklassenunterrichtes ohne Betreuung der heilpädagogischen Fachpersonen auseinandersetzt. Der Evaluationsbericht zur Umsetzung der ISR im Kanton Zürich aus dem Jahr 2015 ist aufschlussreich, konnte aber aufgrund der kurzen Laufzeit lediglich erste Tendenzen erfassen (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, S. 14). An der Studie nahmen lediglich 13,5 % Sekundarschüler teil (2015, S. 21). Es ist anzunehmen, dass zu Beginn der Einführung der ISR vor allem Primarschüler und –schülerinnen vom Angebot profitierten. Insofern haben weniger Schüler*innen die ISR auf der Sekundarstufe besucht und ihre Erfahrungen wurden noch wenig erforscht.

Der Bildungsrat des Kantons Zürich hat 2006 Leitsätze verabschiedet, welche die integrativen Schulungsformen, dazu gehört die integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule, ISR, favorisieren und die Erhöhung der Tragfähigkeit der Regelschule als Zielsetzung definieren.

„Die Umsetzung der integrativen Form der Sonderschulung wird somit nicht nur rechtlich, sondern auch pädagogisch begründet. In einem integrativen Unterricht profitieren die Lernenden der Regelklasse und die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf voneinander.... Voraussetzung ist jedoch, dass es sich bei der integrierten Sonderschulung nicht nur um eine schulorganisatorische Massnahme, sondern um eine pädagogisch verantwortbare Integration handelt“. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 4)

Demnach sind in diesen heterogen zusammengesetzten Gruppen Solidarität, kollegiale Kooperation und Ressourcenorientierung wichtig (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 4).

Neben der wertschätzenden Haltung der Jugendlichen und der KLP sowie der heilpädagogischen Fachperson ist auf eine gute Zusammenarbeit, auf die Förderplanung und generell auf einen differenzierten Regelklassenunterricht ein Augenmerk zu richten.

Laut dem Bildungsbericht Schweiz wird neben den separativen Sonderschulen seit dem Jahr 2010 die integrative Sonderschulung in der Regelklasse im Kanton Zürich getrennt erfasst. Dadurch zeigt sich, dass einerseits die Anzahl der integrierten Sonderschüler*innen in der Verantwortung der Regelklasse (ISR) steigt, wohingegen andererseits die integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS) stark zurückgeht (Wolter et al., 2018, S. 43).

Es ist folglich anzunehmen, dass in naher Zukunft mehr Jugendliche mit ISR-Status in den Regelklassen des Kantons Zürich integrativ unterrichtet werden. Diese Tendenz zeigt sich auch in der Schule der Autorin. Zurzeit hat es eine Schülerin mit ISR-Status in der Oberstufe, nächstes Schuljahr kommen sechs neue Jugendliche mit ISR-Status dazu. Die passende Förderung von Lernenden mit ISR-Status in der Regelklasse ist zukunftsweisend.

Für den Jugendliche mit ISR-Status stehen wöchentlich zwischen gut sechseinhalb und zwölf Lektionen für Unterricht, Betreuung und Therapien zur Verfügung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 18). Im Vergleich zu einem Sonderschulsetting, wo die Jugendlichen während der ganzen Unterrichtszeit in kleinen Klassen individuell gefördert werden, ist der Lernende mit einem ISR-Status mehrheitlich in der Regelklasse integriert, obwohl er an einem anderen Thema oder bestenfalls am selben Gegenstand, aber auf einem anderen Niveau arbeitet als seine Mitschüler*innen. Dieser Tatsache muss Rechnung getragen werden. Es muss plausibel sein, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Förderung im Moment des Regelklassenunterrichtes ohne Ein-zu-eins-Betreuung zielführend ist.

Walter, Wember, Borchert und Goetze (2007) betonen, dass besonders Studien, welche das 'Wie' der Realisierung integrativen Unterrichts in den Vordergrund des Interesses stellen, hilfreich sind (S. 381).

1.4 Eingrenzung des Themas

Die Forschung ist auf Jugendliche der Oberstufe mit ISR-Status, der in einer Lernbeeinträchtigung begründet ist, begrenzt. Die Jugendlichen gehören gemäss dem Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) dem Indikationsbereich „Kognition und Metakognition“ an (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 12; Lienhard et al., 2015, S. 13). Sie unterscheiden sich massgeblich von solchen mit herausforderndem Verhalten oder einer körperlichen Einschränkung und benötigen daher eine andere sonderpädagogische Begleitung.

1.5 Erste Fragestellung

Welche Faktoren beeinflussen die Förderung der Schüler und Schülerinnen mit Lernbeeinträchtigung positiv und was deutet darauf hin? Welche personalen, sozialen und fachlichen Nutzen und Risiken bringt die Förderung im Regelklassenunterricht für den*die Schüler*in mit einer Lernbeeinträchtigung aus Sicht der KLP oder der heilpädagogischen Fachperson hervor?

Welche Rolle spielen bezüglich einer gelingenden Integration die Haltung der KLP und der heilpädagogischen Fachperson, die Zusammenarbeit zwischen der schulischen Heilpädagogin und der KLP und die Förderplanung, die (zeitlichen, finanziellen und personellen) Ressourcen, das Unterrichtssetting und das methodisch-didaktischer Vorgehen?

2 Eine Schule für alle

In diesem Kapitel wird einerseits die Theorie erarbeitet, die es braucht, um den Forschungsstand anhand von Fachliteratur und aktuellen Berichten zu ermitteln und die Forscherfragen allenfalls zu konkretisieren. Andererseits stellt dieser Theorieteil die Grundlagen für die bevorstehende Forschung in der Praxis dar.

Im ersten Teil werden wichtige Begriffe rund um die integrierten Jugendlichen erklärt. Folgend werden die gesetzlichen Grundlagen beleuchtet. Als Kernstück dieses Kapitels werden Merkmale eines qualitativ guten Unterrichtes für alle aufgezeigt. Es werden Merkmale der Lehrperson sowie der heilpädagogischen Fachperson erarbeitet, die vermutlich die Situation der*des Schülers*in mit einer Lernbeeinträchtigung beeinflussen. Im Kapitel 2.5 geht es um den differenzierten Unterricht, wie er den integrierten Schüler*innen gemäss verschiedenen Autoren nützlich sein soll. Kapitel 2.6. beziehungsweise 2.7. befassen sich mit den Voraussetzungen des*der integrierten Schülers*in sowie der Wirkung des differenzierten Unterrichtes auf diese.

2.1 Integration

„Der Begriff der Integration stammt aus dem Lateinischen (*integratio*) und wird meist mit «Wiederherstellung eines Ganzen» übersetzt“ (Lienhard et al., 2015, S. 13). Neben der schulischen Integration umfasst der Begriff vielfältige andere Formen, beispielsweise kulturelle, soziale, räumliche und berufliche Integration. Im Folgenden ist mit Integration die Integration in die Regelschule gemeint.

Dabei geht es darum, dass möglichst alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten gemeinsam lernen (ebd.). „Integration bezeichnet die Eingliederung von Menschen in Systeme (z.B. eine Schule), die für die Allgemeinheit erstellt wurden.... Integration ist nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen“ (*Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik*). Ähnlich definieren es Wolter et al. (2018): „Schulische Integration meint die voll- oder teilzeitliche Schulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf in einer Klasse der Regelschule....“ (Wolter et al., 2018, S. 42).

Im Gegensatz dazu wird Inklusion häufig als Vision verstanden, in deren Richtung die Gesellschaft sich entwickeln soll. Die Gleichwertigkeit und die Unterschiedlichkeit der Menschen finden ihren Platz, die Vielfalt ist Normalität. Die Schule hat sich den Kindern und Jugendlichen anzupassen. Schulische Inklusion duldet keine Sonderschulen. Selektion widerspricht der Inklusion (*Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik*).

In den letzten Jahren hat sich der Integrationsgedanke bei schulnahen Personen etabliert. Dies war nicht immer so. Vor der Integrationsdiskussion ab den 1970er Jahren pochten engagierte Pädagogen und Pädagoginnen auf das Anrecht aller Lernenden mit einer intellektuellen Beeinträchtigung auf die individuelle Betreuung in Sonderschulen und –klassen und heilpädagogischen Zentren (Luder, Kunz & Müller Bösch, 2014, S. 138). Aus heutiger Sicht verlangt eine allenfalls separate Schulung nach einer ethischen Begründung. Es ist in jedem Fall vom Dazugehören – und damit vom gemeinsamen Lernen auszugehen (Lienhard et al., 2015, S. 38).

In den nachfolgenden Unterkapiteln wird umschrieben, wer die Jugendlichen sind, die in der Regelklasse integriert werden. Es handelt sich um Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf. Sie werden in der Volksschule unterrichtet, haben aber wegen einer Lernbeeinträchtigung einen Sonderschulstatus und damit auch ein Recht auf eine individuelle, passende Förderung.

2.1.1 Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf

Schüler*innen mit Besonderem Bildungsbedarf sind nachweislich in ihren Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten so stark beeinträchtigt, dass sie dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung nicht folgen können (Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007, S. 1f.). Im deutschsprachigen Raum wird auch von Schüler*innen mit *sonderpädagogischem Förderbedarf* oder *besonderen pädagogischen Bedürfnisse* gesprochen. Die Autorin benutzt den Begriff besonderer Bildungsbedarf, da er neutral ist und treffend aussagt, worum es geht. Ob jemand einen besonderen Bildungsbedarf aufweist, hängt nicht zuletzt von den Umweltfaktoren ab.

2.1.2 Lernbeeinträchtigung

Die in der gängigen Literatur gefundenen Definitionen beschreiben einerseits die personenbezogene Problematik andererseits weisen auch sie darauf hin, dass auch die Umweltfaktoren die Fähigkeit zu lernen beeinflussen. So spricht Schroeder (2015) sowohl von Lernbeeinträchtigungen verursacht durch genetische Fehler, eine geringe Intelligenzausstattung und biologische Entwicklungsverzögerung, wie auch von Lernbeeinträchtigung als eine Störung der Gesellschaft und betont die gesellschaftliche Benachteiligung der Betroffenen (Schroeder, 2015, S. 30f.). Ebenfalls halten Sturny-Bossart & Ottiger-Bachmann fest, dass die klassische Definition der Lernbeeinträchtigung die Schwierigkeiten bzw. Einschränkungen vorwiegend am Kind festhält. Auch sie betonen aber, dass auch der Kontext miteinzubeziehen ist (Luder et al., 2014, S.138f.). Lienhard et al. (2015) bezeichnen Schüler*innen mit Beeinträchtigungen als solche, die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihnen angemessene Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können (Lienhard et al., 2015, S. 15).

In dieser Arbeit wird der Begriff der Lernbeeinträchtigung für Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung und für solche mit Lernschwächen, welche nicht mit dem Intelligenzquotienten begründet werden können, gleichermassen verwendet.

2.1.3 Integrierte Sonderschule in der Verantwortung der Regelschule (ISR)

Wie in Kapitel 2.2 zusammengefasst, müssen Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Bildungsbedarf rechtlich, wenn immer möglich, in den Grundschulen integriert werden.

Das Angebot der Integrierten Sonderschulung im Kanton Zürich umfasst einerseits die Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS) und andererseits die Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR). Nachdem im Jahr 2010 diese zwei Kategorien getrennt erfasst werden, zeigt sich eine starke Zunahme der Schüler*innen mit ISR-Status, wohingegen die Zahl der Schüler*innen mit ISS-Status stark zurückgeht (Wolter et al., 2018, S. 43).

Die Zuweisung zur Sonderschulung findet anhand des mehrdimensionalen Abklärungsverfahrens (SAV) statt, welches vom Schulpsychologischen Dienst (SPD) durchgeführt und ausgewertet wird. Danach kommt es zu einem Abklärungsgespräch zwischen allen Beteiligten mit dem Ziel, einen Konsens über die definitive Empfehlung des Hauptförderortes und der Massnahmen zu treffen. Der Verlauf der Sonderschulung wird mindestens jährlich mittels eines Schulischen Standortgesprächs (SSG) überprüft (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 8).

Die Hauptverantwortung für die sonderpädagogische Förderung und die Zuständigkeit für die Planung, Organisation und die Durchführung liegt bei der Integrierten Sonderschule in der Verantwortung der Regelschule (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 13).

Gemäss Evaluationsbericht der ISR im Kanton Zürich bekamen die einzelnen Kinder und Jugendlichen mit ISR-Status im Schnitt fünf bis sechs Wochenlektionen integrierte Förderung durch eine heilpädagogische Fachperson zugesprochen (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 29). Diese Zahl lässt erahnen, dass diese Kinder und Jugendlichen viel Zeit ohne Betreuung der heilpädagogischen Fachperson im Regelklassenunterricht verbringen.

2.2 Gesetzliche Grundlage

Von der internationalen UN-Behindertenrechtskonvention bis zum Volksschulgesetz des Kantons Zürich ist das Recht auf Integration und Bildung für alle verankert. Das folgende Kapitel soll über alle Ebenen einen groben Überblick verschaffen.

2.2.1 Internationale Rechtsgrundlage

International bildet das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 in New York abgeschlossen und in der Schweiz seit 2014 in Kraft ist, die rechtliche Grundlage. Jeder Staat, der die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet hat, verpflichtet sich, zu einer verbindlichen Umsetzung. Für den Bereich Bildung wird gewährleistet, dass Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen Zugang zu einem integrativen Bildungssystem haben (Lienhard et al., 2015, S.32f.).

Das Übereinkommen macht für den Bereich Bildung (§ 24) unter anderem folgende unmissverständliche Vorgaben (Lienhard et al., 2015, S. 33):

- **Gewährleistung eines integrativen Bildungssystems auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen**
- Kein Ausschluss vom unentgeltlichen obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführenden Schulen
- Angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen werden getroffen.
- Innerhalb des allgemeinen Bildungssystems wird die notwendige Unterstützung geleistet, um erfolgreiche Bildung zu erleichtern.
- In Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration werden wirksame individuell angepasste Unterstützungsmassnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche, schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten.

Die bereits im Jahr 1994 verabschiedete Erklärung von Salamanca hatte auf das Bildungswesen nur eine beschränkte Wirkung, da sie mehr orientierenden und empfehlenden Charakter hatte (Lienhard et al., 2015, S. 32).

2.2.2 Nationale Rechtsgrundlage

In der Schweizerischen Bundesverfassung ist verankert, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Niemand darf diskriminiert werden, insbesondere Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung (§ 8) (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 26). „Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet (§19). Die Kantone sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht und für

eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr (§ 62)“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 26).

Das Schweizerische Bundesgesetz über die Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) gibt vor, wenn immer möglich integrative Schulungsformen umzusetzen. Die Kantone sorgen für eine Grundschulung, die den besonderen Bedürfnissen der behinderten Kinder und Jugendlichen angepasst ist. Weiter fördern die Kantone, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule (§ 20) (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 26).

2.2.3 Interkantonale Rechtsgrundlage

Das Sonderpädagogik-Konkordat ist seit 2011 in Kraft und regelt die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen, um den Verpflichtungen in der Bundesverfassung, dem BehiG und der kantonalen Harmonisierung der obligatorischen Schule nachzukommen. Es legt ein Grundangebot fest, welches die Bildung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf garantiert. Weiter fördert es die Integration dieser Kinder und Jugendlichen in der Regelschule. Die 16 beigetretenen Kantone, zu denen seit dem Jahr 2014 auch der Kanton Zürich zählt, verpflichten sich zudem zur Anwendung gemeinsamer Instrumente. Im Artikel 2 steht, dass integrative den separativen Lösungen vorzuziehen sind und dass die Erziehungsberechtigten in den Prozess betreffend die Anordnung sonderpädagogischer Massnahmen miteinzubeziehen sind (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S.26f.).

2.2.4 Kantonale Rechtsgrundlagen

Im Volksschulgesetz aus dem Jahre 2015 steht zum Zweck der Sonderpädagogischen Massnahmen, dass die Schülerinnen und Schüler wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet werden (§ 33) (Kantonsrat Zürich, 2005, S. 8). Kriterien für eine Förderung in der Regelklasse sind nicht dokumentiert. In der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen ist festgehalten, dass dies nach den konkreten Umständen beurteilt werden soll (Regierungsrat des Kanton Zürich, 2007, S. 1).

2.2.5 Zusammenfassung der gesetzlichen Grundlagen

Über alle hierarchischen Strukturen der Gesetzgebung wird festgehalten, dass Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung oder einem besonderen Bildungsbedarf ein Anrecht auf eine integrative, unentgeltliche Grundschulbildung haben und dass integrative Massnahmen den separativen vorzuziehen sind. Für eine bestmögliche Entwicklung werden wirksame, auf das Individuum angepasste Unterstützungsmassnahmen angeboten. Die Achtung der menschlichen Vielfalt zu stärken, ist ein Grundsatz. „Es muss nicht mehr begründet werden, weshalb bei einem Kind mit Beeinträchtigungen eine integrative Lösung umgesetzt werden soll. Vielmehr ist gegebenenfalls zu begründen, weshalb eine integrative Lösung für ein bestimmtes Kind nicht sinnvoll realisiert werden kann“ (Lienhard et al., 2015, S. 34).

2.3 Qualitativ guter Unterricht

Spätestens seit der Einführung der UN-Behindertenrechtskonvention ist rechtlich die Grundlage für eine Schule für alle gelegt (Kp. 2.2.1). Folglich geht es darum, wie die schulische Integration gelingen kann. Wird angenommen, dass die Unterschiede der Schüler*innen eine willkommene Vielfalt

ausmachen und der Normalität entsprechen, muss dem bei den Merkmalen eines guten Unterrichts Rechnung getragen werden.

Anhand des Angebots-Nutzungsmodell (Helmke), welches im folgenden Kapitel erklärt wird, werden die Merkmale bestimmt, welche für die passende Förderung aller Lernenden einer heterogenen Klasse entscheidend sind. In einem nächsten Schritt wird betrachtet, welche Bereiche und Prinzipien für den integrativen Unterricht unter den Autoren als bedeutsam erachtet werden.

2.3.1 Das Angebots-Nutzungs-Modell

Abbildung 1: Angebots-Nutzungs-Modell der Wirkungsweise des Unterrichts (Helmke, 2021)

Das Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke (2021) stellt die möglichen Einflussfaktoren auf die Unterrichtsqualität dar. Zwischen den Kriterien des Unterrichtserfolgs und den Merkmalen eines guten Unterrichts gibt es keine allgemeingültige Abhängigkeitsbeziehung. Vielmehr hängt der Erfolg von den Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Merkmalen ab. So beschreibt (Helmke) (2021) den Unterricht als ein Angebot für Schüler*innen, das nicht zwangsläufig zu den erwünschten Wirkungen führt. Die Wirkung hängt davon ab, ob und wie die Erwartungen der Lehrkraft und die unterrichtlichen Massnahmen von den Schülern*innen wahrgenommen und interpretiert werden. Erst durch die Nutzung des Angebots durch den einzelnen Lernenden kann ein Kompetenzzuwachs hervorgebracht werden (Helmke, 2021, S. 71f.).

In gewissem Sinne ist somit jede Klassifikation der Merkmale ein stückweit arbiträr. Man muss genaue Regeln festlegen, mit denen die Merkmale eingegrenzt und mit beobachtbaren Indikatoren verknüpft werden (Helmke, 2021, S. 8; Helmke, Andreas, et al., 2021, S. 8). Seitens der Lehrperson sind auch nicht alle Merkmale direkt beeinflussbar, trotzdem steht sie in der Verantwortung, alle Aspekte des Modells bei methodisch-didaktischen Überlegungen zu berücksichtigen.

Zwischen dem Unterricht als Angebot einerseits und den Lernaktivitäten, in denen das Angebot durch die Schülerinnen und Schüler genutzt werden soll andererseits, ist die Ebene der Wahrnehmung und Interpretation. Hier liegt die Differenz der unterschiedlichen Lernenden und hier zeigt sich, die Passung des Unterrichts. Damit alle Lernenden in der Stufe der nächsten Entwicklung (Wygotski) gefördert werden, muss ein vielfältiges Angebot für selbstreguliertes Lernen in verschiedenen Settings und mit differenziertem Material bereitstehen. Die Ebene der Wahrnehmung und

Interpretation erfordert von den Lernenden ein hohes Mass an Selbstkompetenz, damit das Lernen zum Erfolg wird. Strategiewissen, die Kontrolle über die eigenen Lernfortschritte und metakognitive Kompetenzen erleichtern das Lernen und zeigen Wirkung in einem Zuwachs an fachlichen und überfachlichen Kompetenzen.

Für das Angebot, den Unterricht, ist die Lehrperson und die heilpädagogische Fachperson zuständig. Sie bereiten eine ansprechende Lernumgebung vor, stellen idealerweise differenziertes, passendes Material bereit, strukturieren den Unterricht bewusst und haben eine wohlwollende Haltung. Das Modell macht die Komplexität des Zusammenwirkens verschiedener Einflussgrößen deutlich und beleuchtet den Unterrichtsprozess aus einer sozial-konstruktiven Sicht (Helmke, 2021, S. 66). Die Autorin ist besonders am differenzierten Unterricht als Angebot der Lehrperson und der heilpädagogischen Fachperson interessiert. Die Merkmale Haltung, Zusammenarbeit und fachliche Kompetenzen werden der Lehrperson und der heilpädagogischen Fachperson zugeschrieben. Auf der Seite der Nutzung werden im Kapitel 2.6 die Voraussetzungen der integrierten Schüler*innen, das selbstregulierte Lernen und die dafür benötigten Ressourcen unter die Lupe genommen.

2.3.2 Prinzipien des integrativen Unterrichts

Lienhard et al. (2015) schreiben, dass die schulische Integration mehr als eine Organisationsform sei und sie viele Bereiche einer Schule berühre. Folgende „Zutaten“ würden zu einer guten integrativen Schule beitragen und seien zentral (Lienhard et al., 2015, S. 147):

Tabelle 1: Eigene Tabelle: Die 4 wichtigsten Zutaten für eine integrative Schule (Lienhard et al., 2015, S. 147)

Wichtigste Zutaten (Gelingensbedingungen) einer integrativen Schule	
1. Integrative Haltung	Die heilpädagogische Fachperson und die KLP sind sich der Diversität bewusst und handeln aufgrund einer gemeinsamen integrativen Haltung.
2. Unterricht und Förderung	Die heilpädagogische Fachperson und die KLP sorgen für eine ansprechende Lernumgebung, die der Heterogenität der Klasse gerecht wird.
3. Zusammenarbeit: kind- und unterrichtsbezogen	Zwischen der KLP und der heilpädagogischen Fachperson findet eine verbindliche, regelmässige Zusammenarbeit statt.
4. Steuerung und Qualitätsentwicklung	Diese Zutat betrifft die gesamte Schuleinheit und ist folglich durch das System bestimmt.

Die 4. „Zutat“ wird in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Sie betrifft die gesamte Schule und würde den Rahmen der Arbeit sprengen.

(Heimlich, 2019) nennt für den inklusiven Unterricht acht Prinzipien. Sie sind handlungsorientiert und entlasten von theoriebezogenen Reflexionen, welche im beruflichen Alltag nicht immer geleistet werden können. Überdies ermöglichen sie Kontinuität, müssen aber auch den Lernvoraussetzungen der Schüler*innen jeweils angepasst werden und sind keineswegs eine Garantie für erfolgreiche Lernprozesse (vgl. Angebot-Nutzungsmodell, Kp. 2.3.1) (Heimlich, 2019, S. 159). Für die Forschung sind von diesen acht Prinzipien die folgenden elementar:

Tabelle 2: Eigene Tabelle: Die vier wichtigen Prinzipien des inklusiven Unterrichtes für die integrierten Lernenden ohne Eins-zu-eins-Betreuung (Heimlich, 2019, S. 160f.)

Differenzierung und Individualisierung	Durch ein individualisiertes und differenziertes Lernangebot werden die individuellen Förderbedürfnisse aller Schüler*innen berücksichtigt. > <i>Material, Zeit- und Niveauadaptivität</i>
Zielorientierung	Mit entsprechenden sonderpädagogischen Förderangeboten auf den jeweiligen Entwicklungsstufen soll der Unterricht an den differenzierten Zielsetzungen ausgerichtet sein und sich auf die gemeinsamen Lerngegenstände beziehen. > <i>individuelle Lernziele, Förderplanung</i>
Selbsttätigkeit	Um zu mehr Selbstbestimmung zu gelangen, werden Schüler*innen dazu aufgefordert, ihr Lernen stärker selbst zu planen und zu kontrollieren. > <i>Selbstreguliertes Lernen</i>
Soziales Lernen	Ein qualitativ guter inklusiver Unterricht schafft in wechselnden Sozialformen umfangreiche Gelegenheiten zur Kooperation der Schüler*innen.

Diese Prinzipien sind der zweiten Zutat 'Unterricht und Förderung' zuzuordnen. Dabei ist die heilpädagogische Fachperson und die KLP verantwortlich, diese Prinzipien im Regelklassenunterricht durchzusetzen.

2.4 Merkmale der Klassenlehrperson und der heilpädagogischen Fachperson

Die Merkmale sind dem Angebots-Nutzungsmodell (Kp. 2.3.1) aus dem Bereich Lehrperson und den ersten drei „Zutaten“, die zu einer guten integrativen Schule beitragen (Kp. 2.3.2) entnommen. Es geht dabei um die integrative Haltung, die fachlichen Kompetenzen und die Zusammenarbeit.

2.4.1 Integrative Haltung

Die Autorenschaft ist sich einig, dass die „richtige Haltung“ der Integration gegenüber grundlegend ist. „Es ist heute allgemein bekannt, dass eine integrative Haltung der Beteiligten eine wichtige Bedingung für das Gelingen schulischer Integration ist“ (Lienhard et al., 2015, S. 147). Helmke (2021) postuliert, dass die Lehrpersonen von der Behauptung, Heterogenität sei eine Bereicherung, überzeugt sein müssen. Es bestehe Einigkeit darüber, dass ein individualisierender Unterricht ein radikales Umdenken erfordert (Helmke, 2021, S.257). Laut Müller und Gingelmaier (2018) legen Lehrkräfte, welche eine „inklusive Grundhaltung“ zeigen, in ihrer Arbeit mehr Wert auf die Herstellung von Gemeinsamkeiten (Müller & Gingelmaier, 2018, S. 199).

Die unterschiedlichen Einstellungen und moralischen Standpunkte sollten in jedem Fall reflektiert und offengelegt werden (Lienhard et al., 2015, S. 38). Gerade bei der Zusammenarbeit der KLP und der heilpädagogischen Fachperson ist es sehr hilfreich, die persönliche Haltung preiszugeben, schliesslich ist sie neben der Differenzierung des Unterrichtes der Grundstein für eine gelebte Integration (Kp. 2.4.3).

„Für die Entwicklung einer integrativen Schule darf die Haltung der Mitarbeitenden nicht als private Angelegenheit betrachtet werden“ (Lienhard et al., 2015, S. 148). Erst wenn eine integrative Haltung zu einer gemeinsamen Haltung wird, entsteht eine integrative Kultur (Lienhard et al., 2015, S. 148).

Die integrative Haltung kann nur aufrechterhalten werden, wenn sich die Beteiligten in ihrer Rolle wohl fühlen. Im Forschungsbericht über die Integration von geistig behinderten Sonderschülerinnen und -schülern kommt folgende Bedingung für eine gelingende Integration hervor:

Fühlen sich das integrierte Kind und die Regellehrperson im täglichen Miteinander wohl, sieht sich ein ganz wichtiger, gelingensrelevanter Punkt erreicht. Nebst einem vertrauensvollen Umgang mit dem Kind ist in diesem Zusammenhang vor allem auch eine grosse Problemtoleranz gefragt. Sieht die Lehrperson bei auftretenden Problemen nicht gleich ihre eigene Kompetenz oder das Gelingen der Integration in Frage gestellt, trägt dies zu einer Atmosphäre bei, in welcher auch Eltern das für sie so wichtige Vertrauen der Integrationssituation gegenüber aufbauen können. (Joller-Graf & Tanner, 2011, S. 72)

Zusätzlich sind aus Sicht der Eltern wie der SHP im Zusammenhang mit der integrativen Haltung eine hohe Integrationsqualität der Klassenlehrperson, sowie die Bereitschaft aller Beteiligten sich ausreichend anzustrengen die wichtigsten Gelingensbedingungen (Joller-Graf & Tanner, 2011, 69f.). Für die integrative Förderung ist folglich die geteilte, in den Grundzügen ähnliche Haltung von der KLP und der heilpädagogischen Fachperson eine solide Basis.

Zusammenfassend wird im Profil für inklusive Lehrerinnen und Lehrer als wichtige Haltung die Wertschätzung der Diversität der Lernenden genannt. Die Unterschiede werden als Ressource und Bereicherung für die Bildung wahrgenommen. Bildung gründet sich auf dem Glauben an Chancengleichheit, Menschenrechte und Demokratie für alle Lernenden. Inklusive Bildung ist eine gesellschaftliche Reform und sie ist nicht verhandelbar (Amanda Watkins, 2012, S. 13).

2.4.2 Fachliche Kompetenzen

Dieses Unterkapitel untersucht, welche fachlichen Kompetenzen die KLP und die heilpädagogische Fachperson für eine gelingende integrative Förderung erfüllen sollen. Es zeigt sich, dass über die fachlichen Kompetenzen der KLP viel geforscht und geschrieben wird. Im Gegensatz dazu, wird die fachliche Kompetenz der heilpädagogischen Fachperson wenig explizit beschrieben. Vermutlich wird sie einerseits vorausgesetzt und andererseits betrifft die Umschreibung der Kompetenzen der KLP ebenfalls die der heilpädagogische Fachperson.

Die Analyseergebnisse des Evaluationsberichtes über die ISR im Kanton Zürich zeigen, dass eine hohe Fachlichkeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit den Verbindlichkeiten in Planung und Ausgestaltung eines ISR-Settings einhergeht (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 5). Der heilpädagogischen Fachperson werden also neben den didaktisch-methodischen und den diagnostischen, auch verlässliche organisatorische Kompetenzen zugeschrieben.

Aus dem Forschungsbericht über die Integration von geistig behinderten Sonderschüler und -schülerinnen geht mit aller Deutlichkeit hervor, dass der Regellehrperson bei der Umsetzung der Integration eine ganz besondere, ausgesprochen hohe Bedeutsamkeit zukommt. Die Regellehrperson verfügt über ein ausreichend grosses methodisches und didaktisches Wissen, um die besonderen Bedürfnisse des Schulkindes mit einer geistigen Behinderung zu erreichen (Joller-Graf & Tanner, 2011, S. 72).

Auch im Angebots-Nutzungsmodell in Kapitel 2.3.1. zeigt sich, dass die KLP fundierte methodisch-didaktische Kompetenzen mitbringen muss. Sie stellt das Angebot für den fachspezifischen Unterricht zusammen und übernimmt dabei die Verantwortung für die Prozessqualität des Unterrichts. Gleichzeitig ist sie zuständig für die Qualität des Lehr- und Lernmaterials (Helmke, 2021, S. 71).

Der Nutzen ist umso grösser, wo eine Lehrperson noch über gute diagnostische Kompetenzen verfügt und Lernangebote gezielt auf die Lern- und Verhaltensmöglichkeiten des integrierten Kindes adaptieren kann. Die diagnostischen Kompetenzen der Regellehrperson sind insbesondere ganz zentral, um schwierige Situationen frühzeitig zu erkennen und allenfalls anderweitige Fachkräfte wie bspw. die heilpädagogische Fachperson hinzuzuziehen (Joller-Graf & Tanner, 2011, S. 72). Damit die Beobachtungen möglichst zeitnah der heilpädagogischen Fachperson geschildert werden können, ist eine verbindliche Zusammenarbeit unumgänglich (Kp. 2.4.3).

Auch Buholzer (2014) hält an den diagnostischen Fähigkeiten der KLP fest. Die Lehrperson muss kompetent sein, wenn es um Fragen der inneren Differenzierung geht. Sie hat bei der Unterrichtsvorbereitung die verschiedenen Aspekte des adaptiven Unterrichts vor Augen und Kenntnisse über die individuellen Lernstände in der Klasse (Buholzer, 2014, S. 80).

Im Forschungsbericht über die Integration von geistig behinderten Sonderschüler und -schülerinnen wird evaluiert, dass eine gelingende Integration in der von der Klassenlehrperson selbst wahrgenommenen Förderkompetenz liegt. Die KLP geben mehrheitlich an, dass sie wissen, worauf sie bei der Förderung des integrierten Kindes achten müssen (Joller-Graf & Tanner, 2011, S. 61). Die Eltern, die heilpädagogische Fachperson und die KLP selbst erachten die Förderkompetenzen der KLP als zentral (Joller-Graf & Tanner, 2011, S. 70).

Insbesondere die KLP müssen fachlich kompetent sein, damit die integrative Förderung gelingt. Ihnen wird methodisch-didaktische und diagnostische Kompetenzen sowie das Vertrauen in die eigenen Förderkompetenzen attestiert. Die sonderpädagogische Fachperson zeichnet sich zusätzlich durch Verbindlichkeiten in Planung und Ausgestaltung des ISR-Settings aus.

2.4.3 Zusammenarbeit Klassenlehrperson und Heilpädagogische Fachperson

Eine gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachpersonen bei der Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen ist zentral.

Die HfH macht in der Broschüre 'Zusammenarbeit in der integrativen Schule' Empfehlungen über die Zusammenarbeit zwischen der heilpädagogischen Fachperson und der KLP. Es geht darum, Aufgaben, Rollen und Zuständigkeiten zu klären (Prof. Dr. Josef Steppacher, Prof. Dr. Peter Lienhard-Tuggener, Prof. Dr. Susanne Schriber, 2019, 2f.) Im Folgenden werden wichtige gemeinsame Aufgaben aufgelistet. Sie stammen aus den Aufgabenfelder Besonderer Bildungsbedarf, Fachdidaktik und Beratung. Auf die Zusammenarbeit bezüglich der Förderdiagnostik wird im Kapitel 2.5.4 eingegangen.

Tabelle 3: Eigene Tabelle: Gemeinsame Aufgaben KLP und SHP (Prof. Dr. Josef Steppacher, Prof. Dr. Peter Lienhard -Tugener, Prof. Dr. Susanne Schriber, 2019, S. 12f.)

Gemeinsame Aufgaben KLP und SHP	
-	Verantworten den Unterricht gemeinsam und besprechen die Arbeit regelmässig
-	Verstehen Förderung als gemeinsam verantworteten Prozess
-	Verantworten gemeinsam die soziale Integration aller mit Augenmerk auf die soziale Integration der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
-	Fördern einzelne Schüler*innen, wo immer nötig durch differenzierende und individualisierende Massnahmen
-	Eruieren den Bedarf an Adaptionen von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien und überprüfen dessen Effizienz
-	Berücksichtigen in der Planung des gemeinsamen Unterrichts die integrative Lernförderung von Schüler*innen mit Lese-, Rechtschreib- bzw. Rechenschwierigkeiten
-	Analysieren Aufgaben, Formen und Kompetenzen des gemeinsam verantworteten Unterrichts, regeln Verantwortlichkeiten
-	Bestimmen und nutzen Gefässe für die Beratung, den gegenseitigen Austausch, die Planung und Auswertung der Zusammenarbeit

Im Evaluationsbericht der ISR im Kanton Zürich zeigen die Ergebnisse der Leitfadeninterviews, dass in den ISR-Settings mit hoher Zufriedenheit und hoher Wertschätzung für Diversität der Qualität der Zusammenarbeit ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Andererseits ist bei den Settings mit tiefer Zufriedenheit, die mangelnde Zufriedenheit eng mit Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit verbunden (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 80).

Gesamthaft wird die Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und der heilpädagogischen Fachperson positiv wahrgenommen. Trotzdem wird darauf hingewiesen, dass die Lehrpersonen die Beratungsangebote der heilpädagogischen Fachperson eher wenig nutzen und die heilpädagogischen Fachpersonen eher wenig Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. Weiter wird resümiert, dass überall dort, wo die Umsetzung von ISR nicht funktioniert, Missverständnisse in der Kooperation, meist zwischen der heilpädagogischen Fachperson und der Lehrperson vorliegen (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 88). Bei den abschliessenden Empfehlungen wird befürwortet, die Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und sonderpädagogischen Fachpersonen im sonderpädagogischen Konzept der Gemeinde festzulegen und regelmässig zu überprüfen. Weiter sollen Kooperationsgefässe im Stundenplan integriert werden (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 95). Auch Müller und GINGELMAIER (2018) halten fest, dass sich bei steigender Kooperation zwischen Regel- und Sonderschullehrkräften die Unterrichtsqualität steigern kann, indessen für das Gelingen der Kooperation ausreichende zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen (Müller & GINGELMAIER, 2018, S. 195). Die ausreichenden zeitlichen Ressourcen seitens der heilpädagogischen Fachperson werden von Eltern wie von KLP auch im Forschungsbericht über die Integration von geistig behinderten Sonderschüler und -schülerinnen als Gelingensbedingung der erfolgreichen integrativen Förderung genannt (Joller-Graf & Tanner, 2011, S.69f.). Je länger die Zusammenarbeit zwischen KLP und heilpädagogischer Fachperson stattfindet, umso eher rückt sie ins Zentrum. Die KLP nennt als wichtige Gelingensbedingung ausreichend

zur Verfügung gestellten Ressourcen. Damit gemeint sind nicht nur die die zur Verfügung stehenden Lektionen für die integrative Förderung seitens der heilpädagogischen Fachperson, sondern konkret auch Zeit für die Zusammenarbeit. Wenn die KLP regelmässig praktische, der Umsetzung der Integration erleichternde Tipps erhält, vermag dies ihre Zufriedenheit massgeblich zu erhöhen (Joller-Graf & Tanner, 2011, 70f.).

Dazu erläutert die Autorenschaft, dass Schulen, in denen ISR gelingt, signifikant häufiger von einer konstruktiven Zusammenarbeit berichten. Die Kooperation basiert dabei auf einem geteilten Verständnis von Förderung im Kontext der schulischen Integration (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 88). Auch Lienhard et al. (2015) betonen, dass die gute Zusammenarbeit nicht primär eine Frage der „Chemie“, sondern der Kommunikation und der Professionalität ist (Lienhard et al., 2015, S. 151). In erfolgreichen Tandems ergänzen sich das professionelle Handeln der KLP und der heilpädagogischen Fachperson. Sie haben das gemeinsame Ziel vor Augen und sind sich bewusst, dass diese Aufgabe gemeinsam einfacher und fruchtbarer zu lösen ist als im Alleingang (Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 158).

Die kindbezogene Zusammenarbeit betrifft unter anderem die Aspekte der Vereinbarung, Umsetzung und Überprüfung der Förderziele, die Entwicklung von Materialien und Massnahmen und die integrative Förderung. Es ist zentral, dass die Zusammenarbeit verbindlich geregelt ist und regelmässig stattfindet. Ebenfalls bedeutsam ist die Aufgaben- und Rollenklärung zwischen Lehrperson und der heilpädagogischen Fachperson (2015, S.151f.). Dieser Tatsache muss besonders Rechnung getragen werden, da Lernende mit einem ISR-Status die meisten Lektionen ohne Eins-zu-eins-Betreuung in der Regelklasse unterrichtet werden. Kummer Wyss, Ottiger und Buholzer (2009) betonen, dass die Kommunikationsgefässe nicht zuletzt notwendig seien, damit die einen überhaupt wissen, was die Arbeit der anderen sei (Annemarie Kummer Wyss, A., Ottiger, A., Buholzer, A., 2009, S. 58).

Bei der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit braucht es den fachlichen Austausch. Dabei geht es beispielsweise um die Planung und Gestaltung des Unterrichtes im Hinblick auf die Vielfalt der Klasse und um die Art, die Lernvoraussetzungen zu erfassen. Es wird ausgetauscht inwiefern das gemeinsame Lernen gefördert werden kann und von welcher Form der Unterstützung der Unterricht am ehesten profitiert (Lienhard et al., 2015, 153f.).

Der systematisch fachliche Austausch an integrativen Schulen zu den Themen Sonderpädagogik und Integration und die Integration als Teil des Leitbildes, welche nicht separat behandelt wird, bildet die themenbezogene Zusammenarbeit (Lienhard et al., 2015, 154f.).

Für die Situation im Regelklassenunterricht ohne Eins-zu-eins-Betreuung ist im Evaluationsbericht der ISR im Kanton Zürich folgendes Item unter der Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und heilpädagogischer Fachperson brisant: 'Ich berate die Klassenlehrperson, wie sie mit der Klasse respektive mit einzelnen Kindern in meiner Abwesenheit weiterarbeiten könnte' bzw. 'Die SHP berät mich, wie ich mit der Klasse respektive mit einzelnen Kindern in ihrer/seiner Abwesenheit weiterarbeiten könnte. Dieses Item erhielt von der SHP 3.2 und von der LP 3.4 von 5 Punkten (= trifft voll und ganz zu) (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 39).

Die Fachliteratur zeigt ein einheitliches Bild. Der professionellen Zusammenarbeit kommt eine grosse Bedeutsamkeit zu. Die Häufigkeit des Austausches und die Aufgaben- bzw. Rollenteilung

müssen verbindlich geklärt sein. Die Kooperation beruht ausserdem auf einem geteilten Verständnis der Integration und ist umso besser je höher die Wertschätzung der Diversität gegenüber ist. Der Austausch orientiert sich nicht nur an den Schüler*innen, sondern betrifft auch methodisch-didaktische Belangen wie die Auswahl des passenden Materials und die Möglichkeiten der Binnendifferenzierung.

2.4.4 Zusammenfassung der Merkmale von Klassenlehrperson und Heilpädagogischer Fachperson

Die Schule für alle wird seitens der KLP und der heilpädagogischen Fachperson durch eine geteilte integrative Haltung, durch Professionalität in der Zusammenarbeit und Kommunikation getragen. Die KLP sowie die heilpädagogische Fachperson sind gemeinsam für einen differenzierten Unterricht verantwortlich und zeichnen sich durch gute methodisch-didaktische und diagnostische Kompetenzen aus. Sie sind fähig, die Lernenden individuell zu fördern.

Der KLP kommt in der integrativen Schule eine wichtige Rolle zu. Sie ist das Bindeglied der verschiedenen Akteure, vermittelt zwischen heilpädagogischer Fachperson, dem Kind und den Eltern.

2.5 Differenzierter Unterricht für die Lernenden ohne Eins-zu-eins-Betreuung

Nach dem Angebots-Nutzungsmodell (Helmke) geht es um das unterrichtliche Angebot, welches die KLP und die heilpädagogischen Fachperson bereitstellen.

Nach den von Lienhard et al. (2015, S. 147) definierten Bereichen, welche für eine integrative Schule zentral sind, handelt es sich um den Punkt 2 *Unterricht und Förderung*. Die Merkmale Lernumgebung, Unterrichtssettings und die Rolle der Lehrperson werden im Folgenden näher beleuchtet. Die innere Differenzierung ist für die Förderung der integrierten Lernenden sehr zentral, daher wird der Begriff als Einstieg umschrieben.

2.5.1 Innere Differenzierung

Innere Differenzierung und Binnendifferenzierung werden synonym verwendet. Sie sind Sammelbegriffe für unterschiedliche didaktische Massnahmen, denen gemeinsam ist, dass durch sie das Anspruchsniveau, die Art der Lernanregung und die Form der erwarteten Ergebnisse variiert werden können und so eine bestmögliche Passung von Lernenden und Lerngegenstand geschaffen wird (Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 122). Wenn es um adaptiven Unterricht geht, spricht Gold (2016) neben der Lernzielanpassung und dem Anpassen der Lehrmethoden zusätzlich von der Lernzeitanpassung als wichtigste Ausprägungen. Ein auf die Schüler*innen abgestimmtes Vorgehen sei aufwendig und werde nicht selten die Möglichkeiten einer einzelnen Lehrperson übersteigen. Zumal sich die Heterogenität der individuellen Voraussetzungen nicht nur auf fachliche, sondern auch auf selbstregulative Kompetenzen beziehen (Gold, 2016, S. 58). Das Konzept der inneren Differenzierung wird der Vielfalt der Lernenden mit einem flexiblen, variantenreichen und differenzverträglichem Unterricht gerecht (Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 123).

2.5.2 Lernumgebung

„Eine Lernumgebung umfasst alle von der Lehrperson arrangierten Problemstellungen, Hilfsmittel, Lösungen und Anwendungs-/Übungsmöglichkeiten“ (Lienhard et al., 2015, S. 57). Lienhard et al. (2015) nennt die didaktischen Fähigkeiten der Klassenlehrperson, insbesondere die Kompetenzen bezüglich der Schaffung differenzierter Lernmaterialien, als zweitwichtigstes Merkmal eines gut funktionierenden integrativen Unterrichts (Lienhard et al., 2015, S. 48).

Im Sinne von Kopf, Herz und Hand (Pestalozzi) soll die Lernumgebung möglichst anregend gestaltet sein und Material zu allen Repräsentationsebenen einschliessen. Dazu gehören Anschauungsmaterialien und differenzierte Aufgabenstellungen mit individualisierte Zielvorgaben. Gemäss dem Evaluationsbericht (2015) wünschen sich heilpädagogische Fachpersonen und KLP für ein passendes ISR-Setting spezifische Lehrmittel mit individualisierten Aufgaben (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, S. 59).

Eine Lernumgebung kann zeitweise und themenbezogen auch virtuell gestaltet sein. Vom Wochenplan über interaktive Apps und Lernvideos kann ein Unterrichtsgegenstand selbstständig erarbeitet werden. Fragen können der abwesenden heilpädagogischen Fachperson über Mail oder Teams gestellt werden. Dokumente lassen sich problemlos runterladen und nach der Bearbeitung der heilpädagogischen Fachperson zugestellt werden.

In einer zeitgemässen Lernumgebung ist die Nutzung von digitalen Medien nicht mehr wegzudenken. Als Ergänzung zum traditionellen Unterricht, wo mit Büchern und handfesten Unterrichtsmaterialien gearbeitet wird und die Interaktion mit Lehrpersonen und den Peers im Zentrum steht, sind digitale Lernprogramme, der zeitnahe mündliche wie schriftliche Austausch und das elektronische Versenden von Dokumenten eine grosse Bereicherung.

Die UNESCO hat im Kontext von Inklusion die Unterstützung des persönlichen Zugangs zu Informationen und Wissen, die Unterstützung von Lern- und Lehrsituationen sowie der Förderung der persönlichen Kommunikation und Interaktion als Funktionen, welche digitale Medien übernehmen sollten definiert (Hartung, Zschoch & Wahl, 2021, S. 66).

Sinnvollerweise nutzen Lehrpersonen [und Schüler*innen] digitale Technologie als Unterrichtshilfsmittel. Lern- und Übungsprogramme, Simulationsprogramme, anschauliche Präsentationen, Visualisierung von komplexen Sachverhalten, Textverarbeitung, Bildbearbeitung, Internetrecherche usw. sind mittlerweile im Schulalltag angekommen. Es ist akzeptiert, den Computer dort einzusetzen, wo er Lehren und Lernen wirksam unterstützt (Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen, 2019, 32f.).

Im Regelklassenunterricht ohne Eins-zu-eins-Betreuung gibt das Lernen am Computer eine Struktur vor (Lernprogramme wie Antolin). Lernprogramme haben den Vorteil, dass sie zielorientiert eingesetzt werden können und der*die integrierte*n Schüler*in zeitnah ein Feedback zur gelösten Aufgabe geben. Oft haben die Programme auch eine Funktion, um Hilfe anzufordern, was das selbstregulierte Arbeiten erleichtert. Im Gegenzug hat die heilpädagogische Fachperson den Überblick über den Lernstand der*des integrierten Schülers*in und kann den Lernprozess über die elektronischen Tools überwachen.

Das Internet als eine fast grenzenlose Informationsquelle kann den Schülern*innen beim Recherchieren von Fachwissen eine grosse Hilfe sein. Gerade für offene Lernformen wie Projektarbeit ist das Internet eine nicht mehr wegzudenkende Ressource. Von den Programmen am meisten im Einsatz sind gemäss Erfahrung der Autorin Textverarbeitungsprogramme (Word) und Präsentationssoftware (Power Point).

2.5.3 Unterrichtssetting

Gold (2016) unterscheidet einerseits zwischen den stärker lenkenden darstellenden Methoden und den eher offenen, die als entdecken lassende und problemorientierte Vorgehensweisen eine ausgeprägtere Selbststeuerungskomponente des Lernens aufweisen. Andererseits spricht er von einer Gruppe der kooperativen Methoden, bei welchen eine andere Sozialform zum Einsatz kommt (Gold, 2016, S. 65). Es gäbe Befunde (Walter&Wember, S. 364, Gold S. 65f.), dass die Kinder mit Lernschwierigkeiten am meisten von den stärker angeleiteten Methoden profitierten, bei denen ein höherer Grad an Strukturierung sowie ein hoher Anteil an Übungen und Wiederholungen gewährleistet sind, und wo auf eine effiziente Lernzeitnutzung geachtet wird.

Im Vergleich zum besseren Abschneiden der stärker strukturierten Methoden bei Gold (2016) nennt Heimlich (2019) unter den inklusiven Methoden als erstes die wohl offenste Methode der Projektarbeit. Er beschreibt weitere Methoden, auf die in Ergänzung zum gemeinsamen Lerngegenstand immer wieder zurückgegriffen wird, z.B. Freiarbeit, Wochenplan, Stationenlernen, Gesprächskreis, handwerklich gut gemachter Frontalunterricht, produktive Übungssequenzen und Einzel- und Gruppenarbeiten. Er betont, dass den sonderpädagogischen Lehrkräften in diesen mehrheitlich offenen Methoden, die Funktion zukommt, unterschiedliche Muster der Lernbegleitung anzubieten (Heimlich, 2019, S.163f.). Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei der Befragung von Lernenden der Integrationsklassen der Grundschule. Auf die Fragen nach der Zufriedenheit mit den wesentlichen Formen eines modernen Unterrichtes zeigt das Ergebnis die Bedeutung selbsttätiger Lernformen. Die Kinder begrüßen mehrheitlich den Wochenplan und die Toleranz gegenüber langsamerem Arbeitstempo (Walter et al., 2007, S. 365). Offene Formen begünstigen verschiedene Arbeitstempi.

Förderkinder erkennen allerdings sehr genau, dass sie dabei auf Hilfe angewiesen sind und eine gewisse Rücksichtnahme der anderen Kinder benötigen (Walter et al., 2007, S. 365). Offensichtlich kommen der Hilfe und Lernbegleitung in offenen, selbsttätigen Lernformen eine besondere Rolle zu. Die Art dieser Lernform, muss seitens der Lehrperson überdacht und gut geplant werden. Es ist anzunehmen, dass die integrierten Schüler*innen ohne diese Unterstützung nur unbefriedigend von den offenen oder halboffenen Methoden profitieren können.

In leistungsheterogenen Klassen muss also nicht auf offene oder kooperative Methoden verzichtet werden. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder mit Lernschwierigkeiten durch differenzierte Massnahmen der Lernziel- und Lernzeitadaptivität die notwendige Hilfe erhalten. Gold nennt als Unterstützung auch Peer-Tutorin-Verfahren (Gold, 2016, S. 65-66). Walter et al. (2007) bekräftigen, dass das Class Wide Peer Tutoring (CWPT) sich in mehreren Studien als äusserst effektiv auf die Schulleistungsentwicklung von Kindern mit Lernschwierigkeiten erwiesen hat und dabei sogar dem lehrerzentrierten Klassenunterricht überlegen war (Walter et al., 2007, S. 365).

Müller und Gingelmaier (2018) nennen das kooperative Lernen als zentrale Stütze der Schüler*innen-Inklusion. Schüler*innen unterstützen sich gegenseitig und kommen gemeinsam zu Ergebnissen (Müller & Gingelmaier, 2018, S. 149). In heterogenen Gruppen profitieren starke und schwächere Schüler*innen gleichzeitig voneinander. Es findet eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand statt. Die Lernenden stehen den integrierten Schüler*innen bei und erklären ihnen den Sachverhalt, was beidseitig zu einem Lernzuwachs führt.

Für den*die integrierte*n Lernende*n braucht es eine Lernbegleitung, die sich primär in der Interaktion zwischen der Lehrperson und dem Lernenden realisiert. Das Lernen findet als aktiver Prozess der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand statt. Lernende konstruieren ihr individuelles Wissen, indem sie neue Informationen verarbeiten und zueinander in Beziehung setzen (Buholzer, 2014, S. 81; Helmke, 2021, 71f.). Im Regelklassenunterricht ist es hilfreich, wenn dieser Prozess auch in der Interaktion mit den Peers stattfindet. Die Lernbegleitung durch die KLP ist zeitlich sehr begrenzt. Die integrierten Lernenden brauchen einerseits die Peers als Stütze und andererseits Instrumente, die ihnen die Lektionen strukturieren und sie beim selbstregulierten Lernen unterstützen.

2.5.4 Förderplanung

Wie im Evaluationsbericht der ISR des Kanton Zürich ersichtlich, erhalten gemäss SHP für eine optimale Förderung 70 % der Kinder oder Jugendlichen mit einem ISR-Status angepasste, individuelle Lernziele (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 32). Bei Förderzielen, welche sich nicht auf die Stufenziele des Lehrplans beziehen, macht eine gemeinsame Vereinbarung von angepassten Lernzielen Sinn und die Erstellung eines Förderplanes notwendig (Lienhard et al., 2015, S. 121). Schüler*innen der ISR mit Lernbeeinträchtigungen haben in der Regel individuelle Lernziele.

Die Förderplanung beruht auf dem ersten Schwerpunkt des Förderplanzyklus, der förderdiagnostisch ausgerichteten Standortbestimmung. Einschätzungen aller Beteiligten werden zusammengeführt, Beobachtungen ausgetauscht und besprochen. Daraus entwickelt sich ein gemeinsames Verständnis, darauf basierend werden übergeordnete Ziele vereinbart, welche am nächsten Schulischen Standortgespräch überprüft werden (Lienhard et al., 2015, S. 103f.). Mit Beteiligten sind wohl Kind, Eltern und die Lehrperson oder die heilpädagogische Fachperson gemeint. Wichtig erscheint jedoch auch, wie fundiert sich die Lehrperson und die heilpädagogische Fachperson untereinander über ihre Beobachtungen und Einschätzungen und die daraus resultierenden Ziele austauschen.

Der zweite Schwerpunkt des Zyklus umfasst laut Lienhard et al. (2015) die Umsetzung in Unterricht und Förderung. Es ist bedeutsam, dass die Wirkung des förderdiagnostischen Aufwandes nicht verpufft (2015, S. 121). Der Unterricht muss regelmässig reflektiert und angepasst werden, wobei die Förderplanung aktualisiert wird.

Laut Buholzer (2014) umfasst die Förderplanung die inhaltliche und methodische Struktur der Lernbegleitung innerhalb und ausserhalb des Klassenunterrichts. Sie beinhaltet die Ausgestaltung der künftigen Lernbegleitung, umfasst die Förderziele und –massnahmen sowie die dazugehörigen Verantwortlichkeiten. Die Massnahmen beschreiben, auf welchem Weg die vereinbarten Förderziele erreicht werden und können auf die Bereitstellung von zusätzlichen Ressourcen ausgerichtet sein oder organisatorischen Veränderungen betreffen. Sie umfassen die Frage nach geeigneten Hilfsmitteln während dem Lernprozess oder wie Beratungsgesprächen zwischen Lehrperson und Schüler*in das Lernen unterstützen. Ebenfalls beleuchten diese Massnahmen wie Lernerwartungen und Lernvoraussetzungen besser aufeinander abgestimmt werden, dazu gehören Überlegungen, wie Schüler*innen im Klassenunterricht durch eine intensive Lernbegleitung in ihrem Lernen unterstützt werden können (Buholzer, 2014, 92f.).

Prof. Dr. Josef Steppacher, Prof. Dr. Peter Lienhard -Tuggener, Prof. Dr. Susanne Schriber (2019) empfehlen, dass sich die*der SHP und die KLP bei Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam in einen vertieften förderdiagnostischen Prozess begeben. Sie planen gemeinsam die Zuständigkeiten und die Aufgaben bei der Umsetzung der Förderplanung und formulieren die Grobziele. Die*der Schulische Heilpädagoge*in erstellt eine systematische individuelle Förderplanung und überprüft diese (Prof. Dr. Josef Steppacher, Prof. Dr. Peter Lienhard -Tuggener, Prof. Dr. Susanne Schriber, 2019, S. 11).

Da der Förderplan übergeordnete Ziele berücksichtigt, ist es für Lehrpersonen eine grosse Herausforderung, sowohl den Ansprüchen der Förderplanung wie auch den Lektionszielen zu genügen (Buholzer, 2014, S. 92). Dieser Schwierigkeit kann mit einem binnendifferenzierten Unterricht entgegengewirkt werden. Gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen KLP und heilpädagogischer Fachperson helfen dabei.

Eine gute Förderplanung wird ständig überprüft und angepasst und dient als grundlegende Planung des*der ISR-Schüler*in mit individuellen Lernzielen. Die KLP wie die heilpädagogische Fachperson sind jederzeit bereit, den Inhalt fachlich zu begründen und gemeinsam allfällige Änderungen vorzunehmen.

2.6 Voraussetzungen des integrierten Jugendlichen

Im Weiteren wird beschrieben welche überfachlichen Kompetenzen dem*r Jugendlichen helfen, sich im Regelklassenunterricht ohne Eins-zu-eins-Betreuung zurecht zu finden. Es sind vorwiegend eigene Ressourcen, die ihm*ihr das selbstregulierte Lernen vereinfachen und die ihn*sie unterstützen, seinen*ihren Platz im sozialen Gefüge der Klasse zu finden.

2.6.1 Selbstreguliertes Lernen

Selbstreguliertes Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem der Lernende sich Ziele für sein Lernen selbst setzt und zudem seine Kognitionen, seine Motivation und sein Verhalten in Abhängigkeit von diesen Zielen und den gegebenen äußeren Umständen beobachtet, reguliert und kontrolliert. Zu den kognitiven Variablen zählen konzeptionelles und strategisches Wissen sowie die Fähigkeit, entsprechende kognitive Lernstrategien anzuwenden. Motivationale Variablen sind Aktivitäten, die der Initiierung (z.B. Selbstmotivierung) und dem Aufrechterhalten (volitionale Steuerung) des Lernens dienen, sowie handlungsförderlichen Attributionen und der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. In die Kategorie der metakognitiven Variablen fallen Planung, Selbstbeobachtung und Reflexion des eigenen Lernprozesses (Reinders, 2011, S. 34). Helmke (2021) nennt als Hauptziel des binnendifferenzierendem, individualisierendem Unterricht die Initiierung des selbständigen Lernens für möglichst alle Schüler*innen (S. 263). Das selbstregulierte Lernen ist ein hochkomplexer Vorgang und inwiefern es gelingt, hängt folglich von vielzähligen Faktoren wie der emotionalen Befindlichkeit, der Motivation, der Metakognition und den kognitiven Ressourcen ab. Vielen Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten fehlt es an den überfachlichen Kompetenzen, welche das selbstregulierte Lernen erleichtern.

2.6.2 Ressourcen und überfachliche Fähigkeiten

Wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt, hängt der Erfolg im selbstregulierten Lernen von zahlreichen Faktoren ab. Im Zentrum steht dabei immer der*die Schüler*in mit ihren*seinen eigenen Fähigkeiten. Viele dieser Fähigkeiten können mit regelmässigem Üben trainiert werden.

Metakognition

«Meta-Kognition betrifft das Nachdenken über das Denken» (Hattie, 2018, S. 223). Als metakognitive Prozesse nennt Helmke (2021) die Planung, Überwachung und Regulation. Die Planung umfasst etwa die Einschätzung der Wichtigkeit von Informationen oder die Abschätzung von Schwierigkeiten. Überwachung besteht in der Prüfung, ob der zu lernende Stoff schon hinreichend verstanden wurde. Regulation bezieht sich auf die Veränderung des Vorgehens, wenn der gewünschte Erfolg mit den bisherigen Massnahmen nicht erreicht wurde oder Schwierigkeiten auftreten (Helmke, Andreas, et al., 2021, S. 206). Die metakognitiven Prozesse steuern die kognitiven Prozesse. Die kognitiven Prozesse betreffen unterschiedliche Varianten der Lernaktivitäten, zum Beispiel die Art und Weise wie ich den Lernstoff wiederhole, organisiere und ordne und mit anderen Lerninhalten in Verbindung bringe (Helmke, 2021, S. 206).

Motivation

Das Wort «Motivation» ist aus dem lateinischen Wort «movere» (=bewegen) abgeleitet (Helmke, 2021, S. 221). Die Schüler*innen brauchen also einen Beweggrund, um eine Aufgabe anzupacken und erfolgreich lösen zu können. Darum ist gerade für die integrierten Schüler*innen in der Regelklasse ohne Eins-zu-Eins-Betreuung die Motivation eine ganz wesentliche Ressource. Helmke, Andreas, et al. (2021) unterscheiden zwei Formen der intrinsischen Lernmotivation. Die gegenstands-zentrierte intrinsische Lernmotivation ist im Interesse und der Neugier begründet, die tätigkeits-zentrierte intrinsische Lernmotivation zeigt sich in der Freude am Lernen. Die Motivation ist umso grösser je eher der*die Schüler*in den Lerninhalt mit ihrem*seinem Alltag und der aktuellen Lebenswelt verknüpfen mag (Helmke, Andreas, et al., 2021, 222f.).

Im Evaluationsbericht der ISR des Kantons Zürich (2015) wurden als Probleme bei der Förderung von Kindern mit ISR am häufigsten die Selbstkompetenzen der Schüler*innen genannt. Die offenen Antworten bezogen sich auf Arbeitshaltung, Selbstorganisation, Selbst-reflexion, Selbstständigkeit, Müdigkeit, Konzentration und Emotionskontrolle. Jede dritte SHP und 28 % der KLP gaben an, Schwierigkeiten in den Selbstkompetenzen der Schüler*innen zu beobachten (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, S. 74).

In einer Untersuchung im Zusammenhang mit einer Masterarbeit, welche sich mit dem Bild, das geistig behinderte Kinder und Jugendlichen von ihren eigenen schulischen Fähigkeiten haben befasst, zeigt sich, dass diese Kinder eher zu einer Überschätzung der eigenen Fähigkeiten neigen. Es kann vermutet werden, dass sich diese positive Selbsteinschätzung bezüglich der schulischen Leistungsfähigkeit für die betreffenden Kinder und Jugendlichen positiv auswirkt, da sie eher daran glauben, ein gestecktes Ziel zu erreichen (Joller-Graf & Tanner, 2011, S. 79). Die überhöhte Selbsteinschätzung kann ebenfalls einen positiven Effekt auf den Lernerfolg und die Motivation haben.

2.6.3 Zusammenfassung der Voraussetzungen

Das selbstregulierte Lernen setzt hohe Selbstkompetenzen voraus. Der*die Jugendliche muss kognitiv bereit sein, sein*ihr Arbeitsverhalten und den Arbeitsprozess zu überwachen. Dies wiederum erfordert ein hohes Mass an metakognitiven Kompetenzen und der*die Jugendliche muss in der Lage sein, Lernstrategien anzuwenden. Gleichzeitig muss der*die Lernende einen Willen haben, sich den Schulstoff anzueignen. Er braucht Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Motivation. Gerade

bei Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten braucht es eine hohe Frustrationstoleranz, da ihre Leistungen meist weit unter dem Klassendurchschnitt liegen und sie immer wieder Misserfolge verarbeiten müssen.

2.7 Wirkung auf den integrierten Jugendlichen

In diesem Kapitel wird beschrieben, welchen Effekt die integrative Förderung aufs Wohlbefinden, die Akzeptanz und die schulische Förderung der Jugendlichen mit ISR-Status haben. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit Lernbehinderung, leichter geistiger Behinderung...überwiegend positive Effekte zeigt. Das Lernen der Mitschüler und Mitschülerinnen wird nicht beeinträchtigt“ (Lienhard et al., 2015, S. 50).

2.7.1 Wohlbefinden

Verglichen mit den Schülern*innen, die integrativ beschult werden, haben Sonderschüler*innen, eine etwas bessere Befindlichkeit. Sie profitieren von einem gewissen „Schonraum“, welcher sie vor der ständigen Konfrontation, „anders“ zu sein und bestimmte Leistungen auch mit besonderer Anstrengung nicht erreichen zu können schützt. Damit fehlt ihnen aber die Möglichkeit, eine realistische Selbsteinschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit aufzubauen. Je näher aber die Frage der nachschulischen Ausbildung kommt, werden die separativ beschulten Schüler*innen mit ihrer wirklichkeitsfernen Selbsteinschätzung konfrontiert. Teilintegrierte Schüler*innen, die mehrheitlich in der Klasse gefördert werden, haben gegenüber den separat Unterrichteten eine realistischere Selbsteinschätzung, jedoch tiefere Werte in der Befindlichkeit. Sie zeigen durchschnittlich eine noch tiefere Befindlichkeit sowie weniger Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit als die Vollintegrierten. Ihnen wird suggeriert, dass gemeinsames Lernen in der Klasse nicht möglich ist. Es hätte erwiesenermaßen Vorteile, wenn man diesen Schülerinnen und Schüler differenzierte Lernangebote und Unterstützung innerhalb der Klasse anbieten könnte (Lienhard et al., 2015, S. 45-46).

Das Wohlbefinden hängt laut Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp (2015) unmittelbar mit der sozialen Akzeptanz zusammen. Sie evaluierten, dass das Wohlbefinden bei Kindern mit ISR-Status eher hoch eingeschätzt wird, wobei hohe Werte bei sozialen Interaktionen mit einer signifikant höheren Einschätzung des Wohlbefindens der Kinder einhergehen. Da soziale Interaktionen wiederum mit Freundschaften und Cliquenzugehörigkeit zusammenhängen, sind diese bedeutsame Merkmale des Wohlbefindens (2015, S. 6). Aus dem Forschungsbericht der Pädagogischen Hochschule Luzern über die Integration von geistig behinderten Schülerinnen und Schüler geht ebenfalls hervor, dass die Schulzufriedenheit der integrierten Schüler und Schülerinnen mit der guten sozialen Integriertheit einhergeht (Joller-Graf & Tanner, 2011, S. 67).

Die Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements (Bi-LieF) ergibt, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen vor allem an der Schule, an der ihnen mit Anerkennung und Wertschätzung begegnet wird bei gleichzeitig hoher individueller Leistungsorientierung ein hohes Wohlbefinden zeigen (Wild, Lütje-Klose, Neumann & Gorges, 2018, S. 116).

Das Team um Martin Venetz, Professor an der Hochschule für Heilpädagogik untersuchte in einer umfangreichen Studie die Frage, wie es integrierten Schülern und Schülerinnen im Vergleich mit ihren Klassenkollegen*innen ohne Lernschwierigkeiten geht. Dabei zeigte sich, dass integrierte Schüler mit Lernschwierigkeiten ihren gesamten Unterrichtsalltag im Durchschnitt sehr positiv erle-

ben und sich nicht gestresster fühlen als ihre Mitschüler ohne Lernprobleme. «Das emotionale Erleben im unmittelbaren Unterricht ist ein wichtiger Indikator für die gelingende Integration», berichtete Venetz, «und die Befunde liefern klare Hinweise dafür, dass sich Kinder mit Schulleistungsschwächen aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligen und sich nicht – wie immer wieder vermutet wird – oft überfordert fühlen.» Für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten bringt die integrierte Schulung in einer Regelklasse Vorteile. Im integrativen Setting fühlen sich diese Kinder wohl und motiviert (Aellig & Steppacher, 2019, S. 5).

Zusammenfassend bedeutet dies, dass die integrierten Schüler*innen wahrnehmen, dass sie gegenüber ihren Klassenkameraden*innen schwächere Leistungen zeigen, was zu einem tieferen Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit führt. Eine hohe individuelle Leistungsorientierung jedoch führt zu besserem Wohlbefinden. Das erfordert einen differenzierten Unterricht mit transparenten individuellen Lernzielen. Unbestritten wesentlich sind soziale Interaktionen und Freundschaften unter den Klassenkameraden*innen und Akzeptanz, Wertschätzung und Anerkennung seitens des schulischen Umfeldes.

2.7.2 Soziale Akzeptanz

Die soziale Akzeptanz wird hauptsächlich durch den integrierten Lernenden und die Haltung und Unterstützung des schulischen Umfeldes bestimmt.

Es hängt weniger von den vordergründigen Merkmalen einer Behinderung ab, ob sich ein Kind in einer Regelklasse sozial eingebunden fühlt. Vielmehr ist eine gelingende Integration davon abhängig, ob die*der integrierte Schüler*in sozial zugänglich sind, ihre Bedürfnisse auch mal zurückstecken können oder nicht dauernd einer engen Kontrolle bedürfen [vergleiche Kp. 2.6] (Lienhard et al., 2015, S. 44).

«In einem Klima, das Unterschiede zwischen Schüler*innen begrüsst, werden Kinder mit ISR-Status stärker akzeptiert» (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 6).

Im Vergleich zur Sonderschule bietet die Regelklasse eine breitere Auswahl an Kontaktmöglichkeiten und bildet die gesellschaftliche Realität besser ab (ebd.)

2.7.3 Schulische Förderung

Im Forschungsbericht über die Integration von geistig behinderten Sonderschülerinnen und -schüler (2011) beurteilen die SHP zum zweiten Messzeitpunkt der Studie die Qualität der Integration als hoch, wenn sie erkennen, dass das integrierte Kind persönliche Erfolge erlebt (Joller-Graf & Tanner, 2011, S. 71). Ob dieser Erfolg in der schulischen Förderung, also in den fachlichen Kompetenzen liegt, ist allerdings nicht geklärt.

„Die Leistungen in Mathematik sowie im Lesen und Schreiben sind bei integrativen Kindern und Jugendlichen in der Regel etwas besser“ (Lienhard et al., 2015, S. 43). Ebenfalls bei anderen Lerninhalten und Kompetenzen kann die Regelschule Vorteile bieten, weil in der Klasse eine grössere Breite an Interessen, Fähigkeiten, Begabungen und Vorbilder vertreten sind. Der Lernerfolg der Mitschülerinnen und Mitschüler wird dabei nicht beeinträchtigt (ebd.).

3 Konkretisierte Fragestellung

Hauptfrage: Welche Erfahrungen werden mit der integrativen Förderung eines*einer Schülerin*s mit einer Lernbeeinträchtigung im Rahmen eines pädagogischen Arrangements gemacht?

Unterfrage 1: Lässt sich in diesen Erfahrungen ein Nutzen der integrativen Förderung feststellen?
Welche Faktoren beeinflussen die Erfahrungen positiv?

Unterfrage 2: Lassen sich in diesen Erfahrungen Risiken der integrativen Förderung feststellen?
Welche Faktoren beeinflussen die Erfahrungen negativ?

4 Methodenteil I: Datenerhebung

In den Kapiteln 4, 5 und 6 werden die Methoden zur Beantwortung der Forscherfragen aufgezeigt und begründet. In einer empirischen Arbeit geht es um eine direkte Auseinandersetzung mit der „realen Welt“. „Die empirische Forschung ist bemüht, eine eigene subjektive Alltagsperspektive einzuklammern und so genau wie möglich wahrzunehmen, wie sich ein Sachverhalt zeigt“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 162-163). Als Erhebungsinstrument dienen Leitfadeninterviews. Wenn es um die Methoden geht, wird der Einfachheit halber für die heilpädagogische Fachperson die in der Schweiz übliche Abkürzung SHP für Schulische*r Heilpädagoge*in verwendet.

In diesem Textabschnitt geht es um die Art und Weise, wie die Daten erhoben wurden. Die qualitative Forschung, die Merkmale der Stichproben und der Feldzugang werden umschrieben. Die Art des Interviews, die Vorbereitungen, Erwartungen und die Durchführung werden dargestellt. Die Daten werden aus insgesamt sechs Interviews aus zwei Arrangements erhoben.

4.1 Qualitative Forschung

Die qualitative Forschung arbeitet mit nicht-standardisierten Daten und legt diese aus. Die Frage nach den Erfolgsfaktoren der integrativen Förderung von Schülern*innen mit einem ISR-Status in der Regelklasse in Situationen ohne Eins-zu-eins-Betreuung erfordert eine Befragung, welche die Befragten in der Beantwortung nicht zu sehr einengen. Die Fragestellungen beziehen sich auf das persönliche Erleben, die subjektive Sichtweisen, Erfahrungen oder Interpretationen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 200). Der qualitative Forschungsprozess zeichnet sich durch das möglichst differenzierte Erfassen, Strukturieren und Ordnen 'weicher Daten' aus. Er ist offen, die Stichproben lassen sich weniger gut unterscheiden und orientiert sich konkret am Kontext (Roos & Leutwyler, 2017, S. 174). Es geht darum, Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen. Die Interpretationsergebnisse müssen immer wieder hinterfragt werden, bis es genügend Hinweise gibt, dass die Interpretation tragfähig ist (Roos & Leutwyler, 2017, 174f.).

4.2 Stichproben

In qualitativen Studien orientieren sich die Auswahlkriterien der Stichproben vor allem an der inhaltlichen Bedeutsamkeit und sollen in Bezug auf die relevanten Merkmale möglichst heterogen zusammengesetzt sein (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191). Die Nutzen und Risiken der Integration in die Regelklasse soll mehrperspektivisch in 2 verschiedenen pädagogischen Arrangements erforscht werden. Dabei werden jeweils die KLP, die heilpädagogische Fachperson und die*der integrierte Schüler*in einzeln, mündlich nach einem Leitfaden befragt.

Die integrierten Schüler*innen kommen aus dem Kanton Zürich und besuchen die 3.Oberstufenklasse. Sie werden 6 - 10 Lektionen von der Schulischen Heilpädagogin unterrichtet, die restlichen Lektionen sind sie im Regelklassenunterricht auf sich alleine gestellt. Nach einer Abklärung beim SPD wurde bei ihnen ein besonderer Bildungsbedarf im Indikationsbereich Kognition und Metakognition festgestellt. Sie haben also eine ausgewiesene Lernbeeinträchtigung und darum einen ISR-Status.

Es wird davon ausgegangen, dass die festgelegten Merkmale des*der Schüler*in die Realität gut abzeichnen. Trotzdem soll die Stichprobe nicht zu eng gefasst sein, damit der Verschiedenartigkeit in dieser Form des Settings Rechnung getragen wird. Zwei pädagogische Arrangements, die untersucht werden, sind zu wenig repräsentativ, um die gewonnene Aussage auf alle Settings von ISR-Schüler*innen zu übertragen.

Für qualitative Stichproben ist also die Repräsentativität kein sinnvolles Kriterium. Vielmehr zielt die qualitative Forschung auf das Besondere hin. Ob und wie das Allgemeine im Besonderen zu fassen ist, hängt von der Konzipierung des Forschungsgegenstandes ab (Helfferich, 2011, 172f.).

Tabelle 4: Eigene Tabelle: Zusammensetzung von Arrangement 1 und Arrangement 2

	Arrangement 1	Arrangement 2
Schüler*in	Schülerin, 15 Jahre, 3. Oberstufe, gemischte Klasse B/C, mittelgrosse, ländliche Gemeinde, einzige Sch. der Klasse mit ISR-Status	Schüler, 15 Jahre, 3. Oberstufe, gemischte Klasse B/C, kleine Stadt, einziger Sch. der Klasse mit ISR-Status
KLP	Junge Lehrerin, mit 2 Jahren Berufserfahrung, erste Stelle und erste Erfahrung mit Sch. mit ISR-Status, kann sich nicht erinnern, in Praktika eine*n Sch. mit ISR-Status unterrichtet zu haben	Erfahrene Lehrerin, mit 24 Jahren Berufserfahrung, erste Erfahrung mit Sch. mit ISR-Status, also 2 Jahre
SHP	Seit 3 Jahren an der Oberstufe als SHP tätig, Studium der HfH 2018 abgeschlossen, zuvor insgesamt 13 Jahre als KLP auf der Primarschulstufe tätig	Seit 10 Jahren an dieser Schule tätig, zuerst in der Funktion als KLP einer Förderkleinklasse

4.3 Feldzugang

Um mit den integrierten Schülern*innen, ihrer KLP und den betreffenden heilpädagogischen Fachpersonen in Kontakt zu treten, wurden zwei verschiedenen Zugangswege gewählt. Erstens wurden Bekannte der Autorin, die im schulischen Umfeld tätig sind angefragt, ob sie Schüler*innen mit den oben genannten Merkmalen kennen und zwischen der Interviewenden und den betreffenden KLP, beziehungsweise heilpädagogischen Fachpersonen vermitteln können (Schneeballsystem). Andererseits wurde der Zugang über die Schulleitung als Gatekeeper gewählt. Den Schulleitungen wurde eine Mail mit einer ersten Projektvorstellung im Anhang versendet, mit der Bitte, ihre pädagogischen Teams zu informieren (Helfferich, 2011, 175f.).

Die Stichprobensuche erwies sich als schwierig und nervenaufreibend. Die Suche der Interviewkandidaten*innen fiel auf den Zeitpunkt vor den Sommerferien. Die Schulleitungen und die Lehrpersonen hatten viel zu tun und auf die Anfrage wurde nicht geantwortet oder es folgte eine Absage. Der Weg über den Bekanntenkreis erwies sich schliesslich als erfolgreicher, der Kontakt beider Arrangements entstand durch die Vermittlung aus dem Bekanntenkreis der Autorin. Bei der zeitraubenden Suche nach den passenden Interviewpartner*innen war dabei die Aussage einer pädagogischen Fachperson aus der Stadt Zürich interessant. Die Person liess durchblicken, dass in der Stadt Zürich wenige Schüler*innen mit einer Lernbeeinträchtigung einen ISR-Status erhielten, da die Ressourcen für die Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten gebraucht werden. Vermutlich ist es einfacher die Schüler*innen mit Lernbeeinträchtigungen ohne Betreuung in der Klasse zu unterrichten als Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten. Diese Tatsache würde erklären, warum in der Stadt, trotz mehreren Telefonaten und Mailverkehr mit Schulleitungen, keine geeigneten Schüler*innen gefunden werden konnten.

Die Suche nach einem passenden Arrangement scheiterte schliesslich immer an der Bereitschaft der Schüler*innen. Entgegen der Zuversicht der Klassenlehrpersonen, den*die Schüler*in dafür motivieren zu können, konnten sich die Schüler*innen nicht zu einem Interview überwinden. Offensichtlich fürchteten sie sich vor der unbekanntem Situation und vor unangenehmen Fragen. Ein Schüler sagte ein paar Wochen vor dem Interviewtermin ab und die Suche ging von neuem los. Der Schüler,

der dann gewonnen werden konnte und schliesslich beim Interview mitmachte, zögerte auch und sagte für die Teilnahme zwischenzeitlich zweimal ab.

4.4 Theoriegeleitetes halbstrukturiertes Interview

Interviews unterscheiden sich hauptsächlich im Strukturierungsgrad. Wie es der Name erraten lässt, handelt es sich beim theoriegeleiteten halbstrukturierten Interview weder um eine strukturierte noch um eine unstrukturierte Art der Befragung. Wegen des zielgerichteten Leitfadens werden neue Sachverhalte und subjektive Strukturen der Befragten entdeckt. Es entsteht mehr Tiefe und Zusammenhänge in den Antworten können aufgedeckt werden. Wenn der Befragte möglichst frei zu Wort kommt, eignet sich diese Form von Interview besonders gut zur Erfassung von subjektiven Bedeutungen und persönlichen Interpretationen. Auf der Kehrseite beachtet die Interviewerin, dass alle geplanten Themen erfragt werden (Roos & Leutwyler, 2017, 229f.).

4.5 Interview mit Jugendlichen

Pubertierende stellen betreffend sich, der Existenz anderer und allgemeine das Leben betreffend Hypothesen auf. Sie sind in der Lage, eigene Denkprozesse zu bewerten und verstehen abstrakte Modelle (Trautmann, 2010, S. 47). Ihre Aussagen basieren auf bereits reflektiertem Erlebtem. Vermutlich können sie ihre Artikulationen auch begründen und werden somit zu ebenbürtigen Interviewpartner*innen.

Diese hoffnungsvollen Ansätze können jedoch durch typische Pubertätszeichen überlagert werden. So kann destruktives Jungenverhalten manchen Leitfaden zunichte machen und verlangt nach einer verständnisvollen Hartnäckigkeit, um hinreichende Informationen zu fördern. «Mädchen hingegen sind in diesem Zeitkorridor eher gesprächig – insbesondere bei gleichgeschlechtlichen Interviewern, die ihre Selbstzweifel ernst nehmen» (Trautmann, 2010, S. 47).

Die Interviewende muss sich darauf einstellen, dass die Jugendlichen, insbesondere die Jungen, fürs Interview nicht zweifelsfrei 'Feuer und Flamme' sind.

4.6 Interview-Leitfaden

Der Interviewleitfaden muss als Ganzes und in allen seinen Einzelfragen den Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht werden und Offenheit ermöglichen (Helfferich, 2011, S. 180). «Priorität hat die spontan produzierte Erzählung – allein dies schon macht klar, dass ein guter Leitfaden nicht viele Fragen enthalten darf». (ebd.) Der Leitfaden ist anhand des Theoriestudiums und der Schwerpunkte des Forschungsinteresses zu formulieren. Ob das zu führende Interview etwas hergibt, hängt massgeblich von der Qualität der Fragen ab (ebd.).

Laut Helfferich (2011, S. 182f.) sind folgende Tipps bei der Erstellung des Leitfadens hilfreich:

- Vermeidung von Faktenfragen und Fragen, die Gewusstes bestätigen sollen.
- Fragen stellen, deren Antworten den Vorabannahmen der Interviewerin über den Forschungsgegenstand widersprechen könnten.
- Die direkte Beantwortung der Forschungsfrage ist die Aufgabe der Interviewenden, nicht der Erzählperson.

Je nach Forschungsinteressen werden die Fragen nach inhaltlichen Aspekten gebündelt. Für jedes dieser Bündel wird eine Erzählaufforderung gefunden, ein erzählgenerierend wirkender Impuls. Diese Erzählaufforderungen werden in der ersten Spalte des Leitfadens eingetragen. Die zweiten Spalte enthält Stichworte die als 'Memos' fungieren, welche nur aufgegriffen werden, falls sie nicht

von alleine angesprochen werden. Die dritte Spalte enthält Fragen, die obligatorisch und mit einer vorgegebenen Formulierung allen Erzählpersonen gestellt werden sollen (Helfferich, 2011, S. 185).

4.7 Vorbereitung des Interviews

Mit der Einwilligungserklärung hat die Erzählperson die Möglichkeit, informiert darüber zu entscheiden, ob ihre Daten verarbeitet werden dürfen. Die Einwilligung muss freiwillig erfolgen und schriftlich vorliegen. In der Einwilligungserklärung werden Zweck der Forschung, Träger und verantwortliche Leiter benannt. Wichtig erscheint die Information über die Anonymisierung der persönlichen Daten. Der Inhalt der Arbeit darf keinerlei Rückschlüsse auf Ort oder Personen zulassen. Das Trennungs- und Lösungsangebot regelt die Löschung der persönlichen Daten der Erzählperson sowie der Tonträger sobald das Forschungsvorhaben abgeschlossen ist (Helfferich, 2011, 190f.).

Das Interviewprotokoll enthält Daten zur befragten Person, Datum, Ort, Angaben zur Kontaktaufnahme und zur Teilnahmemotivation. „Die wichtigste Funktion des Protokollbogens besteht aber darin, Stichworte zur Interviewatmosphäre und zur besonderen personalen Beziehung zwischen interviewender Person und Erzählperson festzuhalten“ (Helfferich, 2011, S. 193).

Sind die bürokratischen Einzelheiten wie Bewilligung einholen, Interviewprotokoll vorbereiten sowie die Termine schriftlich bestätigt, geht es darum, den Ort festzulegen und die Aufnahmegeräte zu testen.

Es sollte genügend Zeit zur Verfügung stehen und einen ruhigen Ort gewählt werden, wo das Interview störungsfrei ablaufen kann. Das Aufnahmegerät sollte über genügend Speicher verfügen und ein gutes Mikrofon aufweisen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 237). Ein Rauschen während dem Transkribieren kann ein immenser Störfaktor darstellen. Für die geplanten Interviews werden 2 Tonträger gleichzeitig eingesetzt, damit das Interview bei Schwierigkeiten mit einem Gerät trotzdem fortgesetzt werden kann. Ebenfalls wurde getestet, ob die Tonaufnahme im Transkriptionsprogramm f4transkript verarbeitet werden kann. Ob die Fragen gut verständlich sind, ob sie die erwarteten Antworten auslösen und wie lange ein Interview dauert, wird am besten anhand eines Pretests des Interviews mit dem erarbeiteten Leitfaden herausgefunden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 236). In der vorliegenden Arbeit stellte sich eine Lehrperson der Primarstufe, welche eine Schülerin mit Lernschwierigkeiten unterrichtet zur Verfügung. Der Pretest gab der Interviewenden Sicherheit im Umgang mit den Formulierungen und den Inhalten der Fragen. Folgend wurden die Fragen bei Bedarf umformuliert. Es kam auch zu einer Umstrukturierung des Leitfadens.

4.8 Durchführung des Interviews

Nach der Begrüßung gibt die Interviewende nochmals die Rahmenbedingungen den Grund und die Zielsetzung des Interviews bekannt (Roos & Leutwyler, 2017, 235f.). Es wird auf die Zeitdauer des Interviews und die Anonymisierung der Daten hingewiesen.

«Die grosse Herausforderung einer guten Interviewführung besteht darin, den Leitfaden flexibel zu handhaben». Das ist anspruchsvoll und erfordert viel Übung. Die zentral vorbereiteten Fragen müssen jederzeit präsent sein, während auf Aussagen und neue Hinweise der interviewten Person angemessen eingegangen werden muss (Roos & Leutwyler, 2017, S. 238).

5 Methodenteil II: Datenaufbereitung

Die Leitfadeninterviews werden transkribiert und im Folgenden nach Kategorien codiert. Das Kategoriensystem wird aufgezeigt.

5.1 Geglätete Transkription

Mit der Transkription werden die mündlichen Informationen aus dem Interview verschriftlicht und damit für eine systematische Datenanalyse greifbar gemacht (Roos & Leutwyler, 2017, S. 240).

Bei teilstrukturierten Interviews, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkt geäußerten Aussagen analysiert wird, ist eine geglättete Transkription sinnvoll. Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden angebrochene Sätze, umständliche Wendungen und Ähnliches ausgemerzt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Die Interviews werden in Schweizer Mundart geführt, damit die Äusserungen möglichst spontan gemacht werden. Für die Transkription wird die Mundart ins Hochdeutsche übersetzt, wobei einzelne Ausdrücke in Mundart bleiben.

5.2 Kategorien entwickeln und Codieren

Nachdem bei einer ersten Sichtung der Transkriptionen ein Überblick über das vorhandene Material gewonnen wurde, geht es darum Kategorien zu entwickeln, welche der Beantwortung der Fragen dienlich sind.

Die Kategorien werden vorerst deduktiv hergeleitet. Deduktiv hergeleitete Kategorien entstammen idealerweise aus theoretischen Überlegungen und dienen der Beantwortung der Fragen. Aus dem Allgemeinen, aus dem theoretisch erarbeiteten Material, wird auf das Besondere geschlossen. Vorgängig formulierte Hypothesen werden auf diese Weise geprüft.

Wahrscheinlich ergeben sich im Laufe der Analyse zusätzlich induktive Kategorien, gebildet aus dem Besonderen, das auf das Allgemeine schliessen lässt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296 f.).

Alle Kategorien werden in einem Kategoriensystem mit Namen der Kategorie, der Codierregel und einem entsprechenden Ankerbeispiel aufgeführt. Das Kategoriensystem muss für die vorliegende Fragestellung geeignet sein und dem Datenmaterial gerecht werden. Wie weit das Kategoriensystem dem Datenmaterial gerecht wird, zeigt sich in der Regel nach einem bis drei Interviews. Dann kann überprüft werden, ob alle relevanten Aussagen sinnvoll codiert werden konnten. Bei Bedarf muss das Kategoriensystem angepasst werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 297 f.)

Mit dem Kategoriensystem wird nun das Material durchkämmt und jede relevante Textstelle einer Kategorie zugeordnet, was man 'Codieren' nennt. Codiereinheiten entsprechen Abschnitten, Sätzen, einzelnen Wörtern oder Satzteilen. Durch das Codieren wird eine neue, gefilterte Informationsbasis erstellt. Die Informationsfülle wird systematisch reduziert und hinsichtlich auf das Untersuchungsziel strukturiert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 299).

Tabelle 5: Das Kategoriensystem

Dimension	Kategorie und Subkategorien	Codierregel	Ankerbeispiel
deduktiv			
Schüler*in	1.1 Wohlbefinden <ul style="list-style-type: none"> ➤ positiv ➤ negativ 	Aussagen, welche das Wohlbefinden des*der Sch. beschreiben, erklären oder auf das Wohlbefinden hinweisen	In der ersten war er absolut zerknittert, er hat sich klein gemacht, manchmal schlug er sich an den Kopf, im Sinn von 'eh bin ich dumm', er war total erhärtet.
	1.2 Soziale Akzeptanz <ul style="list-style-type: none"> ➤ positiv ➤ negativ 	Aussagen, welche die soziale Position des*der Sch. in der Klasse und den Umgang untereinander betreffen, kennzeichnen und werten	Klar ist er im Kognitiven schwächer, er wird aber im Sozialen als voll genommen. Man ist gern mit ihm auf dem Sessellift beim Skifahren, in einer Gruppe, in der man etwas zusammen macht.
	1.3 Schulische Förderung <ul style="list-style-type: none"> ➤ positiv ➤ negativ ➤ Ziele 	Besondere Förderung, welche die allgemeine fachliche Förderung der Klasse übertreffen, fehlende schulische Förderung der*des Sch. und Informationen über die Transparenz der Ziele	Er hat nie geübt vorne zu stehen, meine SuS sind immer vorne und erklären den anderen etwas. Diese Erfahrung fehlt ihm.
	1.4 Selbstkompetenzen <ul style="list-style-type: none"> ➤ positiv ➤ negativ ➤ Sportlichkeit induktiv 	Kompetenzen und Charaktereigenschaften, welche einen Einfluss auf die schulische und soziale Integration haben Hinweise auf metakognitive, motivationale und volitionale Fähigkeiten	Sich auf die Schullassistenten einzulassen, das ist auch nicht für alle SuS so einfach. Er kann auch die Hilfen, die wir ihm anbieten annehmen. Das ist sicher auch eine Stütze, dass er diesen Weg gehen konnte. Weil wenn er das alles nicht gewollt hätte, dann wären wir hoffnungslos verschossen gewesen und hätten sagen müssen, dass er eine andere Schule braucht.
KLP/SHP/ (Klassenassistentenz)	2.1 allgemeine Haltung <ul style="list-style-type: none"> ➤ positiv ➤ negativ ➤ Haltung gegenüber dem aktuellen Setting ➤ Zukunftsvisionen induktiv 	Hinweise auf die Haltung von KLP, SHP und allenfalls Klassenassistenten gegenüber der Integration des*der Sch.	Wenn die Beziehung nicht stimmt, geht alles andere auch nicht und es wird schwierig. Und da sind wir auch immer dran.
	2.2 Zusammenarbeit <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rollenverständnis ➤ zwischen KLP – SHP ➤ mit der Klassenassistentenz induktiv 	Hinweise über Art und Weise der Zusammenarbeit, Kommunikation, Aufgabenteilung	Dort mussten wir zusammenarbeiten, wer geht ans Gespräch, muss ich auch dabei sein, brauchen wir noch die Schulleiterin, wie gehen wir vor, welche Themen lassen wir aus, wie fädeln wir die IV-Sachen ein. Dort haben wir uns genau abgesprochen, wer welche Themen bringt.

	<p>2.3 Förderprozess</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ positiv ➤ Fachlichkeit ➤ Ziele 	<p>Hinweise auf die verschiedenen Schritte des Förderprozesses, auf verbindliche Ziele, Verantwortlichkeiten und Absprachen bzgl. Förderung des*der integrierten Sch.</p>	<p>Das mussten wir am Anfang etwas abtasten, wo steht er eigentlich? Was kann er, was kann er nicht? Wo liegen seine Probleme? Dann leiteten wir auch nochmals eine schulpsychologische Abklärung ein, um seinen Stand zu aktualisieren und eine bessere Prognose zu machen. Wo kann man mit ihm weiterarbeiten und wo könnte er hinkommen.</p>
	<p>2.4 Unterricht</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Settings und Unterrichtsformen ➤ Differenzierung ➤ Hilfestellung und Material 	<p>Aussagen bezüglich des Settings, methodisch-didaktische Überlegungen, Differenzierungen, Material, Hilfestellung der SHP/KLP/Klassenassistenten, aber auch der Peers</p>	<p>Wenn man in mein Schulzimmer kommt, sieht man nicht, wer B und wer C ist. Auch wenn man dem Unterricht länger folgt, kann man nicht herausfinden, wer B und wer C ist. Ich unterrichte bindendifferenziert.</p>
induktiv	3.1 Familiäres Umfeld	<p>Einfluss der Familie, ihrer Haltung, Familie als Unterstützung für die schulische Förderung</p>	<p>Weil ich glaube, eine Sonderschule hätte für ihn und seine Familie etikettenmässig den Tod bedeutet. Ich glaube, das ist so jenseits von ihrem Fassungsvermögen und ihrer Akzeptanz, dass das für ihn schon der gute Weg war.</p>
	3.2 Ressourcen der SHP	<p>Aussagen über knappe zeitliche Ressourcen und über den Einsatz der Ressourcen, die explizit für die ISR-Sch. gesprochen wurden</p>	<p>Da muss ich halt auch sagen, dass meine Ressourcen begrenzt sind und ich nicht bei jeder Fachlehrperson... also ich erwarte auch, dass sie sich bei mir melden.</p>
	3.3 Berufserfahrung KLP und SHP	<p>Aussagen über die Berufserfahrung in der Funktion der Klassenlehrperson oder SHP und über Erfahrungen mit SuS mit ISR-Status oder einer Lernbeeinträchtigung</p>	<p>Ich arbeite hier seit 2 Jahren, habe gerade das 3. Jahr begonnen und vorher meine Ausbildung abgeschlossen, von dem her habe ich noch nicht viel Erfahrung, auch nicht mit ISR-SuS. Also ich hatte vorher in Praktika nie gross darauf geschaut, wahrscheinlich hatte ich auch schon ISR-SuS in der Klasse. Aber ich war ja meistens an Schulen, wo wir keine Schulassistenten hatten in den Lektionen, die ich hatte. Von dem her mache ich hier die ersten Erfahrungen mit ISR-SuS.</p>

6 Methodenteil III: Datenanalyse und Ergebnisse

Die codierten Informationen werden analysiert und dabei zusammengefasst, strukturiert und erklärt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 303). In der Regel werden alle Textstellen zusammengestellt, die zur gleichen Kategorie codiert wurden. Das so geordnete Material kann in der Folge systematisch analysiert werden (ebd., 2017, S. 300).

In dieser Arbeit wird das Material in einem ersten Schritt auf die einzelnen Arrangements hin ausgewertet. Ein Arrangement besteht aus Schüler*in, sonderpädagogischer Fachperson und Klassenlehrperson. Die Personen werden zu Beginn knapp umschrieben. Die Struktur ist durch die erarbeitete Theorie sowie durch die Fragestellung gegeben. Sie findet anhand des Kategoriensystems statt.

6.1 Auswertung Arrangement 1

Folgende Personen nahmen am Interview teil:

- Schülerin: 15 Jahre, 3. Oberstufe, gemischte Klasse B/C, mittelgrosse, ländliche Gemeinde, einzige Sch. der Klasse mit ISR-Status
- KLP: Junge Lehrerin, mit 2 Jahren Berufserfahrung, erste Stelle und erste Erfahrung mit Sch. mit ISR-Status, kann sich nicht erinnern, in Praktika eine*n Sch. mit ISR-Status unterrichtet zu haben.
- SHP Seit 3 Jahren an der Oberstufe als SHP tätig, Studium der HfH 2018 abgeschlossen, zuvor insgesamt dreizehn Jahre als KLP auf der Primarschulstufe tätig.

6.1.1 Ebene SHP und KLP: Haltung

Es ist bemerkenswert, dass auf der Ebene der Haltung keine einzige Bemerkung negativ ausgefallen ist.

Die KLP legt Wert auf Gespräche oder methodisch-didaktische Interventionen auch mit der ganzen Klasse.

«Ich würde intervenieren, wenn ich merke, dass jemand ausgelacht wird oder wenn sich andere lustig machen über jemanden, dann sage ich, versetzt euch mal in die Situation. Wenn das jemand über euch sagen würdet, fändet ihr dies lustig?» (KLP1, 19)

«Oder ich baue immer mal wieder Übungen ein, damit die SuS darüber nachdenken, wie es ihnen in einer bestimmten Situation geht, wie es anderen in einer Situation geht. Ich versuche sie dazu zu bringen, über ihre Handlungen nachzudenken und zu überlegen, was diese auslösen.» (KLP1,11)

Die KLP und die SHP ermutigen die Schülerin oder stehen ihr mit Rat zur Seite.

«Aber für uns geht es auch darum, sie für ihren Einsatz zu belohnen und ihr mehr Selbstvertrauen zu geben und zu sagen, hey du kannst das. Auch im Hinblick auf die Lehrstellensuche.» (KLP1, 37).

«Und sonst versuchte ich, die akute Situation zu entschärfen, hörte zu, gab ihr einen Rat und sagte ihr auch, wenn etwas ist, rufst du an.» (KLP1, 9)

«Also ich glaube immer an sie, beim Berufswahlprozess, gebe ich ihr immer wieder Mut, komm wir schreiben diese Bewerbung, du hast eine gute Chance, die Stelle zu bekommen.» (SHP1,37)

«Du punktest damit, dass dich die Bewohner und Mitarbeiter gernhaben, dass du zuverlässig bist und deine Arbeit gern machst und du freundlich bist. Du musst genau dies Qualitäten zeigen und hervorheben, wenn du dich bewirbst. Das ist viel wichtiger im Alltag. Dann sagte sie, es hat dort wirklich solche, die sind richtig unfreundlich. Ich habe gesagt, siehst du, genau das sind deine Stärken.» (SHP1, 37)

Die einzige Bemerkung der Schülerin, betrifft eine Aufgabe, die ihr nicht zugemutet wird, weil sie zu schwierig ist.

SHP wie KLP sind sich einig, dass eine gemeinsame Haltung bedeutsam ist. Die Schülerin spürt dies und die Zusammenarbeit wird einfacher. SHP und KLP respektieren sich gegenseitig und sprechen ihre Zufriedenheit aus.

«Ich denke, die ist schon sehr wichtig. Sonst kommen die ganze Zeit unterschiedliche Ansprüche oder Aufgabenstellungen an die Sch. Die eine Person möchte es so, die andere so und dann ist sie immer in einem Dilemma, wem sie es recht machen soll.» (KLP1, 51)

«Allgemein hat es aufs Schulklima einen grossen Einfluss, ob sich die Leute verstehen und ob es eine positive Energie hat oder ob es eine Kälte ist, ich dulde die andere Person in meinem Unterricht oder ob man zusammenarbeitet. Das merken die SuS schon sehr». (KLP1, 51)

«Da komme ich wieder zu dem, ob wir die gleiche Haltung haben. Wir ziehen am selben Strick und das spüren sie auch. (SHP1, 145)

Geht es grundsätzlich um die Integration von SuS wird von der KLP der soziale Nutzen für alle hervorgehoben. Die KLP und die SHP sehen auch Grenzen in der Integration. Die KLP erklärt, dass sich ein*e Schüler*in im Klassengefüge integrieren können muss, beispielsweise bei der Integration eines*einer Schülerin*s mit ASS wendet sie Bedenken ein. Die SHP erwähnt ebenfalls, dass das Verhalten des*r Schüler*in, wenn es um den Erfolg der Integration geht, massgebend ist. Ebenfalls soll die Vermittlung in den Arbeitsmarkt gewährleistet sein.

«Er hat nichts, der hat keine Chance, eine Lehrstelle zu finden. Ich finde, dort ist die Grenze. Jemand der eine Chance hat eine Lehrstelle zu finden und der auch vom Sozialen her eine Art genug kompatibel ist, dass er sich in ein Klassengefüge integrieren kann, dann geht es. Wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich braucht es andere Lösungen». (KLP1, 125)

«Integration ja, wenn es möglich ist und wenn er*sie vom Verhalten und der Ressourcenbindung nicht alles für sich alleine benötigt und innerhalb der Integration braucht es die Gefässe, wie die Kleingruppe.» (SHP1, 164)

6.1.2 Ebene SHP und KLP: Zusammenarbeit

Die KLP und die SHP äussern sich zufrieden über die gemeinsame Zusammenarbeit.

«Dann kann ich sagen, könntest du vielleicht in der Kleingruppe anschauen und wiederholen, wenn etwas nachgeholt werden muss oder wenn ich merke, ... (Sch.) hat da noch Mühe. Ich weiss, sie macht es, sie ist mega zuverlässig und fragt nach, ob sie etwas machen und mich unterstützen kann». (KLP1, 25)

KLP und SHP tauschen sich wöchentlich per Mail aus. SHP macht mehrmalig Äusserungen bezüglich der beschränkten Ressourcen.

«Wir besprechen einmal die Woche, ... (Sch.) ist immer ein Thema, was sie gerade braucht und ich gebe auch ein Feedback, was in der Kleingruppe gelaufen ist. Manchmal läuft das übers Mail, aber auch in diesem kurzen Setting, wo wir zusammensitzen, tauschen wir uns aus. Und schauen, was braucht es im Alltag, die Ressource für die Zusammenarbeit ist klein». (SHP1, 41)

Die KLP erwähnt, dass sie zu spontan plant und deswegen die SHP zu wenig in die Vorbereitungen ihres Unterrichtes miteinbezieht. Die Deutschplanung machen sie in gemeinsamer Absprache. Es wurden bis anhin wenige Unterrichtsinhalte gemeinsam vorbereitet. Die KLP wünscht sich mehr Teamteaching und betont, dass ihr dies Sicherheit geben würde. Geht es um die Aufgabenteilung scheinen noch Unklarheiten im Raum zu stehen.

«Aber natürlich könnte man einen Text anpassen, das habe ich, so glaube ich, am Anfang auch vorgeschlagen. Aber ich habe nie einen Auftrag bekommen. Das ist etwas, das bei den Lehrpersonen noch nicht angekommen ist, dass man die SHP dafür brauchen könnte.» (SHP1, 99)

«Die ... (KLP) hat den Text dann gebraucht, obwohl sie fand, sie hätte nicht erwartet, dass ich so viel Aufwand betreibe.» (SHP1, 49)

Als die KLP nach der Situation der Schülerin im Regelklassenunterricht ohne Betreuung befragt wurde, fragte sie sich, ob dies überhaupt vorkomme. Sie äussert, dass sie mit einigen Fachlehrpersonen länger keinen Kontakt mehr gepflegt hat und weiss nicht viel, was in den Klassenlektionen passiert.

...aber da muss ich mich selber an der Nase nehmen, ich habe nie nachgefragt, wie das eigentlich läuft. Ich gehe auch davon aus, dass sie kommen, wenn es nicht läuft. Aber eigentlich höre ich nie etwas. (SHP1, 91)

Die SHP hadert mit dem eigenen Rollenverständnis. Manchmal kommt sie sich im Klassenzimmer überflüssig vor und sie wird von den SuS eher als Klassenassistentin denn als SHP gesehen. Das Unterrichten in Kleinklassen ist viel ergiebiger, unabhängig von welcher Klasse die SuS sind. Als grösste Herausforderung der Integration nennt sie, das ins Boot holen der KLP und Fachlehrpersonen.

Ich merke aber auch, dass die Lehrer vieles auch selber machen könnten, da bräuchte es mich gar nicht. (SHP1, 10.9.21: 161)

Die KLP bringt auf den Punkt, wo noch Verbesserungspotenzial vorhanden ist.

«Was wir verbessern könnten, wäre der Austausch, das Wissen, was in den anderen Fächern läuft. Das könnte man sicher noch verbessern.» (KLP1, 113).

6.1.3 Ebene SHP und KLP: Fachlichkeit und Förderprozess

Für die KLP ist es für eine gute Förderung wichtig, zu wissen was läuft, was die SHP macht, woran sie arbeitet, was die Ziele sind und wo sich die Schülerin noch verbessern kann.

Das SSG ist zentral im Förderprozess. Der SHP genügen die Zielformulierungen, welche im SSG besprochen wurden und es gibt nirgends schriftliche Hinweise zu den Feinzielen, auch nicht für den Kleingruppenunterricht. Es besteht keine weitere Förderplanung. Die KLP ist der Meinung, dass es eine Förderplanung gibt, aber sie hat sich nie damit auseinandergesetzt. In One Note notiert die SHP das Wichtigste, die Lehrpersonen hätten Einblick, nutzen es aber nicht.

«Das SSG zweimal jährlich ist das Zentrum des Förderprozesses.» (SHP1, 59)

«Dort schreibe ich jedes Gespräch, jedes Telefonat, jede Mail und alle Beobachtungen lege ich dort ab. Klassenlehrer hätten darauf auch Zugriff, machen sie aber meistens nicht, weil sie zu viele SuS haben. Wenn ein SSG stattfindet, schaue ich dort nach, was notiert ist. (SHP1, 77)

Die Ziele aus dem SSG sind grob umschrieben und betreffen nicht den Unterricht sondern die Hausaufgaben.

Und ja, sie will jetzt noch Englisch lernen. Sie hatte ja zuvor noch kein Englisch. Das eine ist im 20-Minuten zu lesen und das andere ist das Englisch. Es sind nur diese 2 Sachen, wir wollten sie nicht überfordern. (SHP1, 63)

Die SHP sieht die Problematik für die SuS im Lerncoaching, wenn sie in den einzelnen Fächern keine Lernziele bekommen.

Die KLP nennt Ziele im Sprachverständnis und weist darauf hin, dass die Schülerin in der Mathematik immer Ziele bekommt, bei ihrem eigenen Unterricht aber nicht sehr zielorientiert arbeitet. Gerade in diesem Bereich sieht sie Potenzial zur Verbesserung.

«Vielleicht könnten wir öfters auf die Ziele schauen. Anfangs Jahr beim Elterngespräch formuliert man ja neue Ziele, weil sie individuelle Lernziele gehabt hat. Dass ich mich oder vielleicht auch ... (SHP) erinnert, mehr auf diese Ziele zu fokussieren und daran arbeiten.» (KLP1, 27)

Die KLP möchte gern über die Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit der SHP mehr erfahren. Sie schafft es nicht zu individualisieren.

«Und auch zu schauen, dass ich nicht den Mega-Zusatzaufwand habe. Ich finde, ich arbeite viel für die Schule, aber ich schaffe es nicht, den Unterricht und das Individualisieren... Vielleicht fehlen mir auch noch die Instrumente, wie ich es genau machen sollte.» (KLP1, 117)

«Eigentlich wäre ich mega froh, wenn ich durch Beobachtungen im Unterricht von anderen sehen würde, wie man mit einer Heilpädagogin sonst noch zusammenarbeiten könnte oder wie man lernschwache SuS fördern kann, was ihnen hilft... so dass ich selbst mehr Ideen hätte und das umsetzen könnte. Ich glaube, ich fühle mich oft in einem Vakuum, weil ich nicht weiss, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich schwimme eine Art ein bisschen und mache etwas und probiere, es in guten Bahnen zu behalten.» (KLP1, 117)

6.1.4 Ebene SHP und KLP: Unterricht Differenzierung

Die SHP könnte mit angepasstem Material besser helfen, ist aber darauf angewiesen, dass sie frühzeitig über die Planung der KLP Bescheid weiss.

Die Schülerin hat keine individuellen Lernziele mehr und arbeitet mehrheitlich mit dem gleichen Material wie ihre Mitschüler*innen. Ab und zu wird ein Text vereinfacht oder die KLP bereitet für die C-SuS eine Hilfestellung in Form eines Zettels oder eines Scaffoldings vor.

«Ich lasse sie meistens am gleichen Material arbeiten, eher gebe ich ihnen zusätzlich noch eine Hilfe. Bei den Prüfungen variiere ich mit der Benotung oder ich oder ... (SHP) schreiben eine einfachere Prüfung.» (KLP1, 103)

... «(Sch.) konnte mehr oder weniger den Stoff der Klasse lösen, ich habe einfach einige Dinge weggelassen oder habe am Anfang ergänzt mit Blitzrechnen. Aber sie ist nicht ein völlig anderes Programm gefahren, sonst wäre das nicht möglich gewesen.» (SHP1, 166)

Die Integration der Schülerin wird fachlich als Herausforderung angesehen.

«Vom Fachlichen her... finde ich es sehr schwierig. Weil man schon bei den B-/C-SuS schon eine grosse Spannweite hat in Bezug darauf, was wer schon kann oder mitbringt. ... (Sch.) vergrössert die Spannweite noch». (KLP1, 117)

Hilfestellung

Die Schülerin wird auf die Deutschstunde, wo sie allein ist, nicht vorbereitet. Die KLP geht bei der Schülerin vorbei und bietet auch Hilfe an.

«Wenn wir im Plenum etwas machen, gibt es keinen Unterschied. Sonst verteile ich oftmals den Auftrag und dann gehe ich oftmals zu ... (Sch.) schauen, ob sie den Auftrag verstanden hat, manchmal frage ich, ob sie alleine probieren möchte oder ob ich ihr helfen soll. Oftmals möchte sie lieber zuerst alleine probieren.» (KLP1, 53)

Die KLP findet es auch nicht tragisch, wenn die Schülerin in ihrem Unterricht mal etwas mit-schwimmt. Sie könnte sich vorstellen, dass es sinnvoller wäre, wenn die Klassenassistentin sie z.B. im Biologieunterricht unterstützen könnte.

«Die Schülerin wird in einer Lektion wöchentlich einzeln oder mit vier anderen SuS in einer Kleingruppe gefördert. Die Schülerin bringt da ihre Fragen mit. «Darum arbeite ich von Anfang an so, dass sie selber Sachen bringen und ich merke jetzt in der 3., dass sie das wissen.» (SHP1, 163)

Über alle Settings gesehen, bekommt die Schülerin Hilfe von den Peers oder den Lehrpersonen.

«Dann frage ich meinen Pultnachbarn, wenn er drauskommt und wenn nicht, dann probiere ich einfach etwas zu schreiben, wo ich denke, dass es richtig ist.» (Sch.1, 86)

«Einerseits möchte sie das Gleiche machen wie alle anderen, aber wenn es darum geht wirklich eine Aufgabe zu bearbeiten, ist sie schon froh, wenn sie diese Unterstützung bekommt und dadurch Teil der Klasse sein darf.» (SHP1, 27)

Die SHP hat auch schon neue Lehrpersonen darauf hingewiesen, dass die Schülerin etwas mehr Hilfe braucht. Die KLP informiert die Schulassistentin oder die SHP, wenn die Schülerin Hilfe beansprucht. Dies möchte sie in Zukunft noch mehr machen.

Es existiert ein Themenplan über mehrere Wochen. Die Schülerin benutzt das Ipad, um nach Informationen zu suchen, als Taschenrechner oder um Aufgaben zu korrigieren. Die SHP hat auch schon das Dines Material eingesetzt, das lässt die Schülerin jedoch nur im Einzelunterricht zu. Die KLP möchte häufiger das Material anpassen oder diese Aufgabe an die SHP delegieren. Die SHP möchte neue vereinfachte Lehrmittel einführen. Sie braucht auch schon welche, die sich nicht wirklich bewährt haben.

«Thematisch schon, das Lehrmittel ist auch schon reduziert, aber eben nicht vereinfacht, das finde ich etwas fragwürdig. Sie lassen ein paar Aufgaben weg und andere Aufgaben sind sehr textlastig.» (SHP1, 57)

Setting

In den Deutschlektionen wird sie in allen Lektionen von der Klassenassistentin betreut. Ausserhalb von Mathe und Deutsch ist sie oft auf sich alleine gestellt im Klassenunterricht.

«Aber natürlich auch in Geschichte und Biologie ist sie alleine. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht, wie es dort läuft.» (SHP1, 33)

Die Schülerin arbeitet im Klassenunterricht häufig in Gruppen und das gefällt ihr. Sie bekommt auch Hilfe von den Peers. Die KLP schaut darauf, dass die Gruppen immer etwas verschieden sind. Wenn ein Unterrichtsinhalt zu schwierig ist, geht sie mit der SHP in den Gruppenraum um sich die Aufgabe erklären zu lassen.

Es werden kooperative Lernformen angewendet. Für die Schülerin ist das nicht immer ein Erfolg. Beispielsweise versteht sie einen Text nicht, von dem sie den anderen berichten soll.

«Diese kooperativen Lernformen funktionieren auch nur soweit, wie sie Unterstützung hat. Das ging für sie völlig in die Hose.» (SHP1, 133)

Die SHP untermauert die Wichtigkeit der Kleingruppe.

«Und ... (Sch.) ist integriert und trotzdem, und das sehe nicht nur ich so sondern auch die Klassenlehrpersonen, ist die Zeit in der Kleingruppe unglaublich wertvoll. Ich finde, das braucht es einfach.» (SHP1, 161)

Die SHP träumt von einem SHP-Zentrum, für SuS, die eine Auszeit vom Klassenunterricht brauchen. Es wäre täglich für ein paar Stunde besetzt.

6.1.5 Ebene Schüler*in: Selbstkompetenzen

Aus Sicht der Schülerin

Sie nennt Dinge, die sie gerne macht und kann nichts aufzählen, was sie nicht gern macht. Sie holt sich Hilfe und hat eine eigene Meinung. Wenn sie etwas interessiert, ist sie motiviert. Sie weiss nicht, was sie macht, damit sie an einer Aufgabe dranbleiben kann. Betont ihre Stärke im Kontakt mit Menschen im Vergleich zu ihren schulischen Fähigkeiten. Sie hat seit anfangs Sek an Selbstvertrauen gewonnen.

«Vielleicht bin ich schulisch nicht so gut, aber so persönlich im Kontakt mit Menschen besser. Und das finde ich einfach am Wichtigsten.» (Sch. 1, 229)

Aus Sicht der SHP und der KLP

Die Schülerin möchte dazugehören und nicht auffallen. Sie erkennt, wo schulisch ihre Grenzen liegen, da hat sie eine Entwicklung durchgemacht. Gerne wäre sich schulisch gleichauf mit den Peers. Sie hat sich in diesem Bereich Kompetenzen angeeignet, damit sie damit umgehen kann. Sie ist resilient. Sie besticht mit Zuverlässigkeit und Freundlichkeit.

«Aber ihre Freundlichkeit und ihren Fleiss kann man immer hervorheben. Damit kommt man auch weit.» (SHP1, 39)

Sie sagt, was sie denkt. Sie lernt freiwillig Englisch. Sie getraute anfangs nicht zu fragen, ist aber mutiger geworden. Sie hat sich Strategien angeeignet und lernt auswendig. Sie hat ein besseres Selbstvertrauen.

«Wenn sie merkt, dass sie etwas kann und es richtig ist, zeigt ihr dies, dass es geht. Sie hat mehr Selbstvertrauen, obwohl Mathe für sie schwierig ist. Jetzt merkt sie, dass es auch Sachen gibt, welche sie kann.» (SHP1, 73)

Sie ist motiviert und hat einen Willen, fleissig, selbstständig, kompromissbereit, empathisch, ehrlich und pflegt einen respektvollen Umgang.

«Für die Förderung ist die Motivation und der Wille, der Wille, das Gleiche zu machen wie die Klasse macht und nichts anderes und Hilfe zu holen... nützlich.» (KLP1, 95)

In sozialen Situationen kann es zu Schwierigkeiten kommen, weil sie nicht alles versteht und sie Dinge macht, ohne vorher darüber nachzudenken.

«Ich glaube, dadurch, dass sie Aussagen nicht hundertprozentig versteht oder so, ist es sozial manchmal für sie etwas schwierig.» (KLP1, 7)

6.1.6 Ebene Schüler*in: Soziale Akzeptanz

Aus Sicht der Schülerin

Die Schülerin fühlt sich wohl, wenn sie mit denen zusammen sein kann, die sie mag.

I: «Wie gehst du mit deinen Klassenkameraden um?»

B: »Lustig, sympathisch miteinander. Ich verstehe mich nicht mit allen, aber mit den meisten.« (Sch. 1, 208-209)

Besser würde es ihr in der Klasse gefallen, wenn nicht gelästert würde. Seit eine neue Schülerin in der Klasse ist, werden Gerüchte über sie verbreitet, welche nicht wahr sind. Sie hat eine Kollegin, der sie vertrauen kann.

Aus Sicht der SHP und der KLP

Für die Klasse ist es kein Thema, dass die Schülerin integriert ist. Der Status ist niederschwellig und es gibt keine blöden Bemerkungen. Die Schülerin möchte schulisch wie sozial dabei sein.

«Ja, das hängt zusammen. Wenn ich gefühlsmässig das Gleiche mache wie die anderen, gehöre ich auch sozial dazu.» (SHP1, 25)

Sie ist sozial gut eingebettet.

«Ich glaube, ein Punkt ist, dass sie im Klassenverband aufgenommen ist und akzeptiert ist, wie sie ist. In diesem Alter ist das ein wichtiger Punkt. Sie wird nicht fertig gemacht.» (SHP1, 155)

6.1.7 Ebene Schüler*in: Schulische Förderung

Aus Sicht der Schülerin

Der Mathematikunterricht ist interessant und die Schülerin ist motiviert.

«Es interessiert mich, ist lustig und es wird gut erklärt.» (Sch. 1, 27)

«Aber ich habe auch gute Noten und deswegen bin ich motiviert.» (Sch. 1, 27)

Sie möchte FaGe lernen und interessiert sich daher für Biologie.

Über ihre Ziele im Unterricht weiss sie nicht wirklich Bescheid.

Häufig sind die Aufgaben zu schwierig und sie wünscht sich bessere Erklärungen oder Hilfe.

«Ja, aber es ist mehr Mathe bei Physik, es ist ein Durcheinander, da komme ich nicht draus. Und meistens frage ich ... (SHP). Aber sie war ja nicht dabei und weiss auch nicht wie es ist.» (Sch. 1, 193)

«Ja, das macht schon etwas Druck. Wenn ich nicht weiss, was ich machen muss und die anderen schon fertig sind und ich immer noch daran bin. Aber das ist halt so.» (Sch. 1, 255)

Sie versteht nicht warum sie keine Fremdsprachen besuchen kann.

Aus Sicht der SHP und der KLP

Sie verbucht zwischenzeitlich Erfolge, findet vor allem die Mathematik einfach und ist motiviert und arbeitet selbstständig. Sie hat keine individuellen Lernziele mehr, auch in Deutsch nicht mehr.

«Wir Lehrpersonen, nicht nur die SHP, auch alle anderen, probieren sie mitzunehmen und ihr Ziel ist es die individuellen Lernziele nicht mehr zu haben. Das haben wir und sie geschafft.» (SHP1, 155)

«Die Ziele, welche wir in den Elterngesprächen festlegen, kennt sie einigermaßen. Die vom Unterricht wird sie eher nicht wissen, da ich sie im Unterricht nicht abgebe.» (KLP1, 101)

Sie hat nach wie vor Mühe beim Verstehen von Texten und beim Hörverstehen. Laut SHP kann sie dies durch andere Fähigkeiten wettmachen.

6.1.8 Ebene Schüler*in: Wohlbefinden

Aus Sicht der Schülerin

Die Schülerin fühlt sich wohl, mit denen, wo sie es guthat. In der Kleingruppe fühlt sie sich besser als in der Klasse.

Die Schülerin versteht nicht, warum B- und C-Klassen gemischt sind.

«Dann sind alle C-SuS und ich weiss, dass diese gleich gut sind wie ich. Und jetzt weiss ich, dass die anderen besser sind und ich möchte auch die gleichen Sachen machen wie sie, aber sie sagen nein und das enttäuscht mich.» (Sch. 1, 225)

Sie ist enttäuscht, wenn ihr im Matheunterricht oder in der Berufswahl jemand sagt, dass es zu schwierig ist.

«Oder bei meinem Beruf, sagen sie die ganze Zeit, ich soll AGS (Assistentin Gesundheit und Soziales) machen, aber ich würde lieber FaGe machen, das wäre mein Traum. Aber sie sagen die ganze Zeit, beginne mit AGS, weil es zu schwierig ist. Ich bin enttäuscht, dass sie nicht sagen, probiere es als FaGe.» (Sch. 1, 229)

Bei Vorträgen ist sie nervös und hat das Gefühl, dass sie die Mitschüler*innen auslachen.

Aus der Sicht der SHP und der KLP

Die Schülerin schämt sich nicht, wenn sich die SHP zu ihr setzt und ihr hilft.

Es gab ihr Mut, dass man zu ihr geschaut hat und sie keine individuellen Lernziele mehr hat.

Sie fühlt sich unwohl, wenn sie etwas anderes macht als der Rest der Klasse.

6.1.9 SHP-Ressourcen

SHP1 ist sich unsicher, ob sie die Ressourcen, welche für die Schülerin mit ISR-Status gesprochen werden, für die Kleingruppenförderung einsetzen soll.

«Manchmal denke ich, ob das wirklich für sie alleine gedacht ist, diese Ressource, andererseits geht es darum sie in eine Gruppe zu integrieren und sie ist gerade die, welche nicht möchte, dass man ihr eine Spezialbehandlung gibt.» (SHP1, 11)

Die Ressourcen für die sonderpädagogische Unterstützung sind allgemein knapp.

«Ich habe 60 Stunden im Jahr, dazu zählen auch SSG und das reicht nirgends hin. In dieser Zeit, die wir haben, machen wir Anpassungen.» (SHP1, 41)

6.1.10 Zusammenfassung der Ergebnisse des Arrangement 1

Tabelle 6: Verdichtete Ergebnisse des Arrangement 1

Kategorien	Einschätzungen	Hauptaussagen
Haltung	sehr hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> - Gegenseitiger Respekt und respektvoller Umgang mit der Sch. aber: - Benennen Grenzen der Integration - Der Sch. wird eine Aufgabe nicht zugemutet
Zusammenarbeit	hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> aber: - Zu spontane Planung der KLP - SHP weiss nicht, was Sch. in den verschiedenen Lektionen macht - Wenig gemeinsam vorbereitete Unterrichtsinhalte - Austausch muss verbessert werden
Förderprozess/ Fachlichkeit	optimierbar	<ul style="list-style-type: none"> - Für gute Förderung ist wichtig, zu wissen was läuft, was die SHP macht, woran sie arbeitet, was die Ziele sind und wo sich die Schülerin noch verbessern kann (KLP). - Das SSG ist zentral im Förderprozess. - Zielformulierungen aus dem SSG reichen, betreffen die HA, Feinziele in einzelnen Fächern wie Mathe. - Es existiert keine eigentliche Förderplanung, Notizen der SHP auf One Note wird von LP nicht genutzt - KLP möchte sich mehr auf die Lernziele fokussieren - KLP möchte gern über die Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit der SHP mehr erfahren. - Sie schafft es nicht zu individualisieren.
Unterricht	optimierbar	<ul style="list-style-type: none"> - Bei frühzeitiger Planung könnte SHP mit angepasstem Material helfen. - Sch. hat keine individuellen Lernziele mehr und arbeitet mehrheitlich mit dem gleichen Material wie die Mitschüler*innen. - Integration der Sch. wird fachlich als Herausforderung angesehen - Über alle Settings gesehen bekommt Sch. Hilfe der Peers und der LP - Es findet kein Preteaching statt. Sch. 'schwimmt' manchmal einfach mit. - Themenplan über mehrere Wochen existiert. - In D und M Unterstützung durch SHP oder Klassenassistentz, sonst oft auf sich alleine gestellt. - Kooperative Lernformen funktionieren begrenzt - Kleingruppenarbeit ist wertvoll.
Selbstkompetenzen	hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> - Macht vieles gern - Erkennt Stärke im Umgang mit Menschen - Keine Strategien fürs Dranbleiben bei einer Aufgabe - Sch. möchte dazugehören und nicht auffallen - Resilient, zuverlässig, freundlich, sagt, was sie denkt, motiviert, fleissig, kompromissbereit, selbstständig, ehrlich, mehr Selbstvertrauen als zu Beginn - Verständigungsschwierigkeiten führen zu sozialen Schwierigkeiten
Soziale Akzeptanz	hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> - Sch. fühlt sich wohl in der Klasse, sie ist gut eingebettet und integriert - hat eine Kollegin, der sie vertrauen kann
Schulische Förderung	optimierbar	<ul style="list-style-type: none"> - Interesse an den Fächern, welche mit ihrem Berufswunsch zu tun haben oder wo sie gute Noten hat - Hat keine individuellen Lernziele mehr - Aufgaben sind manchmal zu schwierig, wünscht sich bessere Erklärungen - Hat Mühe beim Hör- oder Textverstehen, kann diese durch andere Fähigkeiten wett machen
Wohlbefinden	grundsätzlich gut	<ul style="list-style-type: none"> - Sch. fühlt sich wohl, v.a. in der Kleinklasse - Es gab ihr Mut, dass man zu ihr geschaut hat - Keine Scham bei Hilfe der SHP aber: - Fühlt sich unwohl, wenn sie etwas anderes macht, als der Rest der Klasse - Ist enttäuscht, wenn ihr die SHP sagt, dass eine Sache zu schwierig ist für sie. - Gefühl ausgelacht zu werden bei Vorträgen
SHP-Ressourcen	nicht zufriedenstellend	<ul style="list-style-type: none"> - Ressourcen sind knapp - SHP ist sich unsicher, ob sie Ressourcen für ISR für Kleingruppen einsetzen darf

6.2 Auswertung Arrangement 2

Folgende Personen nahmen am Interview teil:

Schüler:	15 Jahre, 3. Oberstufe, gemischte Klasse B/C, kleine Stadt, einziger Sch. der Klasse mit ISR-Status
KLP:	Erfahrene Lehrerin, mit 24 Jahren Berufserfahrung, erste Erfahrung mit Sch. mit ISR-Status, also 2 Jahre
SHP	Seit 10 Jahren an dieser Schule tätig, zuerst in der Funktion als KLP einer Förderkleinklasse

6.2.1 Ebene SHP und KLP: Haltung

Eine gemeinsame Haltung zwischen KLP und SHP ist wichtig und wird diskutiert.

«Aber klar, Haltungsfragen muss man immer wieder miteinander diskutieren, wenn man nicht die gleiche hat. Und nicht zu fest auf der eigenen beharren, weil es meistens verschiedene Lösungen gibt und umgekehrt muss es halt auch so sein, dass das Gegenüber auch einmal etwas annimmt und die 5 geradestehen lässt.» (SHP2, 110)

«I: Wie wichtig ist eine gemeinsame Haltung für die Integration eines Sch. mit Lernbeeinträchtigung wie es ... (Sch.) ist?

B: «Sehr hoch, nicht nur in dem Fall. Ich glaube, das ist generell enorm wichtig.» (KLP2, 88-89)

Die Haltung von KLP und Klassenassistenten ist ziemlich ähnlich, was die Förderung angeht.

Die Beziehung und die Zusammenarbeit zwischen dem SHP und dem Schüler sind von grosser Wichtigkeit. Die Beziehung wird gepflegt, in dem reflektiert und diskutiert wird.

«Ja, immer wieder reflektieren, miteinander reden, fragen, wie wäre es für dich, wenn du in dieser Situation wärst, wie kannst du ein anderes Mal mit dieser Situation umgehen. Manchmal dazuschreiben lassen, besprechen, möchtest du dich entschuldigen, warum sollte man sich entschuldigen, wie wirkt es für dich, wenn du dich entschuldigst oder wenn sich jemand bei dir entschuldigt.» (SHP2, 23)

«Die Zusammenarbeit zwischen uns ist das Wichtigste, die muss funktionieren und auf einer guten Beziehung, das ist das A und O. Wenn die Beziehung gut ist, kann auch alles andere, z.B. soziale Sachen geklärt werden oder auch die Stoffvermittlung.» (SHP2, 27)

«Die grösste Herausforderung? Der grösste Gelingensfaktor ist die Beziehung. Die grösste Herausforderung könnte sein, wenn es beziehungsmässig schwierig wird.» (SHP2, 115)

Die KLP bemüht sich sehr, um eine gute Beziehung zum Schüler. Sie schenkt ihm im Kleinen regelmässige Aufmerksamkeit.

«Wenn ich rausgehe und nicht gerade Schule habe, z.B. bei einer Zwischenstunde, gehe ich manchmal auch vorbei und frage, läuft es, verstehst du, was du machst, wie geht es dir?» (KLP2, 21)

«Oder du gehst eine Runde an die frische Luft oder ich habe ihm auch schon ein Sogus rausgebracht. Es sind halt so kleine Sachen, ...» (KLP2, 81)

KLP wie SHP machen sich viele Gedanken, wenn es um eine gelingende Integration des Schülers geht.

«Ich tat ihn mit dem ruhigsten und stärksten Schüler zusammen, weil ich dachte, das könnte funktionieren. Der andere Sch. ist so ruhig und abgeklärt und geordnet und er der Zwirbel, aber die mögen sich recht gut und ich dachte, das wäre eine gute Kombination.» (KLP2, 53)

«Und ich war erstaunt, als ich merkte, hey ihnen geht es besser, sie fühlen sich integriert und zwar nicht in einer Förderklasse, aber sie sind integriert in eine Stammklasse. Das ist ihnen extrem wichtig. Von dem her finde ich ist es ok, was wir da machen.» (SHP2, 111)

«Ich denke, dort muss man genug ehrlich sein und dort braucht es auch die Ehrlichkeit des Sch., dass er sich eingestehen kann. Dort gibt es schon auch andere Fälle, die darauf beharren, in der Klasse zu sein. Das kann auch richtig sein, die lernen dann halt einfach schwimmen, lernen warten, die lernen das.» (SHP2, 113)

Im Klassenunterricht wird von Beginn weg über die Verschiedenartigkeit jedes einzelnen diskutiert. Die Integration des Schülers in die Klasse verläuft problemlos.

«Dort geht es natürlich auch immer darum, dass eben nicht jeder das Gleiche weiss und dass wir davon profitieren, dass wir unterschiedliche Sachen wissen und dadurch reicher, aber nicht ärmer werden und dass nicht alle die eine Tätigkeit gleich gut machen können.» (KLP2, 14)

«Eigentlich ist es mega spannend, dass es gar nie ein spezielles Thema war. Es hat nicht nur mit den SuS zu tun, sondern ich glaube auch mit der Art, wie wir Schule geben. Es ist von Anfang an klar, dass wir zwar eine Klasse sind, aber mit ganz vielen unterschiedlichen SuS, die unterschiedliches brauchen.» (KLP2, 7)

Die KLP ist kritisch, was die Integration aller SuS angeht.

«Darum denke ich, ist es ein Kurzschluss mit dieser Integration.

Ich finde, Integration ein hehrer Gedanke, aber was heisst das denn schon? Wer gewinnt schliesslich und die Rechnung ist kompliziert. (KLP2, 93)

Die KLP wünscht sich eine heilpädagogische Klasse.

«Sie (SL und Schulpflege) wollten keine Ansammlung einer solchen schwierigen Klasse, obwohl wir Lehrpersonen sogar dahintergestanden wären und sagten, dass es adäquater zum Arbeiten wäre.» (KLP2, 77)

6.2.2 Ebene SHP und KLP: Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit wird als angenehm empfunden.

«Schlank, aufs Nötigste reduziert, effektiv, effizient. Und mit der Klassenlehrerin auch aber dort betrifft es ihn (den Sch.) nicht so gross». (SHP2, 33)

«Ich bin wirklich sehr happy wie es läuft.» (SHP2, 35)

«Dort sind wir eigentlich sehr kompatibel.» (KLP2, 37)

Der SHP und die KLP arbeiten nicht viel zusammen, weil es fürs Setting des Schülers nicht nötig ist. Wenn dann geht es um ausserschulische Anlässe oder früher ums SSG oder Konflikte.

«Relativ wenig Zusammenarbeit, dadurch dass das meiste abgekoppelt ist. Im Moment ist nichts mehr, das er innerhalb der Klasse hat, darum ergibt sich das». (SHP2, 29)

Der SHP schätzt die Zusammenarbeit mit der Klassenassistentenz.

«Sie ist kompetent und macht das gut und ich finde, das kann man ihr geben. Und mir bringt es auch viel, wenn ich weiss, das ist jetzt einfach bei ihr.» (SHP2, 31)

«... Dass er (Sch.) im Lernplanunterricht Aufträge von ihr bekommt oder bei mir mal ein Telefon macht oder wie auch immer. Aber ich versuche, dass es nicht von der Hand in den Mund ist, ich gebe ihr (Klassenassistentenz) lieber ein Projekt, wo sie selber machen kann. Auch auf Wunsch von ihr, dass sie es selbst in die Hand nehmen kann und selber Chef sein kann» (SHP2, 31)

«Das brechen wir nicht hinunter, da begleitet sie (Klassenassistentin) ihn. Im Moment hat sie das. Da planen wir das, was sie macht, aus dem was sie mir rückmeldet.» (SHP2, 31)

Der SHP hat die Funktion der KLP inne.

«Der ISR-Sch. ist der Sch. des SHP, zumindest an unserer Schule, ich weiss nicht, ob es an anderen Schulen anders ist. Aber bei uns an der Schule ist es so, dass die SHPs Klassenlehrer der ISR-SuS sind.» (KLP2, 31)

6.2.3 Ebene SHP und KLP: Fachlichkeit und Förderprozess

Der Austausch bezüglich Förderzielen läuft über Teams und Lehrer Office.

Die KLP kennt die Förderplanung nicht.

Der SHP holt sich bei den verschiedenen Fachlehrpersonen Informationen des Schülers ab.

«Wenn es um die Lernberichte geht, hole ich mir natürlich schon Informationen ein. Letztes Jahr hatte er Waldunterricht, in einer Kleingruppe. Dort hole ich mir von der Waldpädagogin Informationen ein, vom Zeichnungslehrer, dem Musiklehrer, von der Kollegin, welche Sport unterrichtet hat. Dort fliesst das schon zusammen.» (SHP2, 37)

Die KLP war hauptsächlich in die Förderung auf der emotional-sozialen Ebene involviert.

«Auf der emotionalen Ebene, bei Konflikten und seiner Frustrationstoleranz.» (KLP2, 45). ... «Dort war ich sehr direkt in den Förderprozess involviert, in diesem Sinne.» (KLP2, 45)

Gemeinsam lernten die KLP und der SHP den Schüler und seine Stärken und Schwächen kennen.

«Am Anfang mussten wir ihn natürlich zuerst kennenlernen, vor allem ... (SHP). Was kann er, was kann er nicht und dann machten wir auch Einstufungstests und es war nicht so, dass wir gemerkt haben, dass er überhaupt nichts könnte.» (KLP2, 37)

Die soziale wie die fachlichen Ziele werden mit der Schulassistentz mündlich besprochen.

«Zum Beispiel im Deutsch sage ich ihr, dass wir daran arbeiten müssen, dass er (Sch.) lernt, den Text zu gliedern. Das wäre so ein Ziel. Oder im Sozialen, dass er einem in die Augen schaut. Das kommunizieren wir auch, aber dies läuft wirklich sehr oft in Gesprächen zwischen uns. Im LO schreibe ich die Ziele ein, welche sie, so glaube ich nicht einmal anschauen kann. Klassenassistenten dürfen keinen Einblick ins LO haben.» (SHP2, 41)

Die fachlichen Feinziele sind nicht niedergeschrieben.

«Hmm, nein. Ich habe die Ziele im Kopf. Nein, ich überlege mir nicht für jede Lektion die Ziele. Was ist in RKE?» (SHP2, 47)

«Das sind die Ziele, die sich über Monate hinziehen. Man muss immer dranbleiben. Es braucht eine Beharrlichkeit, Geduld, das ist extrem wichtig. Nicht verzweifeln, wenn es nach dem xten Mal immer noch nicht funktioniert». (SHP2, 51)

Der Schüler erfährt mündlich oder über den Lernbericht, was seine individuellen Ziele sind.

«Das bekommt er mit, wenn er mit ... (SHP) arbeitet, mit ihm redet und dann mit dem Zeugnis kommt der Lernbericht und dort sehe ich seine Ziele. Den Bericht unterschreibe ich ja auch. Dann kann man dort sehen, was er erreicht hat und was nicht.» (KLP2, 61)

6.2.4 Ebene SHP und KLP: Unterricht

Differenzierung

Die innere Differenzierung ist für die KLP sehr bedeutsam.

«Wenn man in mein Schulzimmer kommt, sieht man nicht, wer B und wer C ist. Auch wenn man dem Unterricht länger folgt, kann man nicht herausfinden, wer B und wer C ist. Ich unterrichte binnendifferenziert». (KLP2, 7)

«Das hat also nichts zu tun mit dem Namen der Stufe, sondern die SuS arbeiten manchmal alle am Gleichen und manchmal am selben Thema mit unterschiedlichen Aufträgen oder bekommen mehr Unterstützung. Es ist also sowieso ein offener Rahmen.» (KLP2, 7)

«Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die sind in einer Gruppe so unterschiedlich, dass das Heil darin liegt, Varianten zu finden und zu schauen, was passt im Moment für diese Gruppe und was passt im Moment für mich als Lehrperson, dass es mir gut geht mit dieser Gruppe.» (KLP2, 93)

In den Kleingruppen oder beim Pausenkiosk wird vom Schüler nicht gleich viel verlangt wie von den anderen.

«Es wurde bewertet, wie er praktisch arbeitet, Aufträge umsetzt und im Theoretischen wurde nicht gleich viel verlangt wie von den anderen. Beim Pausenkiosk, den wir letztes Schuljahr hatten... da habe ich ihn oftmals begleitet, da machte er einfach den Brotteig. Er hat den Ablauf auch mit der Teigmaschine immer und immer wieder geübt und am Schluss machten wir eine Lernkontrolle. Im Sinne kannst du es jetzt alleine? Von welchem Mehl wie viel, immer wieder Tara drücken, wann musst du Öl reintun, usw. Wenn er es zehn Mal gemacht hat, kann er es. Das Ziel war die Zubereitung des Brotteiges.» (SHP2, 55)

«Ja, wenn es so weit kommt, dann habe ich eine Chance. ... (SHP) sagt mir, dass ich eine Chance hätte, mit der Gruppe zu arbeiten. Dann habe ich das gemacht, ich hatte die Chance mit ihnen zu arbeiten. Sie zu verfolgen, sie führen halt, weil ich hineingerutscht bin. Ich bin nicht ganz so weit, ich habe meine Ziele und sie haben ihre Ziele. Beide sind komplett anders, sie machen es für sich selbst und ich mache es für mich selbst, das was ich machen muss». (Sch.2, 67)

Bei der Niveaudifferenzierung gibt es klare Grenzen.

«Es ist niveaumässig ein so grosser Gap zum anderen Thema, dass es nur eine Scheinintegration wäre. Die Themen müssen so heruntergebrochen werden, dass es nicht mehr ehrlich wäre.» (SHP2, 15)

«Man muss aufpassen, dass es nicht zu einer Scheinintegration kommt, einmal mehr, dass er einfach dort sitzt bei irgendeinem Thema, er hat bestenfalls ein Arbeitsblatt vor sich, das aber nichts mehr mit den anderen zu tun hat. Bei einer Einstiegslektion bekommt er noch ein bisschen was mit, nachher hört es aber auf und wird nur noch zur Farce.» (SHP2, 113)

Hilfestellung

Es werden verschiedene Hilfsmittel eingesetzt. Er hat auch ein Ipad zur Verfügung.

«Ich habe auch schon Videos gemacht, die er schauen kann und es nachmachen kann. Oder einen Link zu einem Youtube Film, den er schauen und nachmachen kann. Also Hilfsmittel, das haben wir so Stellenstreifen, wo du das Komma verschieben kannst oder Stellentabelle mit Volumen und Flächen

und so. So schon, wenn du das meinst... oder wenn wir mit Symmetrien arbeiten, brauchen wir den Spiegel.» (SHP2, 73)

Der SHP bietet Organisations- und Strukturierungshilfen an.

«Wir haben mit ihm schon verschiedene Systeme gehabt. Begonnen habe ich mit dem Wochenplan, wo er in jeder Stunde gewusst hat, was er machen muss, den er selbst ausgefüllt hat. Er wusste, das mache ich und er konnte selbst entscheiden, was mache ich jetzt in welcher Stunde. Jetzt sind wir mit ihm auf Teams. Ich bespreche in einer Lektion im Voraus, was er zu tun hat und schreibe es ihm in Teams auf. Manchmal nicht nur für die nächste Stunde, sondern für die nächsten 2 Lernplanstunden.» (SHP2, 61)

«Ja, er (SHP) schreibt es auf ein Blatt, z.B. auf den Lernplan. Zum Beispiel habe ich Selbstarbeit dann und dann schreibt er, was ich machen muss, z.B. Mathe, Geometrie, Tip10, Puzzle. Dann mache ich Mathe/Geometrie, z.B. A4 3B und dann muss ich diese Seite machen und dann bei Tip10 einloggen, üben, einfach so tippen mit den zehn Fingern und so bekomme ich es.» (Sch.2, 61)

Die Peers, die KLP sowie der SHP werden um Hilfe gefragt und bieten Hilfe an.

«Wenn ich etwas nicht weiss, gehe ich zu einer Person hin und frage um Hilfe. Am Anfang, in der 1. Sek war es so, dass ich mich versteckt habe, weil ich Angst hatte, dass ich einen Zusammenschiss bekomme und so. Aber dann kam es, dass ich direkt nach Hilfe fragte oder rief.» (Sch.2, 55)

«Die Erfahrung zeigt, dass wenn man ihm langsam, vielleicht zwei-, dreimal etwas erklärt, wenn er es geschnallt hat, geht es nachher. Man muss ihm einen gewissen Moment gönnen, in dem man ihm etwas erklärt und es bei ihm ankommt.» (KLP2, 63)

«Vorher als du fragtest, wo ich ihm noch Unterstützung geben kann... Am Freitag gab es ein Missverständnis wegen dem Testen. Er hatte die Unterschrift nicht und musste ins Nachbardorf zur Firma, in der sein Vater arbeitet und das in kürzester Zeit, weil um 10.20 die Testungen sind und es war schon 9 Uhr und Bus und... ihn dort zu unterstützen, zu sagen, doch sonst musst du am Abend selbst, einfach die Überzeugungsarbeit leisten. Und dann aber auch, ok, dort fährt der Bus und du musst bis dort fahren, wie löst du das Billett und das ist einfach eine Situation. Aber gell, das könnte man für verschiedene Situationen nehmen.» (SHP2, 85)

Der Schüler wendet Strategien an.

«Ich habe alle 20 Minuten beim Gehen geübt. Ich machte einen Schritt, sagte 1x1 und die Lösung, dann machte ich wieder einen Schritt und sagte 2x2, das gleiche habe ich auch beim Treppensteigen gemacht.» (Sch.2, 35)

«Sonst Hilfsmittel... ein Hilfsmittel ist, dass wenn er nicht mehr kann, dass er eine Runde macht.» (SHP2, 75)

Setting

Der Schüler genießt ein optimales individuell auf ihn zugeschnittenes Setting.

«Mit den vielen SHPs-, Klassenassistentenstunden, 5 Stunden Selbstständigkeit, wo man lernt selbstständig zu arbeiten, Aufträge zu lesen und zu verschicken. Dann in den Nebenfächern doch mit der Klasse sein können. Da sind wir, so glaube ich, nahe an einem Optimum was das eigentliche Lernen aber auch die Sozialkompetenzen betrifft.» (SHP2, 113)

«Zwei gefallen mir gut: die Selbstarbeit und bei ... (SHP), weniger in der Klasse. Bei ... (SHP) gefällt mir, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben und in der Selbstarbeit weiss ich, was ich machen muss.» (Sch.2, 151)

In einigen Lektionen ist ... (SHP) als Unterstützung auch dabei. Beim Pausenkiosk war es so, dort war ... (SHP) auch immer mit kleinen Grüppchen meiner Klasse, dann ist ... (SHP) auch beim Werken dabei, nicht nur wegen ... (ISR-Sch.), aber auch wegen 2, 3 anderen speziellen SuS.» (KLP2, 63)

Die Organisation und Verantwortung des bestmöglichen Settings liegt beim SHP.

«Ich halte das ganze zusammen und gib ihr (Schulassistentin) die Aufträge, was sie mit ihm machen soll. Das war in den ersten 2 Jahren mehr Deutsch, wo sie daran gearbeitet hat, aber auch ich. Weniger Mathe, manchmal aber auch oder mal ein Mensch und Umwelt-Thema.» (SHP2, 31)

«Aber de facto..., ich habe den Stundenplan von ihm und könnte nachschauen, wann er bei ... (SHP) im Zimmer ist, wann er Lernplan hat und wann ist ... (Klassenassistent) dabei, ich weiss das aber nicht auswendig, habe aber den Stundenplan auch gar nicht ausgedruckt.» (KLP2, 33)

Der Schüler wird im Klassenunterricht, in Kleingruppen und im Einzelsetting gefördert.

«Ich habe 5 Einzellektionen mit ihm und der Schüler ist zusätzlich noch 6 Lektionen mit mir, in denen manchmal noch jemand dabei ist. Und dann hat er 5 Lektionen Lernplanunterricht, in dem er ganz alleine ist.» (SHP2, 31)

«Vorher war er in der Stammklasse noch im Gestalten 2 Stunden dabei und auch in der Musik war er 2 Stunden dabei. Das ist halt vom System her weggefallen. Es bleibt noch der Sport, auch PU ist in Gruppen.» (SHP2, 19)

«Er hat aber in separaten Stunden die Möglichkeit, vor- oder nachzuholen. Oft mache ich vorgängig mit ihm schon was, damit er aufstrecken kann, wenn ich es hier bringe. Zum Teil auch nachbearbeiten, ein Blatt nochmals machen, damit er einen guten Boden hat.» (SHP2, 19)

Der Schüler wird in verschiedenen Kleingruppensettings gefördert, wo er die gleichen Ziele hat wie die anderen.

«Sonst ist er jetzt wieder mehr in die Gruppe integriert. Im Englisch ist er in einer Kleingruppe seit bald einem Jahr dabei. In Geometrie ist er seit anfangs Schuljahr in einem Wahlfach dabei, mit 5 anderen IF-SuS. Im Englisch sind sie momentan zu dritt, es waren auch schon mehr. Das ist neu, dass er wieder ein Teil einer Gruppe ist und dass von ihm das Gleiche gefordert wird wie von den anderen.» (SHP2, 19)

Einige Lehrpersonen unterrichten zu komplex, als dass der Schüler am Klassenunterricht teilnehmen könnte.

«Je nach Lehrperson, je nach Typ würde man ihn einmal mehr im Unterricht lassen, z.B. bei Geografie... aber sie macht einen so komplexen Unterricht, dass es nicht geht. Das ist auch noch ein Mitgrund.» (SHP2, 57)

«Wären sie bei einer Lehrperson, die ein bisschen vorne steht und ein bisschen unterrichtet und die SuS machen einfach, was sie gerade machen, dann käme es wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gross darauf an, ob noch ein Sch. mit einer Lernbeeinträchtigung drin sitzt, der nicht wahnsinnig stört und der macht halt gerade, was geht, die anderen machen es ja auch.» (KLP2, 103)

6.2.5 Ebene Schüler*in: Selbstkompetenzen

Aus Sicht des Schülers

Der Schüler hat immer an sich geglaubt und nie aufgegeben.

«Einfach lernen, auch wenn es nicht mehr geht, trotzdem dranbleiben und selbst an sich glauben, das hilft sehr.» (Sch.2, 35)

Die Konzentration bringt die Motivation und das Interesse mit sich.

«Weil ich dann sehr konzentriert bin und wegen der Konzentration bekomme ich Motivation. Wenn ich jetzt Motivation bekomme, bin ich für diese und andere Lektionen interessiert und motiviert. Wenn ich nicht mehr kann, weil ich müde bin, dann kann ich einer Runde um die ganze Schule machen, damit ich eine kurze Pause habe.» (Sch.2, 109)

«Zum Beispiel was ich auch gut kann, ist die Selbstarbeit. Ich kann gut mit dem Lernplan arbeiten, da bin ich konzentriert und mache die Dinge, die ich machen muss.» (Sch.2, 19)

Er kann gut mit dem SHP zusammenarbeiten.

«... dass ich die Dinge erledigen kann, nicht dass ... (SHP) denkt, dass ich sage, egal arbeiten, sondern dass er positiv denkt über mich und ich möchte etwas Gutes machen für ihn, weil er selbst auch etwas Gutes für mich macht.» (Sch.2, 19)

Der Schüler ist motiviert.

«Ja, weil ich halt auch Mathe gernhabe. Im Beruf arbeitet man nicht nur, man geht ja auch ein- oder zweimal in die Berufsschule, wo man andere Fächer hat, z. B. Mathe. Z.B. habe ich Metallbaupraktiker geschnuppert, ...» (Sch.2, 111)

«Aber beim Englisch war es so, dass ich bei ... (SHP) vorbeigegangen bin und gesagt habe, Sie es wäre an der Zeit, dass ich wieder einmal Englisch habe, weil ich Lust darauf habe. Wenn ich in ein Land gehe und mich jemand etwas fragt in Englisch, möchte ich antworten können.» (Sch.2, 125)

Der Schüler verfolgt Strategien.

«Zum Beispiel das Einmaleins konnte ich früher nicht, ich hatte Schwierigkeiten damit, dann habe ich gedacht, ich muss langsam und sorgfältig machen und Ruhe haben und dann ging es immer weiter.» (Sch.2, 35)

Der Schüler kann sich entschuldigen und vergeben.

«Jetzt im Moment schon gut, aber manchmal gibt es Situationen, wo sich zwei Personen streiten und das kommt bei mir halt manchmal auch vor, dass ich mit jemandem streite. Aber nach einer Lektion gehe ich zu dieser Person und sage, sorry für das, was ich gemacht habe und dass es nicht mehr vorkommen soll. Ich hoffe, wir bleiben so, wie wir jetzt gerade sind und geben einander die Hand und sagen sorry.» (Sch.2, 115)

Der Schüler ist sehr sportlich.

«Meine Stärke ist das Fussball spielen, weil ich das in einem Club seit 7, 8 Jahren spiele.» (Sch.2, 3)

Der Schüler schweift im Unterricht ab.

«Das Fach gefällt mir einfach nicht, ich falle da raus (*verliert den Fokus*) So ein Typ bin ich halt einfach, der aus einer Sache rausfällt und dann werde ich verrückt.» (Sch.2, 13)

Aus Sicht der SHP und der KLP

Der Schüler bringt von seinem Naturell viele gewinnende Eigenschaften mit.

«Sein Humor, seine Sportlichkeit, sein Witz, Schalk, aber auch die Verlässlichkeit und er fällt im sozialen nicht ab.» (SHP2, 93)

«Mit ihm ist es immer lustig oder er bringt lustige Sprüche, völlig problemlos.» (SHP2, 95)

«Er ist der gesellschaftliche Typ und er genießt es in der Gruppe zu sein.» (SHP2, 11)

«Irgendwie hat er dort soziale Connections und Kompetenzen, dass das irgendwie geigt und funktioniert, dass er mit den Mädchen den Faden findet und mit ihnen zusammenkommt.» (KLP2, 85)

«Er ist keine lahme Nuss oder ein energieloses Dings, das glaube ich schon. Das ist sein Naturell, das sicher auch hilft.» (KLP2, 87)

«Das mit ... (Sch.) wäre in einer anderen Klasse vielleicht gar nicht gegangen. Weil es menschlich gar nicht funktioniert hätte. Aber weil es bei uns menschlich irgendwie gut geht und er so ist, wie es ist, war das eine Lösung.» (KLP2, 99)

Er ist handwerklich sehr geschickt und sportlich.

«In der Werkstatt wusste ich eh, das wird kein Problem werden, das geht sowieso.» (KLP2, 63)

«Weil er auch seine Stärken hat, er ist der Sportlichste über das Ganze gesehen, er hat einen guten Humor, man hat ihn gern und er wird nicht belächelt.» (SHP2, 9)

Der Schüler ist offen und kann vertrauen.

«Möglichkeiten ... (SHP) zu vertrauen und auch mir, die ihm nicht so nahesteht. (KLP2, 83)

«Dass er sich auf die Schulassistenten einlassen konnte, das ist auch nicht für alle SuS so einfach. Er kann auch die Hilfen, die wir ihm anbieten annehmen. Das ist sicher auch eine Stütze, dass er diesen Weg gehen konnte. Weil wenn er das alles nicht gewollt hätte, dann wären wir hoffnungslos verschossen gewesen und hätten wir sagen müssen, dass er eine andere Schule braucht.» (KLP2, 83)

Die KLP bewundert die Art und Weise wie er die Situation im Griff hat.

Menschlich gesehen, wenn ich darüber nachdenke, finde ich, dass er es eigentlich phänomenal macht.» (KLP2, 75)

Vor allem während dem ersten Jahr ist er durch seine tiefe Frustrationsgrenze aufgefallen.

... «hat aber eine relativ geringe Frustrationstoleranz und er hat etwas Jähzorniges, bei ihm können die Sicherungen durchbrennen.» (KLP2, 45)

«Er war viel wütend.» (KLP2, 45)

«Er hat schon die Art, dann schnell zu verzweifeln, wenn es nicht gerade geht oder wenn er es nicht gerade schnallt, was man meint.» (KLP2, 63)

Er fühlt sich unsicher.

«Im Englisch probierten wir es, es ist dann aber nicht gegangen, es kam auch schnell zu Verhaltensauffälligkeiten, weil er (Sch.) sich so unsicher gefühlt hat.» (KLP2, 41)

«Ich hatte das Gefühl, dass er Angst hatte, dass sie ihm nicht zuhören oder nicht das machen, was er ihnen sagt.» (KLP2, 55)

6.2.6 Ebene Schüler*in: Soziale Akzeptanz

Es gibt keine einzige Bemerkung, welche auf eine negative soziale Akzeptanz des Schülers in der Klasse hinweist.

Aus Sicht des Schülers

Dem Schüler gefällt es in der Klasse und er gehört dazu.

«Ich gehöre dazu, dann denke ich nicht die ganze Zeit, dass ich keine Klasse habe und nicht einmal in diese Schule gehöre.» (Sch.2, 165)

«Ich finde ihren Umgang gut, z.B. machen sie Blödsinn, aber manchmal gar nicht, sie sind einfach gegenseitig nett, nicht frech...» (Sch.2, 141)

Der Schüler hat Kollegen in der Klasse.

«In der Klasse... ja eigentlich schon, 2. Mit denen verstehe ich mich sehr gut. Es sind sogar 3, mit einem bin ich von der 4. Klasse bis jetzt in die 9. zusammen in der Klasse. Sonst noch 2 andere, die kenne ich seit der 6. Klasse und ich habe einen guten Kontakt zu ihnen.» (Sch.2, 127)

«Ich habe Kollegen, welche mich stolz machen.» (Sch.2, 117)

Aus Sicht des SHP und der KLP

Der Schüler ist akzeptiert und integriert. Soziale Ausgrenzung ist kein Thema.

«Klar ist er im Kognitiven schwächer, er wird aber im Sozialen als voll genommen. Man ist gern mit ihm auf dem Sessellift beim Skifahren, in einer Gruppe, in der man etwas zusammen macht.» (SHP2, 93)

«Aber auch dass er bei gewissen Sachen anderen hilft. Sie sind sehr herzlich miteinander, wie sie einander unterstützen und helfen und so.» (SHP2, 83)

«Was mich erstaunt hat, er war der erste, der eine Freundin hatte, er hat dauernd Freundinnen und er ist auch dauernd verliebt.» (KLP2, 85)

Seine Sportlichkeit verhilft ihm, sozial akzeptiert zu sein.

«... (Sch.) war auch immer mit dabei und meine Jungs waren wie Kanonenkugeln, sie hatten sich gefreut auf diesen Sport und ich musste sie zuerst von der Kletterstange runterholen und sammeln, sie waren eine Wildheit und völlig unkontrolliert.» (KLP2, 51)

«In der Pause geht er Fussball spielen und dort ist er der Chief und nicht der Underdog.» (KLP2, 85)

6.2.7 Ebene Schüler*in: Schulische Förderung

Aus Sicht des Schülers

Der Schüler erkennt seine schulischen Fortschritte.

«Ja, schulisch, da habe ich schon viele gemacht, manchmal auch nicht. Aber meistens habe ich grosse Fortschritte gemacht.» (Sch.2, 123)

«Weil ich weiss, dass ich das Englisch nun draufhabe, nicht wie früher. Ich weiss, dass ich Fortschritte gemacht habe.» (Sch.2, 125)

Der Schüler weiss, wie er sich organisieren muss.

«... (SHP) half mir, gut und sorgfältig Hausaufgaben zu machen und ins Kontaktheft zu schreiben. Nicht dass ich jemanden anrufen muss oder fragen, ob mir jemand die Lösungen schicken kann. Wenn ich jemanden nach den Lösungen fragen, gibt das keine Übung und ich lerne nichts dabei.» (Sch.2, 37)

Der Schüler weiss, was er zu tun hat, er kennt seine Ziele und erreicht sie meistens.

«Meistens schon. Meistens weiss ich haargenau, was ich machen muss.» (Sch.2, 59)

«Ja, ich erreiche meine Ziele eigentlich gut. Bis jetzt ist es mit den Zielen eigentlich gut gelaufen.» (Sch.2, 45)

«Zum Beispiel in der Geometrie ist das Ziel, wenn ich das Thema abschliesse, dass ich es regelmässig gut kann. Dass wenn ich wieder die gleiche Frage bekomme, dass ich dann immer noch weiss, wie es geht.» (Sch.2, 35)

Der Schüler weiss nicht, wie er die Aufgaben im Klassenunterricht lösen muss.

«In der Klasse stehe ich herum und weiss nicht, was ich machen muss, weil die Sachen, die die anderen haben, habe ich eben nicht, weil ich dafür erst mal noch die Erfahrung brauche.» (Sch.2, 16.9.21: 151)

Er glaubt keine Fortschritte zu machen, weil er immer das Gleiche macht.

«Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, hast du Fortschritte gemacht, was hast du gelernt. Dann würde ich nein sagen, weil ich immer das Gleiche habe und nichts anderes.» (Sch.2, 121)

Aus Sicht des SHP und der KLP

Der Schüler wird schulisch optimal gefördert.

«Aber was die Förderung selbst angeht, sind wir hier wahrscheinlich nahe an einem Optimum mit den Ressourcen die wir haben.» (SHP2, 113)

«... bei mir ist es hauptsächlich Mathe und Gemi plus natürlich Deutsch und Englisch, aber Mathe und Gemi wird für ihn mega wichtig und dort habe ich geschaut, dass er von Anfang an einen sauberen Aufbau hat (SHP2, 49)

«Das war die eine prägende Erfahrung, wenn er in der Klasse im Sport dabei war, und das andere war, dass ich ihn dort mega fördern konnte und ihm spezielle Dinge geben konnte.» (KLP2, 51)

«... aber mit ... (Sch.) wurde die Deutsche Rechtschreibung mega trainiert. Er kann super schreiben und er kann mit relativ wenig Fehler schreiben. Man merkt, dass man daran mit ihm kontinuierlich gearbeitet hat.» (KLP2, 37)

Der Schüler wird auch bei der Berufswahl unterstützt.

«Das mache ich mit ihm und ich habe mit ihm Schnupperlehren organisiert, wir haben angerufen, sind vorbei gegangen und haben das gemacht. Er macht zwar eine Lehre im ersten Arbeitsmarkt, aber mit Unterstützung des IV-Coaches und des Züri Werk. Er macht wahrscheinlich als erstes eine PrA-Lehre.» (SHP2, 101)

Der Schüler profitiert vom Sondersetting.

«Nein, es wäre wirklich auch hier wieder eine Scheinintegration. Er würde weder in der Mathe, noch in der Berufswahl das bekommen, was er bräuchte. Was haben sie noch... ich müsste jetzt den Stundenplan anschauen. Im Englisch haben wir eigentlich noch Integration.» (SHP2, 103)

Dem Schüler fehlt die Erfahrung, ein Referat zu halten.

«Er hat nie geübt vorne zu stehen, meine SuS sind immer vorne und erklären den anderen etwas. Diese Erfahrung fehlt ihm.» (KLP2, 55)

In einer heilpädagogischen Schule wäre der Schüler besser gefördert worden.

«Tatsächlich hätte man ihn an einer Heilpädagogischen Schule viel umfänglicher fördern können.» (KLP2, 97)

6.2.8 Ebene Schüler*in: Wohlbefinden

Aus Sicht des Schülers

Der Schüler fühlt sich in sozialen Situationen wohl.

«Mir macht es Freude in der Klasse zu sein und mit ihnen zu arbeiten. Das gibt ein gutes Gefühl, wenn 2 neben mir sind. Dann habe ich das Gefühl, dass ich eine Klasse habe.» (Sch.2, 163)

I: «Fühlst du dich wohl in dieser Situation, wenn du mit jemanden zusammenarbeiten darfst?

B: «Ja.» (Sch.2, 72-73)

«Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit ... (SHP) klappt sehr gut. Das ist etwas, was stark macht.» (Sch.2, 5)

Für den Schüler ist es, als hätte er keine Klasse.

«Für mich fühlt es sich an, als hätte ich keine Klasse, es fühlt sich an, als wäre ich ein einzelner Schüler mit eigenem Lehrer. Es fühlt sich einfach an, als hätte ich keine Klasse.» (Sch.2, 121)

Dem Schüler macht es Angst, wenn er etwas präsentieren muss.

«Präsentieren ist etwas komplett anderes. Präsentieren machst du nicht nur vor einer oder zwei Personen, sondern vor vielen. Wenn du das vor 50, 60 Personen machen musst, weisst du nicht mehr, was du sagen musst und bekommst Panik. Bei mir war das so gewesen.» (Sch.2, 75)

Aus Sicht des SHP und der KLP

Der Schüler ist aufgeblüht, er spürt, dass man ihm gut gesinnt ist.

«Wenn wir ihn jetzt erleben, können wir sagen, dass er aufgeblüht ist.» (KLP2, 43)

«Er merkt, die mögen mich eigentlich und schauen, dass es mir gut geht, sie helfen mir auch.» (KLP2, 83)

Der Schüler freut sich auf Anlässe, wo er mit der Klasse zusammen sein kann.

«Er freut sich extrem auf den Sporttag, wo er dann mit Leuten der Klasse zusammen sein kann, es sind auch nicht alle, aber das entspricht ihm sehr.» (SHP2, 99)

Schüler fühlt sich nicht als Teil der Klasse.

«Ihm fällt halt vor allem auf, dass er nicht mehr im Klassenzimmer ist. Dort ist er nicht mehr ein Teil, ...» (SHP2, 99)

«Er hat im Moment einen Frust, weil er nie mehr in der Klasse ist. Der Pausenkiosk ist nicht mehr, da war er zwar auch nie in der ganzen Klasse, aber Musik, WHA ist nicht mehr, Zeichnen ist nicht mehr. Das löste bei ihm jetzt schon grossen Frust aus.» (SHP2, 99)

«Dort ist er nicht mehr ein Teil, es ist überall ... im Wahlfach Fitness hat er auch seine Leute, aber es ist anstrengend, jedes Mal... es braucht Beziehung sich daran zu gewöhnen und irgendwann wird es wieder normal. Er braucht einen Moment, um gewisse Sachen zu akzeptieren.» (SHP2,99)

Es wurde darüber diskutiert, ob es für den Schüler so noch tragbar ist.

«Dort sprachen wir schon darüber, ob wir das System so weiterziehen können und ob es für ihn verantwortlich ist, oder ob es eigentlich zu viel von ihm abverlangt.» (KLP2, 99)

«Es wurde schwierig, weil er sich einen dermassen grossen Druck gemacht hat, wenn er in diesen Lektionen dabei war, dass ich fast nicht mehr zuschauen konnte. Es war krass...ist ja logisch, wenn jemand so geladen und unter Spannung kommt, dann kannst du dich nicht normal verhalten, das geht gar nicht.» (KLP2, 43)

Der Schüler kam mit wenig Selbstvertrauen in die Sek.

«In der ersten war er absolut zerknittert, er hat sich klein gemacht, manchmal schlug er sich an den Kopf, im Sinn von eh bin ich dumm, er war total erhärtet.» (KLP2, 83)

«B-/C-SuS sind meistens 3 - 6 Jahre lang am Schwanz einer Gruppe gewesen und das prägt einen Menschen. Die meisten kommen verunsichert und ängstlich, trauen sich nichts zu, finden ich checke es nicht und Schule ist scheisse.» (KLP2, 83)

6.2.9 Familiäres Umfeld

Die Eltern können ihren Sohn schulisch wie mental nicht ausreichend unterstützen.

«Das Zuhause ist es eher nicht, dort putzen sie ihn in den Zweifelsfällen eher runter, als dass sie ihn aufbauen würden.» (KLP2, 85)

«Sie sind etwas einfach gestrickt. Nach dem dritten Elterngespräch haben wir zueinander gesagt, komm wir nehmen das Gespräch auf und spielen es ihnen jedes Mal ab, wenn sie hier sind, das lief immer wieder genau gleich ab.» (KLP2, 27)

«Weil ich glaube eine Sonderschule wäre für ihn und seine Familie etikettenmässig der Tod. Ich glaube, das ist so jenseits von ihrem Fassungsvermögen und ihrer Akzeptanz, dass das für ihn schon der bessere Weg war.» (KLP2, 97)

6.2.10 Zusammenfassung der Ergebnisse des Arrangement 2

Tabelle 7: Verdichtete Ergebnisse des Arrangements 2

Kategorien	Einschätzung	Hauptaussagen
Haltung	sehr hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame Haltung von KLP, SHP und Klassenassistenten ist wichtig. - KLP betont die immens grosse Bedeutung einer guten Beziehung zum Sch. - SHP und KLP machen sich viele Gedanken zur erfolgreichen Integration <p>aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLP wie SHP sehen Grenzen der Integration, sprechen von Scheinintegration - KLP wünscht sich eine heilpädagogische Klasse.
Zusammenarbeit	hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> - Angenehme Zusammenarbeit SHP-KLP und SHP-Klassenassistenten - Wenig Zusammenarbeit SHP-KLP - SHP hat die Funktion des KLP inne (im ISR-Setting)
Förderprozess/ Fachlichkeit	hilfreich, aber optimierbar	<ul style="list-style-type: none"> - SHP und KLP lernten den Sch. und seine Schwächen bzw. Stärken kennen - SHP war v.a. in die Förderung der emotional-sozialen Fähigkeiten miteinbezogen <p>aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLP kennt Förderplanung nicht, Austausch bzgl. Zielen läuft über Teams/LO oder werden mündlich besprochen (Klassenassistenten) - Fachliche Ziele sind nicht niedergeschrieben
Unterricht	sehr hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> - Innere Differenzierung wird im Klassenunterricht grossgeschrieben - Niveaudifferenzierung im Klassenunterricht ist begrenzt, Vorsicht vor Scheinintegration - Verschiedenste Hilfsmittel und Strukturierungshilfen werden eingesetzt - Peers und KLP/SHP helfen - Sch. wendet Strategien an. - Optimales auf den Sch. zugeschnittenes Setting bestehend aus Klassenunterricht, Kleingruppen-, Einzelsetting und Lernplanarbeit verantwortet durch den SHP <p>aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu komplexer Unterricht in einzelnen Fächern - Sch. wird nur in Sport in der Klasse beschult
Selbstkompetenzen	sehr hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> - Glaubt an sich, gibt nicht auf, motiviert, verfolgt Strategien, kann sich entschuldigen und vergeben, ist offen und kann vertrauen, ist sehr sportlich - Hat ein gewinnendes Naturell - Ist handwerklich geschickt <p>aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schweift im Unterricht ab - Fühlt sich in der Klasse unsicher
Soziale Akzeptanz	sehr hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> - Gefällt es in der Klasse, er gehört dazu, ist akzeptiert und integriert - Hat Kollegen in der Klasse - Seine sportliche Art verhilft ihm zur guten sozialen Akzeptanz.
Schulische Förderung	beinahe optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennt seine Fortschritte, weiss wie er sich organisieren muss und kennt seine Ziele - Optimale Förderung - Profitiert vom Sondersetting <p>aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiss nicht, wie er Aufgaben im Klassenunterricht lösen muss - Glaubt, keine Fortschritte zu machen, weil er immer das Gleiche macht - Es fehlt die Erfahrung, ein Referat zu halten - Eine heilpädagogische Schule wäre besser für ihn (KLP)
Wohlbefinden	grundsätzlich gut	<ul style="list-style-type: none"> - Fühlt sich in sozialen Situationen wohl, freut sich auf Anlässe, wo er mit der ganzen Klasse zusammen sein kann - Ist aufgeblüht, fühlt, dass man ihm gut gesinnt ist <p>aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für den Sch. ist es, als hätte er keine Klasse, fühlt sich nicht als Teil davon - Kam mit wenig Selbstvertrauen - Hat Angst vor Präsentationen - Es wurde diskutiert, ob die Situation für den Sch. noch tragbar ist
Familiäres Umfeld	wenig unterstützend	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern können ihren Sohn schulisch wie mental nicht ausreichend unterstützen.

6.3 Auswertung über beide Arrangements entlang der Kategorien

Damit im Diskussionsteil eine umfassende Diskussion stattfinden kann, werden die Interviews entlang der Kategorien über beide Arrangements ausgewertet. Die Informationen werden weiter verdichtet.

6.3.1 Haltung

In Arrangement 1 (A1) und in Arrangement 2 (A2) legen SHP wie KLP Wert auf Gespräche mit dem*der Schüler*in und der ganzen Klasse. SHP2 betont die Wichtigkeit der Beziehung zwischen ihm und dem Schüler. KLP1 macht methodisch-didaktische Interventionen, um das Anderssein zu thematisieren.

Beide Arrangements heben eine gemeinsame Haltung als wichtigen Faktor der Integration hervor.

Die KLP1 befürchtet Probleme bei der Integration von Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten und nennt als Grenze der Integration die Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Die KLP2 betont, dass Integration ein hehrer Gedanke ist, aber gelingende Integration von vielen Faktoren abhängt und dass von Fall zu Fall entschieden werden muss, ob es für den*die Schüler*in einen Gewinn ist.

SHP1 macht die Integration von den zur Verfügung stehenden Ressourcen und ebenfalls vom Verhalten des*der Schüler*in abhängig.

KLP2 wünscht sich eine heilpädagogische Klasse, weil es adäquater zum Arbeiten wäre.

6.3.2 Zusammenarbeit

SHP2 und KLP2 haben bezogen auf den Schüler wenig Zusammenarbeit und wenn, dann bezieht sich diese auf das SSG oder auf Konfliktlösungen. Sie ist effizient, aufs Nötigste beschränkt und zufriedenstellend. Auch SHP1 und KLP1 sind zufrieden mit der Zusammenarbeit. Der SHP 2 schätzt die Zusammenarbeit mit der Klassenassistenz. Er kann ihr Aufgaben delegieren, sie ist kompetent. SHP1 und KLP1 tauschen sich wöchentlich aus, die Ressourcen für den Austausch sind klein. Die KLP1 plant spontan, was die Zusammenarbeit erschwert. Sie wünscht sich mehr Teamteaching mit der SHP1. Was die Aufgabenteilung anbelangt, gibt es Ungereimtheiten. Die SHP1 hat wenig Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen. Diese sehen sie nicht in der Funktion einer heilpädagogischen Fachperson. Die KLP1 sieht Verbesserungspotenzial im Austausch und im Wissen, was in den anderen Fächern läuft.

Der SHP2 übernimmt im Fall des Schülers1 die Klassenlehrerfunktion.

6.3.3 Fachlichkeit und Förderprozess

Der Förderprozess ist für die KLP1 zentral. Sie will wissen, was läuft, woran SHP arbeitet, was die Ziele sind und wo das Verbesserungspotenzial der Schülerin liegt.

Der SHP2 holt sich Informationen über den Schüler bei den Fachlehrpersonen. SHP2 und KLP2 beobachten gemeinsam und tauschen sich über Stärken und Schwächen aus.

Beide Arrangements verzichten auf das schriftliche Festhalten der Feinziele. Die SHP1 macht Notizen auf One Note, es existiert keine Förderplanung. KLP2 hat keine Kenntnisse über eine Förderplanung. Die Ziele aus dem SSG im A1 betreffen die Hausaufgaben.

Der SHP2 bespricht die sozialen und fachlichen Ziele mit der Klassenassistenz. Der Austausch über die Grobziele aus dem SSG läuft über Teams oder übers Lehrer Office. Im A1 weiss die Schülerin wenig über ihre fachlichen Feinziele.

6.3.4 Unterricht

A1 sowie A2 sehen bei der Niveaudifferenzierung im Klassenunterricht Grenzen. Die fachlichen Unterschiede sind gross, sind aber noch grösser bei der Integration von Schüler*innen mit einer Lernbeeinträchtigung. Während KLP2 der inneren Differenzierung eine grosse Bedeutsamkeit zukommen lässt, benutzt KLP1 meistens das gleiche Material für alle.

In beiden Arrangements wird der*dem Schüler*in von den Peers und den Lehrpersonen geholfen. Dem Sch.2 werden Organisations- und Strukturierungshilfen angeboten, Sch.1 arbeitet mit einem Themenplan.

Sch.1 schwimmt einfach mal mit, während KLP2 und SHP2 nicht die Typen für «free-floating» des Schülers sind. Sch.2 wendet Strategien an.

Das Ipad wird in beiden Arrangements als vielfältiges Instrument eingesetzt. SHP2 stellt dem Sch.2 je nach Thema zusätzliches Material zur Verfügung.

Sch.1 wird im Deutsch von einer Klassenassistentin begleitet, ausserhalb von Deutsch und Mathe ist sie viel auf sich selbst gestellt. Im Gegensatz dazu genießt Sch.2 ein optimales individuell auf ihn zugeschnittenes Setting, welches aus fachlicher Sicht optimal ist. Die Verantwortung dafür trägt der SHP2. Der Klassenunterricht ist teilweise zu komplex und verhindert die Integration des Schülers.

Sch.1 mag Gruppenarbeiten, kooperative Lernformen sind nicht unbedingt ideal für sie. Das Kleingruppensetting wird aus fachlicher Sicht als sehr wichtig angeschaut.

6.3.5 Selbstkompetenzen

Sch.1 wie Sch. 2 zeigen sich motiviert und geben nicht auf. Beide haben ein gesundes Selbstvertrauen entwickelt und wenden für sie nützliche Strategien an. Während Sch. 1 nicht auffallen möchte, besticht Sch.2 durch Sportlichkeit und durch ein gewinnendes Naturell. Zusätzlich ist er offen, vertraut den Lehrpersonen, kann seinen Mitschüler*innen vergeben und sich entschuldigen. Er schätzt die Zusammenarbeit mit dem SHP2.

Sch.1 möchte das Gleiche können wie die Mitschüler*innen, sie kennt aber unterzwischen ihre Grenzen. Sie ist mutiger geworden. Weil sie sprachlich nicht immer alles versteht, kommt es zu Konflikten. Sch.2 ist unsicher, schweift im Unterricht ab und hat eine tiefe Frustrationstoleranz. Er hat sich aber unterdessen besser im Griff.

6.3.6 Soziale Akzeptanz

Sch.1 und Sch.2 sind sozial akzeptiert und in der Klasse integriert. Aus den Interviews des Arrangement 2 ist keine negative Bemerkung gefallen. Der Sch.2 hat Kollegen in der Klasse, gehört dazu und es gefällt ihm.

Sch.2 ist sozial gut eingebettet, obwohl sie sich nicht mit allen Mitschülern*innen gut versteht. Sie möchte schulisch wie sozial dazugehören.

6.3.7 Schulische Förderung

Sch.1 wie Sch.2 sind mit Aufgaben in der Klasse überfordert und fühlen sich bei Referaten unwohl. Während Sch.2 seine Ziele kennt und weiss, was er zu tun hat, kennt Sch.1 ihre Feinziele nicht. Sch. 1 hat Mühe mit Hör- und Leseverstehen, verzeichnet aber zunehmend Erfolge in Mathematik und Biologie, sie arbeitet selbstständig. Sch.2 hat Fortschritte gemacht, die er anzweifelt, weil er immer das Gleiche macht. Er kann sich gut organisieren. Der SHP2 betont die optimale Förderung, im

Gegensatz dazu ist die KLP2 überzeugt, dass der Schüler in einer heilpädagogischen Schule besser gefördert würde.

6.3.8 Wohlbefinden

Sch.2 fühlt sich in sozialen Situationen wohl, aber er fühlt sich nicht als Teil der Klasse. Sch.1 fühlt sich in der Klasse wohl, mit denen, wo sie es gutat. In Kleingruppen fühlt sie sich besser als in der Klasse. Sch. 1 fühlt sich unwohl, wenn sie etwas anderes macht, als der Rest der Klasse. Es gibt ihr Mut, dass sie keine individuellen Lernziele mehr hat. Beide Schüler*innen habe Angst beim Präsentieren von Referaten.

Sch.1 versteht nicht, warum B- und C-Klassen gemischt sind und ist enttäuscht, wenn ihr gesagt wird, dass eine Aufgabe für sie zu schwierig sei.

Sch.2 kam mit wenig Selbstvertrauen in die Sek, jetzt ist er aufgeblüht. Er hat wenig Unterstützung von zu Hause.

Es gab einen Moment, da wurde darüber diskutiert, ob es für den Schüler so noch tragbar ist.

6.3.9 Berufserfahrung

Die Berufserfahrung der 4 involvierten Erwachsenen ist sehr unterschiedlich. KLP1 ist vor 2 Jahren direkt nach dem Studium in den Beruf eingestiegen, KLP2 hingegen arbeitete bereits 24 Jahre im Beruf und an der gleichen Schule. SHP1 hat als heilpädagogische Fachperson auf der Oberstufe 3 Jahre Erfahrung während SHP2 seit 10 Jahren als heilpädagogische Fachperson tätig ist, zuerst als KLP einer Förderklasse bevor die Schule auf Integration umstellte.

KLP1 und KLP2 machen mit dem*der betreffenden Schüler*in ihre erste Erfahrung mit der ISR. Wie viele Schüler*innen mit ISR-Status SHP2 schon betreut hat, ist nicht auszumachen, bei SHP1 dürfte es die erste Schülerin mit einem ISR-Status sein oder es könnte sich um einige wenige handeln.

7 Diskussion

Im abschließenden fünften Schritt schließlich gilt es die Ergebnisse der Analyse in einem Bericht darzustellen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 303).

Aus den sechs Leitfadeninterviews mit der*dem Schüler*in, der*dem SHP und der KLP entstanden insgesamt fünfeinhalb Stunden Tonaufnahmen. Aus dieser Flut von Informationen rund um die Integration des*der Schülers*in mit ISR-Status wurden die Ergebnisse erarbeitet. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse nochmals verdichtet, mit der Theorie vernetzt und in einen Zusammenhang gebracht. Auf der Grundlage der Theorie werden die Daten aus Sicht der Autorin interpretiert.

Für eine gesunde Entwicklung und die Vorbereitung aufs Leben hat das Wohlbefinden des*der Schüler*in oberste Priorität. Die Schule ist der Lebensmittelpunkt der Jugendlichen. Sie trägt darum eine grosse Verantwortung, wenn es ums Wohlbefinden ihrer Schüler*innen geht.

«Mir macht es Freude, in der Klasse zu sein und mit ihnen zu arbeiten. Das gibt ein gutes Gefühl, wenn 2 neben mir sind. Dann habe ich das Gefühl, dass ich eine Klasse habe.»
(Zitat Sch. 2)

Unbestritten wesentlich sind soziale Interaktionen und Freundschaften unter den Klassenkameraden*innen und Akzeptanz, Wertschätzung und Anerkennung seitens des schulischen Umfeldes (2.7.1). Die Schülerin und der Schüler fühlen sich grundsätzlich wohl und sind sozial integriert. Sie haben Freunde*innen in der Klasse, denen sie vertrauen und Mitschüler*innen, die ihnen helfen und sie bei schulischen Fragen unterstützen. Die gute Beziehung zwischen dem*r Schüler*in und der heilpädagogischen Fachperson und der KLP macht es möglich, dass die*der Schüler*in trotz schulischer Schwierigkeiten motiviert ist und an ihre*seine Selbstwirksamkeit glaubt (2.6.3).

Die gemeinsame integrative Haltung zwischen der heilpädagogischen Fachperson und der KLP und die positive Bewertung der Integration des*der Schüler*in trägt wesentlich zu einem guten Wohlbefinden und zur sozialen Integration des*der Schüler*in bei (2.4.1).

Alle interviewten Erwachsenen sehen Grenzen bei der Integration aller Schüler*innen. Die Vermittlung in den Arbeitsmarkt, ein guter Umgang des*der Schüler*in mit den Anforderungen und die passende schulische Förderung sind Kriterien für eine gelingende Integration in die Regelklasse. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden, ob die Integration in die Regelschule geeignet ist.

Das Setting aus dem Arrangement 2 zeichnet sich durch eine flexible und mutige Umsetzung aus und geht so weit, dass der Schüler nun in der 3. Sekundarklasse den Klassenunterricht nur noch in Sport besucht. Während 5 Lektionen lernt er selbstständig nach Absprache mit der heilpädagogischen Fachperson, die restlichen Lektionen lernt er in Kleingruppen, in Wahlfachkursen oder im Einzelsetting. Damit er gut vorbereitet in einen handwerklichen Beruf starten kann, besucht er das textile-technische Gestalten in 2 verschiedenen Wahlfächern. Gesetzlich sind keine Kriterien für die Förderung in der Regelklasse dokumentiert, wovon die heilpädagogische Fachperson Gebrauch macht (2.2.4).

Die schulische Förderung gelingt, weil bei der heilpädagogischen Fachperson alle Fäden zusammenlaufen. Die heilpädagogische Fachperson übernimmt die Verantwortung über die Grobplanung in den verschiedenen Fächern, überprüft die Settings und macht Anpassungen, wo es sie braucht. Sie arbeitet eng mit der Klassenassistenz zusammen und hat eine auf gegenseitigem Vertrauen basierende Beziehung zum Schüler. Die heilpädagogische Fachperson ist fachlich kompetent und

entschlossen dem Schüler eine optimale Förderung zu bieten. Diese Sachlage bestätigt sich in der Theorie.

Eine hohe Fachlichkeit der heilpädagogischen Fachperson geht mit den Verbindlichkeiten in Planung und Ausgestaltung eines ISR-Settings einher (Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp, 2015, S. 5). Der heilpädagogischen Fachperson werden also neben den didaktisch-methodischen und den diagnostischen, auch verlässliche organisatorische Kompetenzen zugeschrieben (Kp. 2.4.2). Folglich spricht diese heilpädagogische Fachperson von einer schier optimalen Förderung während sich die KLP sicher ist, dass der Schüler in einer heilpädagogischen Schule besser gefördert würde. Da der Schüler in keiner Lektion bei der KLP unterrichtet wird, hat sie offensichtlich wenig Ahnung, wie er schulisch gefördert wird und was er leistet und schätzt daher die schulische Förderung weniger optimal ein. Die heilpädagogische Fachperson hingegen fungiert für den Schüler in der Rolle der KLP und ist seine Vertrauensperson, setzt sich für eine optimale Förderung ein und erhält im Einzelsetting regelmässig ein Feedback des Schülers über die laufenden Arbeiten. Das Arrangement 1 findet die schulische Integration herausfordernd. Im Gegensatz zum Arrangement 2 ist die Schülerin ausser in den Fächern Deutsch und Mathematik im Klassenunterricht auf sich allein gestellt. Da die Schülerin am liebsten am selben Stoff arbeitet wie die anderen und der aber häufig zu schwierig ist, ist anzunehmen, dass die schulische Förderung nicht ideal ist. Das Kleinklassensetting wird wahrscheinlich darum, von der Schülerin wie von der heilpädagogischen Fachperson, als sehr wertvoll eingeschätzt. Gerade in dieser Situation könnte ein schwieriger Text oder eine Aufgabe vorbesprochen werden und würde der Schülerin die Chance ermöglichen, im Klassenunterricht einen Vorsprung zu haben.

Je mehr die*der Schüler*in im Klassenunterricht gefördert wird, desto wichtiger ist die Zusammenarbeit zwischen der heilpädagogischen Fachperson und der KLP sowie den Fachlehrpersonen. Es braucht eine koordinierende Person, die involviert ist darüber, was die*der Schüler*in während der ganzen Schulwoche macht. Im Setting, wo der Schüler selten im Klassenunterricht ist und mehr von der heilpädagogischen Fachperson und der Klassenassistenz begleitet und unterrichtet wird, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen diesen 2 Personen wichtig. Dieses Setting erfordert weniger Ressourcen für die Zusammenarbeit, weil hauptsächlich 2 Personen involviert sind. Ist die Schülerin häufig im Klassenunterricht, wo das Prinzip der inneren Differenzierung noch nicht institutionalisiert ist, braucht es viel Absprachen beginnend beim Rollenverständnis, über Lerninhalte und Materialien bis hin zum diagnostischen Austausch (Kp. 2.4.3). Die heilpädagogische Fachperson tauscht sich idealerweise mit jeder Fachlehrperson über den Unterrichtsinhalt und die -organisation aus. Nur so hat sie die Möglichkeit, die Schülerin im Einzelsetting in den verschiedenen Fächern zu unterstützen. Hier braucht es eine gute Organisation und ein gemeinsames Verständnis über die Stossrichtung der Förderung. Der knappen Ressourcen wegen empfiehlt es sich, in der Umsetzung verschiedener Ideen Prioritäten zu setzen und Mut zur Lücke zu bewahren. Die Schülerin sitzt häufig in der Klasse und arbeitet am gleichen Material. Sie will das so, damit sie nicht auffällt. Dass die Aufgaben manchmal zu schwierig sind, ist die Kehrseite der Medaille und ist der schulischen Förderung nicht dienlich. Eine frühzeitige verbindliche Planung seitens der KLP vereinfacht die Aufgabenteilung und verbessert die Qualität des Unterrichts, da sich die heilpädagogische Fachperson einbringen und passen-

des Material organisieren kann. Während dem Semester bleibt dafür wenig Zeit. Die heilpädagogische Fachperson kann spontan nicht gleich gut unterstützen, was vermutlich dazu führt, dass sie ihre Rolle als SHP hinterfragt und sich wie ein 'normale' Lehrperson oder eine Klassenassistentin vorfindet.

Berufserfahrung gibt Sicherheit und Raum, unkonventionelle Wege zu gehen. Berufseinsteiger*innen mangelt es offensichtlich nicht nur an Erfahrung, sondern auch an Fachwissen, was die innere Differenzierung anbelangt (Kp. 2.4.2). Es besteht ein 'Vakuum', wie es die Junglehrerin ausdrückt. Sie macht einen sehr engagierten Eindruck, betont, dass sie schlicht nicht mehr Zeit aufwenden kann, um sich um geeignete Methoden und Materialien zu kümmern. Sie ist selbstkritisch und zeigt Bereitschaft, Veränderungen bezüglich Zusammenarbeit und Unterricht einzuleiten.

Ein auf die Schüler*innen abgestimmtes Vorgehen sei aufwendig und übersteige nicht selten die Möglichkeiten einer einzelnen Lehrperson (Gold, 2016, S. 58) (2.5.1).

Die Junglehrerin wüsste gerne, wie andere Lehrpersonen mit der heilpädagogischen Fachperson zusammenarbeiten. Es scheint eine Lücke in der praktischen Ausbildung zu sein, dass die Studierenden nicht mit einer heilpädagogischen Fachperson und ihrer Arbeit in Kontakt kommen.

Die KLP aus dem Arrangement 2 legt grossen Wert auf die innere Differenzierung. Ihr Unterricht ist jedoch zu komplex, sie macht Projektarbeit und vernetzt verschiedene Fächer. Dies macht es unmöglich, den Schüler fachlich zu integrieren. Entweder bräuchte der Schüler in ihrem Unterricht über die ganze Zeit eine Eins-zu-eins-Betreuung oder es hätte einen massiven Mehraufwand in Form von enger Zusammenarbeit und verbindlichen Absprachen zur Folge.

Beide Schüler*innen sind intrinsisch motiviert und interessieren sich sehr für Inhalte, welche direkt mit ihrer beruflichen Zukunft zu tun haben (2.6.2). Zusätzlich bringen beide Schüler*innen gewinnbringende Eigenschaften und Fähigkeiten mit, welche ihnen die schulische Förderung aber auch die soziale Integration erleichtern. Der Schüler hat sich durch die selbständige Arbeit mit seinem individuellen Lernplan Strategien angeeignet, damit er seinen Arbeitsprozess gut kontrollieren kann (2.6.1), was ihm zu mehr Selbstbestimmung verhilft (2.3.2). Er ist offen und hat ein gewinnendes Naturell. Die Schülerin arbeitet in keinem schulischen Setting ganz alleine. Daher ist sie weniger geübt in Strategien, die das Dranbleiben unterstützen. Da sie in den Nebenfächern weder von differenziertem Material noch von einer Eins-zu-eins-Betreuung profitiert, muss sie sich zu Hause mit viel Fleiss auf die Prüfungen vorbereiten.

Im Regelklassenunterricht ist die Förderung oft nicht ideal. Einerseits können die*der Schüler*in dem Unterricht nicht folgen oder sie negieren auf sie angepasstes Material, weil sie das Gleiche machen möchten wie die anderen. Ihr Alter bringt mit sich, dass sie gleich sein möchten wie die Peers. Andererseits realisieren sie, dass sie schulisch nicht mit den Mitschüler*innen mithalten können. Dies hinterlässt das Gefühl, keine Fortschritte zu machen. Die Schülerin und der Schüler fühlen sich unsicher, wenn sie etwas vor der ganzen Klasse vortragen müssen, da in dieser Situation der Unterschied im Vergleich zu den Mitschüler*innen sichtbar wird (2.7.1). Kooperative Lernformen und vermutlich grundsätzlich offene Formen verstärken das ungute Gefühl. Der Umstand, dass die Schülerin den Text, um den es geht, nicht versteht und den Gruppenmitgliedern nicht darüber berichten kann zeigt, dass die Aufgabe gut überdacht sein muss (2.5.3). Ohne Eins-zu-eins-Betreuung muss

die Aufgabe so gestellt werden, dass die Schülerin innerhalb der Gruppe eine für sie passende Aufgabe erhalten muss. Das Ergebnis widerspricht Vernetz' Theorie, Kinder mit Schulleistungsschwächen beteiligten sich aktiv am Unterricht und seien nicht überfordert (2.7.1).

Und trotzdem konnten beide Schüler*innen im Verlauf der Oberstufe ihr Selbstvertrauen stärken. Die Aussicht auf einen erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt, die wertschätzende Haltung im schulischen Umfeld und die soziale Akzeptanz unter den Gleichaltrigen spielen vermutlich hier eine wesentliche Rolle.

Die Informationen aus dem SSG fließen in die Förderung ein. Es besteht keine ausführliche Förderplanung. Im SSG wurden nur überfachliche Ziele, welche für zu Hause gelten festgehalten. Die Junglehrerin möchte sich vermehrt auf die Feinziele fokussieren. Dass die Feinziele nur von einzelnen Fachlehrpersonen schriftlich kommuniziert werden, lässt vermuten, dass nicht sehr zielorientiert unterrichtet wird. Da die Schülerin häufig einfach in der Klasse sitzt und selbst ihre heilpädagogische Fachperson nicht weiss, was sie dort macht, verstärkt diese Vermutung. Da die Schülerin keine individuellen Lernziele mehr hat, wäre es hilfreich, wenn jeder Fachlehrer Zugriff zur Förderplanung hätte und die Feinziele eintragen könnte. Der Einsatz einer Förderplanung ist in diesem Setting unerlässlich. Es braucht ein Instrument, damit die KLP und die heilpädagogische Fachperson den Überblick behält und die Schülerin optimal gefördert werden kann. Ebenfalls sollten Beobachtungen festgehalten werden (2.5.4). Die heilpädagogische Fachperson des Arrangements 2 kommuniziert dem Schüler oder der Klassenassistentin die Feinziele mündlich. Der Schüler weiss 'haargenau', was er zu tun hat und kennt seine Ziele. Im Arrangement 2 können zeitliche Ressourcen gespart, weil weniger Personen involviert sind.

Im Gegensatz zum Arrangement 1, wo die knappen personellen Ressourcen seitens heilpädagogischer Fachperson ein Thema sind, scheinen die heilpädagogische Fachperson und die KLP aus dem Arrangement 2 mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zufrieden zu sein. Da der Schüler 5 Lektionen selbstständig nach seinem Lernplan lernt und die heilpädagogische Fachperson über alle Fächer und aktuellen Themen den Überblick hat, braucht es weniger personelle Ressourcen für ein Setting, das als fast optimal angesehen wird.

Obwohl der Schüler eine gute Beziehung zu seinen Eltern pflegt, bekommt er wenig fachliche und mentale Unterstützung von zu Hause. Die Eltern verstehen nicht, warum ihr Sohn in einem speziellen Setting unterrichtet wird.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

In der Diskussion wurden die gewonnenen Erkenntnisse weiter verdichtet, interpretiert und in einen Zusammenhang gestellt. Nun werden die Fragen beantwortet.

7.1.1 Hauptfrage

Welche Erfahrungen werden mit der integrativen Förderung eines*einer Schülerin*s mit einer Lernbeeinträchtigung im Rahmen eines pädagogischen Arrangements gemacht?

Die positiven Erfahrungen überwiegen. Das Wohlbefinden ist gut, obwohl es von der unpassenden schulischen Förderung eingeschränkt wird.

Vor den Interviews stand die Situation des*der Schülerin*s, wo er*sie ohne Eins-zu-eins-Betreuung im Klassenunterricht lernt, im Zentrum. Beim Schüler gibt es diese Situation nicht, da die heilpädagogische Fachperson gerade dieses Setting umgehen will. Es zeigt auf eindrückliche Weise auf, wie flexible Umsetzungen für alle Beteiligten zum Erfolg führen können.

Anstelle der Lektionen im Klassenunterricht ist der Schüler während 5 Lektionen auf sich allein gestellt. Er arbeitet selbstständig nach einem Lehrplan. Dies gibt die Möglichkeit für eine massgeschneiderte schulische Lösung und ist eine sehr gute Alternative zum Klassenunterricht, wo der Schüler häufig überfordert ist. Sie spart personelle Ressourcen im Bereich der Heilpädagogik.

Die Förderplanung (2.5.4) hat keinen grossen Einfluss auf den Unterricht und beschränkt sich auf die Grobziele. Sie wird von den Involvierten nicht verbindlich genutzt. Die Ziele aus dem SSG sind schriftlich festgehalten, werden aber häufig mündlich weitergeleitet und teilweise werden daraus von der Fachlehrperson Feinziele abgeleitet. Es zeigte sich, dass wenn die schulische Förderung hauptsächlich bei der heilpädagogischen Fachperson liegt, der Schüler weiss, was seine Ziele sind. Er wird über die Feinziele in den einzelnen Fächern informiert. Dass die Schülerin häufig nicht weiss, was sie zu tun hat, könnte damit zusammenhängen, dass keine Feinziele existieren oder diese nicht transparent sind. Zielorientiert wird gearbeitet, wenn es darum geht, die*den Schüler*in für den Berufseinstieg fit zu machen.

Als Organisationshilfe dient ein Lernplan für das selbstständige Arbeiten und manchmal werden Themenpläne, die das Arbeiten strukturieren abgegeben.

Der Einsatz digitaler Medien (2.5.2) könnte noch ausgebaut werden. In diesem Bereich liegt ein grosses Potenzial brach. Das Tablet, insbesondere das Internet, wird für das selbstständige Lernen vor allem als Informationsquelle genutzt, ab und an werden Lernvideos angeschaut. Elektronische Lernprogramme werden keine eingesetzt.

Der Einfluss der Eltern wurde nur im Arrangement 2 beleuchtet. Die Eltern sind nicht in der Lage, ihren Sohn fachlich und mental zu unterstützen. Wie sollten sie auch, wenn sie nicht verstehen, warum ihr Sohn ein spezielles Setting bekommt und weshalb er die meiste Zeit ausserhalb der Klasse lernt?

Bei der Frage nach den Ursachen der wenig vorteilhaften Ergebnissen der Pisa-Studie warnt Walter et al. davor lediglich an die Eltern zu appellieren, sich auf ihre Erziehungspflichten zu besinnen, denn gerade bei den am stärksten gefährdeten Kindern liegt es nicht nur an mangelndem Elternwillen, sondern auch am fehlenden Können (2007, S. 263).

7.1.2 Unterfrage 1

Lässt sich in diesen Erfahrungen einen Nutzen der integrativen Förderung feststellen?
Welche Faktoren beeinflussen die Erfahrungen positiv?

Der wichtigste Nutzen ist das Wohlbefinden des*der Schülerin*s. Das Wohlbefinden hängt wesentlich von der sozialen Akzeptanz ab und die ist für beide Schüler*innen gewährleistet. Sie fühlen sich sozial eingebettet und haben Freunde*innen in ihrer Klasse. Für die Mitschüler*innen ist es bedeutungslos, dass sie teilweise nicht in der Klasse sind oder im Klassenunterricht von jemandem unterstützt werden.

Die*der Schüler*in und die Hauptbezugspersonen pflegen eine vertrauensvolle Beziehung. Die heilpädagogische Fachperson und die KLP bejahen die Integration des*der Schülerin*s grundsätzlich.

Diese positive Haltung zeigt sich in der flexiblen Umsetzung der integrativen Förderung. Kreative, auf den*die Schüler*in individuell angepasste Lösungen sind willkommen. Über die Woche gesehen wechseln sich Klassenunterricht, Kleingruppen- und Einzelsetting mit Phasen des eigenständigen, selbstreguliertem Lernens ab. Der Unterricht zielt auf eine gute Vorbereitung für den Einstieg in die Berufswelt ab.

Das Gelingen eines flexiblen Settings hängt von einem*r fachlich guten 'Koordinator*in' ab. Sie*Er zeichnet sich idealerweise durch organisatorische, fachliche, didaktische und diagnostische Kompetenzen aus und hat also ein grosses umfassendes Fachwissen. Einige Jahre Berufserfahrung ist von Vorteil. Er *Sie bündelt die Informationen und setzt Schwerpunkte in der schulischen Förderung. Der Einsatz einer*s 'Koordinators*in' spart personelle heilpädagogische Ressourcen.

Der Austausch über Beobachtungen und den aktuellen Unterrichtsinhalt in den verschiedenen Fächern zwischen der hauptverantwortlichen Person und den anderen involvierten Lehr- und Fachpersonen generiert einen Mehrwert für die schulische Förderung.

Zu den Erfolgsfaktoren gehören auch die Ressourcen und überfachlichen Fähigkeiten des*der Schülerin*s. Motivation, Offenheit und Selbstvertrauen helfen trotz schwierigen Voraussetzungen dranzubleiben, immer wieder aufzustehen und weiterzukämpfen. Je nach Setting hilft Fleiss und, vor allem beim selbstständigen Lernen, Strategien, um dranzubleiben.

7.1.3 Unterfrage 2

Lassen sich in diesen Erfahrungen Risiken der integrativen Förderung feststellen?

Welche Faktoren beeinflussen die Erfahrungen negativ?

Das Wohlbefinden ist nicht nur Nutzen, sondern auch ein Risiko. Obwohl sich der*die Schüler*in grundsätzlich wohl fühlt, gibt es Faktoren, welche das Wohlbefinden negativ beeinflussen. Der Schüler, der von einem sehr flexiblen Setting profitiert, fühlt sich nicht als Teil der Klasse. Beide Schüler*innen fühlen sich teilweise mit Aufgaben überfordert und sie sind unsicher, wenn sie vor der ganzen Klasse etwas vortragen. Offensichtlich spüren sie, dass sie im Bereich der schulischen Anforderungen anders sind als die anderen. Das bereitet Mühe, gerne wären sie gleich wie die anderen.

Das 2. Risiko liegt in der passenden fachlichen Förderung. Das zeigt sich vor allem bei der Schülerin, welche viel Zeit in der Klasse verbringt. Die KLP hat wenig Berufserfahrung und es fehlt ihr an Ideen und Zeit, den Unterricht zu differenzieren. Es steht wenig niveaudifferenziertes Material zur Verfügung. Bei kooperativen Lernformen realisiert die Schülerin, dass sie den Text nicht versteht, von dem sie den anderen Gruppenmitgliedern erzählen soll. Kooperative Lernformen machen ohne Unterstützung der heilpädagogischen Fachperson oder der KLP und den Peers wenig sind und betonen den Unterschied zusätzlich.

7.2 Reflexion des methodischen Vorgehens

Das Erarbeiten des Theorieteils beanspruchte sehr viel Zeit und Geduld. Die Recherche nach aktueller Literatur, die zur Situation der Forscherfrage passte, nahm lange kein Ende. Es wurden keine sauberen Exzerpte verfasst und die Literatursuche wurde zu wenig systematisch vorgenommen. Dieser Schritt hätte strukturierter durchgeführt, vermutlich weniger Zeit in Anspruch genommen. Bereits bei der Durchführung der Interviews wurde klar, wie wichtig die Erarbeitung des Forschungsstandes aus der Literatur war. Die Vernetzung von Theorie und den erworbenen Informationen aus den Interviews machten sehr viel Sinn und ergänzten sich auf wundersame Weise.

Der Interview-Pretest führte dazu, dass der Leitfaden angepasst wurde und gab Sicherheit im Umgang mit dessen Inhalt.

Die Suche der Interviewpartner*innen kostete Nerven. Dazu wurde bereits in Kapitel 4.3 geschrieben. Im Nachhinein stellte sich eine grosse Zufriedenheit bezüglich den Interviewpartner*innen ein. Sie waren motiviert, die Fragen ausführlich zu beantworten und verhalfen zu zusätzlichen interessanten Hinweisen.

Die Freude endlich mit den Schlüsselpersonen in Kontakt zu treten war gross. Die Interviews sind gelungen und waren für die Beantwortung der Fragen sehr unterstützend.

Beim deduktiven Codieren entlang der Kategorien galt es, die Codiereinheiten den passenden Kategorien zuzuordnen. Das Sortieren zusätzlicher Informationen zu induktiven Kategorien bereitete mehr Mühe. Es wurde priorisiert, welche Aspekte noch beleuchtet werden sollten.

Die Ergebnisse hätten in kürzerer Fassung festgehalten werden können. Es war jedoch wichtig, dass die Resultate mit entsprechenden Zitaten untermauert werden.

Die gewonnen Informationen wurden gegen Ende der Arbeit immer weiter verdichtet. Aus der Diskussion entstand die Beantwortung der Fragen. Ob der zweite Teil ab den Interviews besser gelungen ist als der erste; ist schwierig zu beurteilen. Jedenfalls fiel der Autorin das Erarbeiten des zweiten Teils der Arbeit sehr viel leichter.

7.3 Fazit

Eine intensive, aber lehrreiche Zeit neigt sich dem Ende zu. Es war die erste wissenschaftliche Arbeit in diesem Umfang und ist die Krönung des Studiums. Die Erkenntnisse sind insofern wertvoll, dass sie sich auf den Berufsalltag der Autorin auswirken. Die Autorin kann aufgrund der Ergebnisse argumentieren, wenn es um die individuellen Settings der Schüler*innen mit ISR-Status geht. Es handelt sich um einen Marathonlauf, die involvierten Lehrpersonen zu informieren und zu überzeugen, dass wir jedes ISR-Setting beobachten und die Bereitschaft haben müssen, Veränderung zu überdenken und vorzunehmen. Im Zentrum steht dabei immer der Jugendliche, seine möglichst optimale Förderung und das damit verbundene gute Wohlbefinden.

7.4 Ausblick

Die Zahl der Schüler*innen mit ISR-Status wegen einer Lernbeeinträchtigung wird weiterhin zunehmen. Die Sekundarschule wird damit vor eine grosse Herausforderung gestellt. Die Aufgabe der*dem integrierten Schüler*in im Fachlehrersystem gerecht zu werden, braucht Kreativität, Mut und eine gemeinsame stützende Haltung. Das Beschulen im Klassensetting ist eine mögliche Lösung, die in vielen Fällen durch unkonventionelle Ansätze ergänzt werden muss. Es gibt nicht die Lösung zur optimalen integrativen Förderung, viel mehr hängt die geeignete Settingkombination von der*dem Schüler*in und den beteiligten Lehrpersonen und der heilpädagogischen Fachperson ab.

Als Weiterführung der Arbeit empfiehlt es sich, die Lösungsansätze der einzelnen Schulen zu vergleichen. Fortführende Fragen könnten sein: »Wie sieht die Schulwoche der integrierten Schüler*innen aus, wie viele Lektionen arbeiten sie ganz alleine und wie strukturieren und kontrollieren sie ihr Lernen?« «Wie werden die Lehrpersonen beim Differenzieren ihres Unterrichts unterstützt, dass die integrierten Schüler*innen auch profitieren können?»

In Anbetracht dessen, dass es zu wenig ausgebildete heilpädagogischen Fachpersonen gibt, stellt sich ebenfalls die Frage, inwiefern Schulassistenzen unterstützend eingesetzt werden können.

Ebenfalls von Bedeutung ist die Haltung der Schule als Gesamtes, der Wissensaustausch und die Weiterbildung.

Die Rolle des familiären Umfeldes und die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten wurden in dieser Arbeit nur kurz angeschnitten. Bestimmt würde eine Arbeit zu diesem Feld, vieles ans Licht bringen und Ansätze dazu liefern, wie das familiäre Umfeld den*die Schüler*in unterstützen kann.

Die Forschung kann verschiedentlich vertieft werden und die Fortsetzung wird mit Spannung erwartet.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Angebots-Nutzungs-Modell der Wirkungsweise des Unterrichts (Helmke, 2021) 12

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Eigene Tabelle: Die 4 wichtigsten Zutaten für eine integrative Schule (Lienhard et al., 2015, S. 147) 13

Tabelle 2: Eigene Tabelle: Die vier wichtigen Prinzipien des inklusiven Unterrichtes für die integrierten Lernenden ohne Eins-zu-eins-Betreuung (Heimlich, 2019, S. 160f.) 14

Tabelle 3: Eigene Tabelle: Gemeinsame Aufgaben KLP und SHP (Prof. Dr. Josef Steppacher, Prof. Dr. Peter Lienhard -Tuggener, Prof. Dr. Susanne Schriber, 2019, S. 12f.) 17

Tabelle 4: Eigene Tabelle: Zusammensetzung von Arrangement 1 und Arrangement 2 29

Tabelle 5: Das Kategoriensystem 33

Tabelle 6: Verdichtete Ergebnisse des Arrangements 141

Tabelle 7: Verdichtete Ergebnisse des Arrangements 2 51

10 Abkürzungsverzeichnis

KLP Klassenlehrperson

SHP Schulische*r Heilpädagoge*in

Sch. Schüler*in

SuS Schülerinnen und Schüler

SSA Schulsozialarbeit

SPD Schulpsychologischer Dienst

HfH Hochschule für Heilpädagogik

IF Integrierte Förderung

ISR Integrierte Sonderschule in der Verantwortung der Regelschule

SSG Schulisches Standortgespräch

11 Literaturverzeichnis

- Aellig, S. & Steppacher, J. (2019). *Schulische Integration. Daten, Fakten und Positionen* (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, Hrsg.). Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/hfh_komplettes_dossier_schulische_integratio_aellig_steppacher_2019.pdf
- Alois Buholzer, Jeanine Grütter, Cécile Tschopp. (2015). *Evaluation der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Kanton Zürich. Evaluationsbericht 2015.* Forschungsbericht Nr. 46 (Pädagogische Hochschule Luzern, Hrsg.).
- Annemarie Kummer Wyss, A., Ottiger, A., Buholzer, A. (Dezember 2009). *Neuausrichtung der Speziellen Förderung im Kanton Basel-Landschaft. Schlussbericht* (Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Hrsg.). Luzern: Hochschule Luzern.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (September 2014). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen, Finanzierung der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule ISS und der Regelschule ISR* (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Hrsg.). Volksschulamt. Zugriff am 27.04.2021.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (Dezember 2018). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung* (Bildungsdirektion Kanton Zürich, V., Hrsg.). Abteilung Besondere Förderung / Sektor Sonderpädagogik.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht* (Spektrum Schule). Baar: Klett und Balmer.
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.). (2010). *Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (Lehren lernen, 1. Aufl.). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer; Klett und Balmer.
- Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen. (2019). *Aufwachsen im digitalen Zeitalter* (Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen, Hrsg.).
- Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung. (2012). *Ein Profil für inklusive Lehrerinnen und Lehrer* (Amanda Watkins, Hrsg.), Odense, Dänemark.
- Gold, A. (2016). *Lernen leichter machen. Wie man im Unterricht mit Lernschwierigkeiten umgehen kann.* Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hartung, J., Zschoch, E. & Wahl, M. (2021). Inklusion und Digitalisierung in der Schule. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 41, 55-76.
- Hattie, J. (2018). *Lernen sichtbar machen* (3., erweiterte Auflage mit Index und Glossar). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Heimlich, U. (2019). *Inklusive Pädagogik. Eine Einführung* (Kohlhammer Urban Taschenbücher, 1. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (Lehrbuch, 4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Helmke, A. (2021). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts: Franz Emanuel Weinert gewidmet* (Schule weiterentwickeln, Unterricht verbessern Orientierungsband, 8. Auflage). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.
- Helmke, Andreas, et al. (KMK-Unterrichtsdiagnostik, Hrsg.). (2021, 16. April). *Gegenstandsbereich und Unterrichtsdiagnostik. Empirische Unterrichtsforschung und Allgemeine Didaktik.* Verfügbar unter <https://docplayer.org/29419179-Gegenstandsbereich-der-unterrichtsdiagnostik.html>
- Joller-Graf, K. & Tanner, S. (2011). *Integration geistig behinderter Sonderschülerinnen und -schüler in Regelklassen der Zentralschweiz.* Forschungsbericht Nr. 27 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (Hochschule Luzern, Hrsg.).
- Kantonsrat Zürich. (2005). Volksschulgesetz. VSG.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2014). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (Studienbuchreihe). Zürich: Pestalozzianum.

- Müller, K. & Gingelmaier, S. (Hrsg.). (2018). *Kontroverse Inklusion. Ansprüche, Umsetzungen, Widersprüche in der Schulpädagogik* (1. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa. Verfügbar unter http://ebooks.ciando.com/book/index.cfm/bok_id//2491258
- Prof. Dr. Josef Steppacher, Prof. Dr. Peter Lienhard -Tuggener, Prof. Dr. Susanne Schriber. (Juni 2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagog*innen und Klassenlehrpersonen* (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, Hrsg.). Zugriff am 06.07.2021. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/HfH_Broschuere_Zusammenarbeit_180x240_korr_telnr_190820_web_nb.pdf
- Regierungsrat des Kanton Zürich. (2007). Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen. VSM.
- Reinders, H. (2011). *Empirische Bildungsforschung. Gegenstandsbereiche* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Schroeder, J. (2015). *Pädagogik bei Beeinträchtigungen des Lernens* (Kompendium Behindertenpädagogik, 1. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren. (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik* (Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren, Hrsg.).
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. *Schule und Integration*. Zugriff am 27.04.2021. Verfügbar unter <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-2>
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. Verfügbar unter <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-531-17127-2>
- Walter, J., Wember, F. B., Borchert, J. & Goetze, H. (Hrsg.). (2007). *Sonderpädagogik des Lernens* (Handbuch Sonderpädagogik, / Hrsg. der Reihe: Johann Borchert und Herbert Goetze; Bd. 2). Göttingen: Hogrefe.
- Wild, E., Lütje-Klose, B., Neumann, P. & Gorges, J. (2018). Die Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements (BiLieF) – Zentrale Befunde. *DDS – Die Deutsche Schule*, 110 (2), 109-123.
- Wolter, S. C., Cattaneo, M. A., Denzler, S., Diem, A., Hof, S., Meier, R. et al. (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018* (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Hrsg.), Aarau.

12 Anhang

Inhaltsverzeichnis

Einwilligungserklärungen	1
Brief an Schulleitungen zur Stichprobensuche	5
Materialliste	6
Interviewprotokoll Arrangement 1.....	7
Interviewprotokoll Arrangement 2.....	8
Leitfadeninterview Schüler*in	9
Leitfadeninterview Klassenlehrperson	14
Leitfadeninterview SHP	20

Rebekka Fasciati Leuenberger

Albisstrasse 25

8915 Hausen am Albis

20.8.21

fasciati@vorderzelg.ch

076 585 57 74

Einwilligungserklärung

Lieber Schüler

Als Abschluss meines Studiums in Schulischer Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich schreibe ich eine Masterarbeit. Judith Pekarek ist meine Mentorin und steht mir beim Schreiben meiner Arbeit beratend zur Seite.

Du wurdest von deiner Lehrperson darüber informiert, dass ich mit dir gerne ein Gespräch führen möchte. Es geht beispielsweise darum herauszufinden, wovon es abhängt, ob dir die Schule gefällt und du dich wohl fühlst.

Das vereinbarte Gespräch dauert zirka eine Stunde und wird auf einem Tonträger aufgezeichnet. Dies ist für die exakte Auswertung wichtig. Die Tonaufzeichnung steht nur mir und zum Zweck dieser Arbeit zur Verfügung. Sobald die Daten ausgewertet sind und die Arbeit angenommen wurde, werden sämtliche Tonaufnahmen unwiderruflich gelöscht.

Die Daten werden anonymisiert ausgewertet. Das heisst, die Informationen in der Arbeit lassen keinerlei Rückschlüsse auf Ort oder Personen zu. Eine Identifizierung der interviewten Person ist somit ausgeschlossen. Namen und andere persönliche Daten werden nur bis zur Annahme der Arbeit aufbewahrt und nachher vernichtet.

Der Speicherung der personenbezogenen Daten zu Dokumentationszwecken kann durch die interviewte Person jederzeit widersprochen werden. Die Teilnahme am Gespräch erfolgt freiwillig. Das Gespräch kann zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden. Das Einverständnis zur Aufzeichnung und Weiterverwendung der Daten kann jederzeit widerrufen werden.

Ich erteile hiermit mein Einverständnis zur Nutzung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen des Gesprächs erhoben werden.

Datum, Ort

Vorname und Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Rebekka Fasciati Leuenberger

Albisstrasse 25

8915 Hausen am Albis

20.8.21

fasciati@vorderzelg.ch

076 585 57 74

Einwilligungserklärung

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte

Als Abschluss meines Studiums in Schulischer Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich schreibe ich eine Masterarbeit. Darin beleuchte ich, wie gut die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit ISR-Status in der Regelklasse gelingt und wovon die erfolgreiche Integration abhängt. Judith Pekarek ist meine Mentorin und steht mir beim Schreiben meiner Arbeit beratend zur Seite.

Ihre Tochter wurde bereits von ihrer Lehrperson darüber informiert, dass ich mit ihr gerne ein Gespräch führen möchte. Es geht darum herauszufinden, wie gut sich Ihre Tochter integriert fühlt und womit ihr Wohlbefinden zusammenhängt.

Das vereinbarte Gespräch dauert zirka eine Stunde und wird auf einem Tonträger aufgezeichnet. Dies ist für die exakte Auswertung wichtig. Die Tonaufzeichnung steht nur mir und zum Zweck dieser Arbeit zur Verfügung. Sobald die Daten ausgewertet sind und die Arbeit angenommen wurde, werden sämtliche Tonaufnahmen unwiderruflich gelöscht.

Die Daten werden anonymisiert ausgewertet. Das heisst, die Informationen in der Arbeit lassen keinerlei Rückschlüsse auf Ort oder Personen zu. Eine Identifizierung der interviewten Person ist somit ausgeschlossen. Namen und andere persönliche Daten werden nur bis zur Annahme der Arbeit aufbewahrt und nachher vernichtet.

Der Speicherung der personenbezogenen Daten zu Dokumentationszwecken kann durch die interviewte Person jederzeit widersprochen werden. Die Teilnahme am Gespräch erfolgt freiwillig. Das Gespräch kann zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden. Das Einverständnis zur Aufzeichnung und Weiterverwendung der Daten kann jederzeit widerrufen werden.

Ich erteile hiermit mein Einverständnis zur Nutzung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen des Gesprächs erhoben werden.

Datum, Ort

Vorname und Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Rebekka Fasciati Leuenberger

Albisstrasse 25

8915 Hausen am Albis

20.8.21

fasciati@vorderzelg.ch

076 585 57 74

Einwilligungserklärung

Sehr geehrte Lehrperson

Als Abschluss meines Studiums in Schulischer Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich schreibe ich eine Masterarbeit. Darin beleuchte ich, wie gut die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit ISR-Status in der Regelklasse gelingt und wovon die erfolgreiche Integration abhängt. Judith Pekarek ist meine Mentorin und steht mir beim Schreiben meiner Arbeit beratend zur Seite.

Das vereinbarte Gespräch dauert zirka 75 Minuten und wird auf einem Tonträger aufgezeichnet. Dies ist für die exakte Auswertung wichtig. Die Tonaufzeichnung steht nur mir und zum Zweck dieser Arbeit zur Verfügung. Sobald die Daten ausgewertet sind und die Arbeit angenommen wurde, werden sämtliche Tonaufnahmen unwiderruflich gelöscht.

Die Daten werden anonymisiert ausgewertet. Das heisst, die Informationen in der Arbeit lassen keinerlei Rückschlüsse auf Ort oder Personen zu. Eine Identifizierung der interviewten Person oder der betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers ist somit ausgeschlossen. Namen und andere persönliche Daten werden nur bis zur Annahme der Arbeit aufbewahrt und nachher vernichtet.

Der Speicherung der personenbezogenen Daten zu Dokumentationszwecken kann durch die interviewte Person jederzeit widersprochen werden. Die Teilnahme am Gespräch erfolgt freiwillig. Das Gespräch kann zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden. Das Einverständnis zur Aufzeichnung und Weiterverwendung der Daten kann jederzeit widerrufen werden.

Ich erteile hiermit mein Einverständnis zur Nutzung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen des Gesprächs erhoben werden.

Datum, Ort

Vorname und Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Rebekka Fasciati Leuenberger

Albisstrasse 25

8915 Hausen am Albis

20.8.21

fasciati@vorderzelg.ch

076 585 57 74

Einwilligungserklärung

Sehr geehrte*r Schulische*r Heilpädagoge*in

Als Abschluss meines Studiums in Schulischer Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich schreibe ich eine Masterarbeit. Darin beleuchte ich, wie gut die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit ISR-Status in der Regelklasse gelingt und wovon die erfolgreiche Integration abhängt. Judith Pekarek ist meine Mentorin und steht mir beim Schreiben meiner Arbeit beratend zur Seite.

Das vereinbarte Gespräch dauert zirka 75 Minuten und wird auf einem Tonträger aufgezeichnet. Dies ist für die exakte Auswertung wichtig. Die Tonaufzeichnung steht nur mir und zum Zweck dieser Arbeit zur Verfügung. Sobald die Daten ausgewertet sind und die Arbeit angenommen wurde, werden sämtliche Tonaufnahmen unwiderruflich gelöscht.

Die Daten werden anonymisiert ausgewertet. Das heisst, die Informationen in der Arbeit lassen keinerlei Rückschlüsse auf Ort oder Personen zu. Eine Identifizierung der interviewten Person oder der betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers ist somit ausgeschlossen. Namen und andere persönliche Daten werden nur bis zur Annahme der Arbeit aufbewahrt und nachher vernichtet.

Der Speicherung der personenbezogenen Daten zu Dokumentationszwecken kann durch die interviewte Person jederzeit widersprochen werden. Die Teilnahme am Gespräch erfolgt freiwillig. Das Gespräch kann zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden. Das Einverständnis zur Aufzeichnung und Weiterverwendung der Daten kann jederzeit widerrufen werden.

Ich erteile hiermit mein Einverständnis zur Nutzung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen des Gesprächs erhoben werden.

Datum, Ort

Vorname und Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Rebekka Fasciati Leuenberger
Albisstrasse 25
8915 Hausen am Albis
fasciati@vorderzelg.ch
076 585 57 74

Juni 2021

Interview zum Thema Integration von Schüler*innen mit ISR-Status in die Regelklasse

Liebe Schulleiter*innen

Im Rahmen meiner Masterarbeit in Schulischer Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH untersuche ich die integrative Förderung der ISR-Schüler*innen mit Lernbeeinträchtigungen in die Regelklasse des Kanton Zürich.

Ich suche Schüler*innen, ihre Klassenlehrperson und die/der betreffende Schulische Heilpädagog*in, um sie zu diesem Thema mündlich zu befragen (Zeitbedarf ca. 45 min.). Es handelt sich um Einzelbefragungen.

Schüler*innen mit folgenden Merkmalen können teilnehmen:

- Der/Die Schüler*in besucht die integrative Sonderschule in der Verantwortung der Regelschule, er hat also einen ISR-Status.
- Dieser Status hat er/sie wegen einer Lernbeeinträchtigung (= schwache Schulleistungen)
- Besuch der 2. oder 3. Sekundarklasse im Schuljahr 2021/22
- Die verantwortliche Klassenlehrperson sowie die/der Schulische Heilpädagog*in zeigen ebenfalls Bereitschaft, sich für ein ca. stündiges Interview zur Verfügung zu stellen.

Zeitraum der Durchführung: August bis September 2021. Die gewonnenen Daten werden alle anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf Personen gemacht werden können.

Falls Sie mich in meinem Vorhaben unterstützen möchten und an Ihrer Schule Schüler*innen mit den erforderlichen Merkmalen unterrichten, bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die betreffenden Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen zeitnah informieren und Ihnen dieses Schreiben weiterleiten. Ich bin auf die freiwillige Mitarbeit Ihres Fachpersonals angewiesen.

Vielleicht kennen Sie andere Schulleitungen, an die sie dieses Schreiben weiterleiten könnten.

Gerne erwarte ich von Ihnen oder Ihrem Fachpersonal bei Fragen oder Interesse an der Teilnahme eine Mail oder einen Telefonanruf.

Im Voraus ein grosses Dankeschön für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Rebekka Fasciati Leuenberger
SHP in Ausbildung und ebenfalls in der Praxis tätig

- **Materialliste**

- 2 geladene Handys mit Aufladekabel und Stecker

- Interviewleitfaden

- Interviewprotokoll

- -Geschenk / Kärtli

- Adresse und Telnr.

- Schreibzeug

-

Interviewprotokoll Arrangement 1

Person	Sch.1	KLP1	SHP1
Datum	Donnerstag, 9.9.21, 8.20 Uhr	Donnerstag, 9.9.21, 13.45 Uhr	Freitag, 10.9.21,
Ort	Schulhaus	Schulhaus	bei der Befragten zu Hause
Kontaktaufnahme	Über SHP	Über SHP	Kontakt durch eine Studienkollegin
Beobachtungen (Teilnahme- motivation Interview- atmosphäre, personale Beziehung)	offen, reflektiert, motiviert angenehme Atmosphäre nimmt sich in ihrer Situation nicht als besonders wahr	Jung, wenig Erfahrung, motiviert, angenehm und bemüht in ihrer Arbeit Findet die integrative Förderung der Sch. kein Problem	Angenehm, lockeres Gespräch, motiviert Findet es schwierig, Sch. in allen Fächern zu ,betreuen', Ressourcen fehlen. Schwerpunkt liegt in M und D, was aber ihrer Meinung nach nicht reicht.
Bemerkungen	Hat kurz vor dem Gespräch gezögert, mitzumachen Gespräch fand während dem Kleinklassenunterricht statt.		
	Es waren alle sehr unkompliziert, zuverlässig und pünktlich.		

Das Interviewprotokoll enthält Code-Nr., evt. weitere Daten zur befragten Person, Datum, Ort, Angaben zur Kontaktaufnahme und zur Teilnahmemotivation.

„Die wichtigste Funktion des Protokollbogens besteht aber darin, Stichworte zur Interviewatmosphäre und zur besonderen personalen Beziehung zwischen interviewender Person und Erzählperson festzuhalten“ (ebd., S. 193).

Interviewprotokoll-Arrangement 2

Person	Sch.2	KLP2	SHP2
Datum	Donnerstag, 16.9.21, 8.15 Uhr	Samstag, 18.9.21, 12.15 Uhr	Dienstag, 14.9.21, 14.45 Uhr
Ort	Schulhaus	via Teams	Schulhaus
Kontaktaufnahme	Über SHP	Über SHP	Flüchtiger Bekannter
Beobachtungen (Teilnahme- motivation Interview- atmosphäre, personale Beziehung)	Gesprächig, sehr offen, überraschend reflektiert, was seine Arbeitsweise angeht Scheint eine enge Beziehung zu SHP zu haben, merkt, dass SHP ihm viel Hilfe geben kann. Wäre gerne häufiger in der Klasse, aber hat sich mit der Situation abgefunden	Interview musste verschoben werden Sehr motiviert und erfahren, hat nicht mehr viel mit dem Sch. zu tun, weil er in verschiedenen Settings ist, nie in der Klasse, wenn sie unterrichtet. Findet, dass es viel Flexibilität braucht, um ein passendes Setting für SuS mit ISR wegen Lernbeeinträchtigung einzurichten, v.a. auf anfangs Schuljahr Betont, dass bei ihnen der SHP die Klassenlehrerfunktion für die ISR-SuS übernimmt. Gutes Verhältnis zu SHP, sprechen viel miteinander, ungeplant	Hat mir als erstes das Klassenzimmer gezeigt und schon viele Informationen gegeben. Der Sch. wird nur noch in Musik und TTG in der Klasse gefördert. Darum musste ich viele Fragen (z.B. in Bezug auf die Zusammenarbeit) auch für die Klassenassistentz erfragen. Hat den Termin spontan vorverschoben. Macht einen bemühten und engagierten Eindruck
Bemerkungen	Sch. war sich sehr unsicher, ob er am Interview teilnehmen möchte.		
	Frage mich, ob man in diesem Fall von einer Integration in den Regelklassenunterricht sprechen kann. Ich hoffe, es gibt keine Probleme bei der Auswertung		

Einleitung:

Hallo

Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit mir ins Gespräch zu kommen und einige Fragen zu beantworten. Es ist nicht selbstverständlich, dass du dich zur Verfügung stellst. Ich bilde mich zur Schulischen Heilpädagogin aus und jetzt zum Schluss meiner Ausbildung schreibe ich eine Abschlussarbeit. Sonst arbeite auf einer Oberstufe und mache dasselbe wie und gebe auch Schule. Jetzt nimmt es mich wunder, wie es dir in der Schule gefällt und freue mich etwas von deinen Erfahrungen zu hören.

Ich werde das Gespräch aufnehmen, damit ich es später abtippen kann. Dabei werden alle Namen und Hinweise, welche auf dich und deine Schule rückschliessen lassen anonymisiert. Dein Name kommt also im Text nirgends vor. Sobald ich weiss, dass ich die Abschlussarbeit bestanden habe, werden die Tonaufnahmen und deine persönlichen Daten gelöscht. Das haben du und deine Eltern ja bereits bei der Einwilligungserklärung gelesen und unterschrieben. Hast du alles verstanden, was ich gesagt habe? Hast du noch eine Frage?

Falls du eine Frage nicht verstehst, frage bitte nach. Lasse dir ruhig Zeit für deine Antworten.

	Leitfragen als Erzählaufforderung	Check – wurde das erwähnt? Falls nein, nachfragen	Konkrete Fragen an passender Stelle o. am Schluss	Bemerkungen
Einstiegsfrage	Stell dich bitte kurz vor. Wer bist du? Was gefällt dir in der Schule am besten?		Bist du schon seit der 1. Oberstufe bei ... in der Schule? Kennst du ... (SHP) auch schon seit du in die Oberstufe gehst?	

Schulische Förderung	1	Was kannst du so richtig gut? Kannst du erklären, warum dir in ... das Lernen leicht fällt? / warum du das so gut kannst?	Stärken erkennen und Nutzen Selbstreflexion Selbsteinschätzung Arbeitshaltung Motivation Volitionale Steuerung	Vergleichst du deine Schulleistungen mit den Leistungen der anderen in der Klasse?		Erfolg- /Misserfolgsgefühl Emotionen
	2	Woran erkennst du, dass du in der Schule Fortschritte machst?	Metakognition Bewusstsein, was gelingt	Kennst du deine Ziele? Bespricht ... (SHP) oder ... (KLP) mit dir, deine Fortschritte?		
	3	Wie arbeitest du, wenn die SHP nicht im Unterricht ist?	Wochenplan Individuell, mit den anderen Hilfsmittel Kooperative Lernformen Peertutoring	Wie weißt du, was du machen musst? Hat die KLP Zeit für dich? Arbeitet ihr manchmal auch in Gruppen?	KLP6	

Ressourcen	4	Kannst du dich an eine Aufgabe erinnern, die dich richtig stark motiviert hat?	Motivation/ Interesse Volitare Steuerung Passung Hilfestellung Ziel ist klar	Warum warst du bei dieser Aufgabe sehr motiviert? Was braucht es, dass du für eine Aufgabe motiviert bist?	Selbstreflexion Emotionen
	5	Wann fällt es dir schwer, dich auf eine Aufgabe zu konzentrieren?	Metakognition: Selbstkontrolle, Selbstbeobachtung	Hast du einen Trick, wie du dich in diesen Situationen auf die Aufgabe konzentrieren kannst?	
	6	Helfen dir deine Klassenkameraden*innen manchmal während der Lektion?	Peers Gefühl von integriert sein Emotionen	Musst du sie nach Hilfe fragen? Bieten sie Hilfe an? Wie/Womit helfen sie dir dann?	

Soziale Akzeptanz	7	Habt ihr es gut untereinander? (Pflegt ihr in eurer Klasse einen respektvollen Umgang?)	Mobbing/auslachen Verständnis fürs Anderssein SuS / Klasse / integrierte*r Sch. Bedeutung Respekt	Wo zeigt sich das? -> konkretes Bsp. Wie gefällt es dir in der Klasse?	KLP1 SHP1	Selbstreflexion Wohlbefinden
	8	Erzähl mir doch etwas über deine Klassenkameradinnen und Kameraden.	Wohlbefinden Gemeinsamkeiten über die Schule hinaus	Hast du einen besten Freund*in in der Klasse? Wenn du an den*die beste*n Freund*in in der Klasse denkst, warum magst du ihn gut? Oder: Warum magst du deine Klassenkameraden nicht so gut?		

Wohlbefinden	9	In welchen Situationen fühlst du dich gut?	Soziale Sicherheit Klassenkameraden Passung Schulischer Erfolg	Kannst du erklären, woran es liegt, wenn du dich in der Klasse wohl fühlst? Was hilft dir dabei, dich wohl zu fühlen?	SHP13 LP13	
	10	In welchen Situationen merkst du, dass du anders bist als die anderen?	bestimmtes Fach Pausen Setting Ausgrenzung	Stresst dich das? Wo überhaupt nicht?	SHP8 KLP8	
Schlussfrage		Wir sind am Schluss des Gesprächs angelangt. Möchtest du noch etwas sagen? Was würdest du an deiner schulischen Situation ändern, wenn du könntest? Sonst schalte ich jetzt die Aufnahme ab.				

Einleitung:

Grüezi

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir ins Gespräch zu kommen und einige Fragen beantworten. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Ich bilde mich zur Schulischen Heilpädagogin aus und jetzt zum Schluss meiner Ausbildung schreibe ich meine MA. Ich arbeite auf einer Oberstufe und habe dabei in meiner Rolle als SHP gemerkt, dass die Förderung von SuS mit Lernschwierigkeiten in der Regelklasse, wenn ich als SHP nicht dabei bin, eine grosse Herausforderung ist. Gerne möchte ich in der nächsten halben Stunde von Ihren Erfahrungen dazu etwas hören.

Ich werde das Gespräch aufnehmen, damit ich es später auf Papier bringen kann. Dabei werden alle Namen und Hinweise, welche auf Ihre Person, den Schüler oder die Schülerin und die Schule rückschliessen lassen anonymisiert. Sobald die MA seitens der HfH angenommen wurde, werden die Tonaufnahmen und Ihre persönlichen Daten gelöscht. Das haben Sie ja bereits bei der Einwilligungserklärung gelesen und unterzeichnet.

Haben Sie bevor wir mit dem Gespräch beginnen noch eine Frage oder ein Anliegen?

Falls Sie eine Frage nicht verstehen, bitte fragen Sie nach. Lassen Sie sich ruhig Zeit für Ihre Antworten.

		Leitfragen als Erzählaufforderung	Check – wurde das erwähnt? Falls nein, nachfragen	Konkrete Fragen an passender Stelle o. am Schluss	Bemerkungen	
Einstiegsfrage		Stellen Sie sich bitte kurz vor.	Laufbahn	Wie lange sind Sie schon an dieser Schule tätig? Wie lange arbeiten Sie schon als LP? Immer mit KL-Funktion?		
Haltung 1, 12, 13, 14	1	Wie sorgen Sie für einen respektvollen Umgang?	SHP SuS / Klasse / integrierte*r Sch. Bedeutung Respekt	Konkrete Beispiele In welchen Situationen bekommen die SuS Ihre positive Haltung zu spüren?	SHP1 S7	

Zusammenarbeit 2, 3, 4	2	Was gelingt gut in der Zusammenarbeit mit der SHP?	Aufgabenteilung Rollenverständnis Kommunikation	Decken sich Ihre Vorstellung und die der SHP über die gemeinsame Zusammenarbeit? Wie zeigt sich dies? Was ist hilfreich für eine gute Zusammenarbeit?	SHP2	
	3	Erinnern Sie sich an Meinungsverschiedenheiten in der Zusammenarbeit mit der SHP?	Geteiltes Verständnis der Aufgabenteilung und Integration > Haltung Professionalität	Warum ist es zu dieser Meinungsverschiedenheit gekommen? Wie sind Sie beide damit umgegangen (Lösung)? Was war dabei hilfreich?	SHP3	
	4	Inwiefern arbeiten sie zusammen, wenn es um die*den integrierte*n Sch. (Name) geht?	Aufgabenteilung Kommunikation Fachwissen Teamteaching Adaptivität des Materials, der Förderung	Welche Rolle übernehmen Sie in der Zusammenarbeit mit der SHP, wenn es um den integrierte*n Sch. geht? Wie werden Sie von der SHP beraten, wenn es um die Situation des*r integrierte*n Sch. ohne Eins-zu-eins- Betreuung geht? Wie tauschen Sie sich über die Arbeit des*der integrierten Sch., welche er*sie im Regelklassenunterricht geleistet hat aus?	SHP4	Broschüre: Aufgaben

Integrativer Unterricht 5, 6, 7, 8, 15	5	Wie gestaltet sich Ihr Unterricht, wenn der*die integrierte Sch. am Regelklassenunterricht teilnimmt?	Computer-unterstütztes Lernen Wochenplan Material, ILZ, Preteaching Teamteaching Förderplanung	Welche Lernformen wenden sie im Unterricht an? Wenden Sie Formen der inneren Differenzierung an, z.B. Niveau-Anpassung des Lernmaterials, Zeit,- und Zielanpassung, Passung in der Methodik	S3 SHP5	Broschüre: Zuständigkeit
	6	Wie gelingt die Integration und was trägt der Sch. dazu bei?	Soziale, fachliche, Selbstkompetenzen	Welche Sch.kompetenzen sind von Vorteil?	SHP6	
	7	Welche Rolle spielen die Peers bei der Förderung des*der integrierten Sch.?	Kooperative Lernformen Peertutoring Helfersystem	Holt sich der*die integrierte Sch. bei den Peers Hilfe? Bieten die Peers dem*der integrierten Sch. Hilfe an?	S6 SHP7	
	8	Wann machen sich die Besonderheit des*der integrierten Sch. bemerkbar?	Bestimmte Fächer Situationen Settings Passung	Wann nicht?	SHP8 S10	

Förderplanung 9, 10, 11	9	Inwiefern werden Sie in den Förderprozess der*des integrierten Sch. miteinbezogen?	Kreislauf, zeitlich Beobachtungen/ Diagnostik Inhalte Absprache und Verantwortlichkeit	Erstellen Sie gemeinsam mit der SHP die Förderplanung? Welche Inhalte bestimmen Sie gemeinsam?	SHP9	Broschüre: Zusammenarbeit
	10	Wie beeinflusst die Förderplanung die Lektionen, wo der*die integrierte Sch. ohne SHP im Regelklassenunterricht dabei ist?	Aufgabenteilung Mitspracherecht Austausch mit der SHP Materialien method.- didaktische Überlegungen	Was erleichtert Ihnen, den*die integrierte Sch. im Regelklassenunterricht passend (nach ILZ) zu fördern? Was ist im Förderplan festgehalten?	SHP10	
	11	Wie wird der*die integrierte Sch. in Fächern ohne ILZ gefördert?	Peers Preteaching mit der*dem SHP	Wie gelingt es ihm*ihr die regulären LZ zu erreichen? Schreibt er*sie die regulären Prüfungen?	SHP11	Wochenplan Hilfsmittel Gespräche Handlungspläne

Haltung 1, 12, 13, 14	12	Wie erleben Sie Ihre Klasse in Bezug auf die Vielfalt / Heterogenität?		In welchen Situationen erleben Sie die Verschiedenartigkeit der SuS als Vorteil? In welchen Situationen erleben Sie die Verschiedenartigkeit der SuS als Nachteil?	SHP12	
	13	Wie erleben Sie Ihre eigene Haltung gegenüber der Haltung der SHP?	Gemeinsame Haltung	Diskutieren Sie mit der SHP über Haltungsfragen? Hat sich Ihre Haltung im Verlaufe Ihrer Berufslaufbahn geändert? Beweggründe?	SHP13	
	14	Wie sorgen Sie für ein gutes Wohlbefinden des*der integrierten* Sch.?	Hilfestellung (auch Peers, Material) Passung (Zeit, Niveau, LZ)	In welcher Situation bekommen die SuS Ihre positive Haltung zu spüren? Was trägt der Sch. selbst zu einem guten Wohlbefinden bei?	SHP14 S9	
Integration (zusammenfassend) 5, 6, 7, 8, 15	15	Inwiefern macht die Integration von SuS mit Lernbeeinträchtigungen in die Regelklasse Sinn?	alle SuS Methodenvielfalt Allgemeine Unterrichtsqualität	Wo sehen Sie die grösste Herausforderung der Integration von der*vom Sch. mit Lernbeeinträchtigungen? Wo kommt der/die integrierte Sch. zu kurz?	SHP15	Allen gerecht werden Soziale Integration Schulische Förderung

Schlussfrage	Wir sind am Schluss des Gesprächs angelangt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, wonach ich nicht gefragt habe? Finden Sie ein Gedanke zum Thema Integration von Sch. mit ISR-Status sehr wichtig? Dann nehme ich den gerne noch mit. Sonst schalte ich jetzt die Aufnahme ab.
---------------------	---

Einleitung:

Grüezi

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir ins Gespräch zu kommen und einige Fragen beantworten. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Ich bilde mich zur Schulischen Heilpädagogin aus und jetzt zum Schluss meiner Ausbildung schreibe ich meine MA. Ich arbeite auf einer Oberstufe und habe dabei in meiner Rolle als SHP gemerkt, dass die Förderung von SuS mit Lernschwierigkeiten in der Regelklasse, wenn ich als SHP nicht dabei bin, eine grosse Herausforderung ist. Gerne möchte ich im Gespräch von Ihren Erfahrungen dazu etwas hören.

Ich werde das Gespräch aufnehmen, damit ich es später auf Papier bringen kann. Dabei werden alle Namen und Hinweise, welche auf Ihre Person, den Schüler oder die Schülerin und die Schule rückschliessen lassen anonymisiert. Sobald die MA seitens der HfH angenommen wurde, werden die Tonaufnahmen und Ihre persönlichen Daten gelöscht. Das haben Sie ja bereits bei der Einwilligungserklärung gelesen und unterzeichnet.

Haben Sie bevor wir mit dem Gespräch beginnen noch eine Frage oder ein Anliegen?

Falls Sie eine Frage nicht verstehen, bitte fragen Sie nach. Lassen Sie sich ruhig Zeit für Ihre Antworten.

		Leitfragen als Erzählaufforderung	Check – wurde das erwähnt? Falls nein, nachfragen	Konkrete Fragen an passender Stelle o. am Schluss	Bemerkungen	
Einstiegsfrage		Stellen Sie sich bitte kurz vor.	Laufbahn	Wie lange sind Sie schon an dieser Schule tätig? Wie lange arbeiten Sie schon als SHP?		
Haltung 1, 12, 13, 14	1	Wie sorgen Sie für einen respektvollen Umgang?	KLP SuS / Klasse / integrierte*r Sch. Bedeutung Respekt	Konkrete Beispiele In welchen Situationen bekommen die SuS Ihre positive Haltung zu spüren?	LP1 S7	

Zusammenarbeit 2, 3, 4, 5	2	Was gelingt gut in der Zusammenarbeit mit der KLP?	Aufgabenteilung Rollenverständnis Kommunikation	Decken sich Ihre Vorstellung und die der SHP über die gemeinsame Zusammenarbeit? Wie zeigt sich dies? Was ist hilfreich für eine gute Zusammenarbeit?	LP2	
	3	Erinnern Sie sich an Meinungsverschiedenheiten in der Zusammenarbeit mit der KLP?	Geteiltes Verständnis der Aufgabenteilung und Integration > Haltung Professionalität	Warum ist es zu dieser Meinungsverschiedenheit gekommen? Wie sind Sie beide damit umgegangen (Lösung)? Was war dabei hilfreich?	LP3	
	4	Inwiefern arbeiten sie zusammen, wenn es um die*den integrierte*n Sch. (Name) geht?	Aufgabenteilung Kommunikation Fachwissen Teamteaching Adaptivität des Materials, der Förderung	Welche Rolle übernehmen Sie in der Zusammenarbeit mit der KLP, wenn es um den integrierte*n Sch. geht? Wie beraten Sie die KLP, wenn es um die Situation des*r integrierte*n Sch. ohne Eins-zu-eins -Betreuung geht? Wie tauschen Sie sich über die Arbeit des*der integrierten Sch., welche er*sie im Regelklassenunterricht geleistet hat aus?	LP4	Broschüre: Aufgaben

Integrativer Unterricht 5, 6, 7, 15	5	Inwiefern sind Sie an den Vorbereitungen der Klassenlektionen, welche ohne Sie stattfinden, beteiligt?	Computer-unterstütztes Lernen Wochenplan Material, ILZ, Preteaching Teamenteaching Förderplanung	Wird der Stoff des Regelklassenunterrichtes vor- oder nachbearbeitet oder handelt es sich dabei um einen anderen Unterrichtsgegenstand?	LP5 S3	Broschüre: Zuständigkeit
	6	Wie gelingt die Integration und was trägt der Sch. dazu bei?	Soziale, fachliche, Selbstkompetenzen	Welche Sch.kompetenzen sind von Vorteil?	LP6	
	7	Welche Rolle spielen die Peers bei der Förderung des*der integrierten Sch.?	Kooperative Lernformen Peertutoring Helfersystem	Holt sich der*die integrierte Sch. bei den Peers Hilfe? Bieten die Peers dem*der integrierten Sch. Hilfe an?	LP7	
	8	Wann machen sich die Besonderheit des*der integrierten Sch. bemerkbar?	Bestimmte Fächer Situationen Settings Passung	Wann nicht?	LP8 S10	

Förderplanung 9, 10, 11	9	Wie gehen Sie bei der Erstellung des Förderplanes vor?	Kreislauf, zeitlich Beobachtungen/ Diagnostik Inhalte Absprache und Verantwortlichkeit	Wird die Förderplanung gemeinsam mit der KLP erstellt? Welche Inhalte bestimmen Sie gemeinsam?	LP9	Broschüre: Zusammenarbeit
	10	Wie beeinflusst die Förderplanung die Lektionen, wo der*die integrierte Sch. ohne Ihnen im Regelklassenunterricht dabei ist?	Aufgabenteilung Mitspracherecht Austausch mit der SHP Materialien method.-didaktische Überlegungen	Was erleichtert Ihnen, den*die integrierte Sch. im Regelklassenunterricht passend (nach ILZ) zu fördern? Was ist im Förderplan festgehalten?	LP10	
	11	Wie wird der*die integrierte Sch. in Fächern ohne ILZ gefördert?	Peers Preteaching mit der*dem SHP Differenzierung	Wie gelingt es ihm, die regulären LZ zu erreichen? Schreibt er*sie die regulären Prüfungen?	LP11	Wochenplan Hilfsmittel Gespräche Handlungspläne

Haltung 1, 12, 13, 14	12	Wie erleben Sie die Klasse in Bezug auf die Vielfalt / Heterogenität?		In welchen Situationen erleben Sie die Verschiedenartigkeit der SuS als Vorteil? In welchen Situationen erleben Sie die Verschiedenartigkeit der SuS als Nachteil?	KLP12	
	13	Wie erleben Sie Ihre eigene Haltung gegenüber der Haltung der KLP?	Gemeinsame Haltung	Diskutieren Sie mit der SHP über Handlungsfragen? Hat sich Ihre Haltung im Verlaufe Ihrer Berufslaufbahn geändert? Beweggründe?	KLP13	
	14	Wie sorgen Sie für ein gutes Wohlbefinden des*der integrierten* Sch.?	Hilfestellung (auch Peers, Material) Passung (Zeit, Niveau, LZ)	In welcher Situation bekommen die SuS Ihre positive Haltung zu spüren? Was trägt der Sch. selbst zu einem guten Wohlbefinden bei?	KLP14 S9	
Integration (zusammenfassend) 5, 6, 7, 15	15	Inwiefern macht die Integration von SuS mit Lernbeeinträchtigungen in die Regelklasse Sinn?	alle SuS Allgemein Unterrichtsqualität ISR-Sch: motivational, sozial, schulisch	Wo sehen Sie die grösste Herausforderung der Integration von der*vom Sch. mit Lernbeeinträchtigungen? Wo kommt der/die integrierte Sch. zu kurz?	KLP15	Allen gerecht werden Soziale Integration Schulische Förderung Grosse Differenzierung

Schlussfrage	Wir sind am Schluss des Gesprächs angelangt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, wonach ich nicht gefragt habe? Finden Sie ein Gedanke zum Thema Integration von Sch. mit ISR-Status sehr wichtig? Dann nehme ich den gerne noch mit. Sonst schalte ich jetzt die Aufnahme ab.
---------------------	---

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Codebuch

Transkripte zu den 6 Interviews

Beilage zur Masterarbeit

Integrative Förderung auf der Oberstufe

Erfolgsfaktoren und Risiken aus Sicht der Klassen-
lehrperson, der heilpädagogischen Fachperson und der
Schülerin oder des Schülers

Eingereicht von: Rebekka Fasciati Leuenberger

Begleitung: Judith Pekarek

Datum der Abgabe: 1.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Codesystem.....	1
2. Farblegende der Kategorien	2
3. Kategorien geordnet nach Häufigkeit der vergebenen Codes	3
4. Interviewtranskripte.....	4
KLP1.....	4
Schülerin 1	23
SHP1	45
KLP2	70
Schüler 2	94
SHP2	113

1. Codesystem

Liste der Codes	Häufigkeit
Codesystem	642
ISR-Ressourcen induktiv	5
Berufserfahrung induktiv	7
familiäres Umfeld induktiv	10
Wohlbefinden	2
Wohlbefinden positiv	15
Wohlbefinden negativ	30
Selbstkompetenzen	11
Selbstkompetenzen negativ	22
Selbstkompetenzen positiv	81
Sportlichkeit induktiv	8
soziale Akzeptanz	8
negative Akzeptanz	9
positiv Akzeptanz	37
schulische Förderung	5
Ziele	11
schulische Förderung negativ	22
schulische Förderung positiv	28
Haltung allgemein	15
Beziehungsarbeit	14
Gespräche	23
Haltung bzgl. aktuellem Setting	10
Haltung positiv	29
Haltung negativ	0
Zukunftsvisionen induktiv	5
Unterricht	4
Differenzierung	26
Settings und Unterrichtsformen	49
Hilfestellungen und Material	58
Förderprozess	13
Fachlichkeit	3
Ziele	14
Förderprozess positiv	1
Zusammenarbeit	8
Rollenverständnis	19
KLP bzw. SHP	32
Klassenassistenz induktiv	8

2. Farblegende der Kategorien

Farbe	Obercode	Code
●	Haltung allgemein	Zukunftsvisionen
●		Wohlbefinden
●	Wohlbefinden	Wohlbefinden negativ
●	Haltung allgemein	Beziehungsarbeit
●	Wohlbefinden	Wohlbefinden positiv
●	Förderprozess	Fachlichkeit
●		ISR-Ressourcen
●		Selbstkompetenzen
●	Selbstkompetenzen	Selbstkompetenzen positiv
●	Selbstkompetenzen	Selbstkompetenzen negativ
●	schulische Förderung	schulische Förderung positiv
●	schulische Förderung	schulische Förderung negativ
●		soziale Akzeptanz
●	soziale Akzeptanz	positiv Akzeptanz
●	schulische Förderung	Ziele
●	Selbstkompetenzen positiv	Sportlichkeit
●	Haltung allgemein	Haltung negativ
●	Zusammenarbeit	KLP bzw. SHP
●	Beziehungsarbeit	Gespräche
●	Haltung allgemein	Haltung positiv
●	Unterricht	Settings und Unterrichtsformen
●		schulische Förderung
●	Unterricht	Differenzierung
●	Förderprozess	Förderprozess positiv
●	Zusammenarbeit	Rollenverständnis
●	Förderprozess	Ziele
●	Zusammenarbeit	Klassenassistenz
●		Unterricht
●	soziale Akzeptanz	negative Akzeptanz
●		Berufserfahrung
●	Unterricht	Hilfestellungen und Material
●		Haltung allgemein
●		Zusammenarbeit
●	Haltung allgemein	Haltung bzgl. aktuellem Setting
●		Förderprozess
●		familiäres Umfeld

3. Kategorien geordnet nach Häufigkeit der vergebenen Codes

Kategorien	Häufigkeit	Prozent
Selbstkompetenzen\Selbstkompetenzen positiv	81	12.62
Unterricht\Hilfestellungen und Material	58	9.03
Unterricht\Settings und Unterrichtsformen	49	7.63
soziale Akzeptanz\positiv Akzeptanz	37	5.76
Zusammenarbeit\KLP bzw. SHP	32	4.98
Wohlbefinden \Wohlbefinden negativ	30	4.67
Haltung allgemein\ Haltung positiv	29	4.52
schulische Förderung\schulische Förderung positiv	28	4.36
Unterricht\Differenzierung	26	4.05
Beziehungsarbeit\Gespräche	23	3.58
schulische Förderung\schulische Förderung negativ	22	3.43
Selbstkompetenzen\Selbstkompetenzen negativ	22	3.43
Zusammenarbeit\Rollenverständnis	19	2.96
Wohlbefinden \Wohlbefinden positiv	15	2.34
Haltung allgemein	15	2.34
Haltung allgemein\Beziehungsarbeit	14	2.18
Förderprozess\Ziele	14	2.18
Förderprozess	13	2.02
Selbstkompetenzen	11	1.71
schulische Förderung\Ziele	11	1.71
Haltung allgemein\Haltung bzgl. aktuellem Setting	10	1.56
familiäres Umfeld	10	1.56
soziale Akzeptanz\negative Akzeptanz	9	1.40
Zusammenarbeit	8	1.25
Selbstkompetenzen positiv\Sportlichkeit	8	1.25
soziale Akzeptanz	8	1.25
Zusammenarbeit\Klassenassistenz	8	1.25
Berufserfahrung	7	1.09
ISR-Ressourcen	5	0.78
Haltung allgemein\Zukunftsvisionen	5	0.78
schulische Förderung	5	0.78
Unterricht	4	0.62
Förderprozess\Fachlichkeit	3	0.47
Wohlbefinden	2	0.31
Förderprozess\Förderprozess positiv	1	0.16
Haltung allgemein\Haltung negativ	0	0.00
GESAMT (gültig)	642	100.00
Fehlend	0	0.00
GESAMT	642	100.00

4. Interviewtranskripte

1 **KLP1, Do., 9.9.21**

2 I: Kannst du dich kurz vorstellen? Wie lange bist du schon hier tätig und welche Erfahrungen hast du mit ISR-SuS?

Berufserfahrung

3 B: Ich arbeite hier seit 2 Jahren, habe gerade das 3. Jahr begonnen und vorher meine Ausbildung abgeschlossen, von dem her habe ich noch nicht viel Erfahrung auch nicht mit ISR-SuS. Also ich hatte vorher in Praktika nie gross darauf geschaut, wahrscheinlich hatte ich auch schon ISR-SuS in der Klasse. Aber ich war ja meistens an Schulen, wo wir keine Schulassistenz hatten in den Lektionen, die ich hatte. Von dem her mache ich hier die ersten Erfahrungen mit ISR-SuS.

4 I: Du sagtest mir, du hättest sonst niemanden mit ISR-Status.

5 B: In dieser Klasse nicht in der Parallelklasse hatte es jemand, der ein Status hatte, der wurde auf dieses Schuljahr aufgehoben.

6 I: Danke. Wie schätzt du den Umgang mit der ISR-Sch. durch die Mitschüler*innen ein, im Regelklassenunterricht?

..positiv Akzeptanz

7 B: Im Klassenunterricht reagieren die Mitschüler positiv auf sie, sie war von Anfang an gut integriert in die Klasse. Es gab manchmal mehr ausserhalb der Klasse Konflikte, welche wir mitbekommen haben. ... (Sch.) kam ein paar Mal, wenn sie Schwierigkeiten gehabt hat mit anderen Kolleginnen. Ich glaube, dadurch, dass sie Aussagen nicht hundertprozentig versteht oder so, ist es sozial manchmal für sie etwas schwierig. Sie macht fast zu viel, um dazuzugehören oder sie gibt dem Gruppendruck etwas nach. Das ist eher ausserhalb der Schule. In der Schule getraute sie sich anfangs nicht zu fragen, da war sie einfach sehr ruhig und probierte selbst etwas zu machen. Und dann wiesen wir sie darauf hin. Sie konnte das verbessern und wurde mutiger. Die anderen SuS nehmen ... (Sch.) wie sie ist, sie haben das so akzeptiert.

..Selbstkompetenzen negativ

..Selbstkompetenzen negativ

..Selbstkompetenzen negativ

..Selbstkompetenzen positiv

..positiv Akzeptanz

Zusammenarbeit

..Beziehungsarbeit

..Beziehungsarbeit

..negative Akzeptanz

..Gespräche

8 I: Schön, gut. Seid ihr den Problemen in der Freizeit auch nachgegangen? Konntest du als KLP eine Hilfestellung geben oder war es nicht nötig und es kam nicht so weit?

9 B: Nur ein wenig. Ich habe relativ schnell die SSA eingeschaltet, weil sie mehr Erfahrung hat und mehr bewirken kann. Und sonst versuchte ich, die akute Situation zu entschärfen, hörte zu, gab ihr einen Rat und sagte ihr auch, wenn etwas ist, rufst du an. Aber ich kann ja nicht ihr Privatleben kontrollieren oder mich mega einmischen. Das will ich auch nicht.

10 I: Wie sorgst du im Speziellen für einen wertschätzenden Umgang in der Klasse?

11 B: Also ich versuche, wenn sie untereinander Fluchwörter benutzen, weise ich sie darauf hin. Oder ich baue immer mal wieder Übungen ein, damit die SuS darüber nachdenken, wie es ihnen in einer bestimmten Situation geht, wie es anderen in einer Situation geht. Ich versuche sie dazu zu bringen, über ihre Handlungen nachzudenken und zu überlegen, was diese auslösen.

12 I: Hast du das Gefühl, ...(Sch.) bemüht sich, dass sie integriert ist. Du hast gesagt, dass sie sich fast etwas Druck macht, dazuzugehören.

13 B: Das ist nicht in der Klasse, das sind andere Kollegen von In der Klasse

14 I: Kann sie etwas tun und ist sie bemüht, dass sie dabei ist?

15 B: Ja, ich habe das Gefühl, es ist ihr wichtig... Im Klassenlager hat sich ein Streit mit einer Kollegin, welcher schon länger anhält hochgeschaukelt und es wurde aktueller. Dann haben wir das

besprochen. Von dem her ist es ihr sehr wichtig, dazuzugehören und dabei zu sein. Ich habe das Gefühl, jetzt hat sie wieder ein Grüppchen gefunden, wo sie Anschluss hat und wo sie sich wohlfühlt. Es ist für sie schon nicht ganz einfach, dabei zu sein. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es für sie schwieriger ist wie für andere. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wegen der Lernschwäche schwieriger ist. Mehr von der Persönlichkeit her, vielleicht wurde sie teilweise als nicht sehr loyal angeschaut, weil sie schnell etwas für jemanden macht, um gerade im Moment Anerkennung zu bekommen.

16 I: Kannst du dir vorstellen, woraus sie das macht.

17 B: Vielleicht machen sich Gewisse auch einen Spass daraus und sagen, mach doch das und das, dann gehörst du auch zu den Coolen oder so. Und sie reflektiert nicht, was das für Konsequenzen hat, wenn ich das mache und verletzt das jemand anders. In dem Moment, denkt sie, ok, die haben gesagt, ich soll das machen, dann mache ich das. Sie denkt nicht weiter.

18 I: Wie kannst du für ... (Sch.) im Speziellen für ein gutes Wohlbefinden in der Klasse sorgen?

19 B: Ich schaue, dass wenn ich Gruppenarbeiten mache, dass sie in einer Gruppe ist, wo sie aufgehoben ist oder da ist jemand drin, der sie unterstützen kann oder ihr eine Aufgabe nochmals erklären kann, wenn sie noch nicht ganz nachgekommen ist. Ich würde intervenieren, wenn ich merke, dass jemand ausgelacht wird oder wenn sich andere lustig machen über jemanden, dann sage ich, versetzt euch mal in die Situation. Wenn das jemand über euch sagen würdet, fändet ihr dies lustig?

20 I: Du thematisierst die Integration und das Wohlbefinden.

21 B: Ich mache zwischendurch Mal eine Lektion zu einem solchen

Thema oder eben, wenn ich es gerade gehöre, dass etwas ist. Sonst versuchte ich von Anfang an, dass ... (Sch.) möglichst an den Klassenthemen arbeitet oder an dem mitmacht, was die Anderen machen. Das ist etwas, wo ich denke, dass ich mich verbessern könnte: Das Material für sie anpassen oder auch der SHP sage, du könntest du bitte für dieses Thema für ... (Sch.) oder auch für andere C-SuS noch etwas vorbereiten? Das machen wir auch ab und zu, aber noch nicht so häufig. Aber sie möchte aber auch am Klassenmaterial mitarbeiten. Wenn man mal etwas spezielles für sie hat, fühlt sie sich unwohl und fragt, warum muss ich etwas anderes machen. Vielleicht habe ich darum nie gefunden ich muss unbedingt für sie noch Material herstellen, ich habe einfach gefunden, sie probiert mitzumachen und teilweise habe ich sie unterstützt und der Rest hat sie für sich gearbeitet, wenn keine Assistenz hier war.

22 I: Siehst du es als deine Aufgabe, ihr zusätzliches Material bereit zu legen, zu machen für den Regelklassenunterricht?

23 B: Ich könnte dies natürlich an die SHP delegieren, mache aber eine sehr kurzfristige Planung, plane wirklich von einer Lektion zur nächsten, weil ich nie weiss, wie weit ich komme. Manchmal ist es dann zu spät und manchmal denke ich, ich bin fast schneller, wenn ich selbst mache anstatt eine Mail zu schreiben und erkläre, was ... (SHP) machen muss. Dann denke ich, ich mache es selber.

24 I: Was hast du das Gefühl gelingt gut in der Zusammenarbeit zwischen ... (SHP) und dir auf ... (Sch.) bezogen?

25 B: Wir sprechen uns wöchentlich gemeinsam ab, allgemein über die SuS nicht nur über ... (Sch.). Und sonst ist ... (SHP) sehr unterstützend, denkt auch mit, wir haben angefangen, dass wir immer anfangs Woche eine Mail schreibt, um zu fragen, was ansteht. Dann kann ich sagen, könntest du vielleicht in der

..KLP bzw. SHP

..KLP bzw. SHP

..KLP bzw. SHP

Kleingruppe anschauen und wiederholen, wenn etwas nachgeholt werden muss oder wenn ich merke, ... (Sch.) hat da noch Mühe. Ich weiss, sie macht es, sie ist mega zuverlässig und fragt nach, ob sie etwas machen kann und mich unterstützen. Wir besprechen auch die Deutsch-Planung zusammen, durchgehen, ab und zu bereitet auch sie eine Einheit vor und teilweise auch halten. Bis jetzt haben wir dies recht selten gemacht, wir könnten es eigentlich mehr machen. Ich würde mega gern mehr Teamteaching haben. Man hat eine andere Sicht und man kann gemeinsam vorbereiten, man kann Fehler vermeiden, z.B. wenn man nicht gut plant, hat es keinen guten Übergang. Wenn man zu zweit nachdenkt, dann kommt es meistens besser raus. Und ich würde mich sicherer fühlen.

26 I: Das wünschst du dir in Zukunft noch mehr. Gibt es noch andere Aspekte, die du dir wünschst, dass sie in der Zusammenarbeit noch etwas besser klappen bezogen auf ... (Sch.) und bezogen darauf, was im Klassenzimmer läuft? Was bräuchtest du noch zusätzlich in der Zusammenarbeit?

..Ziele

27 B: Vielleicht könnten wir öfters auf die Ziele schauen. Anfangs Jahr beim Elterngespräch formuliert man ja neue Ziele, weil sie individuelle Lernziele gehabt hat. Das ich mich oder vielleicht auch ... (SHP) mich erinnert, mich mehr auf diese Ziele zu fokussieren und daran arbeiten. Wobei wir das in der Kleingruppe auch gemacht haben.

28 I: Du sagtest, du könntest delegieren, wenn du möchtest dass ... (SHP) mit ... (Sch.) nochmals etwas repetiert. Gibt es eine Förderplanung?

29 B: Ja

30 I: Hast du Einblick? Arbeitest du mit?

Förderprozess

31

B: Ich glaube, ich hätte Einblick. Ich habe mich aber nie mega damit auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ich liess es ... (SHP) Business sein, muss ich sagen.

32

I: In dem Fall hat die Förderplanung nichts mit deinem Unterricht zu tun. Es steht nicht drin, was in deinem Unterricht passieren müsste.

..Hilfestellungen und Material

33

B: Wir probierten mal, dass ... (Sch.) ein Büchlein führt, in dem sie Wörter rein schreibt, welche sie nicht versteht, um ihren Wortschatz aufzubauen und damit sie mehr Wörter kennt und versteht. Dort drin sollte sie die Wörter auch auf Portugiesisch übersetzen, weil das ihre Muttersprache ist. Es hat aber nie funktioniert und wir merkten, dass es so nicht bringt. Und sonst sind die Ziele viel lesen, um besser zu verstehen und ein besseres Sprachverständnis zu bekommen. Das ist etwas, das wir im Unterricht viel machen.

..Ziele

34

I: Die übergeordneten Ziele kennt ihr voneinander? Du weisst, wo noch Schwächen sind und probierst speziell darauf zu schauen.

35

B: Ja.

36

I: Sie hat nirgends mehr individuelle Lernziele mehr, weder in Mathe noch in Deutsch?

..Ziele

37

B: Nein. Wir haben gesehen, dass sie ... in der Mathe haben wir die ILZ schon letztes Jahr aufgelöst, weil sie gut mitgekommen ist und sich mega Mühe gegeben und sich dahinter gesetzt hat. Aber in Deutsch hatten wir das Gefühl, dass es noch schwierig ist, da sie die Lernziele der Klasse zu oft nicht erreicht. Jetzt mussten wir durch den Stellwerk aber sehen, dass ihr Ergebnis nicht das schlechteste der Klasse ist. Wir mussten einsehen, dass es jetzt eigentlich besser geht. Sie bekommt schon noch

..Hilfestellungen und Matei

mehr Unterstützung, dadurch, dass die Klassenassistentenz noch für sie da ist. Aber für uns geht es auch darum, sie für ihren Einsatz zu belohnen und ihr mehr Selbstvertrauen zu geben und zu sagen, hey du kannst das. Auch im Hinblick auf die Lehrstellensuche.

38 I: Du sagtest, im Deutsch plant ... (SHP) und du meistens gemeinsam.

39 B: Also sie plant und tauscht sie dann mit mir aus.

40 I: Genau. Hast du noch andere Inhalte, wo du mitbestimmst, was ... (Sch.) macht?

41 B: Von den Fächern?

42 I: Ja.

43 B: Eigentlich wenig. Ich unterrichte Deutsch, RKE, Französisch, die drei Fächer unterrichte ich. Und im Französisch, ist ... (Sch.) ja dispensiert und RKE ist kein Wissensfach, dort haben wir oftmals Kulturen kennengelernt und ich mache in diesem Fach keine Prüfungen, wir waren häufig kreativ oder haben Geschichten gelesen mit Ausmalen und ganz verschiedenes.

44 I: Also wenn ich dich richtig verstehe, macht ... (Sch.) ziemlich alles, was die Anderen auch machen.

45 B: Ja, meistens so. Wenn ich bei einer Aufgabe merke, dass es nicht nur für ... (Sch.) etwas schwierig werden könnte, dann frage ich die Schulassistentenz oder die SHP, ob sie es mit ... (Sch.) anschauen könnte, oder ob sie im Gruppenraum das machen könnte oder gerade 2, 3 SuS das Schritt für Schritt erklären. So machen wir das.

46 I: Wie erlebst du deine eigene Haltung gegenüber dieser von ... (SHP) in Bezug auf ... (Sch.)?

47 B: Schwierige Frage....

48 I: Habt ihr unterschiedliche Ansichten, vielleicht ist die Frage so einfacher... Oder musstet ihr schon mal über etwas, was die Haltung angeht, diskutieren? Vielleicht dass du gefunden hast, dass geht nicht und die SHP fand doch das geht so.

.. Haltung positiv

49 B: Nein, bis anhin gab es das nicht. Weil ich selbst noch wenig Erfahrung habe, bin ich selbst noch meine Unterrichtsstil am Finden und bin darum auch ziemlich kompromissbereit. Ich finde ... (SHP) probiert mich auch gut zu unterstützen und ich kann sie wirklich fragen, ob sie das eine oder andere mit ... (Sch.) noch anschauen könnte. Wir beharren beide nicht stur auf unseren Standpunkten, sondern probieren, einen Kompromiss zu finden.

..KLP bzw. SHP

50 I: Wie gross denkst du ist der Einfluss einer gemeinsamen ähnlichen Haltung zwischen ... (SHP) und dir fürs Gelingen einer förderlichen Integration der ISR-Sch.?

.. Haltung positiv

51 B: Ich denke, die ist schon sehr wichtig. Sonst kommen die ganze Zeit unterschiedliche Ansprüche oder Aufgabenstellungen an die Sch. Die eine Person möchte es so, die andere so und dann ist sie immer in einem Dilemma, wem sie es recht machen soll. Allgemein hat es aufs Schulklima einen grossen Einfluss, ob sich die Leute verstehen und ob es eine positive Energie hat oder ob es eine Kälte ist, ich dulde die andere Person in meinem Unterricht oder ob man zusammen arbeitet. Das merken die SuS schon sehr. Wenn ... (SHP) oder die Schulassistentz hier ist, wissen die SuS, dass ich den Unterricht führe, aber von der Hierarchie sind wir beide gleich. Es ist nicht so, dass sich der Chef bin und die SHP unter mir. Es ist akzeptiert und wir sind beide einfach hier.

.. Haltung positiv

..Rollenverständnis

52 I: Tönt gut. Kannst du erzählen, wie sich dein Unterricht gestaltet wenn ... (Sch.) bei dir ist und keine Klassenassistenz und keine SHP hier ist?

..Differenzierung

53 B: Wenn wir im Plenum etwas machen, gibt es keinen Unterschied. Sonst verteile ich oftmals den Auftrag und dann gehe ich oftmals zu ... (Sch.) schauen, ob sie den Auftrag verstanden hat, manchmal frage ich, ob sie alleine probieren möchte oder ob ich ihr helfen soll. Oftmals möchte sie lieber zuerst alleine probieren.

54 I: Das ist doch gut.

..Hilfestellungen und Material

55 B: Ich finde es gut, wenn die SuS selber Hilfe holen. Oftmals fragt sie die Kollegin, welche in der Nähe sitzt. Sonst gehe ich immer schauen, wo sie ist, gebe Hinweise oder sage, dass kannst du weglassen.

56 I: Du kommst nicht in den Stress, weil du das Gefühl hast, du bräuchtest sehr viel Zeit mit ihr? Du musst ja noch zu 20 Anderen schauen.

..Selbstkompetenzen positiv

57 B: Das gab es auch schon, doch. Wenn schon viele am Rotieren waren. Dann habe ich ihr auch schon gesagt, probiere alleine, ich komme dann wieder. Weil sie sehr selbstständig ist, ist das gut gegangen. Aber es kam auch schon vor, dass es nicht gut ging, weil andere auch Mühe hatten. Dann gibt es ein Chaos und ich nehme alles zusammen und sage, ok, das ist zu schwierig, wir schauen es zusammen an.

58 I: Das ist ja Schulalltag. Was erleichtert dir konkret, ... (Sch.) passend zu fördern? Du hast gesagt, dass manchmal die Gspändli helfen. Gibt es noch andere Hilfen?

59

B: Sie hat eine gute Arbeitshaltung, dies erleichtert es enorm. Ich habe das Gefühl, dass ich mit ihr weniger Arbeit habe als mit Anderen, welche viel mehr Mühe haben, sich zu konzentrieren. Wenn sie von sich aus kommt und Fragen stellt, weil sie nicht draus kommt. Und wenn ich merke, dass sie positiv auf mich anspricht, dass sie sich unterstützt fühlt von mir und dass wenn etwas ist, dass sie merkt, dass sie zu mir kommen kann. Wenn ich weiss, was läuft, was ... (SHP) macht, woran sie arbeitet, wenn ich weiss, was ihre Ziele sind und wo sie sich noch verbessern kann.

60

I: Brauchst du spezielle Hilfsmittel, welche sie irgendwo holen kann? Z.B. Hast du einen Ordner, wo einfache Sachen drin sind, wenn gerade niemand Zeit hat. Oder Hilfsmittel, welche sie in die Hände nehmen kann?

61

B: Nein, du müsstest das Interview eher mit... (Mathelehrer) führen, weil er vermehrt differenziert, auch mit Matheplänen und so.

62

I: Das ist in Ordnung. Ich frage nach, weil ich es wissen möchte.

63

B: Bei mir ist es allgemein so, dass wenn SuS, wenn sie nicht draus kommen oder etwas nachschauen müssen, dürfen sie auch mal schnell das Ipad gebrauchen. Sie haben alle eines. Das erleichtert mir die Arbeit sehr. Sie können einfach mal was nachschauen und ich finde, es hat nicht überhand genommen, so dass alle dauernd am Ipad wären. Sondern sie wissen, dass sie etwas nachschauen dürfen, aber dann legen sie es auch wieder zur Seite.

64

I: Gibt es bestimmte Settings im Klassenunterricht, die sehr hilfreich sind, um ... (Sch.) zu integrieren?

65

B: Gruppenarbeiten, wo ich schaue, dass die Gruppen immer

.. Haltung positiv

etwas unterschiedlich sind. Vor den Ferien hatten es gewisse untereinander etwas schwierig, dann habe ich mit dem Mathelehrer abgesprochen, dass es hilfreich sein könnte, die Sitzordnung häufig zu wechseln. Egal, was privat läuft in der Schule muss jeder mit jedem zusammen arbeiten können und respektvoll umgehen. Jede Woche am Montag haben die SuS Lose gezogen, die bestimmten, wo sie sitzen. Alle gehören dazu, ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht mega beschweren, wenn ich die Gruppen zeige und sie nicht in der Gruppe sind, wo sie es sonst mega gut haben.

66 I: ... (Sch.) hat überall reguläre Lernziele. Wie erreicht sie diese?

..Selbstkompetenzen positiv

67 B: Ich glaube, weil sie viel übt mit ... (SHP), mit der Klassenassistenz und vielleicht auch zu Hause.

68 I: Sie sagte mir, sie sei auch zu Hause recht fleissig. Zum Beispiel in Biologie, wofür sie sich sehr interessiert, aber nicht alles versteht und auch im Deutsch müsse sie zu Hause, wenn es auf die Prüfung zugehe, viel lernen.

69 B: Auswendig lernen, nehme ich an.

70 I: Es nimmt mich wunder, wie sie das macht. Es ist doch extrem viel für sie alles aufs Mal zu lernen. Ich fragte, wie es gelingt, die regulären Lernziele zu erreichen. Sie kommt jetzt leistungsmässig mit den regulären Lernzielen mit, so wie ich dich verstehe.

..Ziele

71 B: Ja, es kommt sehr aufs Thema drauf an. In der Grammatik ist sie relativ gut auch in der Rechtschreibung. In der Grammatik sind die Ziele für die C-SuS relativ tief. Sie müssen z.B. bei der Zeitform nur sagen können, ob ein Satz im Präsens, in der Vergangenheit oder im Futur steht. Und das kann sie. Die Ziele für die C-SuS kann sie in der Grammatik erreichen. Was ihr Schwachpunkt ist, ist das Verstehen, Lese- und Hörverstehen,

..schulische Förderung neg:

..schulische Förderung negativ

..Klassenassistentenz

..Settings und Unterrichtsformel

..Differenzierung

sich ausdrücken können mit einem vielfältigen Wortschatz. Aber wir haben gefunden, sie kann es durch den Rest ein bisschen wettmachen. Wenn die Schulassistentin da ist, ich habe sie sehr viel dieses Schuljahr, steht sie sehr oft einfach nebendran und erklärt, wenn ... (Sch.) eine Frage hat oder sagt, erkläre es mir nochmals in deinen eigenen Worten.

72 I: Die Klassenassistentenz ist in dem Fall noch viel da?

73 B: Wie oft ist ... (Sch.) wirklich auf sich alleine gestellt?

74 I: Dieses Schuljahr... ist sie in meinem Fächern immer hier. Sie bekommt halt in Deutsch sehr viele Lektionen.

75 B: In Mathe ist sie eher allein? Und Biologie oder...

76 I: Bio hat sie niemanden.

77 B: Und in Physik auch.

78 I: Die Klassenassistentenz ist wirklich vor allem für sie da oder macht die schon noch viel für die Anderen?

79 B: Nein, sie macht schon viel für ... (Sch.). Wenn jemand anders eine Frage hat, hilft sie auch dort. In meinem Unterricht finde ich es auch nicht tragisch, wenn ... (Sch.) etwas mal nicht hundertprozentig versteht, dann schwimmt sie mal ein bisschen mit. Vielleicht wäre es fast besser, wenn eine Lektion der Klassenassistentenz mal in Biologie oder so gelegt würde.

80 I: Das finde ich noch einen zentralen Punkt, ich habe ja diese Situation auch als SHP. Was hilft, dass die Besonderheiten von ... (Sch.) im Regelklassenunterricht gut aufgegriffen werden können?

..positiv Akzeptanz

81

B: Ein gutes Klassenklima, dass sie weiss, dass sie nicht ausgelacht wird, wenn sie auch mal etwas falsch sagt oder falsch versteht.

82

I: Hast du das Gefühl, dass kommt oft vor? Kommt es oft vor, dass jemand belächelt wird, trotz dem guten Klassenklima?

..negative Akzeptanz

83

B: Es kommt schon ab und zu vor. Es ist kein Bombenklassenklima. Es ist immer mal wieder konfliktgeladen. Vieles geschieht ausserhalb der Schule, was ich dann gar nicht mitbekomme. Plötzlich merke ich, da kriselt es und oh nein, die haben Streit.

84

I: Kannst ja nicht immer troubleshootern, oder? Holt sich ... (Sch.) Hilfe bei den Mitschülerinnen?

..Hilfestellungen und Material

85

B: Vor allem bei einer Kollegin, mit der sie es sehr gut hat.

86

I: Sitzt die nicht gerade neben ihr. Geht sie dann hin und fragt?

87

B: Ja.

88

I: Gibt es auch Mitschüler, welche ihr Hilfe anbieten?

..Hilfestellungen und Material

89

B: Nicht so oft, habe ich das Gefühl. Das habe ich noch nicht angesprochen, bietet einander euch doch auch mal Hilfe an.

90

I: Was hast du für ein Gefühl ist die grösste Herausforderung mit dieser Besonderheit von ... (Sch.) für dich als KLP im Unterricht?

Unterricht

91

B: Dass ich immer wieder merke, dass ich eigentlich früher konkreter planen müsste. Dass ich es auch mit der SHP besprechen oder anschauen könnte, vielleicht könnte sie noch etwas dazu beitragen. Die Ziele im Auge behalten und was ich

..Hilfestellungen und Matei

..Hilfestellungen und Material

mir auch immer wieder als Punkt aufgeschrieben habe, dass ich vermehrt wie ich die SHP oder die Schullassistenten einsetzen möchte, dass ich konkreter Aufträge erteilen könnte.

92 I: Bis jetzt machst du es schon, aber viel spontaner, oder? Absprachen und Organisatorischen findest du noch schwierig.

93 B: Ja.

94 I: Was kann ... (Sch.) zu einer gelingenden Integration beitragen? Bringt sie bestimmte Kompetenzen mit, welche ihr helfen, dass sie gut integriert ist und dass die Förderung stimmt?

..Selbstkompetenzen positiv

95 B: Für die Förderung ist die Motivation und der Wille, der Wille, das Gleiche zu machen wie die Klasse macht und nichts anderes, Hilfe holen... nützlich. Ich denke In der Klasse, sind es ähnliche Fähigkeiten, die andere auch haben müssen...

..Selbstkompetenzen positiv

Kompromissbereitschaft, sich in jemanden einfühlen können, ehrlich sein, andere nicht auslachen, respektvoll miteinander umgehen.

96 I: Denkst du, sie kann sich gut selbst einschätzen? Leistungsmässig, wo sie steht, aber auch reflektieren, was das Soziale angeht.

..Selbstkompetenzen positiv

97 B: Die Leistung kann sie nicht schlecht einschätzen. Sie weiss, was sie kann und was sie nicht so gut kann. Wahrscheinlich auch weil wir es immer mal wieder an Elterngesprächen thematisieren.

98 I: Arbeitet ihr (SHP und du) lernzielorientiert? Weiss ... (Sch.), was sie beispielsweise in Mathe erreichen muss?

..Ziele

99 B: In Mathe haben sie immer Lernziele. Bei mir ist es unterschiedlich. Wenn ich mit ihnen Grammatik mache, gebe ich

..Ziele

auch Lernziele ab. Sonst baue ich sehr viele Sachthemen ins Deutsch ein. Weil ich es einerseits spannender finde und ich es auch wichtig finde, dass sie etwas lesen, verstehen und weitergeben könnt. Bei mir ist Deutsch halt nicht nur Rechtschreibung. Von dem her arbeite ich im Deutschunterricht nicht sehr zielorientiert.

100

I: Also du würdest sagen, sie kennt ihre Ziele nicht unbedingt, ihre Feinziele?

..Ziele

101

B: Die Ziele, welche wir in den Elterngesprächen festlegen, kennt sie einigermaßen. Die vom Unterricht wird sie eher nicht wissen, da ich sie im Unterricht nicht abgebe.

102

I: Wie machst du es mit der Differenzierung? Du hast ja B- und C-Klassen. Ist es für dich klar, dass alle C-SuS das Gleiche machen und das gleiche Material haben und die B-SuS auch? Oder hast du da ein gewisse Durchlässigkeit? Kann ein C-Sch. an einem guten Tag auch mal etwas aus der B-Klasse machen? Oder ein Zusatzblatt bekommt?

..Differenzierung

103

B: Ich habe eigentlich immer für die Schnellen etwas bereit, meistens sind das eher B-SuS, welche schneller sind. Manchmal bereite ich für die C-SuS eine spezielle Hilfe vor, beispielsweise einen Zettel, ein Scaffolding oder so. Ich lasse sie meistens am gleichen Material arbeiten, eher gebe ich ihnen zusätzlich noch eine Hilfe. Bei den Prüfungen variiere ich mit der Benotung oder ich oder ... (SHP) schreibe eine einfachere Prüfung.

104

I: Für alle C-SuS, oder einfach für ...(Sch.)?

105

B: Für alle C-SuS. .. (Sch.) schreibt in den allermeisten Fällen die C-Prüfungen mit.

106

I: Gell, ich frage nochmals nach. Dadurch, dass sie meistens in

der Klasse mitarbeitet, hat sie keinen Plan, ich komme in diese Stunde und muss das machen? Sie arbeitet wenig selbstständig an Dingen, welche die anderen nicht machen.

107 B: Nein

108 I: Arbeitest du mit Wochenplan?

109 B: Nein.

110 I: Sie kommt hierhin und bekommt die Aufgaben fürs Deutsch und in der Mathe bekommt sie den Wochenplan.

111 B: Ja.

112 I: Kann sie in der Mathe beim C-Stoff mitarbeiten?

113 B: Ja, darum sagten wir auch, dass wir die individuellen Lernziele auflösen. Eine Zeit lang ist ihr das Mathethema leicht gefallen, sie war sehr motiviert und selbstständig. Nachher wurde das Thema schwieriger oder ist ihr wieder weniger gelegen und dann hatte sie wieder mehr Mühe und fand, ach ich kann das nicht, helfen sie mir. Sie wurde fast ein bisschen bequem. Statt zuerst selber zu denken, hat sie halt gleich gefragt. Wir haben es angesprochen, jetzt weiss ich nicht wie es läuft. Ich konnte... (Mathelehrer) noch nicht ansprechen. Was wir verbessern könnten, wäre der Austausch, das Wissen, was in den anderen Fächern läuft. Das könnte man sicher noch verbessern.

..schulische Förderung posit

..schulische Förderung negat

..Selbstkompetenzen negat

..Gespräche

Zusammenarbeit

114 I: Du meinst nicht nur mit ... (SHP) und dir sondern auch mit den Fachlehrern.

115 B: Ja.

116 I: Wir sind fast am Schluss. Wenn du zusammenfassend sagen

müsstest, welche Haltung du gegenüber der Integration von ISR-SuS mit einer Lernbeeinträchtigung hast, kannst du das sagen? Es geht um SuS wie ... (Sch.). Beim Schulhauswechsel haben wir davon gehabt, dass der Status wegen dem Verhalten etwas ganz anderes ist. Darum habe ich mich auf die Lernbeeinträchtigung fokussiert.

117

B: Ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Vom Sozialen her, finde ich es etwas sehr Gutes. Die SuS, welche anders sind oder langsamer oder eine Lernschwäche haben, die gehören einfach dazu und werden dadurch besser akzeptiert. Die SuS bekommen das Bild, dass es verschiedene Menschen gibt, dass jeder anders ist und dass die einen halt mehr Mühe haben um zu lernen als andere. Das ist völlig normal und ist nicht um andere fertig zu machen. Deswegen finde ich, dass vom Sozialen her gesehen, alle profitieren. Vom Fachlichen her... finde ich es sehr schwierig. Weil man schon bei den B-/C-SuS schon eine grosse Spannweite hat in Bezug darauf, was wer schon kann oder mitbringt. ... (Sch.) vergrössert die Spannweite noch. Ich finde es auch sehr schwierig einzuschätzen, was sie kann und was kann sie nicht so gut, damit ich entscheiden kann, woran sie arbeiten soll. Und auch zu schauen, dass ich nicht den Mega-Zusatzaufwand habe. Ich finde, ich arbeite viel für die Schule, aber ich schaffe es nicht, den Unterricht und das Individualisieren... Vielleicht fehlen mir auch noch die Instrumente, wie ich es genau machen sollte... Unser Schulleiter hat schon 2,3 Mal gesagt, dass er das Hospitieren fördern möchte, damit wir es mehr machen. Ich fände dies eigentlich sehr wichtig, im Alltag geht es dann aber trotzdem wieder unter. Eigentlich wäre ich mega froh, wenn ich durch Beobachtungen im Unterricht von anderen sehen würde, wie man mit einer Heilpädagogin sonst noch zusammenarbeiten könnte oder wie kann man lernschwache SuS fördern, was hilft ihnen... so dass ich selbst mehr Ideen hätte und das umsetzen könnte. Ich glaube, ich fühle mich oft in einem Vakuum, weil ich nicht weiss,

..Haltung bzgl. aktuellem Setting

..Differenzierung

..Fachlichkeit

..Fachlichkeit

..Fachlichkeit

wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich schwimme eine Art ein bisschen und mache etwas und probiere, es in guten Bahnen zu behalten.

118 I: Das ist doch ein super Ansatz. Es ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Man kann ja nicht mit Schule geben beginnen und schon alles machen und können. Ist doch gut, wenn du das eine oder andere im Hinterkopf behältst... Euer Anfang ist ja definitiv nicht schlecht. Mit einer Sch., mit der es relativ einfach geht. Im Sinne, das du jemanden haben könntest, der vom Verhalten her schwierig ist.

119 B: Ja, ja

120 I: Oder jemanden introvertierten, mit dem es schwieriger ist. Sie ist nicht introvertiert, oder?

121 B: Nein, sie hat sehr aufgetan, sie war introvertierter.

122 I: Das würde es schwieriger machen. Von dem her ist es ja ein Übungsfeld.

123 B: Ja ja.

124 I: Siehst du irgendwo Grenzen, wo du sagst, das hört es für mich auf, da kann ich es mir nicht mehr vorstellen, jemanden mit einer Lernschwäche in die Volksschule zu integrieren?

125 B: Wir hatten in der einen Parallelklasse 2 SuS gehabt, welche an die Sonderschule gekommen sind, wegen Autismus. Klar kann ich mich einlesen, wie ich mit Autisten am besten umgehe. Aber es ist ehrlich gesagt nicht ein Thema, das mich megamässig interessiert. Und wenn es schwierig ist, dass ich das Gefühl habe, das ich persönlich nicht an sie herankomme, dann finde ich es schwierig... wir hatten einen, der hat nichts gemacht. Selbst

wenn man nebendran gestanden ist, hat er nur 2 Striche gemacht. Wir können den schon 3 Jahre durch die Volksschule tragen, aber was macht er nach der 3. Sek? Er hat nichts, der hat keine Chance, eine Lehrstelle zu finden. Ich finde, dort ist die Grenze. Jemand der eine Chance hat eine Lehrstelle zu finden und der auch vom Sozialen her eine Art genug kompatibel ist, dass er sich in ein Klassengefüge integrieren kann, dann geht es. Wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich braucht es andere Lösungen.

126 I: Danke dir vielmals. Hast du noch was zu diesem Thema, das du loswerden möchtest?

127 B: Es fällt mir eigentlich nicht mehr gerade etwas ein.

128 I: Dann haben wir alles besprochen.

1 **Schülerin 1, Do., 9.9.21**

2 I: Stell dich bitte kurz vor. Wer du bist, was dir in der Schule gefällt, vielleicht was du gut kannst.

..Selbstkompetenzen positiv

3 B: Ich bin ... und bin 15 Jahre alt und ich mache gern Sport oder Kochen in der Schule und mein Lieblingsfach ist Biologie, auch wenn ich nicht so gute Noten habe und Mathematik.

4 I: Das machst du auch gerne.

5 B: Ja.

6 I: Super. Gibt es etwas in der Freizeit, das du gerne machst?

7 B: Ich verbringe die Freizeit gerne mit meiner Familie und mit Kollegen.

8 I: Was machst du nicht so gerne?

..Selbstkompetenzen positiv

9 B: Ich habe nichts, dass ich nicht gerne mache.

10 I: Würdest du sagen, dass du gerne zur Schule gehst, wenn dich jemand fragen würde?

11 B: Ja, kommt drauf an welche Fächer. Physik und was gibt es noch... eigentlich nur Physik und manchmal Deutsch.

12 I: Was macht es aus, dass du Biologie gerne hast?

..Ziele

13 B: Ich möchte FaGe werden und das hat einen Zusammenhang mit Biologie.

..schulische Förderung negativ

14 I: Es interessiert dich sehr. Und was würde dir in Physik und Deutsch helfen, dass du es lieber machen und vielleicht auch einfacher lernen könntest? Kannst du das sagen?

15 B: Nein, also vielleicht bessere Erklärungen und es geht mir

..schulische Förderung negativ

manchmal etwas schnell in Physik. Und es sind auch schwierige Aufgaben, wo ich nicht immer drauskomme.

16 I: Da bist du im Klassenunterricht nehme ich an.

17 B: Ja.

18 I: Da hast du Fr T. nicht neben dran, die dir hilft?

19 B: Nein.

20 I: Bist du schon seit der ersten Sek hier in der Sek.

21 B: Ja.

22 I: Und jetzt bist du in der 3. Sek, oder? Wie lange kennst du Fr. T. schon?

23 B: Seit der ersten Sek.

24 I: Also kennst du sie schon seit 2 Jahren. Und Fr. B. auch?

25 B: Ja, sie ist meine Klassenlehrerin seit der 1. Sek.

26 I: Kannst du erklären, warum dir das Lernen in Mathematik einfach fällt? Bei der Biologie hast du bereits gesagt, dass es dich sehr interessiert. Und in der Mathe?

..schulische Förderung positiv

27 B: Es interessiert mich, ist lustig und es wird gut erklärt. Es kommt aufs Thema an, ich habe nicht alle Themen gleich gern. Aber ich habe auch gute Noten und deswegen bin ich motiviert.

..schulische Förderung positiv

28 I: Ja. Kennst du deine Ziele, z.B. in Mathe?

29 B: Ja schon.

..Ziele

30 I: Hast du diese schriftlich.

31 B: Ja, im Kopf, also im Kontaktheft. :04:21-6#

32 I: Ja, gibt es ein Heft, das zwischen Fr. T. und Fr. B.

33 B: Sie sagen, welche Hausaufgaben wir haben, bis wann und dann schreib ich es auf und ich weiss, was ich machen muss.

34 I: Hast du vielfach dieselben Ziele wie alle anderen in der Klasse?

35 B: Ja, meistens schon.

36 I: Hmm. Wenn Fr. T nicht dabei ist im Klassenunterricht, hast du andere Ziele als die anderen, arbeitest du alleine am Material und hast ein anderes Thema als die anderen?

..Differenzierung

37 B: Früher habe ich bei schwierigen Sachen andere Dinge gemacht wie die anderen, aber jetzt eigentlich nicht mehr.

38 I: Genau. Seid ihr eine reine Sek C-Klasse?

39 B: Nein, wir sind gemischt, B- und C-Schüler.

40 I: Und du machst das Gleiche wie alle Sek C Schülerinnen?

41 B:Ja.

42 I: Immer wenn du in der Klasse bist, egal in welchem Fach?

43 B: Ja.

44 I: Erreichst du diese Ziele?

45 B: Ja, meistens schon.

..Ziele

46 I: Gut, wie zeigt sich das? Wie weisst du, ob du deine Ziele erreicht hast?

47 B: In dem sie sagen, dass ich sie erreicht habe.

48 I: Gut, oder in Prüfungen..., machst du die auch mit in dem Fall?

49 B: Ja.

50 I: Hast du im Zeugnis überall Noten oder manchmal Berichte?

51 B: Ja, also zuerst habe ich in Deutsch und Mathe einen Bericht gehabt. Jetzt habe ich bei beiden eine Note. Einfach in Englisch und Franz habe ich keine Note.

52 I: Du bist also lernzielbefreit. Fallen dir Fremdsprachen schwer?

53 B: Nein, ich würde schon gern, aber ich weiss nicht, warum sie das nicht möchten. Jetzt lerne ich Englisch, habe auch schon in der Primar, in der 5. und 6. Klasse, Englisch gehabt. Aber seit ich in der Sek bin, haben sie gesagt ich soll es nicht machen, weiss auch nicht...Englisch und Französisch.

54 I: Also, du gehst gar nicht in die Stunde?

55 B: Nein, ich bin mit Frau T. oder mache Bewerbung weiter oder solche Dinge.

56 I: Ok, dein Berufswunsch ist FaGe hast du gesagt, gell?

57 I: Manchmal bist du bei Fr. T, oder? Wie sieht das dort aus, bist du alleine?

58 B: Ich in einer kleinen Gruppe mit 4 Schüler.

59 I: Weissst du wie viele Stunden du bei Frau T. bist, nicht in der Klasse?

60 B: Dienstag und Donnerstag, weil die anderen, glaube ich Wahlfach haben und dann hätte ich nichts gehabt. Oder wegen

..schulische Förderung negativ

..Settings und Unterrichtsformel

dem Englisch, ich weiss es nicht genau.

61 I: Wenn du in der Klasse bist, weisst du dann immer was du zu tun hast?

62 B: Nein, nicht immer.

63 I: Wann weisst du's nicht?

..schulische Förderung negativ

64 B: Wenn die anderen mit Schreiben beginnen, dann weiss ich nicht genau, was ich machen muss, weil ich es nicht richtig verstanden habe. Ich frage schon nach, ich strecke auf und dann kommt sie zu mir und dann komme ich schon draus.

..Hilfestellungen und Matei

65 I: Es gibt aber auch Situationen, in denen du genau weisst, was du zu tun hast. Warum weisst du es dann?

66 B: Weil es mir klar ist.

67 I: Du machst immer das, wo die anderen C-SuS auch machen.

68 B: Ja.

69 I: Hast du manchmal anderes Material?

..Settings und Unterrichtsformel

70 B: Also, manchmal ist ein Text zu schwierig, dann gehen ich und jemand anderes in einen Raum und dann erklärt Fr. T oder Fr. B noch besser, dass wir drauskommen. Aber sonst mache ich das Gleiche jetzt.

71 I: Und wie kommt es zur Situation, dass jemand merkt, dass du es noch nicht verstanden hast?

Haltung allgemein

72 B: Sie sagen einfach, das ist viel zu schwierig für dich.

73 I: Es wird im voraus für dich entschieden?

74 B: Ja.

..Hilfestellungen und Material

75 I: Und dann bist du meistens nicht alleine?

76 B: Manchmal schon, manchmal nicht.

77 I: Gibt es auch Situationen, wo du im Schulzimmer bleibst und dir eine Schulkollegin hilft?

78 B: Ja, das manchmal auch.

79 I: Ja. Holst du dir Hilfe oder wird dir dies angeboten?

80 B: Nein, ich hole mir Hilfe.

81 I: Die helfen dir dann und ist das hilfreich?

82 B: Ja.

83 I: Hast du das Gefühl Fr. B hat genug Zeit für dich, wenn du in der Klasse bist?

..schulische Förderung negativ

84 B: Nicht immer, aber sie nimmt sich schon Zeit, wenn ich eine Frage habe.

85 I: Und wie löst sie es, wenn sie nicht so viel Zeit hat?

..Hilfestellungen und Material

86 B: Dann frage ich meinen Pultnachbarn, wenn er drauskommt und wenn nicht, dann probiere ich einfach etwas zu schreiben, wo ich denke, dass es richtig ist.

87 I: Du probierst einfach mal. Das ist gut. Du hast bereits gesagt, dass ihr manchmal in Gruppen arbeitet. Arbeitet ihr auch im Schulzimmer in Gruppen. Wie sieht das aus?

88 B: Es gibt so ein Programm auf dem Ipad, wo Gruppen sortiert und dann bin ich mit denen zusammen welche auf dem Ipad stehen.

..Settings und Unterrichtsformel

89 I: Also immer in verschiedenen Gruppen. Und das macht ihr oft, in Gruppen arbeiten?

90 B: Ja, wir arbeiten lieber in Gruppen als alleine.

..schulische Förderung positiv

91 I: Das verstehe ich gut, das ist abwechslungsreicher. Findest du das auch oder ist es für dich anstrengend in Gruppen zu arbeiten?

92 B: Ich finde es einfacher.

93 I: Kannst du dich einbringen?

..Selbstkompetenzen positiv

94 B: Ja, ich sage meine Meinung.

95 I: Du sitzt dann nicht einfach still da.

96 B: Manchmal, wenn ich nicht so gut draus komme, aber ich rede schon.

97 I: Und die Gruppe sind C- und B-SuS gemischt, oder?

98 B: Ja, genau.

99 I: Du hast gesagt im Kontaktheft siehst du deine Aufgaben, dass du weißt, was du machen musst. Hast du auch so etwas wie einen Wochenplan? Du weißt am Montag schon ziemlich genau, was deine Aufgaben auf den Freitag sind, oder?

100 B: Nein, ich kenne die Aufgaben auf den nächsten Tag. Nachher kommen noch mehr Hausaufgaben dazu, die ich auch aufschreibe.

101 I: Das ist etwas, das alle machen? Es ist nicht nur für dich eine Hilfe, dass du weißt, was du können musst.

102 B: Nein.

..KLP bzw. SHP

103 I: Denkst du Fr. B und Fr. T. geben ein Blatt hin und her, wo draufsteht, was du in der Lektion gemacht hast?

104 B: Sie schreiben sich schon was auf, aber ich weiss nicht, ob es um mich geht.

105 I: Stimmt, dies kannst du natürlich nicht beurteilen. Es gibt nichts, wo du Einblick hast, damit du siehst, was gelaufen ist?

106 I: Wenn du in der Klasse bist, hast du noch andere Hilfsmittel? Du hast mir gesagt, du könntest die Gspändli fragen oder Fr. B. oder du probierst selber...gibt es noch etwas weiteres, das dir hilft eine Aufgabe zu lösen, die schwierig ist? Materialien?

107 B: Nein.

108 I: Oder das du einfacher Arbeitsblätter holst oder in die Klasse mitbringst?

..Hilfestellungen und Material

109 B: Nein, sie erklären es mir einfach und nachher komme ich meistens mit. Manchmal bekomme ich andere Blätter, aber nicht nur mir, auch anderen, die es nicht so gut verstehen.

110 I: Du hast mir gesagt, dass wenn du nicht weiterkommst im Klassenunterricht, fragst du Fr. B. und sie hilft dir oder nimmt eine Gruppe zusammen und sagt, schaut ihr es zusammen an.

111 B: Hm

112 I: Fragt sie manchmal einen anderen Sch, ob er dir helfen kann?

113 B: Ja, das sagt sie auch.

114 I: Oder sie kennt jemanden, wo es dir gut erklären kann.

115 B: Hm.

		116	I: Hast du auch schon mal am Computer etwas nachgeschaut?
		117	B: Ipad.
..Hilfestellungen und Material		118	I: Hab ihr die immer bei euch?
		119	B: Ja, jeder Sch. hat eines.
		120	I: Kannst du dir dort Hilfe holen?
..Hilfestellungen und Material		121	B: Ja, die Lösungen sind drauf, dann können wir nachschauen, abschreiben dürfen wir nicht, aber schauen, ob es richtig ist.
		122	I: Schaust du auch Dinge auf google nach?
		123	B: Das kann man auch machen, aber meistens hilft es nicht so viel.
		124	I: Wo würde es helfen?
..Hilfestellungen und Material		125	B: Biologie, wenn wir Vorträge haben, um Sachen nachzuschauen, wo wichtig sind, wir aber nicht wissen.
		126	I: Gib es Momente, wo du Schwierigkeiten hast, dich auf eine Aufgabe zu konzentrieren.
schulische Förderung		127	B: Manchmal schon, unsere Klasse ist ziemlich laut. Ich frage dann, ob ich ins Nebenzimmer darf oder Fr. B. sagt, sie sollen leiser sein, dann kann ich mich konzentrieren.
		128	I: Gibt es noch andere Momente, wo es für dich schwierig ist, dich zu konzentrieren?
		129	B: Eigentlich nicht.
..Selbstkompetenzen negativ		130	I: Beim Einstieg in eine Aufgabe oder wenn es etwas schwierig ist, macht dir das keine Probleme. Wie machst du, dass du dran bleibst.

131 B: Das weiss ich selber nicht.

132 I: Aber du kennst die Situation?

133 B: Ja.

134 I: Wenn du nur Bahnhof verstehst und keine Lust hast jemanden um Hilfe zu bitten, was machst du dann?

135 B: Ich warte bis jemand kommt oder warte bis am Ende der Stunde.

136 I: Was würde dir in diesen Situationen helfen, damit du in eine schwierige Aufgabe einsteigen kannst?

137 B: Ich weiss nicht.

138 I: Aber es ist gut, dass du in den Nebenraum gehst, wenn es zu laut ist. Wie ist es mit der Hilfe, bitten die Klassenkameraden dir Hilfe an.

139 B: Nein, manchmal die Kollegin, aber eher selten. Wir arbeiten zusammen und dann hilft sie mir.

140 I: Ihr arbeitet meistens mit der Pultnachbarin. Das dürft ihr immer?

141 B: Nein, nicht immer, aber meistens. Es gibt schon Aufgaben, die wir einzeln lösen müssen.

142 I: Wie ist es mit deiner Pultnachbarin, die ist aus dem B- oder aus der C-Klasse?

143 B: Aus der B-Klasse.

144 I: Du hast von den 4 SuS erzählt, die immer mit dir zu Fr. T. gehen.

- 145 B: Das sind immer andere, aber meistens bin ich und V., wir gehen schon immer zusammen.
- 146 I: V geht mit dir in dieselbe Klasse?
- 147 B: Ja und noch 2 andere wechselnde SuS, von meiner oder von der Parallel-Klasse.
- 148 I: Aber V kommt immer mit dir zu Fr. T.?
- 149 B: Ja, meistens schon.
- 150 I: Sie ist auch aus deiner Klasse, gell. Wenn du jemanden nach Hilfe fragst, wie können dir die Kameraden helfen?
- 151 B: In dem sie mir es erklären. Manchmal sagen sie, sie verstehen es selbst nicht.
- 152 I: Ja, dann wird es ein bisschen schwierig... Hast du das Gefühl, dass ihr häufig zum Erfolg kommt, wenn dir jemand hilft? Fällt bei dir dann der 20er?
- 153 B: Hm, ja.
- 154 I: Und dann verstehst du die Aufgabe wirklich oder gelingt dir nur der Anfang?
- 155 B: Ja, ich verstehe die Aufgabe.
- 156 I: In welchen Fächern hast du das Gefühl, dass du am meisten Hilfe brauchst?
- 157 B: In Deutsch.
- 158 I: Warum brauchst du da am meisten Hilfe?
- 159 B: Es ist einfach zu schwierig zu verstehen. Zu schwierig

formuliert, sodass ich nicht drauskomme.

160

I: Merkst du das auch in anderen Fächern?

..schulische Förderung negativ

161

B: Ja, in Biologie. Das ist auch ein schwieriges Fach, da habe ich aber noch nie so richtig Unterstützung erhalten.

162

I: Arbeitet ihr dort aber auch in Gruppen? Arbeitet ihr auch in Gruppen?

..schulische Förderung negativ

163

B: In Biologie müssen wir meistens alleine arbeiten und das macht es sehr schwierig und wir haben mega viel Hausaufgaben, es ist auch ein grosses Thema.

164

I: Das ist bei einer anderen Lehrperson.

165

B: Ja.

166

I: Trotzdem hast du gesagt, dass du das sehr gern hast. Wie machst du, dass es dir Freude bereitet? Offensichtlich verstehst du da die Texte, sonst wäre es totlangweilig. Wer oder was hilft dir, dass du's verstehst?

..Selbstkompetenzen positiv

167

B: Die Lehrerin. Aber ich finde es einfach interessant, die Organe, der Mensch...

168

I: Kannst du sagen, warum du einen Text nicht verstehst.

169

B: Wie?

170

I: Wenn der Text nicht verstehst, woran liegt das?

171

B: Die Wörter, das Satzniveau, es kommt drauf an.

172

I: Bist du dort ohne Hilfe im Unterricht?

173

B: Ja, ohne Fr. T., manchmal ist Fr. Sch. dort. Meistens machen wir dann Theorie, schreiben ab und da kann sie nicht viel helfen.

174 I: Findest du es auch schwierig, wenn ihr Versuche macht?

175 B: Nein, wir machen keine Versuche, wir arbeiten am Dossier.

176 I: Ihr habt ein Dossier, wo ihr selbstständig daran arbeitet? Wie ein Plan?

177 B: Sie schwatzt viel, aber ich frage mich warum sie (LP so viel schwatzt, wenn wir doch ein Dossier haben.

178 I: Ist es anstrengend, wenn sie viel schwatzt?

..schulische Förderung negativ

179 B: Nein, nicht anstrengend, das ist besser, denn die Lektion ist schneller vorbei, aber ich komme nicht immer drauf, was sie da redet.

180 I: Was machst du dann?

181 B: Dann mache ich nichts, ich höre zu. Wie alle anderen.

182 I: Irgendwann wird die Prüfung angesagt.

schulische Förderung

183 B: Ja, dann wird es schwierig. Dann lerne ich mit dem Dossier, schaue alles nach. Z.B. haben wir nächste Woche schon eine Physikprüfung am Mittwoch. Es geht schnell...

184 I: Dann schaffst du es irgendwie?

185 B: Ja.

186 I: Du hast nie vereinfachte Texte?

187 B: Nein.

188 I: Besprichst du nie vor mit Fr. T. was ihr im Klassenunterricht macht?

189 B: : Nein.

190 I: Vielleicht wäre es hilfreich z.B. den Wortschatz von Biologie über den Körper zu besprechen.

191 B: Ja, aber jetzt haben wir keine Biologie mehr, sondern Physik.

192 I: Aber dort sind die Wörter noch spezifischer.

..schulische Förderung negativ

193 B: Ja, aber es ist mehr Mathe bei Physik, es ist ein Durcheinander, da komme ich nicht draus. Und meistens frage ich Fr. T.. Aber sie war ja nicht dabei und weiss auch nicht wie es ist.

194 I: Ja. Das finde ich eigentlich gut, dass du sie fragst.

195 B: Ja aber, sie weiss es eben nicht, sie war nicht dabei.

196 I: Aber du könntest mit dem Material zu ihr gehen.

..schulische Förderung negativ

197 B: Ja, das schon, das habe ich auch schon gemacht. Sie hat aber gesagt, dass sie es auch nicht versteht, weil sie das Fach nicht macht.

198 I: Du suchst dir Hilfe, das machst du gut und du bist auch sehr fleissig.

199 B: Zu Hause bin ich nicht so viel am Lernen, ich lerne eher in der Schule. Weil zu Hause bin ich lieber im Bett am Liegen.

200 I: Kannst du dich an eine Aufgabe erinnern, die dich so richtig motiviert hat.

..Selbstkompetenzen positiv

201 B: Ja, wenn es ein spannendes Thema ist, das mich interessiert. Z.B. über uns selbst, dann interessiert es mich und ich bin motiviert. Aber wenn es eine langweilige Arbeit ist, dann arbeite

..Selbstkompetenzen negat

..schulische Förderung negativ

ich nicht gerne.

202

I: Was ist für dich langweilig?

203

B: Paar Deutsch Sachen, Verben und so. Dass können wir doch schon, wir sprechen jeden Tag Deutsch.

204

I: Was macht es, dass du es langweilig findest?

205

B: Hm

206

I: Findest du es sinnlos?

207

B: Ja.

208

I: Wie gehst du mit deinen Klassenkameraden um?

..positiv Akzeptanz

209

B: Lustig, sympathisch miteinander. Ich verstehe mich nicht mit allen, aber mit den Meisten.

210

I: Wie gehen sie mit dir um?

211

B: Ja, auch.

212

I: Gibt es etwas das nicht sein müsste?

..negative Akzeptanz

213

B: Lästern

214

I: In welchen Situationen findet das statt?

215

B: Es gibt eine vierer Gruppe, mit denen hatte ich es mega gut. Und nachher sind dumme Gerüchte über mich rumgegangen, weil ich Streit mit ihnen hatte. Die Gerüchte stimmten nicht. Jetzt ignoriere ich sie. In der Stunde, wenn wir zusammenarbeiten, sprechen wir schon zusammen.

..negative Akzeptanz

216

I: Wie gut gefällt es dir in der Klasse?

soziale Akzeptanz

	217	B: Es geht.
soziale Akzeptanz	218	I: Es geht.
	219	B: Es gibt bessere (Klassen).
	220	I: Was müsste anders sein, dass es dir besser gefallen würde?
..negative Akzeptanz	221	B: Dass die Personen, mit denen ich es nicht guthabe, nicht in der Klasse sind. Und ich finde es sinnlos, dass B- und C-Klassen zusammen sind. Wir machen alle das Gleiche in der Klasse, ausser, dass wir C-SuS etwas weniger Aufgaben machen müssen. Ich verstehe es nicht, dass B- und C-SuS gemischt sind.
..Wohlbefinden negativ	222	I: Du würdest es lässiger fänden...
	223	B: Ich würde es lässiger finden, wenn es C-Klassen nicht geben würde oder sonst nur C-Klassen.
	224	I: Womit hat es zu tun, dass du es besser finden würdest? Wenn nur C-SuS wären?
..Wohlbefinden negativ	225	B: Dann sind alle C-SuS und ich weiss, dass diese gleich gut sind wie ich. Und jetzt weiss ich, dass die anderen besser sind und ich möchte auch die gleichen Sachen machen wie sie, aber sie sagen nein und das enttäuscht mich.
	226	I: Oje, ok. Geht es ums Schulische? Hast du schon mal erlebt, dass sie dir gesagt haben, du könntest etwas nicht?
..Wohlbefinden negativ	227	B: Ja, das ist auch schon vorgekommen bei einer Aufgabe. Der Mathelehrer sagt, dass ich das B schaffen könnte, Fr. T. sagt, dass ich das nicht schaffen würde. Das zieht mich runter, der eine sagt, ich schaffe es, der andere nicht. Z.B. hatte ich eine Kollegin, die war im C und alle haben gesagt, sie schaffe es nicht ins B, aber jetzt ist sie im B.

228 I: Hm

229 B: Obwohl die Lehrer sagten, sie müsse im C bleiben. Oder bei meinem Beruf, sagen sie die ganze Zeit, ich soll AGS (Assistentin Gesundheit und Soziales) machen, aber ich würde lieber FaGe machen, das wäre mein Traum. Aber sie sagen die ganze Zeit beginne mit AGS, weil es ist zu schwierig. Deswegen bin ich enttäuscht, dass sie nicht sagen, probiere es als FaGe. Z.B. meine Kollegin, auch aus dem C, möchte auch FaGe machen, sie möchte die dreijährige Lehre beginnen, nicht AGS, weil auch sie weiss, dass sie das schafft und sogar meine Eltern sagen auch, dass ich das schaffen werde. Vielleicht bin ich schulisch nicht so gut, aber so persönlich im Kontakt mit Menschen besser. Und das finde ich einfach am Wichtigsten.

..Wohlbefinden negativ

familiäres Umfeld

..Selbstkompetenzen positiv

230 I: Hast du das Gefühl, das hilft dir auch in der Schule?

231 B: Ja.

232 I: AGS ist die zweijährige Lehre von FaGe, du könntest in 4 Jahren das Gleiche machen.

233 B: Das mache ich eben jetzt auch, aber ich finde es sinnlos, weil FaGe ist genau gleich, ausser, dass wir AGS nicht so medizinische Sachen nicht machen dürfen. Ich finde es unnötig, dass wir eine Zweijährige machen und nachher nochmals 2 Jahre.

..Wohlbefinden negativ

234 I: Ich komme nochmals zurück auf deine Klasse. Was müsste anders sein, dass du mit denen du nicht gut auskommst, besser auskommen würdest?

235 B: Dass sie keine Gerüchte verbreiten, die nicht stimmen. Dann würde es nicht so enden und wenn die neue Schülerin, die neu gekommen ist, nicht gekommen wäre, hätten wir es alle noch gut miteinander. Das glaube ich und das sagen auch meine

..negative Akzeptanz

..negative Akzeptanz

Kolleginnen der Klasse. Wenn sie nicht da wäre, wäre es wie in der ersten und zweiten Sek, wo wir es mega gutgehabt haben, alle zusammen, es war mega lustig. Plötzlich sind jetzt drei Kolleginnen von mir einfach weg, weil sie blöde Dinge erzählt, welche nicht stimmen. Und sie es ihr halt glauben.

236 I: Was machen die SuS gut, die machen, dass du dich wohl fühlst?

237 B: Die erzählen keine Gerüchte, die nicht stimmen. Sie lassen es einfach, wir haben einfach Kontakt in der Stunde und manchmal auch in der Freizeit. Sie sind nicht gemein, sozusagen.

238 I: Hm. Hast du eine beste Freundin in der Klasse?

239 B: Ja, auch. Aber ich habe hier in ... nicht so viele Kolleginnen, eben wegen dem, aber ich habe halt von und ... viele Kolleginnen.

240 I: Habt ihr ein gemeinsames Hobby?

241 B: Nein, wir sind einfach draussen und reden miteinander. Ich möchte mit meinen Kolleginnen ins Fitness.

242 I: Deine Klassenkameraden triffst du nicht in der Freizeit?

243 B: Ja mit einer, mit ... habe ich es auch gut. Wenn ich ihr etwas erzähle, erzählt sie es nicht gerade weiter. Und wo ich streite hatte mit den anderen, hat sie sich nicht eingemischt und nur mir die Meinung gesagt, was sie findet. Aber sie ist nicht zu den anderen gegangen und sagt, du hast das und das falsch gemacht, lasst sie sein. Das würde sie, glaube ich, nicht tun, weil sie sich nicht getraut. Aber die anderen nehmen immer Kollegen mit um mit mir zu reden, sie können nie alleine kommen, sie müssen immer jemanden mitnehmen. Das sie sozusagen fame ist.

..positiv Akzeptanz

..negative Akzeptanz

244 I: Es gibt Stärke, wenn man nicht alleine hin stehen muss.

245 B: Ja.

246 I: Wie müsste eine Klassenkameradin sein, damit du sie gerne in deiner Freizeit sehen möchtest?

247 B: Sympathisch, nett, man müsste ihr Vertrauen können und sie sollte keine Sachen weiter erzählen, wenn ich ihr etwas anvertraue.

248 I: Hat es etwas damit zu tun, ob sie dir während dem Unterricht helfen?

249 B: Nein.

..positiv Akzeptanz

250 I: Kannst du eine Situation beschreiben, wo du dich in der Klasse sehr wohl fühlst?

251 B: Ja, ich weiss nicht, aber ich fühle mich meistens wohl mit denen, wo ich es guthabe.

252 I: Welche Personen sind das? Kommen diese mit dir zu Fr. T.?

..Wohlbefinden positiv

253 B: Nein, es sind die aus meiner Klasse, aber mit denen, wo ich zu Fr. T. gehe fühle ich mich auch wohl. Ich kann es eigentlich mit jedem gut, einfach ... ich spreche mit allen, auch wenn sie über mich Sachen sagen.

..Selbstkompetenzen positiv

254 I: Kann es sein, dass du nicht so gut fühlst, wenn du denkst, du kommst nicht draus?

..schulische Förderung negativ

255 B: Ja, das macht schon etwas Druck. Wenn ich nicht weiss, was ich machen muss und die anderen schon fertig sind und ich immer noch daran bin. Aber das ist halt so.

256 I: Mit dem kannst du umgehen?

..Wohlbefinden negativ

257 B: Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich Vorträge machen muss. Ich denke immer, dass sie nachher hinter meinem Rücken sagen: ... hat es so richtig falsch gemacht. Oder dass sie lachen, darum habe ich Vorträge nicht gerne. Ich bin dann auch immer sehr nervös, obwohl es meine Klasse ist. Ich habe es einfach allgemein nicht gern.

258 I: Hast du das Gefühl, dass du dir das einbildest? Oder denkst du, es ist wirklich so?

Selbstkompetenzen

259 B: Beides. Oft sage ich, ich schaffe es nicht, weil ich denke, dass ich es nicht schaffe. Jaa, es ist jetzt besser geworden als früher.

260 I: Was hat dir geholfen, dass es besser geworden ist?

261 B: Bei Vorträgen oder allgemein?

262 I: So, dass du sagst, das kann ich.

..Selbstkompetenzen positiv

263 B: Das sage ich nicht, aber ich denke... ich sage, ich versuche es.

264 I: Du brauchst einen Ansporn. Wenn du denkst, dass du etwas nicht kannst, ist es immer schwierig.

265 I: : Kannst du sagen, ob du dich bei Fr. T. in der Kleingruppe oder in der Klasse besser fühlst?

..Wohlbefinden positiv

266 B: Ich fühle mich schon bei der Kleinklasse besser, ich bin offener, weil es eine kleine Gruppe ist. Ich kenne alle schon mega gut.

267 I: In welcher Situation merkst du, dass du anders bist als die anderen?

268 B: Anders, dass ich anders bin? Ich weiss nicht.

269 I: Es ist doch jeder anders. Vorher hast du gesagt, dass es ein Druck ist, wenn du die Aufgabe nicht verstehst. Vielleicht brauchst du länger als andere oder eine Erklärung mehr. Oder weil du bei Fr. T. bist? Ist das für dich nicht wichtig?

270 B: Nein.

271 I: Siehst du dich als Teil der Klasse.

272 B: Nein, schon nicht. Aber es ist einfach alles normal.

273 I: Du hast gesagt, so schon nicht, wie meinst du das?

274 B: Also ich habe die Frage nicht verstanden. Ob ich gleich wie die anderen bin?

275 I: Ja.

276 B: Nein, ich bin schon anders.

277 I: In welcher Hinsicht?

..Selbstkompetenzen positiv

278 B: Charakter, Persönlichkeit, schnell - langsam, schon anders.

279 I: Stresst dich das?

280 B: Nein, jeder Mensch ist wie er ist.

281 I: Die Situation bei Fr. T. - die anderen wissen, dass du nicht immer in der Klasse bist?

282 B: Ja, die wissen das. Sie haben am Anfang der Sek gefragt, warum ich das nicht habe, aber jetzt juckt es sie nicht mehr.

..Wohlbefinden negativ

283 I: Und dich?

284

B: Ich würde schon gern mit ihnen sein, aber...hmm...

285

I: Vielen Dank und alles Gute.

1 **SHP1, Fr. 10.9.21**

2 I: Stell dich bitte kurz vor. Wie lange bist du schon an der Schule tätig und wie sehen deine Erfahrungen mit ISR-Sch. aus?

Berufserfahrung

3 B: Ich bin Primarlehrerin ursprünglich und habe 2003 abgeschlossen und dann 2 Jahre als Primarlehrerin gearbeitet. Dann habe ich eine Pause gemacht und bin 2010 wieder eingestiegen auf der Primar und als Klassenlehrerin und habe 2015 die Ausbildung als SHP gemacht, war immer noch an der Primarschule als SHP. 2018 bin ich hier auf der Oberstufe, also seit 3 Jahren.

4 I: Deine Erfahrungen mit ISR-SuS?

Berufserfahrung

5 B: Hatte ich vorher noch keine, also erst seit 3 Jahren. Es sind 1 - 2 SuS pro Jahr, Tendenz steigend. Der ISR-Status war immer im kognitiven Bereich begründet wie jetzt auch bei... Ich hatte noch nie einen ISR-Sch. wegen des Verhaltens. Wir hatten einen, der nachher wegen dem Verhalten in die Sonderschule wechselte, aber er hatte keinen ISR-Status.

6 I: Wie schätzt du den Umgang der ISR-Sch. während des Regelklassenunterrichts durch die anderen SuS ein?

..positiv Akzeptanz

7 B: Ich habe das Gefühl, das ist überhaupt kein Thema. Dass sie diesen Status hat, das ist so niederschwellig. Sie ist integriert wie andere auch, das ist wie kein Thema, habe ich den Eindruck.

8

I: Und dass sie teilweise fehlt im Klassenunterricht fehlt, wird auch nicht zum Thema gemacht?

9

B: Da ist sie ja nicht die Einzige.

10

I: Ja.

11

B: Ich hatte ja schon immer eine Gruppe, während die anderen Franz hatten. Ich muss sogar sagen, dass andere davon profitieren, dass sie Ressourcen hat, weil diese Ressourcen nicht nur ihr alleine zu Gute kommen. Aber das weiss niemand,

ISR-Ressourcen

..Settings und Unterrichtsformel

..Gespräche

das ist nicht etwas, das den SuS erklärt wird, warum sie diese Ressourcen haben. Manchmal denke ich, ob das wirklich für sie alleine gedacht ist, diese Ressource, andererseits geht es darum sie in eine Gruppe zu integrieren und sie ist gerade die, welche nicht möchte, dass man ihr eine Spezialbehandlung gibt. Von dem her, passt das schon. Jetzt in der 3. Sek habe ich nur noch eine Lektion mit ihr alleine, darum kümmere ich mich im Unterricht bewusst mehr um sie und auch um den anderen ISR-Sch. einer anderen Klasse, damit die auch auf ihre Rechnung kommen.

12 I: Hmm. Falls du den wertschätzenden Umgang innerhalb der Klasse beeinflussen kannst, wie machst du das?

13 B: Ich als SHP bin zu wenig in der Klasse drin, dass ich dies beeinflussen kann. Das hängt mehr mit der KLP oder den anderen LP, welche in der Klasse arbeiten zusammen.

14 I: Gibt es Gespräche zwischen dir und der Schülerin, über das, was in der Klasse läuft? Das du es wie indirekt beeinflussen kannst oder mindestens mitbekommst, was läuft?

15 B: Ja. Aber auch da muss ich sagen, das ist nicht nur mit ihr. Auch in der Kleingruppe kann ich besser mit den SuS sprechen und ich weiss, dass diese Sch. auch immer wieder verwickelt ist in Mädchengeschichten und darüber haben wir auch schon gesprochen, aber das hat für mich nichts mit ihrem Status zu tun. Das war einfach zufälligerweise bei ihr, aber das habe ich in der Kleingruppe angesprochen, aber ob das, einen Einfluss hat auf den Klassenunterricht, bezweifle ich ehrlich gesagt.

16 I: Hast du das Gefühl, die Sch. bemüht sich ums Integrieren in der Klasse?

17 B: Ich glaube schon, dass das ein Anliegen ... Sie bemüht sich, also meinst du sozial oder kognitiv?

18 I: Sozial oder kognitiv.

..Selbstkompetenzen positiv
Selbstkompetenzen
..Selbstkompetenzen positiv

19

B: Sozial auf jeden Fall, das ist ja auch altersbedingt so, sie möchte dazugehören. Dass sie nicht unbedingt Sonderprogramm fahren möchte, deutet darauf hin, dass sie nicht anders sein möchte wie die Anderen. Und doch merkt sie, dass es nicht reicht. Es ist für sie schon noch schwierig... wie soll ich sagen, sie hatte eine rechte Entwicklung gemacht im letzten Jahr, würde ich sagen zum Erkennen, wo ihre Grenzen sind. Zum Beispiel im Berufswahlprozess hat man das gemerkt. Sie wollte unbedingt FaGe machen, aber aus der Sek C ist das einfach nicht möglich, es heisst wirklich Sek A oder B und das wollte sie am Anfang nicht wahrhaben. Und jetzt kann ich ihr ja nicht sagen, vergiss es, das kannst du nicht machen. Aber durch Gespräche auch mit der KLP, das merke ich auch immer wieder, ich bin angewiesen, dass wir am selben Strick ziehen, ist sie an den Punkt gekommen, wo sie selber sagt, ok ich bewirb mich als AGS und mache nachher FaGe. Das finde ich einen rechten Fortschritt, einfach auch zu sehen, was hat sie für Möglichkeiten und sich deswegen nicht schlechter zu fühlen.

..KLP bzw. SHP
..Selbstkompetenzen positiv
..Selbstkompetenzen positiv

20

I: Das ist eine Kompetenz, die sie nun mitbringt, dass sie sich selber besser einschätzt?

21

B: Ja. Sie hat den Multicheck gemacht und dort war sie wirklich ungenügend und das war ein Multicheck für EBA. Aber in den Leistungen in der Schule, Mathe und Deutsch hatte sie ILZ und hat es mit ihrem Fleiss geschafft, dass sie nach dem Klassenstoff arbeitet. Aber da muss man manchmal ein Auge zudrücken und etwas helfen, obwohl sie offiziell nicht erlaubt wäre, weil sie ja nicht ILZ hat. Aber es ist für sie sehr wichtig, gleich zu sein wie die anderen. Dieses Ziel hatte sie schon in der 1. Sek.

..Selbstkompetenzen positiv
..Hilfestellungen und Matei
Selbstkompetenzen

22

I: Sie möchte auch kognitiv gleich sein, oder?

23

B: Ja absolut.

24

I: Sie möchte schulisch dort sein, wo die anderen stehen, wenn

..Selbstkompetenzen positiv

..positiv Akzeptanz
..Selbstkompetenzen positiv

ich dich richtig verstehe.

25

B: Ja, das hängt zusammen. Wenn ich gefühlsmässig das Gleiche mache wie die Anderen, gehöre ich auch sozial dazu. Sie kann viel mit ihrem Fleiss wettmachen. Ich finde aber, das Schulsystem fördert nicht wirklich das Können, sage ich jetzt etwas brutal, sondern vieles ist einfach auswendig lernen, aber wenn ich sie 2, 3 Wochen später wieder frage, z.B. in der Mathe, kann sie es nicht mehr, das hat der Multicheck nun auch ans Licht gebracht. Das ist schon etwas fragwürdig, aber das ist unser System und sie konnte dies mit ihrem Fleiss schaffen und sie erreichte ihre Ziele so.

..Selbstkompetenzen positiv

26

I: Kannst du ausserdem für ein gutes Wohlbefinden für sie im Klassenunterricht sorgen? Ich fragte dich vorher, ob es Gespräche gibt, wo du sie stützen kannst oder wenn es Probleme gibt mit Gspändli.

..Hilfestellungen und Material
..Hilfestellungen und Matei
..Hilfestellungen und Material

27

B: Ja, also sie ist froh, wenn man ihr im Klassenunterricht hilft, z.B. war ich diese Woche dort als sie ein Leseverständnis gemacht haben. Dann ist sie schon froh, wenn ich oder die Klassenassistenten dort ist. Einerseits möchte sie das Gleiche machen wie alle anderen, aber wenn es darum geht wirklich eine Aufgabe zu bearbeiten, ist sie schon froh, wenn sie diese Unterstützung bekommt und dadurch Teil der Klasse sein darf. Sie braucht Unterstützung und nimmt diese auch an.

28

I: Was denkst du, macht sie bei dieser Aufgabe, wenn niemand da ist, weder du noch die Klassenassistenten?

..Selbstkompetenzen positiv

29

B: Dann liest sie den Text, versteht nicht viel, fragt die KLP, welche aber mit 13 anderen SuS beschäftigt ist. Sie ist nicht die, welche gerne auffällt und probiert es dann halt einfach, aber das, was möglich ist, das ist aber gerade beim Leseverständnis schwierig, dass sie den Inhalt mitbekommt. Wenn ich Rückfragen stelle, hat sie Mühe, die Essenz selbstständig dem Text zu entnehmen.

	30	I: Sie ist glaube ich im Deutsch fast nie allein. Aber ist es geplant, dass die Stunde, wo sie alleine ist, vom Thema her eher folgen kann?
<p>..Differenzierung</p> <p>Zusammenarbeit</p> <p>..Hilfestellungen und N</p>	31	B: Ich glaube nicht, dass die Vorbereitung vom Unterricht darauf abgestützt ist. Ich weiss aber, dass ... (KLP) auf die Schwierigkeiten der Sch. eingeht und keinen Druck aufsetzt. Sie ist sich bewusst, dass sie mehr Mühe hat und sagt auch lass das doch weg. Ich glaube aber nicht, dass der Unterricht extra so geplant ist. Ich glaube im Deutsch ist immer jemand dabei.
<p>..Differenzierung</p>	32	I: ... (KLP) hat gestern gesagt, eine Lektion ist sie alleine.
<p>Zusammenarbeit</p> <p>..Settings und Unterrichtsfoi</p>	33	B: Ah tatsächlich. Aber natürlich auch in Geschichte und Biologie ist sie alleine. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht, wie es dort läuft.
	34	I: Sie ist noch zu dir gekommen mit einem Geschichtstext beispielsweise und hat gefragt, ob ihr das besprechen könnt?
<p>..Hilfestellungen und Material</p>	35	B: Sie ist schon gekommen mit so Sachen und wollte es aber nicht mit mir sondern mit der Kollegin, die in der Kleingruppe und in der selben Klasse ist, besprechen.
	36	I: Wäre eigentlich ideal. In welchen Situationen spürt die Sch. deine positive Haltung?
<p>..Beziehungsarbeit</p>	37	B: Hmm, meine positive Haltung? Also, ich glaube immer an sie, beim Berufswahlprozess, gebe ich ihr immer wieder Mut, komm wir schreiben diese Bewerbung, du hast eine gute Chance, die Stelle zu bekommen. Jetzt kommt mir in den Sinn, vor 2 Wochen hatte sie ein Tief wegen der Auswertung des Multichecks und dann hatte sie wirklich das Gefühl, sie bekomme diese Stelle nicht. Du punktest damit, dass dich die Bewohner und Mitarbeiter gernhaben, dass du zuverlässig bist und deine Arbeit gern machst und du freundlich bist. Du musst genau dies Qualitäten zeigen und hervorheben, wenn du dich bewirbst. Das ist viel wichtiger im Alltag. Dann sagte sie, es hat dort wirklich solche,
<p>..Gespräche</p> <p>..Selbstkompetenzen positiv</p>		

..Gespräche
..Selbstkompetenzen positiv

38

die sind richtig unfreundlich. Ich habe gesagt, siehst du, genau das sind deine Stärken.

38

I: Also sehr ressourcenorientiert.

.. Haltung positiv
..Selbstkompetenzen positiv

39

B: Ich muss mir auch immer wieder überlegen, wo ich sie loben kann, weil im schulischen Bereich ist es schwierig. Aber ihre Freundlichkeit und ihren Fleiss kann man immer hervorheben. Damit kommt man auch weit.

40

I: Ja. Zur Zusammenarbeit zwischen dir und der KLP, was gelingt gut bzgl. der Sch.?

..Rollenverständnis

41

B: Wir handhaben es so, dass wenn ... (KLP findet z.B. das Leseverständnis sei zu lang und zu schwierig, dann fragt sie mich, ob ich es vereinfachen kann, grundsätzlich für alle 3 C-SuS. Dann vereinfache ich den Text oder suche ein alternatives Leseverständnis. Wir besprechen einmal die Woche, ... (Sch. ist immer ein Thema, was sie gerade braucht und ich gebe auch ein Feedback, was in der Kleingruppe gelaufen ist. Manchmal läuft das übers Mail, aber auch in diesem kurzen Setting, wo wir zusammensitzen, tauschen wir uns aus. Und schauen, was braucht es im Alltag, die Ressource für die Zusammenarbeit ist klein. Ich habe 60 Stunden im Jahr, dazu zählen auch SSG und das reicht nirgends hin. In dieser Zeit, die wir haben, machen wir Anpassungen.

..KLP bzw. SHP

..KLP bzw. SHP
ISR-Ressourcen

42

I: Was findest du nicht ideal in der Zusammenarbeit? Wo habt ihr noch Luft gegen oben?

..KLP bzw. SHP

43

B: Ich finde, mit ... (KLP kann ich gut zusammenarbeiten. In einer anderen Klasse arbeite ich sehr eng mit der Deutschlehrerin zusammen und arbeite auch in der Klasse. ... (KLP ist eine, die sehr korrekt und genau ist und nächste Woche mache ich zum 1. Mal eine Sequenz mit der Klasse zum Thema Aufbau im Aufsatz. Das kommt aber sehr selten vor. ... (KLP ist eine, die die Sachen gerne selber macht. Und ich merke, dass ich dadurch von den SuS weniger als Lehrperson

..Settings und Unterrichtsformel

..Rollenverständnis

..Rollenverständnis

gesehen werde. Eher als Klassenassistent. Das hat auch mit unserem Rollenbild zu tun. Das ist nicht unbedingt, das der SHP, wir sind einfach auch noch da, aber wir werden nicht mal als Lehrer wahrgenommen, habe ich das Gefühl.

44 I: Du meinst, dass wir nur mit denen zu tun haben, welche Probleme machen? Diese SuS kommen ja dann zu den SHP.

..KLP bzw. SHP

45 B: Wenn Lehrer mich zu stark einspannen möchten, würde das meine Ressourcen völlig übersteigen. Ich könnte nicht überall im Unterricht so viel mitarbeiten wie bei der Parallelklasse, das würde nicht drin liegen. Ich war selbst auch schon auf der Seite der KLP und ich hatte auch Mühe, die SHP miteinzubeziehen. Ich finde es anspruchsvoll und verstehe jeden KLP und Fachlehrer, der sich zuerst selbst finden muss. ... (KLP gibt ja noch nicht lange Schule. ... (KLP muss schauen, dass sie sich nicht überarbeitet.

..KLP bzw. SHP

..Rollenverständnis

46 I: Gibt es eine Aufgabenteilung zwischen dir und ... (KLP immer auf die Schülerin bezogen?

..Rollenverständnis

47 B: Der Klassenunterricht vorbereiten, macht sie und diese Woche hat sie mich gefragt, ob ich mit ... (Sch. und einem anderen Schüler ein recht kompliziertes Video mit Fragen dazu über Gebärmutter Schleim und Krebs anschauen könnte. Die Anderen arbeiteten selbstständig. Sie hat das Thema vorgegeben. Das wusste ich voraus nicht und da bin ich jeweils auch recht gefordert. Letzthin sollte ich in der Biologie helfen und hatte keine Lösung, das ist schwierig. Ich bin nicht mal Oberstufenlehrerin, müsste also fachlich überall ein bisschen drin sein. Das ist einem manchmal nicht so bewusst.

Berufserfahrung

48 I: Das ist ein Los von uns, dass wir es fachlich draufhaben sollten, damit wir die SuS da auch unterstützen können. Wir sind nicht vom Fach, müssen uns also vieles aneignen. Du sagtest, dass du manchmal Material anpasst. Machst du das in Absprache mit ... (KLP?

..Rollenverständnis

49

B: Ja, das ist auf jeden Fall in Absprache. Ich brauche die Texte von ihr. Sie fragte mich explizit danach, den Text zu vereinfachen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie nicht damit gerechnet hatte, dass ich den Text umschreibe. Der Text war so lange, dass es mich erschlagen hat und ich fand, dass ich einen einfacheren Text suche, der andere war so komplex. Es ging um Tieflohne von Coiffeusen mit Gesamtarbeitsvertrag. Für ... (Sch. schwierig, obwohl ich nicht sicher war, ob mein Text nicht viel einfacher war. Aber er war kürzer und ich erklärte zu Beginn ein paar Wörter. Ich ging anders an die Sache heran. Die ... (KLP hat den Text dann gebraucht, obwohl sie fand, sie hätte nicht erwartet, dass ich so viel Aufwand betreibe. Ich fordere die KLP nicht auf, mir Texte zugeben. Sie kommt auf mich zu und fragt mich.

Zusammenarbeit

..Differenzierung

..Rollenverständnis

..Rollenverständnis

50

I: Also eher kurzfristig. Du weißt nicht schon in den Sommerferien, welches Material du anpassen musst?

51

..Rollenverständnis

B: Sie hat schon ein Programm. Aber häufig entscheidet sie halt spontan, ob sie beispielsweise ein Leseverständnis durchführt oder nicht. Diese Flexibilität muss ich behalten. Im Deutsch und in der Mathe war es bzgl. ... (Sch.) so, dass ich die C-Arbeitspläne angeschaut habe und allenfalls angepasst habe. Beim Vitamin C Lehrmittel und beim Click, die kenne ich noch nicht, aber wir SHPs möchten diese Lehrmittel einführen, die kommen den SuS wie ... zu gute. Aber da muss ich mich selber zuerst einarbeiten.

..Hilfestellungen und Matei

52

I: Du hast von einem Arbeitsplan der C-SuS gesprochen. Wie muss ich mir den vorstellen?

53

B: B-SuS haben auch einen Arbeitsplan.

54

I: Ist es wie ein Wochenplan?

..Hilfestellungen und Material

55

B: Eher wie ein Themenplan, über mehrere Wochen und das ist einfach in der Mathe.

56

I: Dort arbeitet ... (Sch.) am gleichen wie die C-SuS.

57

B: Thematisch schon, das Lehrmittel ist auch schon reduziert, aber eben nicht vereinfacht, das finde ich etwas fragwürdig. Sie lassen ein paar Aufgaben weg und andere Aufgaben sind sehr textlastig. Wobei sie (Sch.) völlig überfordert ist. Aber sie hat auch in Mathe viel Unterstützung und fragt andere. Das habe ich auch bzgl. Berufswahl gesagt, dass sie bei einer EBA-Lehre Unterstützung kriegt, wie sie es braucht. Bei EFZ musst du, glaube ich selber schauen und das sieht sie (Sch.) auch vermehrt ein.

58

I: Zum Förderprozess: Wo kannst du ... (KLP) miteinbeziehen, im ganzen Kreis, wo kannst du sagen dort macht sie allenfalls mit?

59

B: Das SSG ist das Instrument, welches wir nutzen um die ganze Förderung zu planen. Beispielsweise gab es vor den Ferien ein SSG mit ..., der Mutter und der Übersetzerin. Dort war der Handykonsum ein grosses Thema, es ist ein Problem. Jetzt wissen alle Bescheid darüber und es wird zu Hause darauf geschaut, wir bekommen nicht viel von dem mit. Was anderes war Lesen, wir haben abgemacht, dass sie 20 min. pro Woche lesen, sie hat selbst bestimmt, wie lange sie liest. Nachher erzählt sie davon der Mutter. Ich habe mit ihr anfangs Schule einen Plan gemacht, wo sie sich das jede Woche notiert. Dies weiss... (KLP) auch, sie war ja dabei am Gespräch. In den SSG machen wir schon genau ab, wann und wie und in der Kleingruppe habe ich dann den Plan mit ... (Sch.) gemacht. Aber ... (KLP) ist informiert, sie war dabei. Das SSG zweimal jährlich ist das Zentrum des Förderprozesses.

60

I: Würdest du sagen, das ist dort, wo sie (KLP) mitarbeitet und du hast mir gesagt, dass es bei gemeinsamen Diskussionen auch um Beobachtungen geht.

61

B: Ja. Jetzt muss ich gerade mal bei ... (Sch.) nachfragen, ob sie den Plan ausgefüllt hat. Sie soll ihn mal mitbringen. Wobei ich bei ihr nicht daran zweifle, aber ich muss trotzdem mal darauf

schauen. Das sie weiss, das es nicht egal ist.

62

I: Wie muss ich mir den Plan vorstellen?

63

B: Es ist eine Tabelle, wo die Wochen draufstehen. Und ja, sie will jetzt noch Englisch lernen. Sie hatte ja zuvor noch kein Englisch. Das Eine ist im 20-Minuten zu lesen und das andere ist das Englisch. Es sind nur diese 2 Sachen, wir wollten sie nicht überfordern.

..Ziele

64

I: Und die Handyregel?

familiäres Umfeld

65

B: Die steht dort nicht drauf, das ist mehr zwischen ihr und der Mutter.

66

I: Bezieht sich der Plan mehr darauf, was neben der Schule läuft, verstehe ich das richtig.

67

B: Sie übt 10 min. mit dem Dualingua-Programm zu Hause Englisch und notiert, wenn sie es gemacht hat. Sie protokolliert, was sie gemacht hat. Sie könnte auch in der Kleingruppe daran arbeiten, momentan steht die Berufswahl und das Bewerben an.

68

I: Das ist eher auf freiwilliger Basis.

69

B: Ja, sie will das. Sie macht es ausserhalb des Unterrichtes, weil es in der Kleinklasse nicht geht. Mathe haben wir jetzt weggelassen, weil sie machte viel Kopfrechnen und hatte grosse Fortschritte gemacht. Am Anfang ging sie dem immer aus dem Weg. 86 plus 20 wollte sie anfangs nicht im Kopf rechnen, das war ihr zu anstrengend und jetzt sagt sie, ich kann das im Kopf und es geht wirklich auch. Sie hat Fortschritte und eine Entwicklung gemacht. Der Zahlenraum ist nicht mehr ganz so abstrakt wie er mal war. Darum haben wir diesen Entwicklungspunkt mal weggelassen. Obwohl es immer noch ein Thema wäre. Ich finde halt Sprache auch wichtiger. Darum ist der Förderschwerpunkt im Deutsch.

..Selbstkompetenzen positiv

..schulische Förderung positiv

..schulische Förderung positiv

70

I: Kannst vielleicht sagen, warum du das Gefühl hast, das sie die

Herausforderung Rechnungen im Kopf zu lösen, besser annehmen kann?

71 B: Ja, warum?

72 I: Welche Kompetenzen helfen ihr da, hat es mit ihrer Reife zu tun.

..Selbstkompetenzen negat

73 B: Schon auch, vielmals traut sie sich an nichts ran, weil sie denkt und auch sagt, dass sie es nicht kann. Wenn sie merkt, dass sie etwas kann und es richtig ist, zeigt ihr dies, dass es geht. Sie hat mehr Selbstvertrauen, obwohl Mathe für sie schwierig ist. Jetzt merkt sie, dass es auch Sachen gibt, welche sie kann.

..Selbstkompetenzen positiv

74 I: Kannst du sagen, was du in Förderplanung festhältst?

75 B: Meinst du Beobachtungen?

76 I: Zum Beispiel.

77 B: Wir schreiben ins One Note. Pro Jahrgang haben wir ein Notizbuch für alle Klassen und Schüler und Schülerinnen, welche schon mal bei uns waren. Dort schreibe ich jedes Gespräch, jedes Telefonat, jede Mail und alle Beobachtungen lege ich dort ab. Klassenlehrer hätten darauf auch Zugriff, machen sie aber meistens nicht, weil sie zu viele Sus. haben. Wenn ein SSG stattfindet, schaue ich dort nach, was notiert ist. Und jetzt schreibe ich regelmässig, jede Woche eine Mail an die Lehrer als Feedback aus der Kleingruppe, ist das eigentlich auch eine Dokumentation. So findet das statt. Wenn ich in den Mutterschaftsurlaub gehe, kann mein Vikar das dort weiterführen. Er hat ja dann auch Zugriff und kann sich die ganze Geschichte anschauen, wenn er das macht weiss er eigentlich, wo die SuS stehen.

..Rollenverständnis

Förderprozess

..KLP bzw. SHP

78 I: Hast du eine Förderplanung, wo die Ziele festgelegt sind?

Förderprozess

79 B: Für mich ist das Protokoll vom SSG genug ausführlich, dass

Förderprozess

ich nicht zusätzlich noch ins Detail gehe. Das haben sie tatsächlich nachgefragt, wo das sei. Ich sagte, ich mache nicht noch ein zusätzliches Papier für die Schulevaluation. Es wurde nicht angekreidet und ich war froh. Ich wollte denen nichts vormachen. Ich weiss, man lernt es anders in der Ausbildung.

..Ziele

80

I: In diesem Fall gibt es keine konkreten Hinweise bezüglich Feinzielen? Was verfolgst du in der Kleingruppe mit ... (Sch.) und was geht über in den Regelklassenunterricht bezogen auf

81

B: Das gibt es nicht.

82

I: Wie erlebst du deine Haltung gegenüber der Haltung von ... (KLP im Zusammenhang mit Integration?)

83

B: Die ist recht ähnlich. ... (KLP schaut auch welche Möglichkeiten das Kind hat und möchte das alle durchkommen. Sie kommt nicht mit dem Hammer und sagt, du musst das auch so können wie die Anderen. Man schaut, was möglich ist und passt an. Ich glaube, wir ticken da recht ähnlich.

.. Haltung positiv

84

I: Kommt dir ein Beispiel in den Sinn, wo ihr nicht gleicher Meinung wart?

85

B: Mich würde wundernehmen, was sie geantwortet hat. Aber nein.

86

I: Welche Bedeutung hat die gemeinsame Haltung aufs Gelingen einer guten Integration?

.. Haltung positiv

87

B: Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Sie spüren, was wir von ihnen wollen. Und wir wollen das gleiche. Mit ... (KLP ist das gut. Nur schon der Notengebung steht sie auch skeptisch gegenüber und wo wir finden, wir müssen nicht preschen, um den SuS zu beweisen, dass sie es nicht können. Sie könnte ganz anders sein. In dieser Hinsicht, glaube ich nicht, dass etwas kratzt.

.. Haltung positiv

88

I: Ihr findet euch. Jetzt geht es eben um diese Situation vom

Regelklassenunterricht, wo du eher nicht dabei bist. Aber hast du eine Vorstellung, wie das gestaltet ist um ... (Sch., wenn sie im Regelklassenunterricht ist und weder du noch die Klassenassistenten vor Ort ist.

89 B: Ja, das kann ich von den NMG-Fächern sagen. Wie das gestaltet ist, ob ich eine Vorstellung habe?

90 I: Ja.

91 B: Ich weiss relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das dann läuft. Ich habe am Anfang, als eine neue Lehrerin in der Geschichte kam, ihr gesagt, schau, bei ihr musst du wissen, dass du evtl. jemanden an die Seite stellen musst, vielleicht einen Banknachbarin, mit der sie es zusammen machen kann, aber da muss ich mich selber an der Nase nehmen, ich habe nie nachgefragt, wie das eigentlich läuft. Ich gehe auch davon aus, dass sie kommen, wenn es nicht läuft. Aber eigentlich höre ich nie etwas.

..Hilfestellungen und Matei

Zusammenarbeit

92 I: Hat ... (Sch.) ein Hilfsmittel, in den Stunden, in denen sie alleine ist? Vielleicht in der Mathe, es muss nicht unbedingt Geschichte und Biologie sein.

..Hilfestellungen und Material

93 B: Sie holt sich Hilfe, auch beim Klassenlehrer und bei den Mitschülern. Das macht sie und das ist ja sehr gut. Sonst komme ich wenig mit über.

94 I: Wie weiss sie, was sie zu tun hat in diesen Stunden?

95 B: Meinst du, dass sie die Aufträge nicht einmal versteht?

96 I: Ja, ich frage einfach... Macht sie alles wie die Anderen?

97 B: Ja, sie schaut schon, was die Anderen machen.

..Differenzierung

98 I: Also lernt sie am gleichen Gegenstand? Oder sie geht mit dem gleichen Material mit.

99 B: Ja, richtig. Sie hat ziemlich sicher kein anderes Material. Es

..Differenzierung

..Rollenverständnis

..Hilfestellungen und Material

..Selbstkompetenzen positiv

..Hilfestellungen und Material

..Haltung bzgl. aktuellem Settitr

ist ja auch nicht anders gedacht, da sie keine individuellen Lernziele hat. Aber natürlich könnte man einen Text anpassen, das habe ich, so glaube ich, am Anfang auch vorgeschlagen. Aber ich habe nie einen Auftrag bekommen. Das ist etwas, das bei den Lehrpersonen noch nicht angekommen ist, dass man die SHP dafür brauchen könnte.

100 I: Würdest du das Angebot machen?

101 B: Ja, das hilft. Bei uns in der Ausbildung war das ein Punkt, dass wir ins Lix, in dieses Programm Texte reinkopieren kann und dann siehst du vom Index her, wie komplex die Texte sind. Häufig finde ich in den Fachbüchern sind die Texte schon sehr komplex und ich frage mich, wie ... (Sch.) dies verstehen soll. Aber da sind wir wieder beim Anfang: Irgendwie kommt sie mit den Lernzielen durch. Wie auch immer sie dies macht. Es sind Strategien, welche sie anwendet. Sie lernt auswendig.

102 I: Wie gelingt es ihr schlussendlich die Lernziele mehr oder weniger zu erreichen?

103 B: Sie bringt sie in die Kleingruppe und schaut die Lernziele an. Es ist ein riesen Text, wenn die Lehrpersonen so nett sind und den SuS ein Übungsblatt abgeben, wo alle Lernziele oder Fragen drauf sind, dann können sie die Fragen alle nochmals beantworten, dann kann sie das lernen. Das ist überschaubar, dann muss sie nicht mehr die Texte wälzen. Dann sind wir wieder beim Punkt, ich beige mir das rein und spuke es wieder raus.

104 I: Dort ist sie stark. Sie zieht sich zurück und ist fleissig und sie kann es kurzfristig und dann fällt es aber auch wieder raus.

105 B: Und ob sie es dann verstanden hat, ist auch fragwürdig. Das kritisiere ich am System, dass es so möglich ist (*gute Noten zu erreichen*).

106 I: Du sagtest vorhin, es sei praktisch, wenn ihr jemand die Ziele abgibt und sie diese abhaken kann. Kennt sie die Ziele des

107

Unterrichtetes, kennt sie ihre Feinziele?

B: Das ist sehr unterschiedlich und ist übrigens auch an der Evaluation als Kritikpunkt rausgekommen, dass wir an unserer Schule kein gemeinsamer Fahrplan haben. Jeder Lehrer macht es auf seine Art. Es gibt solche, die geben überhaupt keine Ziele ab, da heisst es, du musst einfach den Text lernen, was für sie ein Horror ist. Das sind vor allem die Lehrer der A-Klassen. Diese SuS kommen zu mir im Lerncoaching und sagen, ich habe so viel Stoff und ich weiss gar nicht, wo beginnen. Dann frage ich: Habt ihr keine Lernziele? Nein, im Heft müssen wir dies und das können. Da wäre sie (Sch.) völlig überfordert. Ich weiss von der Biologielehrerin, dass sie die Dossiers hat mit Frag und Antwort.

108

I: Wie macht sie (Sch.) es, wenn sie diese Hilfe nicht hat? In der Mathe hat sie einen Wochenplan, das gibt ihr Struktur. Wenn sie das nicht hat und keine Zielvorgabe, wie lernt sie für sich im stillen Kämmerlein?

109

B: Kommt das vor, hat sie das?

110

I: Ich überlege mir das... Ziel konnte sie (Sch.) mir nicht sagen... aber wenn sie keine Ziele hat, wie will sie wissen, was sie lernen soll. Sie hat keine Struktur, nach was sie lernen soll. Bei einzelnen Fächer hat sie es offensichtlich, so wie du geschildert hast.

111

B: In Bio hat sie es und Mathe sind es diese Aufgaben, in Deutsch... was sind denn dies für Prüfungen? Sie macht sehr vielseitige Prüfungen Hör- und Leseverständnis, da kannst du eh nicht üben und irgendwie schafft sie es dann. Wir staunen, weil da hat es einen anderen C-Sch., der ist noch schwächer als sie, obwohl ... (Sch.), die ist die in der Sprache mehr Mühe hat. ... (KLP) ist gnädig, sie macht nicht Dinge, wo sie weiss, dass sie (Sch.) es eh nicht schafft. Was macht sie..., da bin ich völlig nicht dran...

112 I: Weisst du, ob sie sich im Klassenunterricht aktiv Hilfe holt?

113 B: In den Fächern, wo ich nicht dabei bin, gell?

114 I: Ja.

115 B: Nein, ich weiss nicht wie sie es macht.

116 I: Hast du das Gefühl, dass Klassenkameraden oder -
kameradinnen Hilfe anbieten?

Selbstkompetenzen

117 B: Von sich aus, eher nicht. ... (Sch. holt sich Hilfe und kommt
auch mit den Fragen in die Kleingruppe. Ich vermute nicht, das
ist aber wirklich nur einer Vermutung.

118 I: Gibt es im Klassenzimmer sonst Hilfsmittel, die sie gebrauchen
kann?

..Hilfestellungen und Material

119 B: Ipad, Internet, wo sie nachschauen kann, das ist sicher das
naheliegendste. Duden braucht man heute ja nicht mehr. Das
Internet ist eine riesige Ressource. Oder in Mathe, wo sie auch
mal den Taschenrechner zückt, oder ohne Taschenrechner kann
sie es auch auf dem Ipad lösen, das ist ja ein
Multifunktionsgerät, wo da alles machen kannst.

120 I: Gerade in der Mathe haben sie auch Dinge, welche sie in die
Hände nehmen können? Formen oder zum Zählen?

..Hilfestellungen und Matei

Selbstkompetenzen

121 B: Ja, ganz am Anfang machte ich den Zahlenaufbau mit dem
Dines-Material. Ich habe das nur gemacht, wenn sie alleine bei
mir war, die Anderen durften das sicher nicht sehen.

122 I: Weil sie sich schämt? Also würde sie das Material im
Klassenunterricht nicht gebrauchen?

Selbstkompetenzen

123 B: Nein, sie will es wie die Anderen, immer wieder... sie will nicht
auffallen.

124 I: Das macht ja in diesem Alter auch Sinn.

..Wohlbefinden positiv

125 B: Sie schämt sich aber nicht, wenn ich mich zu ihr hinsetze und

..Wohlbefinden positiv

mit ihr das Leseverständnis mache, dies hat sich diese Woche auch wieder gezeigt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie es selbst machen wollte, sie war eher froh.

126 I: War es mal ein Thema, dass kooperative Lernformen für sie noch gut sind? Du sagtest, dass es in Kleingruppen recht gut klappt.

127 B: Ja

128 I: Hast du das auch schon angesprochen, dass es auch in den Stunden ohne dich und der Assistenz stattfindet?

129 B: Ja.

130 I: Und weißt du auch, in welcher Zusammensetzung das stattfindet auf ... (Sch.) bezogen?

131 B: Bei ... (KLP) weiss ich, dass sie das auch macht. Denkst du an ein Gruppenpuzzle zum Beispiel? Diese Woche war ich dabei, aber das ist schwierig. Sobald alleine selbstständig erarbeiten muss, ist es schwierig. Es waren 4 verschiedene Texte zum Thema Sonnenschutz hat sie verteilt. Sie lasen in Expertengruppen einzeln den Text.

132 I: Darf ich fragen, waren dies niveaudifferenzierte Texte?

133 B: Nein, einfach mit verschiedenen Inhalten. Nur kurze Texte. Aber das mit der Expertengruppe hat sie (KLP) gar nicht gemacht. Sie (Sch.) musste nachher in einer Gruppe mit Schüler, welche einen anderen Text gelesen hatten, erzählen. Und das ging nicht, sie konnte das nicht. Und sie sagte auch, sie verstehe den Text nicht und sie hätte viel zu wenig Zeit gehabt. Diese kooperativen Lernformen funktionieren auch nur soweit, wie sie Unterstützung hat. Das ging für sie völlig in die Hose.

134 I: Also eher unangenehm für sie. Sie hätte wahrscheinlich nachher über den Text erzählen sollen.

135 B: Es erzählten einfach die Anderen. Ich habe mit den

..Settings und Unterrichtsformel

..schulische Förderung negativ

..Settings und Unterrichtsfoi

Zusammenarbeit

Lehrerinnen, z.B. mit der Geschichtslehrerin schon seit Wochen keinen Austausch mehr gehabt und ich weiss nicht, wie sie unterrichtet... Da muss ich halt auch sagen, dass meine Ressourcen begrenzt sind und ich nicht bei jeder Fachlehrperson... also ich erwarte auch, dass sie sich bei mir melden, was ihnen vielleicht auch nicht bewusst ist. Ich bin halt schon hauptsächlich in den Hauptfächern Mathe und Deutsch drin und dort bin ich auch in jeder Klasse drin. Also dort wo es keine ISR-SuS drin hat, bin ich gar nicht mehr in der Klasse drin. Es geht einfach nicht, weil ich die Ressource für die Kleingruppe brauche, weil es nur 2 Lektionen sind. Und das ist wieder das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die Ressourcen, welche ich wegen den ISR-Sch. und ... (Sch.) habe, kommen natürlich auch den Anderen zu Gute.

136 I: Ja, der ISR-Status ist aus finanzieller Sicht natürlich gut.

137 B: Man könnte auch sagen, dass es Missbrauch ist. Es kommt nicht ihr alleine zu Gute und man sagt es sicher nicht so.

138 I: Es ist eine Mischrechnung.

139 B: Ja, genau.

140 I: Gut. Was denkst du hilft, dass die Besonderheiten von ... (Sch.) im Regelklassenunterricht gut aufgegriffen werden können? Wenn das Gesamte vor Augen hast.

141 B: Was es braucht? Sie muss immer die Möglichkeit haben, um Hilfe zu bekommen. Es müssen Aufgaben sein, die für sie machbar sind. Aber auch dann muss sie wissen, wo sie Hilfe holen kann. Dann geht es schon. Und das hat sie ja jetzt. Und das hätte sie auch, wenn sie eine EBA-Lehre machen würde. Das ist das, was ich auch immer wieder betone. Sie braucht wirklich Unterstützung. Sie schafft es sonst in vielen Fällen nur schwer.

142 I: Wie denkst du, könntest du sie als SHP in der Situation, wo sie

..Differenzierung

Haltung allgemein

..positiv Akzeptanz

..positiv Akzeptanz

.. Haltung positiv

.. Haltung positiv

..Selbstkompetenzen positiv

..Selbstkompetenzen positiv

..Selbstkompetenzen positiv

143

144

145

146

147

148

149

alleine ist noch besser unterstützen, wie du das bereits machst?

B: Mit angepasstem Material, welches ich im Voraus anpassen könnte. Da bin ich aber auch darauf angewiesen, dass ich davon weiss. Der Prozess, dass sie sich nicht getraut zu fragen, hat auch mit uns Lehrern zu tun, dass es für sie keine Schande ist, zu fragen. Und dass sie dann fragt, wenn sie alleine ist, muss ja sonst geübt werden.

I: Es ist eine Handlungsfrage und hat mit Wertschätzung ihr gegenüber zu tun, so dass sie sich wohl fühlt.

B: Genau. Ihr Status ist so niederschwellig, dass es von den Mitschülern keine blöden Bemerkungen gibt, da gibt es nichts, sie ist nicht die Blöde in der Klasse, das sagt niemand. Auch das Verhalten der Anderen zeigt, dass sie sie nicht anders anschauen als andere. Das hat sicher auch mehr mit der Haltung der KLP zu tun als mit meiner Haltung. Weil sie noch mehr mit diesen SuS zusammen ist. Da komme ich wieder zu dem, ob wir die gleiche Haltung haben. Wir ziehen am selben Strick und das spüren sie auch.

I: Was denkst du bringt ... (Sch.) mit, dass die Integration so gut gelingt, wie sie eben gelingt?

B: Hmm.

I: Kannst du etwas dazu sagen? Oder was müsste sie mitbringen, dass es noch besser gelingt? Du hast bereits ein paar Dinge gesagt: Sie ist fleissig, du sagtest, sie will es gut machen...

B: Sie hat grosse Fortschritte gemacht und akzeptiert, wo ihre Grenzen liegen. Und damit kann sie umgehen und wenn sie ein Tief hat und man ihr gut zuspricht, kann sie das auch annehmen. Ich finde, sie hat wirklich persönlich, also wie soll ich sagen... sich Kompetenzen angeeignet, damit sie mit dem gut klarkommt. Wir können uns gar nicht vorstellen. Wenn du merkst, ich

..Selbstkompetenzen positiv

..Selbstkompetenzen positiv

..Selbstkompetenzen positiv

..positiv Akzeptanz

..schulische Förderung positiv

..Wohlbefinden positiv

..schulische Förderung positiv

verstehe es nicht, aber die Anderen schon, vielleicht hast du auch nur das Gefühl. Dass du dich da nicht klein fühlst... Sie ist eine Jugendliche, die auch sagt, was sie denkt, sie hat ein Selbstbewusstsein.

150 I: Es braucht eine gute Stärke, als Sch. in dieser Situation.

151 B: Resilient irgendwie.

152 I: Ja genau.

153 B: Ich staune, dass sie mit ihrer kognitiven Schwäche, welche sie bereits aus der Primar mitbringt, eine solche Stärke an den Tag legt, persönlich.

154 I: Kannst du nochmals probieren zu überlegen, was ihr dabei hilft? Warum kann sie so sein wie sie ist? Oder warum konnte sie diesen Schritt in der Entwicklung machen?

155 B: Ich glaube, ein Punkt ist, dass sie im Klassenverband aufgenommen ist und akzeptiert ist, wie sie ist. In diesem Alter ist das ein wichtiger Punkt. Sie wird nicht fertig gemacht. Wir Lehrpersonen, nicht nur die SHP, auch alle anderen, probieren sie mitzunehmen und ihr Ziel ist es die individuellen Lernziele nicht mehr zu haben. Das haben wir und sie geschafft. Wir konnten ihr das ermöglichen. Vermutlich gab es ihr Mut, dass man für sie geschaut hat und sie nicht alleine ist. Das sind aber alles nur Vermutungen.

156 I: Aber der Aufbau eines gesunden Selbstvertrauens, ihr Selbstvertrauen ist besser geworden.

157 B: Ja auf jeden Fall.

158 I: Durch alles was gelaufen ist und durch den Erfolg, den sie hatte.

159 B: Immer wieder genau, sie konnte immer wieder Erfolg verbuchen.

160

I: Jetzt sind wir bereits beim Schluss. Wenn du zusammenfassen oder grundsätzlich sagen müsstest, welche Haltung du gegenüber der Integration von ISR-SuS wegen Lernbeeinträchtigung in Regelklassenunterricht oder man könnte auch sagen in die Volksschule hast, was sagst du dann?

161

B: Von der Ausbildung er ist klar, Integration ist das höchste gut. Im Alltag bin ich nicht um jeden Preis für Integration. Und ... (Sch.) ist integriert und trotzdem, und das sehe nicht nur ich so sondern auch die Klassenlehrpersonen, ist die Zeit in der Kleingruppe unglaublich wertvoll. Ich finde, braucht es einfach. Und auch sie (Sch.) schätzt das sehr. Weil in der Klasse drin, je nach Typ des Klassenlehrers, bin ich zum Teil ein bisschen überflüssig. Es ist nicht konkret auf die Klasse von ... (Sch.) bezogen. Als SHP allgemein finde ich die Arbeit in Kleingruppen oftmals viel ergiebiger und dankbarer und befriedigender, muss ich sagen als in der Klasse drin. Trotzdem braucht es auch die Klassenstunde für die SuS. Ich merke aber auch, dass vieles könnten die Lehrer auch selber machen, da bräuchte es mich gar nicht. Es ist mehr die Vorarbeit oder auch die Nacharbeit oder vielleicht auch der Austausch... aber wo ich wirklich arbeiten kann, ist in der Kleingruppe. Sie ist ja trotzdem integriert, weil sie ist ja nicht an der Sonderschule. Wir hatten 2 SuS, die mussten in die Sonderschule. Wenn alle Ressourcen auf den Sch. konzentriert sind. Wir haben einfach die Möglichkeit nicht, 1:1 während 28 Lektionen. Da stellt sich die Frage, ob er bei uns am richtigen Ort ist. Dieser Sch. hat sich am Anfang sehr verweigert und wollte nicht wegen den Kollegen natürlich und jetzt weiss ich, dass er eine Lehrstelle hat und dass es gut herausgekommen ist. Ich bin nicht dafür, dass man um alles in der Welt integriert. Aber ... (Sch.) ist ein Paradebeispiel..., so jemanden in eine Sonderschule zu stecken, das wäre eine Katastrophe für sie.

..Settings und Unterrichtsformel

..Rollenverständnis

..Rollenverständnis

..Settings und Unterrichtsfoi

..Rollenverständnis

..Settings und Unterrichtsformel

..Haltung bzgl. aktuellem S

..Haltung bzgl. aktuellem Settir

162

I: Du hast gesagt, ohne Kleingruppe geht es einfach nicht.

163

B: Ich bin viel näher beim Sch. dran. Zum Beispiel bei der Berufswahl: Wie sollte ich das machen in der Klasse drin, wenn

..Settings und Unterrichtsformel

..Hilfestellungen und Material

..Settings und Unterrichtsformel

..Haltung bzgl. aktuellem Settir

..Haltung bzgl. aktuellem Settir

..KLP bzw. SHP

Deutsch und Mathe stattfindet? Wenn sie mit Geschichtsthemen kommen, wo ich ja nicht drin bin und nicht mitbekomme was läuft... Darum arbeite ich von Anfang an so, dass sie selber Sachen bringen und ich merke jetzt in der 3., dass sie das wissen. Aber am Anfang sitzen sie da und wissen nicht, was machen, obwohl sie das Mathe-Material dabei hätten. Das ist ja auch ein Prozess. Die Begleitung in einer Gruppe von 3 bis 5 SuS ist halt schon viel besser möglich als in der Klasse drin. Ich kann ja in der Klasse nicht dem Klassenlehrer sagen... ich mache es zwar manchmal, ich sollte mit dem Sch. unbedingt 10 Minuten arbeiten. Meistens geht das dann auch. Aber in der Kleingruppe kann ich das auf jeden Fall machen. Darum habe ich mich jetzt auch eingesetzt, dass in der 3. Sek, wo es diese Kleingruppen offiziell nicht mehr gibt, weil sie Französisch abwählen könnte. Das muss nächstes Jahr anders laufen. Aber ich habe mich so stark eingesetzt, dass es jetzt diese Kleingruppe gibt und wir konnten es durchführen. Nächstes Mal wird es so sein, dass das im Rahmen der Wahlfächer angeboten wird. Nicht so, dass es die SuS selber wählen könnten. Es gibt eine Vorausscheidung. Die Klassenlehrer und ich entscheiden, wer für diese Kleingruppe in Frage kommt. Das wird dann in den Gesprächen mit den Eltern berücksichtigt.

164

B: Integration ja, wenn es möglich ist und wenn es vom Verhalten und der Ressourcenbindung nicht alles für sich alleine benötigt und innerhalb der Integration braucht es die Gefässe, wie die Kleingruppe.

165

I: Was denkst du ist die grösste Herausforderung beim Integrieren von SuS mit Lernbeeinträchtigungen, so wie ... (Sch.?)

166

B: Die Klassenlehrer und Fachlehrer auch mit ins Boot zu nehmen. Ich weiss jetzt von einer Lehrerin der 1. Sek, dass sie noch nie eine so schwache Sch. hatte, die wirklich individuelle Lernziele brauchte, bei... (Sch. geht es ja. Ich weiss, dass ich nächstes Jahr auch solche SuS kommen, da muss ich ganz

..Rollenverständnis

..Differenzierung

anders arbeiten und gewiss Feinziele formulieren. Weil wenn jemand im Zahlenraum bis Hundert rechnet, geht das einfach nicht. Da kommt etwas ganz anderes auf mich zu, bei ... (Sch.) ist es ja nicht so extrem. Ich weiss einfach von den Lehrern, dass sie sagen, das geht einfach nicht. Ich weiss von einer Kollegin, welche diese Klasse begleitet, dass sie sagen muss, dass es kein Grund ist, so jemanden in eine Sonderschule zu schicken. Das Bewusstsein, das Einverständnis oder die Akzeptanz der Fach- und Klassenlehrer, dass so jemand integriert werden kann, das ist eine Herausforderung. Da haben wir eine wichtige Aufgabe. Ich glaube sie arbeitet mit dem Click in der Mathe, da hat es sehr lebensnahe Aufgaben drin, das kommt auch noch auf mich zu. Um auf deine 1. Frage zu kommen, da habe ich einfach noch keine Erfahrungen. ... (Sch.) konnte mehr oder weniger den Stoff der Klasse lösen, ich habe einfach einige Dinge weggelassen oder habe am Anfang ergänzt mit Blitzrechnen. Aber sie ist nicht ein völlig anderes Programm gefahren, sonst wäre das nicht möglich gewesen.

167 I: Aber es ist fraglich, ob es gefragt ist.

168 B: Wenn es nicht anders geht. Nächstes Jahr werde ich SuS haben, die durchs Band individuelle Lernziele haben und auch sprachlich so schwach sind, dass ... Ich weiss, noch nicht wie ich das mache.

169 I: Da musst du drein wachsen. Man stellt sich verschiedene Fragen zu Beginn. Z.B. Arbeiten die SuS selbstständig?

170 B: Wenn ein Sch. beispielsweise den Unterricht nur stören würde und nichts selbstständig bearbeiten kann, auch wenn das Niveau passt, dann wird es schon schwierig. Unser Fernziel, falls ich das noch erwähnen darf...

171 I: Chance, Fernziel tönt gut für mich... das wäre dein Abschlusswort.

172 B: Ok, wenn du keine andere Frage mehr hast...

173

I: Ich habe keine anderen Fragen mehr. Du darfst zur Integration auch gern noch was anderes erzählen... Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.

..Klassenassistenz

174

B: Wir haben ja die komfortable Situation, dass ... (Assistenz) und ich je ein eigenes Zimmer haben. Vom Material her ist alles verteilt und sie kann dort auch oft nicht rein, weil dort auch noch Fachunterricht stattfindet. Allenfalls haben wir die Möglichkeit die ehemaligen Hauswartswohnung zu beziehen, es heisst zwar auch, dass die Schulpflege die Wohnung lieber vermieten möchte, dann kann man etwas Geld machen. Aber unser Fernziel oder Traum wäre, dort ein SHP-Zentrum einrichten, das immer besetzt wäre. So dass SuS auch während dem Unterricht spontan, ohne Anmeldung dorthin könnten. Wenn der Lehrer im Unterricht merkt, dieser Sch. muss jetzt einfach raus. Das schwebt uns vor. Das wäre mega.

..Settings und Unterrichtsformel

175

I: Das tönt super. Aber man müsste personelle Ressourcen haben, jemand der vor allem morgens dort wäre.

176

B: Dann müsste ... (andere SHP) oder ich, unterzwischen sind wir 3 SHPs, eine fängt die Ausbildung jetzt an, dass jemand von uns oder sogar die SSA z.B. von 9 - 11 dieses Zimmer besetzt, da wäre ein ganz anderes Schaffen möglich. Jetzt sind so starre Strukturen, das hat auch jemand zurückgemeldet, wir sind nicht flexibel.

..Settings und Unterrichtsformel

177

I: Wo siehst du die Chance beim Integrieren von Sch. wie es ... (Sch.) ist? Du hast bereits Aspekte erwähnt, vielleicht kannst du es noch zusammenfassen?

..positiv Akzeptanz

178

B: Sie möchte Teil der Klasse und Gesellschaft sein, sie ist nicht separiert. Wahrscheinlich hat auch das zum Erfolg beigetragen, dass sie Teil einer Klasse sein kann. Sie kann ein Teil eines normalen Klassenverbandes sein, trotz ihren Schwächen. Ich bin absolut für Integration, so wie es läuft. Ziel erreicht.

179

I: Ziel erreicht, hast du sonst noch etwas, dass du zur Integration sagen möchtest?

180

B: Nein, es ist doch gut so.

1 **KLP2, Sa., 18.9.21**

2 I: Kannst du dich kurz vorstellen, wie lange du schon in dieser Schulgemeinde tätig bist und welche Erfahrung du mit ISR-SuS hast?

Berufserfahrung

3 B: Mein Name ist ... und ich gebe im Schulhaus ... in ... seit 24 Jahren Schule. Ich habe zum ersten Mal in diesem Klassenzug ein ISR-Sch. Meine Erfahrungen beschränken sich auf die letzten 2 Jahre.

4 I: Interessant, diese ISR-SuS kommen erst von unten hoch.

Haltung allgemein

5 B: Ja, bzw. vielleicht war es auch Zufall. Ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt etwas mehr haben. Aber unser Jahrgangsteam hatte schon immer sehr spezielle SuS gehabt. Blöd gesagt, noch keine deklarierten. Eigentlich habe ich in der Klasse noch einen Zweiten, aber der verweigert jegliches Angebot. Er wäre aber totsicher ein ISR-Sch.

6 I: Ok. Wie schätzt du den Umgang mit dem ISR-Sch. durch die Mitschüler ein?

.. Haltung positiv

7 B: Eigentlich ist es mega spannend, dass es gar nie ein spezielles Thema war. Es hat nicht nur mit den SuS zu tun, sondern ich glaube auch mit der Art, wie wir Schule geben. Es ist von Anfang an klar, dass wir zwar eine Klasse sind, aber mit ganz vielen unterschiedlichen SuS, die unterschiedliches brauchen. Ich habe ja eine B-/C-Klasse und die ist die ganze Zeit immer beieinander. Wenn man in mein Schulzimmer kommt, sieht man nicht, wer B und wer C ist. Auch wenn man dem Unterricht länger folgt, kann man nicht herausfinden, wer B und wer C ist. Ich unterrichte binnendifferenziert. Ich teile nicht nach B und C auf sondern nach Bedürfnis. Also eine B-Schülerin oder ein B-Schüler bekommt in der Mathe mehr und im Deutsch auch. Das hat also nichts zu tun mit dem Namen der Stufe sondern die SuS arbeiten manchmal alle am gleichen und manchmal am selben Thema mit unterschiedlichen Aufträgen oder bekommen mehr

..Differenzierung

..Differenzierung

Unterstützung. Es ist also sowieso ein offener Rahmen. Ich thematisiere das auch am Anfang mit den Sus, dass es mir darum geht sie dort abzuholen, wo sie sind und manchmal von jemandem, der gut und sattelfest ist, verlange ich gleich viel ab, wie von jemandem, der weniger kann. Ich passe einfach das Niveau an. Ich erkläre, dass dies aus meiner Sicht gerecht ist und sie sich erklären sollen, wenn sie sich nicht wohlfühlen.

8 Ich probiere es zu erklären. Den Sch., den ich jetzt hatte, war von Anfang an, die ersten paar Tage, war er in der Klasse dabei, weil wir Kennenlernspiele gemacht haben, viel Zusammenarbeit, Challenges und nachher war er relativ bald nur noch bei mir in der Lektion beim Bildnerischen Gestalten und im Sport. Auch im Waldunterricht war er dabei, bis zu den Herbstferien sind immer die Waldpädagogin und ich mit der ganzen Klasse in den Wald und dort war er auch dabei. Nachher stellten wir auf Halbklassenunterricht um und dort trennten wir Mädchen und Knaben. 2 Wochen durften die Einen hin, die andere Woche die anderen. Er war auch mit der Bubengruppe dabei, d.h er war am Anfang ca. 6 Lektionen im Klassenunterricht mit dabei.

9 I: Mit Anfang, meinst du in der 1. Sek, gell?

10 B: Ja. In der 7. war er 6 Lektionen dabei und ich erklärte den SuS nie, was das genau ist und ich glaube auch nicht, dass sie wissen, dass ... ein sogenannter ISR-Sch. ist. Wenn er da ist, ist er da und wenn er nicht hier ist, ist er bei Hr. ... (SHP oder bei der Schulassistentin, die sie ja auch kennen vom Klassenunterricht.

11 I: Ich höre raus, dass es gar kein Thema ist.

12 B: Nein, es ist kein Thema. Am Anfang haben sie schon mal gefragt, sie wo ist ...? Dann habe ich gesagt, er arbeitet mit Hr. ... oder er hat Lernplanarbeit, aber unterdessen ist das kein Thema mehr.

13 I: Jetzt hast du ganze viele Dinge aufgezählt, mit denen du den

respektvollen Umgang in der Klasse förderst.

Binnendifferenzierung und dass du betonst, dass alle anders und individuell sind. Gibt es noch andere Sachen, mit denen du den respektvollen Umgang im Klassenzimmer fördern kannst? Kommt dir da nochmals ein Beispiel in den Sinn?

14

B: Ich glaube, es ist mehr eine Haltungsfrage. Ich muss mir konkrete Beispiele überlegen... Ich stieg öfters mit einem Bilderbuch ein, das habe ich allerdings mit dieser Klasse nicht gemacht, in dem alle Tiere in die Schule müssen, 'Wenn die Ziege schwimmen lernt', heisst es. Alle müssen den Baum hochklettern, alle müssen fliegen und alle müssen schwimmen. Dort ist es offensichtlich, warum ein Fisch nicht den Baum hochklettern kann, der Affe aber schon. Ich probiere ihnen konkreter aufzuzeigen, dass wir zwar alle ähnlich aussehen, dass wir aber einfach nicht gleich sind und wir brauchen nicht das Gleiche und wir können auch nicht das Gleiche gleich gut, aber wir profitieren voneinander. Und seit ein paar Klassenzügen, das habe ich früher nie gemacht... früher habe ich in der 1. mit Einzelpulten Ruhe, Konzentration, so ein bisschen in einem militärischen Rahmen angefangen. Seit ca. 3 bis 4 Klassenzügen arbeite ich nur noch mit Gruppentischen und zwar von Anfang bis Ende und trainiere dort gezielt die Zusammenarbeit an diesen Gruppentischen in Viererteams. Dort geht es natürlich auch immer darum, dass eben nicht jeder das Gleiche weiss und dass wir davon profitieren, dass wir unterschiedliche Sachen wissen und dadurch reicher, aber nicht ärmer werden und dass nicht alle die eine Tätigkeit gleich gut machen können. Es ist normal, dass der, welche es besser kann, dem Anderen einen Tipp gibt, hilft oder in die Presse springt, wenn es jemandem schlecht geht. Oder dass, wenn man mal speziell viel Energie hat, dem anderen hilft und sagt, komm heute mache ich es, dafür nächstes Mal, wenn du fit bist, machst es du. Es ist immer wieder das Thema. Aber nicht so explizit, am Anfang ist es explizit und ich erkläre ihnen auch, wieso wir es so machen und was sie dabei lernen, aber in der Zwischenzeit ist das so eingespielt. Es braucht

.. Haltung positiv

.. Haltung positiv

..Gespräche

..Settings und Unterrichtsformel

..Settings und Unterrichtsfoi

..Gespräche

.. Haltung positiv

..Gespräche

..Gespräche

..Gespräche

höchstens in Konfliktsituationen Hinweise,sonst läuft es eigentlich relativ natürlich von alleine.

15

I: Gut, ok, du machst einen intensiven Start, um ihnen das aufzuzeigen und dann automatisiert sich das. Hast du das Gefühl, der Sch. bemüht sich darum, gut integriert zu sein?

16

B: Das ist schwierig zu sagen... Also am Anfang... ich muss sagen, dass ich dieses Mal sehr kleine, verspielte Buben hatte und der ISR-Sch. hatte genau dort hinein gepasst. Es ist irgendwie von Anfang an gelaufen, weil die zueinander gepasst haben. Am Anfang hatte ich mega viele Konflikte in der Bubengruppe, aber das hatte nichts konkretes mit dem ISR-Sch. zu tun, sondern die marchten aus, spielten von Beginn weg und fanden dann die Grenze nicht, so dass immer jemand darunter kam. Nach jeder 10-Uhr-Pause stand einer der Buben weinend bei mir oder... das hatte ich auch noch nie... die schafften es zu dritt in einem Knäuel zu liegen und einander im Schwitzkasten zu haben, ohne dass ich sie auseinander nehmen konnte. Ich musste jemanden der Jungs nach Hilfe fragen, um die Körperteile voneinander zu bringen. Alle inklusiv ... (ISR-Sch.) schnaubten wie junge Hunde. Es war sehr natürlich gegangen... und ... (ISR-Sch.) ist auch nicht der Typ, der gross darüber erzählt. Er macht solche Sachen mehr intuitiv. Er ist ein lieber Bub, hat aber eine relativ geringe Frustrationstoleranz und er hat etwas jähzorniges, bei ihm können die Sicherungen durchbrennen. Ich glaube, er reagiert auf dieser Ebene sehr intuitiv, ich glaube nicht, dass er sich am Anfang ganz bewusst bemüht hat. Er wusste, er ist in dieser Klasse und ist mit diesen Jungs in die Pause, er hatte aber auch andere Kontakte zu anderen Jungs in anderen Klassen.

..positiv Akzeptanz

soziale Akzeptanz

..Selbstkompetenzen positiv

..Selbstkompetenzen negativ

soziale Akzeptanz

17

I: So wie du es geschildert hast, hast du es gut aufgegleist. Und da er eh ist wie alle anderen, muss er sich auch nicht sonderlich bemühen oder sieht man es einfach nicht?

..Wohlbefinden negativ

18

B: Er hat mich schon regelmässig gefragt, ob er denn jetzt nicht

..Wohlbefinden negativ

..Selbstkompetenzen negat

..Gespräche

..Gespräche

soziale Akzeptanz

..Gespräche

..Beziehungsarbeit

eigentlich in die Sek B könnte. Das Etiketten-Ding ist bei ihm nach wie vor präsent. Das hat aber bei ihm weniger auf der menschlichen Ebene zu tun, wie dass er nicht ganz verstehen kann, warum er nicht in der Sek B ist, obwohl dann würde er ja in die Sek C gehören, aber er redet nie von der Sek C, weil er wahrscheinlich das Gefühl hat, er sei in der Sek C.

19

I: Kannst du noch eine konkrete Situation wo er, ..., deine positive Haltung zu spüren bekommt? Du hast eigentlich schon viel erzählt.

20

B: Manchmal vergiss ich ja auch, dass er draussen im Vorraum arbeitet und ich habe ja immer die Türe offen. Wenn ich ihn draussen höre, dann kann es sein, dass ich rufe: Guten Morgen Weil ich ihn einfach höre oder am Anfang als es Konflikte gab in der Jungsgruppe, ich musste wirklich ein Jahr lang mit den Jungs intensiv arbeiten, da es arge Konflikte gab. Ich hatte in dieser Gruppe auch ein Junge, der ein klassisches Mobbing-Opfer gewesen ist in der Primarschule und wirklich auch einen Schaden davongetragen hat, aus dieser Zeit. Das brauchte viel Arbeit, er (ISR-Sch. war da auch meistens dabei, weil er mit diesen SuS unterwegs war und kam dadurch auch oft mit mir in Berührung. Dann habe ich mit ihnen als Gruppe, aber auch einzeln gesprochen, sag mal, was ist eigentlich passiert. Dort nimmt er es auch so wahr, dass er zu dieser Gruppe gehört und ich irgendwie auch zu einem Teil seine Lehrerin bin. Er kommt auch auf alle Ausflüge mit, wenn ich mit der Klasse unterwegs bin. Wenn ich rausgehe und nicht gerade Schule habe, z.B. bei einer Zwischenstunde, gehe ich manchmal auch vorbei und frage, läuft es, verstehst du, was du machst, wie geht es dir? Oder ich gebe Werken, dann ist er mit einem Mädchen rumgeschlichen und ich fragte, ist das deine Freundin. Dann sagte er, jajaja. Ich versuche auch, obwohl ich ihn wenig habe, also ich habe gemerkt, dass ich ihn jetzt in der 3. gar nicht mehr habe. Es ist mir erst bewusst geworden, als ich anfang Schule zu geben, ah stimmt ich habe kein BG mehr und Sport gibt die Parallellehrerin.

Oh, ich habe ... ja gar nicht mehr.

21 I: Ja, das ist speziell, dass du ihn als Klassenlehrerin wirklich nicht mehr im Klassenzimmer hast, oder?

22 B: Nein, wir haben nicht mehr direkt etwas miteinander zu tun. Ausser dass wir uns begegnen oder wenn wir weggehen und einen Ausflug machen, dann kommt er auch mit.

23 I: Dann bist du dabei. Zur Zusammenarbeit zwischen dir und ... (SHP), die ... betreffen, kannst du darüber etwas erzählen?

..KLP bzw. SHP

24 B: Eigentlich haben wir auf ... bezogen ganz wenig Zusammenarbeit. Am Anfang ging es vor allem um Konflikte und ... (SHP) kam ab und zu und sagte, du ... ist wieder gekommen wegen dem Sek B-Zeug und so. Die Zusammenarbeit ist bei uns eh nicht so klassisch. Wir sprechen viel miteinander, aber ungeplant. Wir haben keine fixen Besprechungstermine. Häufig kommt er zu mir oder umgekehrt gehe ich zu ihm oder wir treffen und in der Pause oder bei der Pausenaufsicht. Es entsteht häufig bilateral. Am Anfang arbeiteten wir viel zusammen wegen den Elterngesprächen, weil der Elternkontakt war brutal mühsam, jetzt bin ich nicht mehr dabei, darum ist es für mich nicht mehr mühsam. Aber am Anfang verstanden die Eltern nicht, warum er so geschult wird und er so wenig in der Klasse ist. Sie empfanden es als Bestrafung, als Zumutung. Sie sind intellektuell auch nicht in der Lage zu verstehen, wie es den im Alltag überhaupt geht.

..KLP bzw. SHP

familiäres Umfeld

25 I: Wahrscheinlich fehlt ihnen auch die Erfahrung. Sie können sich das ja nicht vorstellen.

familiäres Umfeld

26 B: Sie sind etwas einfach gestrickt. Nach dem dritten Elterngespräch haben wir zueinander gesagt, komm wir nehmen das Gespräch auf und spielen es ihnen jedes Mal ab, wenn sie hier sind, das lief immer wieder genau gleich ab. Dort mussten wir zusammenarbeiten, wer geht ans Gespräch, muss ich auch dabei sein, brauchen wir noch die Schulleiterin, wie gehen wir

..KLP bzw. SHP

vor, welche Themen lassen wir aus, wie fädeln wir die IV-Sachen ein. Dort haben wir uns genau abgesprochen, wer welche Themen bringt. So dass es für die Eltern einfacher ist zuzuhören und anzunehmen, weil es anders ist, ob ich gewisse Themen aufgreife oder wenn es ... (SHP) bringt und umgekehrt. Aber sonst haben wir bezüglich ... wenig Zusammenarbeit.

27 I: Erstens Mal, warum bist du als Klassenlehrerin nicht dabei bei diesen Gesprächen?

28 B: Weil ich eben nicht die Klassenlehrerin bin, weil ... (SHP) sein KLP ist.

29 I: Ok, ihr habt das untereinander abgemacht, dass ... diese Funktion übernimmt.

30 B: Der ISR-Sch. ist der Sch. des SHP, zumindest an unserer Schule, ich weiss nicht, ob es an anderen Schulen anders ist. Aber bei uns an der Schule ist es so, dass die SHPs Klassenlehrer der ISR-SuS sind.

31 I: OK. Müsst ihr nichts besprechen, was das Material von ... angeht oder darüber, was er wo zu tun hat?

32 B: ... (SHP) bespricht es mit der Schulassistentz, weil sie ihn in den Stunden, wo er Lernplanarbeit macht, teilweise betreut. Ich habe nichts damit zu tun. Ich weiss eigentlich weder was ... genau macht, wenn er Lernplanarbeit macht draussen ... wenn er gerade träumt oder wenn ich sehe, dass er mega müde ist, sprich ich ihn darauf an und frage, ob es läuft, so. Aber de facto..., ich habe den Stundenplan von ihm und könnte nachschauen, wann er bei ... (SHP) im Zimmer ist, wann er Lernplan hat und wann ist ... (Klassenassistentz) dabei, ich weiss das aber nicht auswendig, habe aber den Stundenplan auch gar nicht ausgedruckt. Bis jetzt musste ich ihm nie Orientierung bieten, das macht er völlig selbstständig und hat es im Griff. Eher wird er von der Schulassistentin begleitet, von mir überhaupt nicht. Das Material bekommt er von ... (SHP).

33

I: Wie erlebst du deine eigene Haltung gegenüber der Haltung von ... (SHP)? Du hast das bereits angesprochen, als es um den Umgang der Mitschüler mit ... (ISR-Sch.) ging. Du sagtest, es ist eine Handlungsfrage. Wenn du deine Haltung mit(SHPs) Haltung vergleichst, kannst du das beschreiben?

34

B: Gegenüber von ... oder allgemein?

35

I: Es geht um die Situation von ... (ISR-Sch..

36

B: Dort sind wir eigentlich sehr kompatibel. Am Anfang mussten wir ihn natürlich zuerst kennenlernen, vor allem ... (SHP. Was kann er, was kann er nicht und dann machten wir auch Einstufungstests und es war nicht so, dass wir gemerkt haben, dass er überhaupt nichts könnte. Ich habe eine mega heterogene Klasse und ich bin sicher, ich habe zum Teil Schüler, Regelschüler, welche in gewissen Teilbereichen, z.B. das ist bei mir im Unterricht relativ unwichtig, aber mit ... (ISR-Sch. wurde die Deutsche Rechtschreibung mega trainiert. Er kann super schreiben und er kann mit relativ wenig Fehler schreiben. Man merkt, dass man daran mit ihm kontinuierlich gearbeitet hat. Und ich habe ganz viele SuS, die darin komplett verwahrlost sind und eine Krakelschrift haben, dass ich sie manchmal wirklich fast nicht lesen kann und keine Genauigkeit an den Tag legen, wenn es um die Rechtschreibung geht. Dort ist er 3,4, SuS der Klasse komplett überlegen. Das mussten wir am Anfang etwas abtasten, wo steht er eigentlich? Was kann er, was kann er nicht? Wo liegen seine Probleme? Dann leiteten wir auch nochmals eine schulpyschologische Abklärung ein, um seinen Stand zu aktualisieren und eine bessere Prognose zu machen. Wo kann man mit ihm weiterarbeiten und wo könnte er hinkommen. Dann ist uns aufgrund unserer Organisation und Anstellung, also ... (SHP) ist für den ganzen Jahrgang zuständig, das sind 3 Sek B/C-Klassen plus 2 Sek Klassen. Es stellte sich also gar nicht die Frage, ... noch mehr in meine Klasse zu integrieren, damit auch ... (SHP) mehr in der Klasse ist, das ginge gar nicht.

..KLP bzw. SHP

Förderprozess

..schulische Förderung positiv

..schulische Förderung posit

..Förderprozess positiv

..Haltung bzgl. aktuellem Settir

..Haltung bzgl. aktuellem Settir

..Settings und Unterrichtsfoi

.. Haltung positiv

..Settings und Unterrichtsfoi

..KLP bzw. SHP

Die Frage hätte sich evt. gestellt, wenn ... (SHP) die Hälfte seiner Lektionen in meiner Klasse tätig gewesen wäre, dann hätte man sich überlegen können, ... für diese Stunden in die Gruppe zunehmen und dann zu 2 mit allen in Formen, die Sinn machen. Dies hat sich aber gar nicht angeboten, weil wir diese Ressourcen gar nicht haben. Wir hätten auch sagen können, er sitzt einfach in einer Geschichtslektion drin, hört zu und hört, was er hört und versteht, was er versteht, wie bei den anderen auch. Die verstehen auch nicht immer alles. Wir sind aber beide nicht die Typen, die die SuS einfach dasitzen lassen und so ein bisschen auf Schüler free-floating machen. Dann hat es noch mit meiner persönlichen Arbeitsweise zu tun. Ich arbeite viel fächerübergreifend, bin eine alter ROSlerin und habe meine Klasse in allen Fächern, ausser in Franz, Englisch, RKE und WHA, alles andere unterrichte ich selbst. Und ich mache ganz viel im RZG fächerübergreifend mit Deutsch auch im Natech arbeite ich fächerübergreifend mit Deutsch und darum bin ich Stundenplan technisch sehr flexibel, ich mache nur Mathe, wenn Mathe im Stundenplan steht, weil ich dann mit ... (SHP verbandelt bin, sonst kann ich theoretisch alles verschieben. Wenn ich mal ein Projekt mache, dann mache ich ein Projekt oder wenn die SuS etwas weiterarbeiten müssen oder wenn sie gerade gut drauf sind, lasse ich sie weiterarbeiten und mache keinen Wechsel, nur weil es der Stundenplan so vorsieht. Das ist nicht förderlich für Puzzlesysteme.

37

I: Du sagtest vorhin, in Geschichte könnte er einfach hinein sitzen und schauen, was er versteht, aber nicht dass man für ihn speziell Material vorbereitet. Heisst das, dass er Geschichte bei ... (SHP hat, das heisst er ist verantwortlich fürs Material und allenfalls für einen Plan.

38

B: Genau, bei mir hatte er wirklich nur BG und Sport und dort war ich verantwortlich und für den Rest ist ... (SHP verantwortlich.

39

I: Also nicht die Fachlehrkräfte?

40

..Rollenverständnis

..Wohlbefinden negativ

..Selbstkompetenzen negat

B: Also am Anfang haben wir es im Englischen probiert, die Englischlehrerin arbeitet gleich nebenan und sie kennt ihn (ISR-Sch. auch, weil er ja im Vorraum arbeitet. Am Anfang habe ich sie auch recht stark in die Gruppenbildung integriert, weil sie an meiner Klasse Franz, Englisch und manchmal auch Sport gibt an meiner Klasse. Sie ist nicht nur eine Fachlehrerin. Eigentlich habe ich die Klasse und dann haben sie noch etwas sie. Im Empfinden der SuS bin ich die KLP, aber Fr. ... ist wie die 2. Lehrerin, nicht wie der Musiklehrer, welcher nur eine Lektion hat. Sie ist präsenter. Im Englisch probierten wir es, es ist dann aber nicht gegangen, es kam auch schnell zu Verhaltensauffälligkeiten, weil er (ISR-Sch.) sich so unsicher gefühlt hat und Franz kippten wir von Anfang an. ... (SHP) ist für alles zuständig. Im Werken in der 2. war er bei einer Fachlehrperson in der Werkstatt.

41

I: Im Englischen hat es nicht geklappt und ist zu Verhaltensschwierigkeiten gekommen, weil der Gap zu gross war und er sich unsicher gefühlt hat, weil er gemerkt hat, das er nicht folgen kann. Würdest du das so sagen?

42

..Wohlbefinden negativ

..Wohlbefinden positiv

..Wohlbefinden negativ

B: In der ersten war er absolut zerknittert, er hat sich klein gemacht, manchmal schlug er sich an den Kopf, im Sinn von eh bin ich dumm, er war total erhärtet. Wenn wir ihn jetzt erleben, können wir sagen, dass er aufgeblüht ist. Das Setting scheisst ihn zwar an, weil er nicht dabei ist, das weiss ich aber nur von ...(SHP). Mit mir spricht er über diese Sachen nicht. Das ist spannend, wahrscheinlich weisst du von uns allen am meisten, was er meint und denkt. Es wurde schwierig, weil er sich einen 'dermassen' grossen Druck gemacht hat, wenn er in diesen Lektionen dabei war, dass ich fast nicht mehr zuschauen konnte. Es war krass...ist ja logisch, wenn jemand so geladen und unter Spannung kommt, dann kannst du dich nicht normal verhalten, das geht gar nicht.

43

I: Völlig klar. Inwiefern bist du in den Förderprozess von ... mit eingebunden. Gibt es doch etwas, wo du mithelfen kannst?

44

B: Auf der emotionalen Ebene, bei Konflikten und seiner Frustrationstoleranz. Während dem ganzen ersten Jahr habe ich mit der Bubengruppe direkt und mit ... (ISR-Sch.) dabei an dieser Frustrationstoleranz und wie reagierst du in Konfliktsituationen, was machst du, wenn du wütend bist, kannst nicht einfach treten oder schlagen. Wo findest du deinen Ausgleich? Er war viel wütend und er ist ein sehr energiegeladener Jugendlicher und hypersportlich. Er hat Kraft, Schnelligkeit und Wendigkeit. Vielen ist er körperlich überlegen, obwohl er relativ klein ist. Dort war ich sehr direkt involviert, mit ... (SHP) zusammen. ... (SHP) hatte ihn dann auch wieder alleine und gefragt, hey erzähl mal, was ist eigentlich passiert? Dann haben wir uns wieder ausgetauscht und ging zu den anderen und fragte wie siehst du das? ... (ISR-Sch.) hat das so erzählt. Dort war ich sehr direkt in den Förderprozess involviert, in diesem Sinne. Fachlich hatte ich nur zu Beginn mitgehört, als es um die SPD-Abklärung ging und was kommt raus, dort war ich dabei. Aber das ist ja nicht der Förderprozess...es ging darum, ob es gemeinsame Dinge gibt, aber es war schnell klar, dass es das nicht gibt.

45

I: Hast du Einblick in eine Förderplanung?

46

B: Nein.

47

I: Keine Ahnung von einer Förderplanung?

48

I: Ok, gut.

49

I: Wie gestaltet sich der Unterricht, wenn ... (ISR-Sch.) bei dir in der Klasse ist? Jetzt gibt es die Situation ja relativ wenig, also eigentlich gar nicht.

50

B: Im Moment gibt es sie gar nicht, früher gab es sie im Sport und in der BG. Im Sport waren 2 Sachen kennzeichnend. Die erste ist, dass das 1. Jahr mit dieser Klasse und dieser Bubenschar wie ein General sein musste, jetzt geht es normal.

Im ersten Jahr war es wirklich so... pfeifen, in den Kreis sitzen, kein Wort sagen, bis sie ruhig sind. Das kostete mich sehr viel Kraft. ... (ISR-Sch. war auch immer mit dabei und meine Jungs waren wie Kanonenkugeln, sie hatte sich gefreut auf diesen Sport und ich musste sie zuerst von der Kletterstange herunter holen und sammeln, sie waren eine Wildheit und völlig unkontrolliert. Jedes Mal weinte einer am Schluss. Das kam vom Spielen aber auch einem doch noch eins reinbrennen. Das war so die gemeinsam prägende Arbeit gewesen und ... (ISR-Sch. war dort auch immer dabei. Logisch dort war er endlich mal dabei und 2. zeigte er endlich, was er kann. Das war eine prägende Erfahrung, wenn er in der Klasse im Sport dabei war und das andere war, dass ich ihn dort mega fördern konnte und im spezielle Dinge geben konnte. Ich habe auch bei den Buben andere, die sind recht begabt. Aber während die anderen beim Geräteturnen anderes machte, sagte ich zu ihm, schau mal auf dem Ipad, wie der Streuli geht. Ich kann ihn nicht, aber du kannst ihn bestimmt. Dann hat er sich diesen Streuli angeschaut und konnte ihn nach zweimal.

51 I: Super, ok, das ist eine grosse Qualität.

52 B: Ihn zu fördern oder ich habe ihn viel vorzeigen lassen, was ihm zwar immer sehr peinlich war. Das ist ihm heute noch peinlich, wenn er vor die Klasse stehen muss. Beispielsweise mussten sie eine Turnstunde vorbereiten. Ich habe ihm absichtlich Fussball zugeteilt, weil ich wusste, dass er das spielt und darum Ideen hat, welche Übungen er machen könnte. Ich tat ihn mit dem ruhigsten und stärksten Schüler zusammen, weil ich dachte, das könnte funktionieren. Der andere Sch. ist so ruhig und abgeklärt und geordnet und er der Zwirbel, aber die mögen sich recht gut und ich dachte, dass wäre eine gute Kombination. Der andere musste früher ins Fussballtraining gehen und ... (ISR-Sch. stand plötzlich alleine da. Ich sagte, du das ist kein Problem, du bist mein Trainer und ich deine Assistentin und ich bin jetzt wie (anderer Sch.). Du sagst mir, was ich machen muss und ich

..schulische Förderung posit
..Selbstkompetenzen negat
.. Haltung positiv

versuche diese Klasse anzuleiten. Du musst nur nach vorne stehen und laut sprechen, die machen sicher, was du sagst. Das ist ihm sehr schwer gefallen. Es war auffallend und ich hatte nicht damit gerechnet.

53 I: Was denkst du warum? Was macht es ihm in dieser Situation so schwierig?

..Selbstkompetenzen negativ
..Sportlichkeit
..Sportlichkeit
..schulische Förderung negat

54 B: Ich weiss es nicht genau. Ich hatte das Gefühl, dass er Angst hatte, dass sie ihm nicht zuhören oder nicht das machen, was er ihnen sagt. Das ist eigentlich die einzige Erklärung. Er kann alle Übungen vor machen, er kann sie auch vormachen und muss die Übungen nicht mündlich erklären. Das haben sie ja vorher auch so gemacht. Sie stellen die Töggeli auf und dann zeigt er ihnen, wie sie durchdribbeln müssen. Das kann er. Er hat nie geübt vorne zu stehen, meine SuS sind immer vorne und erklären den anderen etwas. Diese Erfahrung fehlt ihm.

55 I: Überraschenderweise auch in einem Gebiet, wo er gut und kompetent ist, fehlt ihm das Vertrauen, hin zu stehen und zu sprechen.

.. Haltung positiv
Selbstkompetenzen
..Wohlbefinden negativ
..Gespräche
..Wohlbefinden negativ

56 B: Er hat es gemacht, aber ich musste ihn sehr pushen und ermutigen, lauter zu sprechen. Er hat's gemacht, aber ich merkte, dass er sich total unwohl fühlte bis zum Schluss. Ich sagte ihm, du das ist doch gegangen, das war doch gar nicht schlecht, oder? Nein, nicht, aber.... wohl war es ihm in dieser Rolle gar nicht.

57 I: Hat er überall, wo er nicht in der Klasse ist individuelle Lernziele?

58 B: Ja.

59 I: Wie weiss er, ob er seine eigenen individuellen Lernziele erreicht hat?

schulische Förderung

60 B: Das bekommt er mit, wenn er mit ... (SHP) arbeitet, mit ihm

..Ziele

redet und dann mit dem Zeugnis kommt der Lernbericht und dort sehe ich seine Ziele. Den Bericht unterschreibe ich ja auch. Dann kann man dort sehen, was er erreicht hat und was nicht. Und der Rest bespricht er mit (SHP).

61

I: Was hilft seine Besonderheit, konkret seine Lernschwäche im Unterricht gut aufzugreifen? Du kannst es vielleicht nicht so gut sagen, weil er selten bei dir ist, vielleicht kannst du dich noch erinnern...

62

B: Wenn man es nicht weiss.... ... (ISR-Sch.) ist ja auf der Klassenliste meiner Klasse. Wenn es ein Problem gibt, dann kommen sie zu mir und ich verweise sie dann darauf, dass er ein ISR-Sch. ist und sie ... (SHP) gehen sollen. Also wenn er beispielsweise ins Werken geht, sieht der Werklehrer sein Name auf der Liste, aber er weiss nicht, dass das ein spezieller Sch. ist. Wenn er fürs Zeugnis, das Lehrer Office beizieht, könnte er es sehen, aber das macht ja kein Mensch. Vorab machen wir es so, dass ... (SHP) die Lehrer informiert, dass ... kommt. In einigen Lektionen ist ... (SHP) als Unterstützung auch dabei. Beim Pausenkiosk war es so, dort war (SHP) auch immer mit kleinen Grüppchen meiner Klasse in den Pausenkiosk, dann ist ... (SHP) auch beim Werken dabei, nicht nur wegen ... (ISR-Sch.), aber auch wegen 2, 3 anderen speziellen SuS. Da hat man gesagt, es ist gut, wenn ...(SHP) dabei ist, auch weil die Gruppe so gross ist. In der 2. habe ich der Handarbeitslehrerin gesagt, du musst mal schauen, wie es mit ... geht, er ist eigentlich handwerklich recht geschickt. Die Erfahrung zeigt, dass wenn man ihm langsam, vielleicht 2,3 Mal etwas erklärt, wenn er es geschnallt hat, geht es nachher. Man muss ihm einen gewissen Moment gönnen, in dem man ihm etwas erklärt und es bei ihm ankommt. Er hat schon die Art, dann schnell zu verzweifeln, wenn es nicht gerade geht oder wenn er es nicht gerade schnallt, was man meint. Dann muss man sagen, hey ..., ganz ruhig, wir schauen es nochmals in Ruhe zusammen an. Ihnen (*den Fachlehrpersonen*) zeigen, wie ich es mit ihm mache

Haltung allgemein

..Settings und Unterrichtsformel

..Selbstkompetenzen positiv

..Hilfestellungen und Matei

..Selbstkompetenzen negativ

..Gespräche

..KLP bzw. SHP

oder wie ich glaube, dass es bei ihm funktioniert. Oder sagen, mit wem er es gut hat und gut zusammen arbeiten kann. Und ihm jemanden an die Seite stellen, mit der bitte ihm das nochmals zu zeigen, dann kann ... nochmals zuschauen. Dadurch, dass er handwerklich recht geschickt ist,... Bei der Handarbeit wusste ich nicht, wie das geht mit Nähmaschine und einfädeln und so und ob er das eh nur Mädchenscheiss findet, das könnte vielleicht ein bisschen heikel werden. In der Werkstatt wusste ich eh, dass wird kein Problem werden, das geht sowieso.

63 I: Werden auch Peers miteinbezogen.

64 B: Ja, das ist bei uns gang und gäbe.

65 I: Ja, das ist normal, du hast ja bereits gesagt, wie du das machst mit den Gruppentischen. Holt er sich auch selbst Hilfe?

66 B: Ja.

67 I: Bieten ihm die Kameraden auch Hilfe an?

68 B: Ja.

69 I: So läuft es bei euch grundsätzlich.

70 B: Ja, der eine fragt, wie muss ich das genau machen und dann erklärt es der Kollege.

71 I: Machen die anderen auch relativ viel mit kooperativen Lernformen, deine Lehrerkolleg*innen?

72 B: Bei der RKE-Lehrerin weiss ich, dass sie es genau gleich macht. Werken ist eh speziell, weil du dich eh bewegst im Raum. Sie sind ja zu zweit an einem Werkbank, dort weiss ich nicht wie explizit sie kooperative Lernformen berücksichtigen. Aber die Haltung generell im Schulhaus ist, dass man sich unterstützt, die Türe aufhält, man grüsst einander, auch wenn man sich nicht kennt, das ist generell dies Grundhaltung. ... , sie die die Klasse relativ viel hat, arbeitet mal etwas mit dem Churer Modell, hat es

aber wieder etwas aufgeweicht. Sie ist aber auch sehr flexibel und hat ganz unterschiedliche Ansätze, wie sie arbeitet, weil sie auch gemerkt hat, man muss es haben, wenn man mit unsere SuS arbeitet, sonst geht es einfach nicht.

73 I: Was ist die grösste Herausforderung auf ... (ISR-Sch.) bezogen?

74 B: Menschlich gesehen, wenn ich darüber nachdenke, finde ich, dass er es eigentlich phänomenal macht. Ich weiss nicht, inwiefern dass das andere Sch. könnten, 3 Jahre lang in diesem Setting einigermaßen zufrieden durchzukommen und er hat häufig Lernplan und muss selbstständig arbeiten. Dort hat er schon riesen Schwankungen, ob er mag oder nicht, ob er müde ist oder nicht motiviert ist. Aber es muss zuerst mal ein anderer machen können. Man würde ihm gern mehr geben, aber man kann nicht. Da habe ich auch grossen Respekt wie er das macht. Wenn ich jetzt viel mehr Ressourcen hätte, wäre es schön, wenn er natürlich in mehr Fächern,...also ich hätte natürlich gern eine SHP im Zimmer und alle wären da. Das wäre schon mein Ideal.

75 I: Aber das geht einfach nicht, es mangelt häufig an der Ressourcen. ... (ISR-Sch.) selbst....

76 B: Man muss sich einfach entscheiden, wie man arbeiten möchte. Man könnte schon das ganze System über den Haufen rühren und sagen man tut alle ISR-SuS in eine Klasse und man tut alle SuS mit sonstigem besonderem Förderbedarf in eine Klasse und wenn ein anderer Sch. sich in diese Richtung entwickelt, teilt man ihn in diese Klasse um. Dann wäre es eine Heilpädagogische Klasse, das haben wir der Schulleitung auch mal vorgeschlagen, so zu arbeiten. Weil man 3 Sek B/C-Klassen hat, das man 2 pflegeleichte macht und die 3...., aber das wollten sie nie. Sie wollten keine Ansammlung einer solchen schwierigen Klasse, obwohl wir Lehrpersonen sogar dahinter gestanden wären und sagten, dass es adäquater zum Arbeiten wäre. Dort könntest du Heilpädagogik reinbuttern und dann logisch kämen diese eher zu mir, weil ich ein flexibleres System

..Zukunftsvisionen

habe, wegen dem Fächerprofil. Sie wollten das nicht. Man hat auch Angst davor, was die Eltern sagen, wenn ihr Kind in einer solchen Klasse ist. Was passiert mit dieser Klassenlehrperson, die viel Energie braucht, wenn sie eine solche Klasse führen muss. Ich fände es eigentlich ein spannendes Experiment.

77

I: Findest du nicht, dass dies dem Integrationsgedanken von 'wir integrieren alle' widersprechen würde? Wenn alle mit hohem Förderbedarf wieder zusammenkommen?

78

B: Ja..., nein, die sind dann ja integriert. Dort bin ich vielleicht etwas einfach gestrickt. Es ist ja keine Kleinklasse. Ich arbeite mit dem Material, das ich habe, mit dem was ich habe und probiere da das Beste rauszuholen. Ob das eine normale B-/C-Klasse oder eine B-Klasse oder eine C-Klasse ist, ist völlig egal. Es scheint nur gegen aussen anders. Die Bedürfnisse sind so vielfältig und in sich so widersprüchlich. Es kommt nicht drauf an, welches Etikett diese Gruppe genau hat. Aber zum Deklarieren ist es problematisch und imagemässig. Das ist die logische Angst, welche die Schulleitung hat, wenn wir das sagen würden oder wenn es offensichtlich wird, dass dort alle schwierigen SuS sind, alle ADHSler und alle... Natürlich muss man dann auch schauen, aber man muss auch in der normalen Klasse mit einem ruhigen, stillen meistens Mädchen, welches weder pip noch pap macht passiert, dass es nicht untergeht. Das muss man in einer normalen Klasse auch. Ich denke dort mehr pragmatisch aus dem Handeln und nicht nach dem, was man von aussen sieht.

.. Haltung positiv

..Zukunftsvisionen

..Selbstkompetenzen positiv

..Zukunftsvisionen

79

I: ... (ISR-Sch.) reflektierte recht gut, wie er arbeitet, was ihm Mühe macht usw... Kannst du noch andere Kompetenzen aufzählen, welche ihm helfen den Schulalltag so gut meistert?

..Selbstkompetenzen positiv

80

B: Er ist relativ offen. Wenn er merkt, dass er müde ist versteckt er das nicht - also er probiert es zu verstecken, aber er macht es so ungünstig, dass ich sehe, dass er tot ist... Das sind dann so die etablierten Systeme, die man einfach hat mit den Sus, wenn einer totmüde ist, schicke ich ihn auch mal aufs Sofa und

..Gespräche

sage, so kann ja kein Mensch arbeiten, jetzt gehst du halt mal eine Viertelstunde pennen und nachher musst du aber wieder arbeiten, morgen musst du fit kommen und heute Abend früher ins Bett. Oder du gehst eine Runde an die frische Luft oder ich habe ihm auch schon ein Sugas rausgebracht. Es sind halt so kleine Sachen, seine Offenheit und auch das Eingestehen können oder wenn ich merke, bei mir ist es laut oder nicht totenstill und er hört ja das, wenn ich die Tür offen habe und dann frage ich manchmal auch, ob ich die Tür zu tun soll. Dann sagt er meistens neinei und ich glaube für ihn ist es gut, wenn es offen ist. Dann sage ich zu ihm, hole doch Kopfhörer. Das macht er manchmal. Dort so die Offenheit und sagen können, es ist auch keine Katastrophe, wenn ich nicht mehr mag, ich schaue mal, wie ich wieder in Gänge komme, ist gut.

81 I: Betreffend Selbstkompetenzen, welche er mitbringt. Was gibt es da, das ihm hilft? Er hat doch schulisch schwere Voraussetzungen. Und doch, so wie es für mich tönt, war es schwierig verhaltensmässig, als er zu dir gekommen ist. Und jetzt ist es, glaube ich schon sehr viel anders, wenn ich es richtig verstehe. Und was half ihm, dass er sich so entwickeln konnte? Ich meine von ihm aus.

82 B: Er kam ja wirklich sehr zerknittert aus der Primarschule. Ich weiss nicht, was dort genau gelaufen ist. Alle meine SuS kommen ziemlich zerknittert aus der Primarschule. Das ist einfach eine Tatsache. B-/C-SuS sind meistens 3 - 6 Jahre lang am Schwanz einer Gruppe gewesen und das prägt einen Menschen. Die meisten kommen verunsichert und ängstlich, trauen sich nichts zu, finden ich checke es nicht und Schule ist scheisse. Der Anfang bis zu den Herbstferien brauche ich mit allen SuS zum Zeigen, dass es nicht so ist. Das hat er (ISR-Sch.) zu einem gewissen Grad mitgeschnitten, daraus ergibt sich der natürliche Umgang damit, dass ich von einem schwächeren Sch. so viel verlange und von einem stärkeren so viel. Niemand motzt, es ist normal und logisch. Ich glaube das spürt er. Sein

Möglichkeiten ... (SHP) zu vertrauen und auch mir, die ihm nicht so nahe steht. Er merkt, die mögen mich eigentlich und schauen, dass es mir gut geht, sie helfen mir auch. Dass er sich auf die Schullassistentin einlassen konnte, das ist auch nicht für alle SuS so einfach. Er kann auch die Hilfen, die wir ihm anbieten annehmen. Das ist sicher auch eine Stütze, dass er diesen Weg gehen konnte. Weil wenn er das alles nicht gewollt hätte, dann wären wir hoffnungslos verschossen gewesen und hätten wir sagen müssen, dass er eine andere Schule braucht.

83 I: Seine sozialen Kompetenzen, wie würdest du diese einschätzen, haben die ihm auch geholfen?

84 B: Ja, aber das finde ich, noch schwierig zu sagen. Dadurch, dass er im Bereich der Körperlichkeit eher stark und geschickt ist, nützt ihm das zur Integration, so glaube ich. Wenn er ein schwächerer, kleiner, ungeschickter Bub wäre, wäre seine Integration in einer Form, in der er eigentlich gar nicht so viele Kontakte hat, viel schwieriger. In der Pause geht er Fußball spielen und dort ist er der Chief und nicht der Underdog. Was mich erstaunt hat, er war der erste, der eine Freundin hatte, er hat dauernd Freundinnen und er ist auch dauernd verliebt. Irgendwie hat er dort soziale Connections und Kompetenzen, dass da irgendwie geigt und funktioniert, dass er mit den Mädchen den Faden findet und mit ihnen zusammenkommt. Aber mir ist es völlig verschlossen, wie er das macht, das finde ich erstaunlich. Weil er ist eher ein scheuer und langsam, auch wenn er spricht. Es hat sicher, etwas mit seiner Selbstkompetenz zu tun. Aber dadurch dass ich nie mit ihm die Gespräche führe, weiss ich nicht, was es ist. Das Zuhause ist es eher nicht, dort putzen sie ihn in den Zweifelsfällen eher runter als dass sie ihn aufbauen würden.

85 I: Aber vielleicht ist es auch einfach sein Naturell, er ist doch schon ein gewinnender, oder?

86 B: Ja und er ist ein Aufgestellter. Er ist keine lahme Nuss oder

..Selbstkompetenzen positiv

ein energieloses Dings, das glaube ich schon. Das ist ein Naturell, das sicher auch hilft.

87

I: Ich komme nochmals zurück zur gemeinsamen Haltung und zwar einfach, weil ich noch etwas nachfragen möchte. Du sagtest zuvor, ihr seid kompatibel. Wie wichtig ist eine gemeinsame Haltung für die Integration eines Sch. mit Lernbeeinträchtigung wie es ... ist?

.. Haltung positiv

88

B: Sehr hoch, nicht nur in dem Fall. Ich glaube, das ist generell enorm wichtig.

89

I: Wir sind schon fast am Schluss. Kannst du zusammenfassend sagen, welche Haltung du der Integration von SuS mit Lernbeeinträchtigungen gegenüber hast? Vielleicht Chancen, vielleicht Grenzen...

Haltung allgemein

90

B: Ich habe eine sehr kontroverse Haltung. Ich verstehe, die menschliche Idee von Nichtpädagogen dahinter, dass wenn man nicht mit SuS arbeitet, dass man denkt, aber wieso darf oder soll beispielsweise ein körperlich behinderte Sch. ... dem soll es doch ermöglicht werden, dass er am Unterricht teilnehmen darf. Dem fehlt ja nichts, ausser dass er ein körperliches Gebrechen hat, man kann den doch nicht ausgrenzen. Aber dann auch der Schluss, dass wenn jemand eine andere Beeinträchtigung hat, hat dieser auch ein Recht auf Bildung und Integration, aufgehoben zu sein und nicht irgendwo abgeschoben und ausgegrenzt zu sein. Das kann ich so völlig nachvollziehen. Ich glaube aber, das ist total oberflächlich.

Haltung allgemein

91

I: Was ist oberflächlich.

92

B: Die Haltung, das Verständnis ist oberflächlich. Es kann auch gar nicht anders sein, denn wie will jemand, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat wissen... wenn ich mit meiner Mutter spreche, fragt sie, wie wir den Schule geben und was wir alles machen und investieren das sei ja wahnsinnig. Es ist unser Bestreben generell und es einfach auch ein Fakt, dass ob ein

.. Haltung positiv

.. Haltung positiv

..Differenzierung

Haltung allgemein

..Wohlbefinden positiv

familiäres Umfeld

..Wohlbefinden negativ

..schulische Förderung negativ

Mensch eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung hat, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ich bin zum Beispiel auch absolute Gegner davon, systemtreu zu sagen, diese Unterrichtsform ist heilsversprechend. Ich finde, das stimmt einfach nicht, weil wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die sind in einer Gruppe so unterschiedlich, dass das Heil darin liegt, Varianten zu finden und zu schauen, was passt im Moment für diese Gruppe und was passt im Moment für mich als Lehrperson, dass es mir gut geht mit dieser Gruppe. Ich glaube, das ist das, was mir so Freude macht, Schule zu geben mit so viel Erfahrung. Eine gewisse Reife und ein gewisses Repertoire zu haben, um das spüren und sehen. Ich bin nicht immer gut darin zu entscheiden, wann gehe ich dem nach, weil es ist ja schon mit viel Aufwand und Arbeit verbunden und bei gewissen Sachen könnte man vielleicht lieber mal sagen, das ist spannend aber nicht so nötig, von dem sehe ich jetzt mal ab. Darum denke ich, ist es ein Kurzschluss mit dieser Integration. Ich finde, Integration ein hehrer Gedanke, aber was heisst das denn schon? Wer gewinnt schliesslich und die Rechnung ist kompliziert.

93 I: Aber im Fall von ... hast du schon das Gefühl, dass es für ihn ein Gewinn ist?

94 B: Jetzt im Vergleich, dass er sonst in einer Heilpädagogischen Schule sein müsste?

95 I: Ja, ich denke, für ihn wäre die Alternative eine Sonderschule, oder?

96 B: Ich glaube, für ihn ist das ein Gewinn. Weil ich glaube eine Sonderschule wäre für ihn und seine Familie etikettenmässig der Tod. Ich glaube, das ist so jenseits von ihrem Fassungsvermögen und ihrer Akzeptanz, dass das für ihn schon der gute Weg war. Tatsächlich hätte man ihn an einer Heilpädagogischen Schule viel umfänglicher fördern können.

97

I: Wo siehst du die Grenze? Du sagst, für ... und sein Umfeld ist es ein Gewinn und wann hättest du in Fall gesagt, wenn wir ehrlich sind, hätte er besser eine Sonderschule besucht? Schulisch gesehen vielleicht, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe?

98

B: In der 2. hatte er mal echte Ermüdungserscheinungen: Lernplan und scheisse und ich mag nicht mehr und jetzt wieder alleine und Frust und.... Dort sprachen wir schon darüber, ob wir das System so weiterziehen können und ob es für ihn zu verantworten ist, oder ob es eigentlich zu viel von ihm abverlangt. Die Grenzen kannst du nicht ziehen, die verändern sich und die musst du immer wieder beurteilen. Es hängt brutal stark von der Situation ab. Das mit ... (ISR-Sch.) wäre in einer anderen Klasse vielleicht gar nicht gegangen. Weil es menschlich gar nicht funktioniert hätte. Aber weil es bei uns menschlich irgendwie gut geht und er so ist, wie es ist, war das eine Lösung. Es kann aber sein, dass es in einem anderen Schulhaus undenkbar wäre oder in einer anderen Klasse wäre es undenkbar.

99

I: Man darf es nicht isoliert anschauen.

100

B: Darum glaube ich, ist die Frage so schwierig von Integration und was es dann heisst. Es ist schön, wenn man sagen kann, dass es schön ist, wenn jemand mit einer Beeinträchtigung in eine normale Klasse geht, aber wenn die Person dort nicht die Möglichkeit hat, vom Inhalt des Unterrichtes genug zu profitieren, finde ich es eine Zumutung, dass man von Integration spricht.

101

I: Da wären wir wieder bei der Scheinintegration.

102

B: Ja, man ist dann einfach körperlich in dieser Gruppe dabei. Aber eben auch dort sind die Grenzen mega verschwommen. Bei mir sind sich die SuS gewohnt, dass sie arbeiten und ich weiss bei jedem genau, wo er ist. Wären sie bei einer Lehrperson, die ein bisschen vorne steht und ein bisschen unterrichtet und die SuS machen einfach, was sie gerade machen, dann käme es

..Wohlbefinden negativ

Wohlbefinden

Haltung allgemein

..Selbstkompetenzen pr

..Beziehungsarbeit

..Differenzierung

..Differenzierung

..Settings und Unterrichtsfoi

..Settings und Unterrichtsformel

wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gross darauf an, ob noch ein Sch. mit einer Lernbeeinträchtigung drin sitzt, der nicht wahnsinnig stört und der macht halt gerade, was geht, die anderen machen es ja auch. Das ist von so vielen Faktoren abhängig, das ist eine der schwierigsten Fragen, finde ich.

103 I: Ja, das ist eine sehr umfassende Frage. Wir sind am Ende. Hast du noch was, das du zu diesem Thema loswerden möchtest?

104 B: Du darfst du etwas erzählen, was ... dir gesagt hat oder muss das bei dir bleiben?

105 I: Folgendes: Ich fragte ihn, ob ich das an ... (SHP) schicken darf und er sagte, aber nur an Hr.Aber ich denke, er meinte, dass ich es nicht überall streuen sollte. Ich kann ihn ja noch fragen... Ich sagte ... , dass wenn ich das Interview transkribiert hätte, würde ich es ihm sehr gerne zusenden und natürlich auch dir. Aber wir müssen ... (ISR-Sch.) über ... (SHP) fragen, ob das ok ist für ihn, wenn du es auch bekommst. Ich finde, er hat es so gut gemacht, wirklich. Ich staunte wie er seine Art reflektierte und wie er in welcher Situation, was macht, wenn er alleine ist. Ich staunte, dass er, obwohl er kognitiv etwas Mühe hat, die Tricks mitgenommen hat. Er hat ein gefüllter Rucksack dabei.

106 B: Cool. Wie ist seine Grundstimmung? Hast du im Interview seine Spannung gespürt, dass er eigentlich... war das Thema Sek B eines oder das normale Dabeisein, kam das durch, dass er sich dies eigentlich schon wünschte?

107 I: Von der Sek B hat er nichts gesagt. Er äusserte aber, dass es schön wäre, mehr in der Klasse zu sein. Er erzählte mir aber auch, dass er Chancen auf eine Lehrstelle als Reifenpraktiker und nochmals irgend etwas hat. Er sagte noch, dass er im Fussball gerne weitergekommen wäre, das klappte aber nicht, das hat er offensichtlich eingesehen und das höre er jetzt auf. ... (SHP) hat mir auch von der Spannung und davon erzählt, dass es

jetzt gerade wieder etwas schwierig war. Aber es kam eigentlich nicht so raus im Interview.

108 B: Also im Grossen und Ganzen würdest du sagen, dass er kein schlechtes Bild hat und es für ihn in Ordnung ist, wie es bis jetzt gelaufen ist?

109 I: Definitiv. Ich glaube, er fühlt sich wohl und findet es gut und man merkte, dass er eine Sicherheit hat mit den verschiedenen Settings. Er hat gesagt, wann er wo arbeitet und warum er weiss, was er machen muss und bei Hr. ... mache er das und in diesen Stunden sei er in der Klasse... Doch es ist eine Selbstverständlichkeit, dass er auch genau weiss, was mit ihm passiert und geht.

1 **Schüler 2, Do., 16.9.21**

2 I: Kannst du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was gefällt dir besonders in der Schule und was kannst du richtig gut?

..Sportlichkeit

3 B: Ich bin..., bin 15 Jahre alt und gehe hier im ... in die Schule. Meine Stärke ist das Fussball spielen, weil ich das in einem Club seit 7, 8 Jahren spiele.

4 I: Gibt es etwas in der Schule, dass du richtig gut kannst und auch sehr gern machst?

..Wohlbefinden positiv

5 B: Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Herr ... (SHP) klappt sehr gut. Das ist etwas, was stark macht.

6 I: Schön, das ist nämlich ganz wichtig. Gibt es etwas in der Schule, das du nicht gerne machst?

7 B: Deutsch, weil ich Deutsch nicht so gern habe. Selber lesen, das mache ich manchmal schon.

8 I: Aber mehr in der Freizeit?

9 B: Ja, mehr in der Freizeit.

10 I: Kannst du dir vorstellen, was dir helfen würde, dass du lieber ins Deutsch gehen würdest? Etwas, das dir auch das Lernen vereinfachen würde?

11 B: Etwas vorstellen kann ich mir nicht, ich bin nicht so ein Typ für dieses Fach.

12 I: Warum bist du nicht der Typ dafür?

..Selbstkompetenzen negativ

13 B: Das Fach gefällt mir einfach nicht, ich falle da raus (*verliert den Fokus?*) So ein Typ bin ich halt einfach, der aus einer Sache rausfällt und dann werde ich verrückt.

..Selbstkompetenzen negativ

14 I: Was meinst du mit rausfallen?

15 B: Zum Beispiel, wenn ich irgendwo drin bin, wenn ich lese oder auch bei anderen Dingen, wenn ich rausfalle, muss ich immer wieder schauen, wo ich war. Das verschwendet halt Zeit.

..Selbstkompetenzen negativ

16 I: Es wird mühsam, weil du schauen musst, wo du gewesen bist. Ist es auch schwierig, zu verstehen und aufzufassen, so dass du nachher die ganze Geschichte verstehst?

17 B: Ja.

18 I: Ok, gut. Du sagtest, du besuchst den Fussballclub. Gibt es in der Schule noch etwas, das du so richtig gut kannst ausser die Zusammenarbeit mit Hr. ... (SHP)?

..Selbstkompetenzen positiv

19 B: Zum Beispiel was ich auch gut kann, ist die Selbstarbeit. Ich kann gut mit dem Lernplan arbeiten, da bin ich konzentriert und mache die Dinge, die ich machen muss. ...dass ich die Dinge erledigen kann, nicht dass Herr ... (SHP) denkt, dass ich sage, egal arbeiten, sondern dass er positiv denkt über mich und ich möchte etwas Gutes machen für ihn, weil er selbst auch etwas Gutes für mich macht.

..Selbstkompetenzen positiv

20 I: Du arbeitest schon auch für dich, nicht nur für Hr. ... (SHP)?

21 B: Für mich selber arbeite ich schon, am meisten arbeite ich eigentlich für mich selber, weil es ist ja für mich und für niemanden anderen.

22 I: Genau. Was bringt dir am meisten für dich in der Schule. Überlege dir mal über die ganze Woche gesehen, was bringt dir persönlich am allermeisten?

..Selbstkompetenzen positiv

23 B: Zum Beispiel mit Hr. ... zusammenarbeiten und Lernplan, weil ich mit Hr. ... gut in der Zusammenarbeit bin. Wenn er etwas

..Selbstkompetenzen positiv

..Selbstkompetenzen positiv

..Settings und Unterrichtsformel

macht und das nicht versteht, dann gehe ich drein und helfe, nicht dass er das alleine machen muss und sich die ganze Zeit überlegt, was dies bedeutet, was muss man machen. Dass ich dorthin gehe und es ihm erkläre, so dass er es am Schluss verstehen kann. Beim Lernplan gefällt mir gut, dass ich meistens sehr konzentriert bin und wenn ich konzentriert bin, dann arbeite ich ruhig und langsam und einfach in meinem Tempo. Das gefällt mir einfach.

24 I: Wenn du am Lernplan arbeitest, dann bist du alleine ohne Hr. ..., oder?

25 B: Ja, öfters bin ich alleine, aber für eine Lektion kommt eine Lehrerin (*Klassenassistenz?*) und schaut, ob alles in Ordnung ist und bleibt einfach schnell bei mir und so, falls ich eine Frage hätte.

26 I: Ist die Lehrerin eine Klassenassistenz, weißt du das?

27 B: Ja, geht...also sie kommt einfach als Hilfe.

28 I: Kommt sie aus der Klasse raus zu dir? Fr. ... (KLP)?

29 B: Nein, Fr. ... (Klassenassistenz).

30 I: Ok. Bist du schon seit der ersten Oberstufe hier und du arbeitest auch schon immer mit Hr. ... und Fr. ... (KLP)?

31 B: Ja.

32 I: Du bist in der 3. Sek, oder?

33 B: Ja.

34 I: Gut. Kennst du deine Ziele, beispielsweise in der Mathe? Zum Beispiel: Ich kenne alle Rechnungen des Einmaleins und ihre Lösungen auswendig. Kennst du die Ziele der verschiedenen

Fächer?

35

B: Zum Beispiel in der Geometrie ist das Ziel, wenn ich das Thema abschliesse, dass ich es regelmässig gut kann. Dass wenn ich wieder die gleiche Frage bekomme, dass ich dann immer noch weiss wie es geht. Einfach lernen, auch wenn es nicht mehr geht, trotzdem dranbleiben und selbst an sich glauben, das hilft sehr. Zum Beispiel das Einmaleins konnte ich früher nicht, ich hatte Schwierigkeiten damit, dann habe ich gedacht, ich muss langsam und sorgfältig machen und Ruhe haben und dann ging es immer weiter. Ich habe alle 20 Minuten beim Gehen geübt. Ich machte einen Schritt, sagte 1x1 und die Lösung, dann machte ich wieder einen Schritt und sagte 2x2, das gleiche habe ich auch beim Treppensteigen gemacht. Es war mein Ziel, dass ich das Einmaleins gut kann. Bis jetzt hat das als Ziel sehr geholfen.

36

I: Hast du das Ziel auf einem Blatt?

37

B: Hr. ... gibt sie mir, weil ich am meisten bei ihm bin. Bei Fr. ... (KLP) war ich in der ersten Oberstufe für die ersten 5, 6 Wochen und dann ging ich zu Hr. ... , weil ich Schwierigkeiten mit Aufgaben bei Fr. ... bekommen habe. Hr. ... half mir, gut und sorgfältig Hausaufgaben zu machen und ins Kontaktheft zu schreiben. Nicht dass ich jemanden anrufen muss oder fragen, ob mir jemand die Lösungen schicken kann. Wenn ich jemanden nach den Lösungen fragen, gibt das keine Übung und ich lerne nichts dabei. Wenn ich selbst arbeite ohne Lösungen und ohne nichts, erst am Schluss kann ich auf die Lösungen schauen, was ich richtig und was ich falsch gemacht habe. Das Falsche korrigieren, verbessern und...ja. So mache ich das.

38

I: Ja, super. Ich merke, dass du schon ganz viel gelernt hast, das nicht mit Mathe, Französisch, Biologie und Englisch zu tun hat. Sondern Dinge fürs Leben und das wäre eine super Schulung, oder?

..Selbstkompetenzen positiv

..Sportlichkeit

..Ziele

..Ziele

..KLP bzw. SHP

39 B: Ja.

40 I: Was hat dir noch geholfen ausser die Hilfe von Hr. ..., dass du so gut darüber nachdenken kannst, wie du lernst und was dir nützt. Was hat dir da geholfen?

41 B: Geholfen hat mir, dass ich alleine gelernt habe und nie aufgegeben habe. Und dass ich immer an mich geglaubt habe und dass ich selbst gedacht habe, jetzt muss ich weitermachen, auch wenn ich es nicht schaffe, trotzdem weitermachen, das kommt am Schluss gut. Wenn es schlecht geht, kommt es auch wieder gut. Das hilft einfach und bis jetzt...

42 I: Wenn du in der Klasse drin bist, bei Fr. ... (KLP) hast du dann die selben Ziele wie alle anderen?

43 B: Nein, eigentlich nicht. Die Anderen haben kompliziertere Ziele von Fr., ich bekomme die Ziele von Hr. ...Alle Anderen haben das gleiche Ziel, ich habe auch manchmal das Gleiche Ziel, aber bis jetzt hatte ich, so glaube ich eher andere Ziel von Hr.

44 I: Erreichst du deine Ziele?

45 B: Ja, ich erreiche meine Ziele eigentlich gut. Bis jetzt ist es mit den Zielen eigentlich gut gelaufen.

46 I: Denkst du Fr. ... (KLP) und Hr. ... (SHP) sprechen miteinander, was sie dir für Aufgaben geben, was sie mit dir machen und wie es dir gelingt...?

47 B: Hr. ... gibt mir Aufgaben, die ich machen muss. Nachher haben Hr. ... und Fr. ein Gespräch, wie ich war in dieser Lektion, was ich gemacht habe, ob ich konzentriert gewesen bin, ob ich gespielt habe, Pause gemacht. Einfach was ich gemacht habe. Sie reden miteinander über mich.

- 48 I: Gibt es etwas Schriftliches, das sie hin- und hergeben, auf einem Blatt oder auf dem Computer, weisst du das?
- 49 B: Sie geben mir einen Text oder ein Plakat, das machen sie, aber nicht so oft, nicht immer aber manchmal.
- 50 I: Du meinst, dass du ein Plakat gestaltest und dann geht es zu Fr. ... ins Klassenzimmer?
- 51 B: Ja, ich bekomme von Hr. ... ein Blatt und hänge es am Schluss, wenn ich fertig bin, entweder bei Fr. ... im Zimmer oder in Hr. ...auf.
- 52 I: Wenn du im Unterricht bist und niemand dort ist... ich habe vorhin einen Herrn gesehen, ist das eine Klassenassistentz?
- 53 B: Der Herr, der dort stand? Er ist ein Student.
- 54 I: Ah, ein Student. Wenn niemand neben dir ist, wie kannst du dann arbeiten? Kannst du erklären, wie diese Situation ist?
- 55 B: Wenn ich weiss, was ich genau machen muss, dann mache ich es. Weil ich weiss, wie ich es machen muss und ich weiss was das ist und wie das geht. Wenn ich etwas nicht weiss, gehe ich zu einer Person hin und frage um Hilfe. Am Anfang, in der 1. Sek war es so, dass ich mich versteckt habe, weil ich Angst hatte, dass ich einen Zusammenschiss bekomme und so. Aber dann kam es, dass ich direkt nach Hilfe fragte oder rief.
- 56 I: Mit Personen meinst du deine Kollegen und Kolleginnen?
- 57 B: Einfach die Lehrerin.
- 58 I: Ah, die Lehrerin. Du sagtest, du wüsstest, was du zu tun hast. Du weisst, was deine Aufgabe ist?
- 59 B: Meistens schon. Meistens weiss ich haargenau, was ich

..schulische Förderung positiv

..Hilfestellungen und Materi

..Ziele

machen muss.

60 I: Warum weißt du es, ist es irgendwo aufgeschrieben?

..Hilfestellungen und Material

61 B: Ja, er schreibt es auf ein Blatt, z.B. auf den Lernplan. Zum Beispiel habe ich Selbstarbeit dann und dann schreibt er, was ich machen muss, z.B. Mathe, Geometrie, Tip10, Puzzle. Dann mache ich Mathe/Geometrie, z.B. A4, 3b und dann muss ich diese Seite machen und dann bei Tip10 einloggen, üben, einfach so tippen mit den zehn Fingern und so bekomme ich es.

62 I: Gibt es auch Momente, in denen du das Gleiche machst wie die Anderen?

..Settings und Unterrichtsformel

63 B: Ja, zum gleichen Moment mache ich Sport, das mache ich mit der Klasse und auch Projektunterricht, aber das ist nicht in der Klasse, aber in der Gruppe.

64 I: Im Projektunterricht arbeitet ja eh jeder für sich und im Sport machst du das Gleiche wie die Anderen. Und sonst machst du eigentlich immer etwas anderes als die ganze Klasse?

65 B: Ja, eigentlich komplett etwas anderes.

66 I: Hast du manchmal die Chance in einer Gruppe zu arbeiten mit deinen Kameraden?

..Differenzierung

67 B: Ja, wenn es soweit kommt, dann habe ich eine Chance. Hr. ... sagt mir, dass ich eine Chance hätte, mit der Gruppe zu arbeiten. Dann habe ich das gemacht, ich hatte die Chance mit ihnen zu arbeiten. Sie zu verfolgen, sie führen halt, weil ich hineingerutscht bin. Ich bin nicht ganz soweit, ich habe meine Ziele und sie haben ihre Ziele. Beide sind komplett anders, sie machen es für sich selbst und ich mache es für mich selbst, das was ich machen muss.

68 I: Ich meinte auch, ob es die Situation in der Klasse drin gibt,

wenn Fr. ... sagt, geht zu zweit zusammen. Kannst du dann gut mitarbeiten?

69 B: Ja, eigentlich regelmässig geht das schon gut.

70 I: Das geht aber nur, wenn du das Gleiche machst, wie die Anderen?

71 B: Nicht immer gleich. Sie erklärt die Aufgabe und sagt beispielsweise, redet über diese Aufgabe, selber erklären und so und das in der Gruppe. Und dann machen wir 2er, 3er oder 4er Gruppen und erklären, wie man das gemacht hat, gestaltet hat oder wie man daraufgekommen ist, dass man es so hinggebracht hat.

..Settings und Unterrichtsformel

72 I: Fühlst du dich wohl in dieser Situation, wenn du mit jemanden zusammen arbeiten darfst?

..Wohlbefinden positiv

73 B: Ja.

74 I: Und wenn ihr etwas präsentieren müsst? Wie ist das für dich?

75 B: Präsentieren ist etwas komplett anderes. Präsentieren machst du nicht nur vor einer oder zwei Personen, sondern vor vielen. Wenn du dass vor 50, 60 Personen machen musst, weisst du nicht mehr, was er sagen muss und bekommt Panik. Bei mir war das so gewesen.

..Wohlbefinden negativ

76 I: Früher war es so bei dir? Sprichst du von dir?

77 B: Ja, aber auch von anderen. Sonst finde ich es nicht so schlimm, man weiss am Schluss, was man geschafft hat.

78 I: Du hast nicht Angst vor dieser Situation?

79 B: Nein, eigentlich nicht.

80 I: Du bist einfach nervös.

81 B: Ja, einfach nervös.

82 I: Du denkst so, wie alle anderen auch?

83 B: Ja.

84 I: Ist halt etwas speziell, wenn man vor die Leute stehen muss.
Wenn du in der Klasse bist, hat deine KLP genug Zeit für dich?

..Hilfestellungen und Material

85 B: Genug Zeit... Fr. ... (KLP) gibt eine Aufgabe, die wir während 15 bis 20 Minuten bearbeiten müssen, oder vielleicht eine halbe Stunde, dann macht sie ihre Sachen auf dem Computer oder wenn sie kurz eine Pause braucht, macht sie eine Runde in der Klasse. Dann könnte ich um Hilfe bitten, ob sie kommen könnte.

86 I: Manchmal arbeitest du draussen und die Klasse ist drinnen.
Kommt sie manchmal auch nach draussen?

..schulische Förderung positiv

87 B: Raus kommt sie nicht einfach so, da sie selbst Unterricht hat.
Fr. ... (Klassenassistenz) kommt dann, ich glaube Sie kennen sie, sie schaut, ob ich eine Frage oder Schwierigkeiten habe in dieser Aufgabe.

88 I: Gut. Was machst du, wenn du bei einer Aufgabe nicht mehr weiterkommst?

..Selbstkompetenzen positiv

89 B: Nicht aufgeben, sondern einfach probieren, z.B. wenn ich eine Aufgabe habe, wo ich sehe, dass ich weiss, wie das geht, dann lies ich das genau durch. Nicht dass ich einfach dasitze und nichts mache, das ist ja einfach kein Lernen. Sondern die Aufgabe lesen und wenn ich es trotzdem nicht verstehe, rufe ich die Hilfsperson, damit sie mir erklären kann, was bedeutete.

90 I: Die Person, die du rufst, ist auch wieder eine erwachsene Person?

..Hilfestellungen und Material

91 B: Ja.

92 I: Fragst du manchmal auch deine Kameraden, ob sie dir helfen können?

93 B: Ja, manchmal schon. Wenn die Anderen auch hier draussen arbeiten, dann frage ich sie auch.

94 I: Gibt es auch die Situation, dass sie zu dir kommen und fragen, ob du Hilfe brauchst?

..Selbstkompetenzen positiv

95 B: Nein, das machen sie nicht. Sie haben selbst Sachen zum Arbeiten. Ich finde aber, wenn man sieht, dass jemand wirklich Schwierigkeiten hat, sollte man ein paar Sekunden oder eine Minute warten und dann zu dieser Person hingehen und fragen, ob sie ein Problem hat.

..Selbstkompetenzen positiv

96 I: Du bietest deine Hilfe jemandem anderen an. Das ist super. Du nimmst wahr, wenn jemand nicht ganz drauskommt?

97 B: Ja, ich nehme das wahr.

98 I: Das ist eine gute Qualität. Wann fällt es dir schwer, dich auf eine Aufgabe zu konzentrieren?

..Selbstkompetenzen negativ

99 B: Es fällt mir schwer, wenn ich z.B. Minuten etwas anderes überlege oder wenn ich merke, dass ich das machen muss, dann muss ich mich darauf konzentrieren.

100 I: Gibt es Aufgaben, bei denen du es immer schwierig findest, den Einstieg zu finden?

..Selbstkompetenzen positiv

101 B: Nein, eigentlich nicht. Aber dass ich denke, jetzt konzentriere ich mich, das gibt es schon, selten, aber einige Male.

102 I: Aber ich merke, dass du gute Tricks hast, damit du dich

kontrollieren kannst. Du merkst, wenn du nicht konzentriert bist. Kannst dich an eine Aufgabe erinnern, welche dich so richtig stark motiviert hat?

..Selbstkompetenzen positiv

103

B: Zum Beispiel in der Geometrie löste ich eine Arbeit richtig gut. Als ich die gleiche Arbeit wieder bekommen hatte, konnte ich direkt daran arbeiten. Weil am Anfang brauchte ich viel zu lange für eine Aufgabe, wenn ich am Arbeiten bin, schaue ich einfach aufs Blatt und mache einfach nichts und jetzt wenn ich es bekomme, schaue ich, was es ist und dann schreibe ich.

104

I: Ok. Es motiviert dich, weil du merkst, dass du es besser kannst.

105

B: Ja genau.

106

I: Gibt es noch andere Gründe, warum du motiviert bist für eine Aufgabe, vielleicht gerade in der Geometrie?

..Selbstkompetenzen positiv

107

B: Ja, weil ich selbst schon für die Lehrstelle motiviert bin.

108

I: Wieso bist du genau dafür motiviert?

..Selbstkompetenzen positiv

109

B: Weil ich dann sehr konzentriert bin und wegen der Konzentration bekomme ich Motivation. Wenn ich jetzt Motivation bekomme, bin ich für diese und andere Lektionen interessiert und motiviert. Wenn ich nicht mehr kann, weil ich müde bin, dann kann ich einer Runde machen um die ganze Schule, damit ich eine kurze Pause habe.

110

I: Das ist ein ganz guter Trick. Aber Geometrie ist auch etwas, das dich interessiert, oder?

..Selbstkompetenzen positiv

111

B: Ja, weil ich halt auch Mathe gern habe. Im Beruf arbeitet man nicht nur, man geht ja auch ein- oder zweimal in die Berufsschule, wo man andere Fächer hat, z. B. Mathe. Z.B. habe ich Metallbaupraktiker geschnuppert, zum ersten Mal und hatte auch

..Selbstkompetenzen positiv

verschiedene Test, Mathe- und Deutschtest. Ich habe auch noch als Reifenpraktiker in ... bei... geschnuppert. Ich warte, muss noch meine Zeugnisse zum ... senden. Ich glaube, Sie wissen, wo diese Garage ist. Ich hoffe, dass ich dort eine Lehrstelle bekomme, das ist ja nicht so einfach. Es wird nicht einfach gesagt, du bekommst die Lehrstelle, wenn du z.B. keine Ahnung hast, was ein Motor ist.

112

I: Tönt gut. Hast du noch andere Sachen, die dir helfen, wenn du irgendwo nicht drauskommst? Zum Beispiel Hilfsmittel, die du in die Hände nehmen kannst?

..Hilfestellungen und Material

113

B: Nein, eigentlich nicht. Mir hilft, wenn ich jemanden fragen kann, dann bin ich gleich wieder in der Arbeit drin.

114

I: Gut. Wie gehst du mit deinen Klassenkameraden um?

..Selbstkompetenzen positiv

115

B: Jetzt im Moment schon gut, aber manchmal gibt es Situationen, wo sich zwei Personen streiten und das kommt bei mir halt manchmal auch vor, dass ich mit jemandem streite. Aber nach einer Lektion gehe ich zu dieser Person und sage, sorry für das, was ich gemacht habe und dass es nicht mehr vorkommen soll. Ich hoffe, wir bleiben so, wie wir jetzt gerade sind und geben einander die Hand und sagen sorry.

116

I: Frieden schliessen und dann ist das wieder vergessen. Wie gehen die anderen mit dir um?

..positiv Akzeptanz

117

B: Eigentlich sehr gut. Ich habe Kollegen, welche mich stolz machen. Es gibt ja auch Fake-Friends, die gehen nie zu einer Person hin und spielen mit ihr. Ich habe ein Kollege, den ich ca. elf Jahre kenne. Wenn er sieht, dass ich alleine bin oder umgekehrt, gehen wir aufeinander zu, weil ich weiss, dass ich sehr gut mit ihm befreundet bin und habe schon über 10 Jahre Kontakt mit ihm. Es wäre verletzend und tut weh, wenn ich zum Beispiel 15 Jahre mit jemandem Kontakt habe und dann den

..positiv Akzeptanz

..positiv Akzeptanz

..positiv Akzeptanz

Kontakt für immer verlieren würde. Die Klasse, in der ich bin, ist sehr gut. Die Kameraden kommen immer nach draussen, weil sie wissen, dass ich hier arbeite oder manchmal gehe ich ins Klassenzimmer, weil sie manchmal vergessen, dass ich draussen bin. Wenn sie mich sehen, grüssen sie mich immer.

118 I: Das gefällt dir. Dein bester Freund, von dem du erzählt hast, geht er in deine Klasse?

119 B: Nein, er ist schon in der Lehre.

120 I: Ah. Wenn du von 1 - 10 sagen müsstest, wie gut es dir in der Klasse gefällt....

121 B: Dann würde ich nicht 10 sagen aber 8. 8 ist auch sehr gut. Die meisten sagen, dass ich Fortschritte gemacht habe, aber für mich ist das eben nicht so. Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, hast du Fortschritte gemacht, was hast du gelernt. Dann würde ich nein sagen, weil ich immer das Gleiche habe und nichts anderes. Für mich fühlt es sich an, als hätte ich keine Klasse, es fühlt sich an als wäre ich ein einzelner Schüler mit eigenem Lehrer. Es fühlt sich einfach an, als hätte ich keine Klasse. Aber für mich selbst habe ich schon Fortschritte gemacht...

..Wohlbefinden negativ

..schulische Förderung nega

..Wohlbefinden negativ

..schulische Förderung posit

122 I: Also Fortschritte im schulischen Bereich, meinst du?

..schulische Förderung positiv

123 B: Ja, schulisch, da habe schon viele gemacht, manchmal auch nicht. Aber meistens habe ich grosse Fortschritte gemacht. Das Zeugnis habe ich am letzten Tag vor den Sommerferien bekommen und das ist sehr gut rausgekommen. Das Zeugnis der ersten und zweiten Sek war halt nicht so gut, da hatte ich auch 3er, 4er, 4.5 und 5er. Jetzt hatte ich in Musik einen 5er, im technisch-textilen Gestalten 4.5, im Sport eine 6 und im Englisch ist nicht benotet, weil ich das nicht in der Klasse habe sondern bei Hr. ... (SHP). Die meisten Fächer habe ich nicht alleine,

..schulische Förderung positiv

..Settings und Unterrichtsformel

sondern mit ..., und so. Die gehen nicht mit der Klasse ins Englisch sondern kommen mit mir für eine Lektion zu Hr. Dann bin ich auch dabei.

124

I: Hr. ... (SHP) hat mir gesagt, du hättest 2 Jahre kein Englisch und jetzt hast du wieder. War das deine Entscheidung gewesen oder wie ist es dazu gekommen, dass du wieder Englisch hast?

..Selbstkompetenzen negativ

125

B: Am Anfang bekam ich Schwierigkeiten, aber ich habe nicht mal gemerkt, dass es so ist. Französisch hatte ich auch, das habe ich schon lange nicht mehr. Aber beim Englisch war es so, dass ich bei Hr. ... (SHP) vorbeigegangen bin und gesagt habe, sie es wäre an der Zeit, dass ich wieder einmal Englisch habe, weil ich Lust darauf habe. Wenn ich in ein Land gehe und mich jemand etwas fragt in Englisch, möchte ich antworten können. Es ist mir häufig passiert, ...in der ersten Sek gingen wir nach Belgien dort sprach mich jemand mit Englisch an, in der Türkei und in Italien sprechen sie manchmal auch Englisch und in Albanien spricht man halt nicht Englisch. In der ersten Sek war es halt so, dass ich nicht antworten konnte, ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte. Wenn ich nicht weiss, wo ich hin muss, um ins Flugzeug zu steigen, dann schaffe ich es, hin zu gehen und zu fragen, wohin ich gehen muss. Weil ich weiss, dass ich das Englisch nun drauf haben, nicht wie früher. Ich weiss, dass ich Fortschritte gemacht habe.

..schulische Förderung positiv

126

I: Du hast dein eigenes Interesse angemeldet, weil du findest, dass du Englisch fürs Leben brauchst, wenn du im Ausland bist. Ich komme nochmals zu deinen Freunden zurück. Hast du einen besten Freund oder eine beste Freundin in der Klasse.

..positiv Akzeptanz

127

B: In der Klasse... ja eigentlich schon, 2. Mit denen verstehe ich mich sehr gut. Es sind sogar 3, mit einem bin ich seit der 4. Klasse bis jetzt in die 9. sind wir zusammen in der Klasse. Sonst noch 2 andere, die kenne ich seit der 6. Klasse und ich habe einen guten Kontakt mit ihnen.

..positiv Akzeptanz

128 I: Seht ihr euch auch in der Freizeit?

129 B: Ja, ..., Sie kennen ihn eh nicht, soviel ich weiss, den sehe ich manchmal auf dem Basketballplatz am Basketball spielen mit seinen Kollegen und ... auch. Sonst sehe ich ... und Diese 3 Kollegen sehe ich beim Bahnhof oder beim Coop, dort chillen wir.

130 I: Also mehr, dass du sie zufällig triffst? Spielt niemand Fussball wie du?

..Sportlichkeit

131 B: Doch, 2 sind auch in einem Club, aber nicht mit mir. Also ich und ... spielen im FC ... und der andere für ... in Ich hatte ein Ziel nun aber nicht mehr. Weil ich weiss, dass ich bald aufhören werde...

132 I: Was, Fussball spielen?

133 B: Ja.

134 I: Warum, erzähl... Was ist denn das Ziel und warum möchtest du aufhören?

..Sportlichkeit

135 B: Das Ziel, wenn ich gespielt habe, ... Ich dachte, ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr gut bin im Fussball spielen. Ich habe immer mit meinem Vater darüber gesprochen, dass ich mal ins Probetraining bei ... oder ... gehen kann. Oder dann in Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil viele ein Jahr warten mussten wegen Corona. Deswegen sagte ich, nein, ich mache es nicht, also ich höre auf. In einem Jahr muss ich automatisch aufhören wegen der Lehre. Das Training beginnt beispielsweise um halb acht und ich weiss, dass ich um 17 oder 18 Uhr mit Arbeiten fertig bin, dann kann ich weitermachen. Aber wenn ich sehe, dass ich um 20 Uhr Training habe und erst um 19.30 ab ... mit dem Zug abfare, dann weiss ich, dass ich aufhören muss, weil es sonst zu viel Stress gibt.

136 I: Das interessiert mich... hast du das Gefühl, etwas, das du im Fussball gelernt hast, bringt dir auch in der Schule etwas?

137 B: Fussball natürlich, dass haben wir ja auch im Sport und über Mittag...

138 I: Du spielst ja schon lange Fussball. Hast du dort etwas gelernt, dass dir in der Schule auch etwas bringt?

139 B: Nein, eigentlich nicht.

140 I: Die Klassenkameraden, die du genannt hast.... kannst du erklären, was du an ihnen toll findest?

141 B: Ich finde ihren Umgang gut, z.B. machen sie Blödsinn, aber manchmal gar nicht, sie sind einfach gegenseitig nett, nicht frech...

..positiv Akzeptanz

142 I: Respektvoll. Wenn du in der Klasse bist, in welcher Situation fühlst du dich so richtig gut?

143 B: Wie meinen sie das?

144 I: Wenn du in der Klasse drin bist, gibt es Situationen, wo du dich super fühlst? Vielleicht kannst du dich an eine Situation erinnern, die cool war.

145 B: Ja, eigentlich schon. Beim Bildnerischen Gestalten. Es hat mir Freude gemacht, wie ich zeichnen konnte. Ich selbst habe in der ersten Klasse immer etwas gezeichnet, dass ich dann meiner Mutter gebracht habe, um ihr eine Freude zu machen, damit sie merkt, dass ihr Sohn etwas für sie macht. Das mache ich jetzt halt auch für meinen Vater, zum Beispiel gehe ich mit einer guten Note zu ihm, damit ich zum Beispiel... bei anderen Sachen, wo ich schlechte Noten geschrieben habe, die will ich meinem Vater nicht bringen, weil ich denke, dass er entweder nicht unterschreiben würde oder wenn ich eine gute Note habe,

..schulische Förderung positiv

familiäres Umfeld

familiäres Umfeld

beispielsweise eine 5-6, zeige ich sie ihm, dass ich ihn nach 2, 3 Tagen endlich wieder einmal lachen sehe, dass er mir ein Lachen zeigt und mir zeigt, dass er stolz auf mich ist.

146 I: Zeichnest du auch gerne für dich?

147 B: Ja.

148 I: Du kannst es auch gut.

149 B: Ja.

150 I: Darum fühlst du dich wohl in dieser Situation. Du arbeitest an verschiedenen Orten, du arbeitest bei Hr. ..., du arbeitest da draussen und du arbeitest in der Klasse. Wo fühlst du dich am besten und kannst du erklären, warum es dir dort gut geht?

..Settings und Unterrichtsformel

151 B: Zwei gefallen mir gut: die Selbstarbeit und bei Hr. ..., weniger in der Klasse. Bei Hr. ... gefällt mir, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben und in der Selbstarbeit weiss ich, was ich machen muss. In der Klasse stehe ich herum und weiss nicht, was ich machen muss, weil die Sachen, die die Anderen haben, habe ich eben nicht, weil ich dafür erst mal noch die Erfahrung brauche.

..schulische Förderung nega

152 I: Gibt es schon die Situation, dass du im Klassenunterricht bist und es nicht verstehst?

..schulische Förderung negativ

153 B: Ja, das gibt es schon.

154 I: Dann fragst du nach, hast du gesagt, gell?

155 B: Ja.

156 I: Was hilft dir im Speziellen, dass du dich wohlfühlst in der Klasse?

..Wohlbefinden positiv

157 B: Wenn ich weiss, dass ich vertieft in einem Thema bin und ich kann da mitmachen. Dann fühle ich mich wohl, weil ich weiss, was ich zu tun habe.

158 I: Gibt es Situationen, wo du merkst, dass du anders bist als die Anderen?

159 B: Nein, eigentlich nicht.

160 I: Die meisten SuS sind ja immer in der Klasse. Du arbeitest manchmal draussen, manchmal bei Hr. ...

161 B: Am meisten bin ich bei Hr. ... (SHP).

162 I: Am meisten bist du bei Hr. Ist das ein Thema zwischen dir und den Anderen der Klasse.

..Settings und Unterrichtsfoi

163 B: Bei Hr. ... bin ich alleine mit ihm. Schau hin und her und sehe keine anderen SuS. Mir macht es Freude in der Klasse zu sein und mit ihnen zu arbeiten. Das gibt ein gutes Gefühl, wenn 2 neben mir sind. Dann habe ich das Gefühl, dass ich eine Klasse habe.

..Wohlbefinden positiv

164 I: Und du gehörst dazu.

..positiv Akzeptanz

165 B: Ich gehöre dazu, dann denke ich nicht die ganze Zeit, dass ich keine Klasse habe und nicht einmal in diese Schule gehöre.

166 I: Du gehst gern zu Hr. ..., du arbeitest gut alleine, weil du weisst, was du zu tun hast, aber damit du spürst, dass ihr zusammengehört, bist du auch gerne in der Klasse, auch wenn du dort nicht immer alles verstehst. Aber für dich ist es keinen Stress, dass du nicht immer in Klasse bist. Du findest, das ist jetzt so und hast dich damit abgefunden. Worauf freust du dich heute noch?

167 B: Ein Haus bauen...

168 I: Ein Haus bauen?

169 B: Ja und Sachen einkleben, welche ich noch nicht eingeklebt habe...

170 I: Ah ein Haus bauen, du musst in der Geometrie ein Haus bauen...

171 B: Ja, in der Geometrie, das ist Projektunterricht, wenn ich fertig bin, muss ich noch Dinge einkleben...

172 I: Gut, du weißt, was du zu tun hast.

1 **SHP2, Dienstag, 14.9.21**

2 I: Kannst du dich kurz vorstellen, wie lange du schon hier in dieser Gemeinde bist und wie deine Erfahrungen mit ISR-SuS aus?

Berufserfahrung

3 B: Ich bin seit dem Januar 12 hier am Arbeiten, fast 10 Jahre. Anfangs hatten wir Förderklassen und ich war Klassenlehrer von einer Kleingruppe mit 6 - 10 SuS. Dann mussten wir umstellen auf IF und auf die Integration.

4 I: Und wie ist es mit ISR?

Berufserfahrung

5 B: Und ISR, genau. Also mit Integration, weg von separativen Sonderklassen hin zu dem, dass alle SuS einer Stammklasse angegliedert sind und werden individuell gefördert, je nach Bedarf wie viel es dann braucht, also IF und ISR.

6 I: Wie schätzt du den Umgang vom ISR-Sch. durch die Mitschüler seiner Klasse ein?

7 B: Von dem bestimmten Schüler?

8 I: Ja, wir haben immer diese Situation im Kopf.

..positiv Akzeptanz

..Sportlichkeit

..Wohlbefinden negativ

..positiv Akzeptanz

9 B: Er ist sehr gut integriert und akzeptiert. Weil er auch seine Stärken hat, er ist der Sportlichste über das Ganze gesehen, er hat einen guten Humor, man hat ihn gern und er wird nicht belächelt. Er fühlt sich schon ausgeschlossen. Aber wenn er in einer Stunde drin ist, zum Beispiel in der Musik oder wo auch immer dort ist er akzeptiert und integriert.

10 I: Hast du das Gefühl, er selbst bemüht sich auch darum, dass er gut integriert ist?

..Selbstkompetenzen positiv

..Selbstkompetenzen positiv

11 B: Nicht willentlich. Er ist der gesellschaftliche Typ und er genießt es in der Gruppe zu sein. Es kein aktives Bemühen,

aber von seinem Naturell her möchte er Teil der Gruppe sein.

12 I: Hmm, das fällt ihm einfach.

13 B: Ja, von der Zugehörigkeit.

14 I: Das ist eine super Qualität, wenn das jemand so mitbringt.
Warum wird er dann so viel separativ beschult?

..Differenzierung

15 B: Es ist niveaumässig ein so grosser Gap zum anderen Thema, dass es nur eine Scheinintegration wäre. Die Themen müssen so heruntergebrochen werden, dass es nicht mehr ehrlich wäre.

16 I: Du erzähltest, dass er je länger je mehr zum Klassengefüge rausgenommen wurde. Hat es damit zu tun, dass der Gap auch grösser geworden ist über die letzten paar Jahre?

17 B: Nein, das glaube ich nicht. Er ist jetzt in der 9. Klasse mehr weg von der Stammklasse, weil die Wahlfächer dazugekommen sind.

18 I: Ah, es hat mehr mit dem System zu tun.

..Settings und Unterrichtsformel

19 B: Ja, das ist systemisch. Sonst ist er jetzt wieder mehr in die Gruppe integriert. Im Englisch ist er in einer Kleingruppe seit bald einem Jahr dabei. In Geometrie ist er seit anfangs Schuljahr in einem Wahlfach dabei, mit 5 anderen IF-SuS. Im Englisch sind sie momentan zu dritt, es waren auch schon mehr. Das ist neu, dass er wieder ein Teil einer Gruppe ist und dass von ihm das Gleiche gefordert wird wie von den Anderen. Er hat aber in separaten Stunden die Möglichkeit, vor- oder nachzuholen. Oft mache ich vorgängig mit ihm schon was, damit wenn ich es hier bringe, er aufstrecken kann. Zum Teil auch nachbearbeiten, ein Blatt nochmals machen, damit er einen guten Boden hat. Das er nicht schon wieder das Gefühl hat, ich kann es nicht. Aber das merken weder er noch die Anderen, dass er mehr Zeit dafür hat. Vorher war er in der Stammklasse noch im Gestalten 2 Stunden

..Settings und Unterrichtsfoi

..Wohlbefinden negativ

..positiv Akzeptanz

..Settings und Unterrichtsformel

..Settings und Unterrichtsformel

schulische Förderung

..Wohlbefinden negativ

..positiv Akzeptanz

..Gespräche

..Gespräche

familiäres Umfeld

dabei und auch in der Musik war er 2 Stunden dabei. Das ist halt vom System her weggefallen. Es bleibt noch der Sport, auch PU ist in Gruppen. Dort ist er in einer Kleingruppe, auch bei mir und mit 2 anderen IF-SuS. Und dann Wahlfach Werken, TTG war er auch in der Klasse in der 2., jetzt ist er im Wahlfach, dort ist er in 2 verschiedenen Wahlfachgruppen. Wir haben geschaut, dass er viel TTG hat, weil er nachher auch ins Handwerkliche geht. Aber dann sind immer wieder neue Gruppen, das ist anstrengend.

20 I: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Falls du kannst, wie kannst du den respektvollen Umgang innerhalb der Klasse, wo er drin ist oder der Gruppe, beeinflussen?

21 B: Der respektvolle Umgang gegenüber ihm?

22 I: Eigentlich auch gegenseitig. Was kannst du dafür tun?

23 B: Wegen seinem ISR-Status wird er eigentlich nie diskriminiert. Von dem her ist das gar nicht nötig. Sonst gab es auch schon Situationen auf dem Pausenplatz oder mit einzelnen SuS, wo er einen Konflikt gehabt hat. Aber nicht wegen seinem Status, sondern einfach sonst, wie es das mal gibt. Ja, immer wieder reflektieren, miteinander reden, fragen, wie wäre es für dich, wenn du in dieser Situation wärst, wie kannst du ein anderes Mal mit dieser Situation umgehen. Manchmal dazuschreiben lassen, besprechen, etwas dazu schreiben, möchtest du dich entschuldigen, warum sollte man sich entschuldigen, wie wirkt es für dich, wenn du dich entschuldigst oder wenn sich jemand bei dir entschuldigt. Ja, einfach immer wieder bewusst machen, auch bewusst machen, hey, wir sind auf dem Weg in die Erwachsenenwelt, wie muss man sich dort verhalten, wie wirkt es, wenn du dort so sprichst oder so umgehst. Ich denke, übers Verständnis und übers immer wieder Bewusst machen. In seltenen Fällen, wenn die Einsicht nicht da ist, werden die Eltern miteinbezogen, damit er ähnliches auch von den Eltern hört. Das

schulische Förderung

.. Haltung positiv

.. Beziehungsarbeit

.. Beziehungsarbeit

.. Gespräche

.. Beziehungsarbeit

..KLP bzw. SHP

war aber nur einmal der Fall in der ganzen Zeit, in der wie zusammenarbeiten und das sind jetzt doch schon mehr als 2 Jahre.

24 I: Du besorgst dich sehr um sein Wohlbefinden. Auf diese Art und Weise wie du es schilderst.

25 B: Ja, ich denke schon. Auch die ganze Berufswahl gleise ich auf. Ich bin seine Hauptbezugsperson da im Haus, insofern bin ich hauptverantwortlich, wenn es um sein Wohlbefinden geht und darum, das zu steuern und zu beeinflussen.

26 I: Aber das gelingt gut so wie du erzählst. Er ist gut integriert, wie jeder Jugendliche hat er mal einen Disput, aber grundsätzlich...

27 B: Die Zusammenarbeit zwischen uns ist das Wichtigste, die muss funktionieren und auf einer guten Beziehung, das ist das A und O. Wenn die Beziehung gut ist, kann auch alles andere, soziale Sachen können geklärt werden oder auch die Stoffvermittlung. Wenn die Beziehung nicht stimmt geht alles andere auch nicht und es wird schwierig. Und da sind wir auch immer dran. Es gibt Diskussionen, was es denn für eine Zusammenarbeit braucht, da muss ein Vertrauen da sein, da muss man ehrlich sein miteinander, auch wenn es schwierig ist. Dort waren wir natürlich immer wieder intensiv daran zu arbeiten und die Beziehung auch aufrecht zu erhalten und Sachen zu klären.

28 I: Du hast jetzt über die Zusammenarbeit zwischen dir und dem Sch. und der Beziehungsebene gesprochen. Was gelingt gut in der Zusammenarbeit mit der KLP in Bezug auf den integrierten Sch.?

29 B: Relativ wenig Zusammenarbeit, dadurch dass das meiste abgekoppelt ist. Im Moment ist nichts mehr, das er innerhalb der Klasse hat, darum ergibt sich das. Ich habe mit der KLP vor

..KLP bzw. SHP

..Klassenassistenz

..Settings und Unterrichtsformel

..Settings und Unterrichtsfoi

..Klassenassistenz

..Klassenassistenz

..Klassenassistenz

..Klassenassistenz

allem wegen anderen SuS, die IF haben, in der Mathe oder im Englisch Kontakt. Sie selber hat... das Turnen gibt sie nicht. Oder organisatorisches, aber nicht in Bezug aufs Lernen. Es konzentriert sich also auf außerschulische Anlässe, z.B. Klassenlager, Ausflug, Sporttag oder ein Contact Tracing, das wir besprechen. Jetzt arbeite ich mehr mit der Klassenassistenz zusammen.

30

I: Kannst du dort erzählen, was gelingt? Sie hat auch mehr mit dem Sch. und in dem Fall auch mit dir zu tun?

31

B: Genau. Ich habe 5 Einzellektionen mit ihm und der Schüler ist zusätzlich noch 6 Lektionen mit mir, in denen manchmal noch jemand dabei ist. Und dann hat er 5 Lektionen Lernplanunterricht, in dem er ganz alleine ist. Ich halte das ganze zusammen und gib ihr (Schulassistentin) die Aufträge, was sie mit ihm machen soll. Das war in den ersten 2 Jahren mehr Deutsch, wo sie daran gearbeitet hat, aber auch ich. Weniger Mathe, manchmal aber auch oder mal ein Mensch und Umwelt-Thema. Und jetzt haben wir ein ganzes halbes Jahr im PU: Die SuS schreiben ein Porträt und machen ein Interview mit einer Person. Daraus leiten sie Fragen ab, im Moment sind sie daran Fragen zu erarbeiten zu Personen mit Migrationshintergrund. Das ist ein Riesending. Das ist für alle eine Riesensache, das müssen alle machen, aber für ihn im Speziellen. Das brechen wir nicht hinunter, da begleitet sie (Klassenassistentin) ihn. Im Moment hat sie das. Da planen wir das, was sie macht, aus dem was sie mir rückmeldet. Dass er (Sch.) im Lernplanunterricht Aufträge von ihr bekommt oder bei mir mal ein Telefon macht oder wie auch immer. Aber ich versuche, dass es nicht von der Hand in den Mund ist, ich gebe ihr (Klassenassistenz) lieber ein Projekt, wo sie selber machen kann. Auch auf Wunsch von ihr, dass sie es selbst in die Hand nehmen kann und selber Chef sein kann. Es geht auch um den Respekt gegenüber ihr, den sie aber auf eine Art auch verlangt. Ich finde, die Rolle als Klassenassistenz, noch schwierig, dafür was die bekommen. Sie ist kompetent und macht das gut und ich

..Klassenassistentz

finde, das kann man ihr geben. Und mir bringt es auch viel, wenn ich weiss, das ist jetzt einfach bei ihr.

32

I: Ja, aber grundsätzlich kannst du die Zusammenarbeit mit diesen 2 Personen, also vor allem mit der Klassenassistentz kannst du als erfolgreich bezeichnen.

..KLP bzw. SHP

33

B: Ja. Schlank, aufs Nötigste reduziert, effektiv, effizient. Und mit der Klassenlehrerin auch aber dort betrifft es ihn nicht so gross.

34

I: Gibt es etwas das besser sein könnte, in der Zusammenarbeit? Oder gibt es etwas, wovon du denkst, dass es noch hilfreich sein könnte.

..KLP bzw. SHP

35

B: Nein. Ich bin wirklich sehr happy wie es läuft.

36

I: Glückliche, super. In dem Fall gehe ich davon aus, dass du beim Förderprozess sowieso die Fäden in den Händen hast. Machst du das weitgehend alleine oder werden dir Beobachtungen zugeschoben, wie entstehen Ziele?

Förderprozess

37

B: Wenn es um die Lernberichte geht, hole ich mir natürlich schon Informationen ein. Letztes Jahr hatte er Waldunterricht, in einer Kleingruppe. Dort hole ich mir von der Waldpädagogin Informationen ein, vom Zeichnungslehrer, dem Musiklehrer, von der Kollegin, welche Sport unterrichtet hat. Dort fliesst das schon zusammen.

38

I: Aber das ihr das Schuljahr aufgleist und das beispielsweise die Assistentz weiss, was seine Ziele sind. Aber das ihr ein Instrument habt, vielleicht eine Förderplanung, wo die Informationen fließen.

Förderprozess

39

B: Wir tauschen uns via Teams, via Lehrer Office aus, wo dann die Förderziele und so formuliert sind und die Zielüberprüfung fürs Zeugnis daraus abgeleitet werden.

..Ziele

40

I: Kommunizierst du der Klassenassistenz gegenüber, was die Ziele sind.

41

B: Ja. Zum Beispiel im Deutsch sage ich ihr, dass wir daran arbeiten müssen, dass er (Sch.) lernt den Text zu gliedern. Das wäre so ein Ziel. Oder im Sozialen, dass er einem in die Augen schaut. Das kommunizieren wir auch, aber dies läuft wirklich sehr oft in Gesprächen zwischen uns. Im LO schreibe ich die Ziele ein, welche sie, so glaube ich nicht einmal anschauen kann. Klassenassistenzen dürfen keinen Einblick ins LO haben.

42

I: Diese Ziele kommunizierst du ihr mündlich, auch nach Aufgabe.

43

B: Je nach Aufgabe oder wenn es soziale Ziele sind natürlich nicht, ziehen sich durch oder Ziele, wie nicht träumen und an einer Aufgabe dran bleiben, das weiss sie auch. Wenn sie nach einer Lernplanstunde eine Lektion mit ihm hat, das sie schaut, wie ist es gegangen, wie konntest du dran bleiben, bist du abgeschweift etc.

..Ziele

44

I: Das sind übergeordnete Ziele, welche auch mit dem Umgang mit Anforderungen zu tun haben.

45

B: Logisch.

46

I: Du hast geschildert, wie er in Kleingruppen unterrichtet wird, teilweise nur bei dir, manchmal in der Klasse. Hast du Ziele für all diese Stunden? Er ist ja überall Lernziel befreit, wie muss ich mir das vorstellen? Formulierst du diese Ziele für jedes Fach, so dass es nachher im LO hinterlegt ist?

..Ziele

47

B: Hmm, nein. Ich habe die Ziele im Kopf. Nein, ich überlege mir nicht für jede Lektion die Ziele. Was ist in RKE...

48

I: Nicht für jede Lektion, aber fürs einzelne Fach?

..schulische Förderung positiv

49

B: Fürs Fach.... bei mir ist es hauptsächlich Mathe und Geme

plus natürlich Deutsch und Englisch, aber in Mathe und Gemi wird für ihn mega wichtig und dort habe ich geschaut, dass er von Anfang an einen sauberen Aufbau hat. Mit dem ganzen Zahlenraum, mit den Dezimalzahlen, mit dem Stellenbegriff. In der Mathe habe ich einen sauberen Aufbau gemacht ,um ihm einen guten Unterbau zu legen, für all das was kommt. Das hat gut geklappt. Im Moment, nach 2 Jahren Mathe, mit zwischendurch mal etwas Gemi, sind wir jetzt durch das Gemiwahlfach bewusst voll in die Geometrie abgerutscht. Manchmal machen wir in der Mathe einen Rückblick, um zu schauen, ob er die verschiedenen Themen noch kann. Aber im Moment ist Geometrie im Fokus.

50 I: Im Hinblick auf seine Berufslehre.

51 B: Ja, genau. Im Deutsch war Lesen letztes Schuljahr ein grosser Schwerpunkt, da war auch noch eine 2. Sch. dabei. Wir versuchten zu integrieren. Das Leseverständnis ist bei ihm schwierig, er kann relativ schön und gut und sicher lesen, aber das Leseverständnis war während der ganzen Zeit im Fokus. Im Schreiben nicht wirt durcheinander, sondern eine Struktur sehen und eine Vorstellung haben. Oder nur schon in einer Mail, hey, es braucht eine Anrede und was möchtest du genau sagen und was noch? Es braucht eine Grussformel und eine Unterschrift. So. Das sind die Ziele, die sich über Monate hinziehen. Man muss immer dran bleiben. Es braucht eine Beharrlichkeit, Geduld, das ist extrem wichtig. Nicht verzweifeln, wenn es nach dem xten Mal immer noch nicht funktioniert.

52 I: Er hat also in jedem Fach ausser Musik und Gestalten individuelle Lernziele? Also gibt es einen Lernbericht?

53 B: Ja.

54 I: Dass ich es einordnen kann.

55

..Differenzierung

..Selbstkompetenzen positiv

B: Er hat nur im Turnen und ich glaube im Kochen Noten. Also WHA, aber auch dort, basiert die Note auf reduzierten Lernzielen. Es wurde bewertet, wie er praktisch arbeitet, Aufträge umsetzt und im Theoretischen wurde nicht gleich viel verlangt wie von den Anderen. Beim Pausenkiosk, den wir letztes Schuljahr hatten... da habe ich ihn oftmals begleitet, da machte er einfach den Brotteig. Er hat den Ablauf auch mit der Teigmaschine immer und immer wieder geübt und am Schluss machten wir eine Lernkontrolle. Im Sinne kannst du es jetzt alleine? Von welchem Mehl wie viel, immer wieder Tara drücken, wann musst du Öl reinton, usw. Wenn er es zehn Mal gemacht hat, kann er es. Das Ziel war die Zubereitung des Brotteiges. Andere gingen einmal einkaufen, machten die Kasse usw. Er muss aber auch ja sagen dazu. Andere würden sagen, ich will auch mal die Kasse machen, ich will auch mal einkaufen. Von dem her ist er kooperativ und sagt das mache ich, das kann ich und so bekommt er auch den grösseren Respekt.

56

I: Eigentlich ein natürliche Differenzierung. Weil er immer das Gleiche macht, kann er dies mit der Zeit sehr gut. In der Förderplanung gibt es keine Hinweise, was jemand anders mit ihm machen soll? Die Klassensassistentin hat kein Zugriff aufs LO? Das es genauer beschrieben ist, wie man mit ihm arbeitet.

57

..Settings und Unterrichtsformel

.. Haltung positiv

..Differenzierung

B: Nein. Ich habe beispielsweise mit dem Musiklehrer geschaut, dass er noch eine andere Musikstunde hat mit einem anderen ISR-Sch.. Er hat MusikSpezial und WaldSpezial gehabt.. Sonst war in der Musik bei ihm das Ziel die Zugehörigkeit. Es ging darum, dass er nicht abfällt, dass er mitmachen kann, wenn es ein Vortrag war über einen Musiker konnte er mit den Anderen auch mitmachen. Natürlich wurde bei ihm nicht das Gleiche erwartet. Beim Rhythmus war er beispielsweise noch gut. Er kann nachklatschen, er fällt nicht auf. In der Musik kann er mitschwimmen. Mit der WHA-Lehrerin wurde abgemacht, dass bei allem, was schriftlich ist, nicht gleich geprüft wird und in einer Gruppe ist mit starken Schüler*innen, die das Rezept lesen

.. Haltung positiv

..Settings und Unterrichtsformel

Unterricht

..Hilfestellungen und Material

können, die sagen, du machst das, die delegieren können. Und so gab es schon Absprachen und Ziele. Gerade am Anfang, wenn sie ihn noch nicht kennen, dann muss man sagen, er ist so und mache es doch so. Aber das oberste Ziel ist die Zugehörigkeit, weil er in relativ vielen Fächern nicht dabei ist. Und noch etwas, warum er bei der KLP beispielsweise nicht in der Biologie dabei ist. Sie macht einen sehr guten, sehr komplexen und einen sehr übergreifenden Unterricht. Sie verflechtet Deutsch und Biologie absolut ineinander. Dann kann sie nicht genau sagen, ob es Deutsch oder Biologie ist und sie nimmt auch noch von der Mathe eine Rechnung hinein. Das ist das Gegenteil von einem Arbeitsblättli-Unterricht. Je nach Lehrperson, je nach Typ würde man ihn einmal mehr im Unterricht lassen, z.B. bei Geografie... aber sie macht einen so komplexen Unterricht, dass es nicht geht. Das ist auch noch ein Mitgrund.

58 I: Ist es eine reine C-Klasse? Seine Stammklasse.

59 B: Nein, B/C gemischt.

60 I: B/C gemischt. Wie weiss der Sch., was er machen muss, in den Stunden, in denen er für sich arbeitet?

61 B: Wir haben mit ihm schon verschiedene Systeme gehabt. Begonnen habe ich mit dem Wochenplan, wo er in jeder Stunde gewusst hat, was er machen muss, den er selbst ausgefüllt hat. Er wusste, das mache ich und er konnte selbst entscheiden, was mache ich jetzt in welcher Stunde. Jetzt sind wir mit ihm auf Teams. Ich bespreche in einer Lektion im Voraus, was er zu tun hat und schreibe es ihm im Teams auf. Manchmal nicht nur für die nächste Stunde, sondern für die nächsten 2 Lernplanstunden.

62 I: Kann ich mir vorstellen, dass er sich dort ein Ipad nimmt...?

63 B: oder das Handy.

..Hilfestellungen und Material

64 I: ...oder das Handy, macht Teams auf und weiss, wo er deine Aufträge findet, welche er mit dir vorgesprochen hat, in der Lektion, in der er mit dir war.

65 B: Meistens hat er die Blätter schon, manchmal braucht er einen Computer oder das Ipad, das hat er. Manchmal fotografiert er einen Auftrag. Auch die Hausaufgaben schreibe ich ein, er schreibt sie schon auch auf als Training. Ich schreibe sie auch auf, auch für mich, muss ich sagen. Dass ich weiss, was wir abgemacht haben. Dann kann er am nächsten Tag auch nicht sagen, das haben Sie nicht gesagt. Dann kann man darauf hinweisen, schau so haben wir es abgemacht.

66 I: Hat er noch andere Hilfsmittel zur Verfügung, wenn er alleine arbeitet? Oder vielleicht auch mit dir oder wenn er in einer Gruppe arbeitet.

67 B: Was meinst du mit Hilfsmittel?

68 I: Dienes-Würfel, Ipad,...

..Hilfestellungen und Material

69 B: Das Ipad ist im Klassenzimmer, er hätte auch den Computer, einmal hat er noch Tip10, dort geht er jeweils ins Klassenzimmer mit Kopfhörern. Wenn mit Hilfsmittel dann so (*streckt den Pamir in die Höhe*).

70 I: Ja, hat er etwas...in Geometrie, davon hast du vorher erzählt. Ich schaue gerade an das Dienes-Material. Oder bei Geometrie bist du immer dabei.

..Hilfestellungen und Material

71 B: Geometrie? Doch manchmal ist er schon alleine. Was mir jetzt gerade machen sind diese Häuser (*aufzeichnen, ausschneiden, zusammenkleben*). Das eine ist Vorzeigen, ich zeige es ihm da vor und er versucht es, manchmal verzweifelt er und dann zeige ich ihm nochmals wie machst du den Mantel, wie machst du die

..Hilfestellungen und Material

Raster, das es wirklich gerade kommt. Dann geht er und macht es selbstständig in der nächsten Stunde.

72

I: Du machst häufig Preteaching mit ihm, du bereitest es mit ihm vor und dann hat er es in den Händen, er hat es schriftlich auf Teams und kann dadurch gut alleine arbeiten.

73

B: Ja. Ich habe auch schon Videos gemacht, die er schauen kann und es nachmachen kann. Oder einen Link zu einem Youtube Film, den er schauen und nachmachen kann. Also Hilfsmittel, das haben wir so Stellenstreifen, wo du das Komma verschieben kannst oder Stellentabelle mit Volumen und Flächen und so. So schon, wenn du das meinst... oder wenn wir mit Symmetrien arbeiten, brauchen wir den Spiegel.

..Hilfestellungen und Material

74

I: Er hat aber keinen freien Zugang zu diesem Material? Du bereitest es mit ihm vor und zeigst, welches Material er gebrauchen kann, wenn er alleine arbeitet.

75

B: Genau, ich mache ihm Vorschläge, was er zum Arbeiten mitnehmen könnte. Je nach Thema gell, ist es so viel da würde er sich verlieren. Sonst Hilfsmittel... ein Hilfsmittel ist, dass wenn er nicht mehr kann, dass er eine Runde macht. Das hat zum Beispiel in Geometrie sehr gut geklappt. Ich habe ihn bereits 10 Minuten beobachtet, dass er völlig weggetreten ist. Nach 10 Minuten steht er auf, kommt nach vorne und fragt: Sie Hr. ... kann ich eine Runde gehen. Das finde ich super, es geht zwar nicht mehr, aber er realisiert es und stört nicht mehr. Im Englischen machte er am Anfang immer wieder Halli Galli und es war speziell. Es hatte andere SuS und er musste schauen, was drin liegt. Das funktioniert recht gut und ist sicherlich ein Hilfsmittel.

..Hilfestellungen und Material

..Hilfestellungen und Matei

..Selbstkompetenzen positiv

76

I: Was hilft, das du Besonderheiten vom Sch. in den verschiedenen zusammengesetzten Gruppen aufgreifen kannst?

- 77 B: Was meinst du, die Besonderheiten... von ihm?
- 78 I: Ja.
- 79 B: Kannst du die Frage nochmals stellen? Was hilft...
- 80 I: Was hilft dir, dass du die Besonderheiten, welche er mit sich bringt, aufgreifen kannst? Wie kannst du darauf eingehen?
- 81 B: Mittlerweile kenne ich ihn 2 Jahre. Das Kennen, ist verinnerlicht, dann läuft sehr viel intuitiv zum Wissen, was kann ich verlangen und wo muss ich es gar nicht versuchen. Wo gebe ich eine Hilfestellung..., wo muss ich unnachgiebig sein und einfach einfordern.
- 82 I: Kannst du ein konkretes Beispiel bringen, wo du ihn ganz gut unterstützen kannst? ... Nein, ist ok. Holt sich der integrierte Schüler bei den Mitschülern Hilfe? Kommt es zu dieser Situation?
- 83 B: Ich suche gerade nach einer Situation...z.B. beim Pausenkiosk oder im Englisch, wenn ich sage Gruppenauftrag mit Partnerhilfe funktioniert das extrem gut. Aber auch dass er bei gewissen Sachen anderen hilft. Sie sind sehr herzlich miteinander, wie sie einander unterstützen und helfen und so.
- 84 I: Sie helfen sich gegenseitig und ich nehme an in diesen Kleingruppen ist auch der Niveauunterschied nicht mehr gross.
- 85 B: Der eine versteht besser, der andere kann besser sprechen, formulieren oder auswendig lernen oder lesen. Vorher als du fragtest, wo ich ihm noch Unterstützung geben kann... Am Freitag gab es ein Missverständnis wegen dem Testen. Er hatte die Unterschrift nicht und musste ins Nachbardorf zur Firma, in der sein Vater arbeitet und das in kürzester Zeit, weil um 10.20 sind die Testungen und es war schon 9 Uhr und Bus und... ihn dort zu unterstützen, zu sagen, doch sonst musst du am Abend

..Hilfestellungen und Material

..positiv Akzeptanz

.. Haltung positiv

..Hilfestellungen und Matei

..Hilfestellungen und Material

selbst, einfach die Überzeugungsarbeit leisten. Und dann aber auch, ok, dort fährt der Bus und du musst bis dort fahren, wie löst du das Billett und das ist einfach eine Situation. Aber gell, das könnte man für verschiedene Situationen nehmen.

86

I: Deine Unterstützung beschränkt sich also definitiv nicht nur aufs Schulische sondern auch aufs Soziale, auf lebensnahe Situationen, wie oh, wie komme ich jetzt dorthin...

..Hilfestellungen und Material

87

B: Und jetzt Berufswahl, IV-Anmeldung, von dort geht es zum Züri Werk und von dort zum Coach vom Züri Werk und weil die Eltern das nicht verstehen, ist es auch das.

88

I: Du sagtest vorhin, sie arbeiten gut zusammen, du brachtest das Beispiel vom Englisch Unterricht. Hast du ein Repertoire von kooperativen Lernformen. Arbeitest du grundsätzlich viel mit Kleingruppchen in der Kleingruppe drin? Arbeiten sie viel miteinander?

..Settings und Unterrichtsformel

89

B: Unterschiedlich, aber immer wieder. Sehr personenabhängig, ich weiss genau, wo es was bringt, es gibt aber auch Andere, die sagen oh nein, ich möchte lieber alleine. Aber schon immer wieder so kooperative Lernformen, zum Beispiel, ok zuerst alle alleine und jetzt tauscht ihr euch aus und jemand stellt es vor und jemand gibt vielleicht eine Rückmeldung. Ich variere schon, dass es immer wieder einmal anders ist. Am Freitag gegen Ende des Mathethemas haben sie nicht immer so.... sie haben zwar ihr Dossier, aber gegen Ende bringt man sie nicht mehr aus den Reserven, dann lege ich einen Probetest unter den Visualizer, sonst sagen sie das kann ich schon oder das habe ich bereits gemacht. Dann machen sie das und müssen selbst ein Rätsel formulieren und sich auch selber einschätzen. Was kann ich schon gut und wo kann ich mich noch verbessern, sie geben sich selber einen Tipp (*zeigt den Probetest*). Auch untereinander, erkläre es ihr doch einmal, so... kooperativ, wenn du willst.

..Settings und Unterrichtsfoi

..Hilfestellungen und Material

90 I: Ja, sehr gut. Du hast gerade vom sich selber Einschätzen gesprochen. Wie gross ist dieser Nutzen, wenn sich ein Sch. gut einschätzen kann, auf die Leistung bezogen?

91 B: Ich glaube, dass ist eine der Schlüsselkompetenzen. Das wird auch im Zeugnis mit dem Kreuz beurteilt. Wenn man sich selber einschätzen, mit sich selber ehrlich sein und selbstkritisch sein kann und sagen, was man wirklich braucht und sich selbst nicht verleugnet, ist das der Weg, um weiterzukommen.

92 I: Welche Kompetenzen helfen deinem Sch., dass er sich so gut integrieren kann? Du hast bereits einiges aufgezählt.

..Selbstkompetenzen positiv

..positiv Akzeptanz

93 B: Sein Humor, seine Sportlichkeit, sein Witz, Schalk, aber auch die Verlässlichkeit und er fällt im sozialen nicht ab. Klar ist er im Kognitiven schwächer, er wird aber im Sozialen als voll genommen. Man ist gern mit ihm auf dem Sessellift beim Skifahren, in einer Gruppe, in der man etwas zusammen macht.

94 I: Die Mitschüler merken nicht, dass er anders ist? Sie wissen, dass er häufig weg ist. Aber sonst ist es gar kein grosses Thema.

..positiv Akzeptanz

..Selbstkompetenzen positiv

..positiv Akzeptanz

95 B: Es ist überhaupt kein Thema. Dort hinten siehst du (*zeigt mir eine Collage*), hat es Bilder von Situationen aus dem Klassenlager. Da siehst du, unsere Latina zupft ihm die Augenbrauen, da ist er voll dabei, da striegeln sie den Esel, er und sein Kollege und da die Barfuss-Flusswanderung, da ist er der, welcher noch unter den Wasserfall steht. Mit ihm ist es immer lustig oder er bringt lustige Sprüche, völlig problemlos. Aber logisch sie wissen es, sie sind aber auch lieb und es geht ihnen nicht darum jemanden herunterzumachen. Grundsätzlich hatte die Klasse noch nie mit Ausgrenzung ein Problem gehabt.

96 I: Denkst du, dass er sich in den verschiedenen Settings wohlfühlt?

97

B: Eben das habe ich bereits angetönt....

98

I: Es ist anstrengend, weil er immer wechseln muss, oder?

99

B: Er hat im Moment einen Frust, weil er nie mehr in der Klasse ist. Der Pausenkiosk ist nicht mehr, da war er zwar auch nie in der ganzen Klasse, aber Musik, WHA ist nicht mehr, Zeichnen ist nicht mehr. Das löste bei ihm jetzt schon grossen Frust ausgelöst. Er freut sich extrem auf den Sporttag, wo er dann mit Leuten der Klasse, es sind auch nicht alle, aber das entspricht ihm sehr. Ihm fällt halt vor allem auf, dass er nicht mehr im Klassenzimmer ist. Dort ist er nicht mehr ein Teil, es ist überall ... im Wahlfach Fitness hat er auch seine Leute, aber es ist anstrengend, jedes Mal... es braucht Beziehung sich daran zu gewöhnen und irgendwann wird es wieder normal. Er braucht einen Moment, um gewisse Sachen zu akzeptieren. In der Berufswahl ist es im Moment, dass er unbedingt hier in der Gemeinde eine Lehrstelle möchte und es gibt nichts anderes. Das ist momentan eine fixe Idee. Da kann man ihn nicht mit Argumenten auf der kognitiven Ebene trösten, sondern da bleibt er 2, 3 Tage eine Art depressiv. Macht dann zwar schon seine Sache, aber mit schlechter Stimmung.

100

I: Was wollte ich noch Fragen... ah... Mit der Erfahrung, die du mit ihm machst in der 3., dass du findest, er merkt halt, dass er nicht wirklich zu der Klasse gehört, weil er so wenig im Klassenzimmer ist. Würdest du es wieder so machen, er mit seinen kognitiven Schwierigkeiten... gibt es für dich nur diese Lösung oder denkst du für sein Wohlbefinden gäbe es durchwegs auch die Lösung, dass man ihn mehr auch in der 3. integrieren könnte oder lässt dies das System nicht zu? Siehst du diese Alternative oder findest du, das ist keine.

101

B: Ein anderer Fall ist wieder ganz anders. Aber ich glaube unter dem Strich ist es die richtige Lösung. Wenn ich schaue, was sie

..schulische Förderung positiv

..Settings und Unterrichtsfoi

..schulische Förderung positiv

Haltung allgemein

.. Haltung positiv

jetzt in der Klasse machen, haben sie zu einem grossen Bestandteil Berufswahl und das braucht er nicht. Das mache ich mit ihm und ich habe mit ihm Schnupperlehren organisiert, wir haben angerufen, sind vorbei gegangen und haben das gemacht. Er macht zwar eine Lehre im ersten Arbeitsmarkt, aber mit Unterstützung des IV-Coaches und des Züri Werk. Er macht wahrscheinlich als erstes ein PrA-Lehre. In der Mathe haben wir sogar innerhalb der B-/C-SuS eine Gruppe die Mühe hat von 5 Schwächeren und dann sind 9 Stärkere bei der KLP, dort haben wir sowieso schon mal... und er hat nochmals ein separates Programm, weil er auch da wirklich nicht...

102 I: Und bezogen auf seine berufliche Zukunft müsste man einfach sagen, er würde nicht dorthin gefördert werden, wo er hinkommen müsste bis Ende 3., das geht einfach nicht.

103 B: Nein, es wäre wirklich auch hier wieder eine Scheinintegration. Er würde weder in der Mathe, noch in der Berufswahl das bekommen, was er bräuchte. Was haben sie noch... ich müsste jetzt den Stundenplan anschauen. Im Englisch haben wir eigentlich noch Integration. Von dem her... nein, ich glaube er hat...

104 I: Es gibt keine Option, dass man es anders macht, dass er nachher fit wäre.

105 B: Gäll, sonst wäre es die Sonderschulung. Dort hat er wieder alle..., aber auch dort sind sie separiert nach ihren Lehrplänen, dass sie auch einfach einen gemeinsamen Einstieg am Morgen haben und dann macht jeder sein Zeug.

106 I: Danke, ich gehe nochmals einen Schritt zurück. Es geht um die Haltung. Wenn du deine Haltung mit dieser der Klassenassistentz vergleichst, was kannst du darüber sagen?

107 B: Die haben wir ziemlich die gleiche, was die Förderung betrifft.

108 I: Wie wichtig ist eine ähnliche Haltung, damit eine solche Integration gelingen kann?

Haltung allgemein

109 B: Es vereinfacht mega vieles natürlich. Wenn man nicht die genau gleiche Haltung hat, muss man die Unterschiede ansprechen und diskutieren, bei welcher man akzeptieren kann, dass die andere Person das anders macht und sieht und wo man einen gemeinsamen Nenner finden muss, damit es nicht zu Spannungen kommt. Aber klar, Haltungsfragen muss man immer wieder miteinander diskutieren, wenn man nicht die gleiche hat. Und nicht zu fest auf der eigenen beharren, weil meistens gibt verschiedene Lösungen und umgekehrt muss es halt auch so sein, dass das Gegenüber auch einmal etwas annimmt und die 5 gerade stehen lässt.

Haltung allgemein

110 I: Kannst du abschliessend sagen, welche Haltung du der Integration von ISR-SuS mit Lernbeeinträchtigungen, so wie du jetzt einen Sch. hast, gegenüber stehst?

111 B: Es gibt überall Vor- und Nachteile. Ich habe ja gesagt, dass ich als ich hierhin gekommen bin, die ersten Jahre als KLP gearbeitet, da gab es Förderklässler, die waren integriert in eine Förderklasse. Da konntest du sagen, ok, das waren alles Förderklässler, die dort dann ihre Klasse hatten. Aber sie litten dort mehr darunter, dass sie in einer Förderklasse waren und nicht in einer Stammklasse. Und ich war erstaunt, als ich merkte, hey ihnen geht es besser, sie fühlen sich integriert und zwar nicht in einer Förderklasse, aber sie sind integriert in eine Stammklasse. Das ist ihnen extrem wichtig. Von dem her finde ich ist es ok, was wir da machen. Ich weiss nicht mehr genau, was die Frage war.

..Haltung bzgl. aktuellem Settir

112 I: Es geht schon darum. Es geht darum, zu sagen, was die Chancen von dem Setting sind, einen Sch. auf diese Art zu integrieren. Oder wo liegen vielleicht auch die Grenzen von

dieser Integration?

113

..Differenzierung

B: Man muss aufpassen, dass es nicht zu einer Scheinintegration kommt, einmal mehr, dass er einfach dort sitzt bei irgendeinem Thema, er hat bestenfalls ein Arbeitsblatt vor sich, das aber nichts mehr mit den Anderen zu tun hat. Bei einer Einstiegslektion bekommt er noch ein bisschen was mit, nachher hört es aber auf und wird nur noch zur Farce. Ich denke, dort muss man genug ehrlich sein und dort braucht es auch die Ehrlichkeit des Sch., dass er sich eingestehen kann. Dort gibt es schon auch andere Fälle, die darauf beharren, in der Klasse zu sein. Das kann auch richtig sein, die lernen dann halt einfach schwimmen, lernen warten und die lernen das. Aber was die Förderung selbst angeht, sind wir hier wahrscheinlich nahe an einem Optimum mit den Ressourcen die wir haben. Mit den vielen SHPs, Klassenassistentenstunden, 5 Stunden Selbstständigkeit, wo man lernt selbstständig zu arbeiten, Aufträge zu lesen und zu verschicken. Dann in den Nebenfächern doch mit der Klasse sein können. Da sind wir, so glaube ich, nahe an einem Optimum was das eigentliche Lernen aber auch die Sozialkompetenzen betrifft.

..Haltung bzgl. aktuellem S

..schulische Förderung positiv

..Settings und Unterrichtsfoi

114

I: Allerletzt: Was findest du die grösste Herausforderung im Integrieren, im Fördern und ganz allgemein im Beschulen dieses spezifischen Sch.?

..Beziehungsarbeit

115

B: Die grösste Herausforderung? Der grösste Gelingensfaktor ist die Beziehung. Die grösste Herausforderung könnte sein, wenn es beziehungsmässig schwierig wird.

116

I: Das ist doch ein super Schlusswort. Hast du noch etwas, was wir in Bezug auf Integration von ISR-SuS noch nicht besprochen haben und für mich wichtig sein könnte?

117

B: Nein, du hast einfach ein Teil meiner Arbeit mitbekommen und eine anderer haben wir völlig ausgeblendet. Aber ich glaube, das ist für deine Arbeit völlig ok. Du hast von meiner Arbeit sicher

kein umfassendes Bild, aber für dich glaube ich, ist es vollständig.

118

I: Für mich passt es, also das stellt sich dann noch raus....